

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Nachteilsausgleich bei ADHS an Schaffhauser Primarschulen

Momentaufnahmen der Praxis und aktueller
Forschungsstand als Grundlage für die Entwicklung
von Umsetzungshilfen

Eingereicht von: Ariane Karrer und Simone Messerli

Begleitung: Dr. phil. Claudia Schellenberg

Datum der Abgabe: 16. Juni 2020

Abstract

Die vorliegende Entwicklungsarbeit befasst sich mit Umsetzungshilfen für den Nachteilsausgleich bei ADHS auf Primarstufe. Nachteilsausgleichsmassnahmen dienen dazu, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. Die Autorinnen gehen der Frage nach, welche Massnahmen im Kanton Schaffhausen zulässig sind, welche Hinweise sich in der aktuellen Literatur zur ADHS finden und welche lokalen Besonderheiten es zu berücksichtigen gilt. Die qualitative Auswertung von Leitfadeninterviews mit Betroffenen, Eltern, Lehrpersonen und involvierten Fachpersonen zeigt, welche Massnahmen bereits umgesetzt und wie sie bewertet werden. Aus dieser Momentaufnahme der Praxis werden in Abgleich mit der Theorie Umsetzungshilfen für individuell angepasste Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS erstellt. Darüber hinaus werden Empfehlungen für eine gelingende Umsetzung gemacht.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir all jenen danken, die durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Erstellen dieser Masterarbeit beigetragen haben:

- Dr. phil. Claudia Schellenberg für ihre enge Begleitung und die wohlwollende Betreuung während des gesamten Prozesses. Ihr grosses Fachwissen und das Interesse an der Thematik haben massgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.
- Rita Hauser, Leiterin Sonderpädagogik im Kanton Schaffhausen, welche uns die Idee für diese Arbeit geliefert hat, für die gute Zusammenarbeit.
- Dr. Mathias Oechslin, Leiter der Fachstelle für Schulische Beratung und Abklärung, und seinem Team für die Herstellung der Kontakte zu den Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen und den regen fachlichen Austausch.
- Allen beteiligten Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen für ihre Offenheit und ihr Vertrauen.
- Dr. Matthias Pfeiffer für das Korrekturlesen und die Hinweise zur inhaltlichen Überarbeitung.
- Erich A. Karrer für die finalen sprachlichen Korrekturen.
- Unseren Familien und Freunden für ihre vielseitige Unterstützung.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	AUSGANGSLAGE UND ZIELE	1
1.2	FRAGESTELLUNG	3
1.3	EINGRENZUNG DER THEMATIK	4
1.4	AUFBAU DER ARBEIT	6
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZU ADHS UND NACHTEILSAUSGLEICH	7
2.1	BEGRIFFSDEFINITIONEN	7
2.1.1	<i>Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung</i>	7
2.1.2	<i>Nachteilsausgleich</i>	9
2.1.3	<i>Behinderung</i>	9
2.1.4	<i>Abgrenzung der Begrifflichkeiten und Überschneidungen</i>	10
2.2	AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND ZUR ADHS.....	14
2.2.1	<i>Symptome</i>	14
2.2.2	<i>Komorbidität</i>	15
2.2.3	<i>Erscheinungsbild und Verlauf der Störung</i>	16
2.2.4	<i>Prävalenz</i>	17
2.2.5	<i>Ursachen</i>	17
2.2.6	<i>Diagnostik</i>	19
2.2.7	<i>Therapie</i>	20
2.2.8	<i>Bedeutung für die Schule</i>	21
2.2.9	<i>Interventionen im Unterricht</i>	22
2.2.10	<i>Kritik an den Begrifflichkeiten rund um die ADHS</i>	25
2.3	AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND ZUM NACHTEILSAUSGLEICH	27
2.3.1	<i>Merkmale und Prinzipien eines Nachteilsausgleichs</i>	27
2.3.2	<i>Chancengleichheit als Grundgedanke</i>	29
2.3.3	<i>Rechtliche Grundlagen</i>	30
2.3.4	<i>Der Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen</i>	33
2.3.5	<i>Kritik an den Begrifflichkeiten rund um den Nachteilsausgleich</i>	39
2.4	NACHTEILSAUSGLEICHSMASSNAHMEN BEI ADHS	43
3	EMPIRISCHE ERHEBUNG ZUR UMSETZUNG IN DER PRAXIS.....	45
3.1	FORSCHUNGSPLANUNG	45
3.1.1	<i>Empirische Sozialforschung</i>	45
3.1.2	<i>Qualitative Sozialforschung</i>	46
3.1.3	<i>Gütekriterien qualitativer Forschung</i>	47
3.1.4	<i>Interview</i>	48

3.1.5	<i>Stichprobe</i>	52
3.1.6	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	53
3.1.7	<i>Forschungsethik</i>	59
3.2	DURCHFÜHRUNG INTERVIEWS	59
3.3	TRANSKRIPTION	61
3.4	HYPOTHESENBUILDUNG	63
3.5	ERWEITERUNG DER FRAGESTELLUNG	64
3.6	AUSWERTUNG	65
3.6.1	<i>Kategorienbildung</i>	65
3.6.2	<i>Subkategorien</i>	66
3.6.3	<i>Codierung und Analyse</i>	70
3.7	METHODENKRITIK	71
4	ERGEBNISSE	73
4.1	NACHTEILSAUSGLEICHSMASSNAHMEN BEI ADHS	74
4.1.1	<i>Rahmenbedingungen</i>	74
4.1.2	<i>Unterrichtsgestaltung</i>	75
4.1.3	<i>Aufgabenstellung</i>	76
4.1.4	<i>Aufgabenbearbeitung</i>	76
4.1.5	<i>Bewertungskriterien</i>	77
4.1.6	<i>Erholungsphasen</i>	78
4.1.7	<i>Weitere Massnahmen, die nicht klar zugeordnet werden können</i>	78
4.2	WEITER EINFLUSSFAKTOREN BEI DER UMSETZUNG DES NTA	79
4.2.1	<i>Kommunikation</i>	79
4.2.2	<i>Hemmende Faktoren bei der Umsetzung des NTA</i>	83
5	DISKUSSION	86
5.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	86
5.2	VERGLEICH MIT DEM AKTUELLEN FORSCHUNGSSTAND	89
5.2.1	<i>Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS</i>	89
5.2.2	<i>Kommunikation zum Nachteilsausgleich zwischen den Beteiligten</i>	97
5.2.3	<i>Hemmende Faktoren</i>	104
5.3	MASSNAHMENKATALOG	108
5.3.1	<i>Mögliche Massnahmen als Nachteilsausgleich</i>	109
5.3.2	<i>Mögliche Anpassungen des Unterrichts</i>	113
5.4	WEITERFÜHRENDE EMPFEHLUNGEN.....	114
5.4.1	<i>Empfehlungen zur Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich</i>	115
5.4.2	<i>Allgemeine Empfehlungen rund um den Nachteilsausgleich</i>	116
6	AUSBLICK	118

6.1.1	<i>Allgemeiner Ausblick bezüglich ADHS und Nachteilsausgleich</i>	118
6.1.2	<i>Ausblick bezüglich Berufspraxis</i>	118
6.1.3	<i>Ausblick bezüglich Forschung</i>	120
7	ZUSAMMENFASSUNG UND REFLEXION ZENTRALER ERKENNTNISSE	120
8	VERZEICHNISSE	125
8.1	TABELLENVERZEICHNIS	125
8.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	125
8.3	LITERATURVERZEICHNIS	126
9	ANHANG	140
9.1	DOKUMENTE ZUM NACHTEILSAUSGLEICH	140
9.1.1	<i>Inhaltliche Vorgaben für die Nachteilsausgleichs-Vereinbarung SAB</i>	140
9.1.2	<i>Umsetzungshilfen Nachteilsausgleich Dyskalkulie</i>	141
9.1.3	<i>Umsetzungshilfen Nachteilsausgleich Legasthenie</i>	144
9.1.4	<i>Umsetzungshilfen Nachteilsausgleich ADHS (Karrer & Messerli, 2020)</i>	147
9.2	DOKUMENTE ZU DEN INTERVIEWS	155
9.2.1	<i>Informationen zum Interview</i>	155
9.2.2	<i>Einverständniserklärung und Zusicherung Datenschutz</i>	156
9.2.3	<i>Interviewleitfaden für die Befragung von Kindern (Karrer & Messerli, 2020)</i>	159
9.2.4	<i>Interviewleitfaden für die Befragung von Eltern (Karrer & Messerli, 2020)</i>	160
9.2.5	<i>Interviewleitfaden für die Befragung von Fachpersonen SAB (Karrer & Messerli, 2020)</i>	161
9.2.6	<i>Interviewleitfaden für die Befragung von Lehrpersonen (Karrer & Messerli, 2020)</i>	163
9.2.7	<i>Vorlage Interviewbericht</i>	164

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BRK	UNO-Behindertenrechtskonvention
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
D-EDK	Deutschschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
iLZ	Individualisierte / angepasste Lernziele
ISF	Integrative Schulungsform
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
LP	Lehrperson
LRS	Lese-Rechtschreibschwäche
NTA	Nachteilsausgleich
PHSH	Pädagogische Hochschule Schaffhausen
SAB	Fachstelle schulische Abklärung und Beratung
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SSG	Schulisches Standortgespräch
SZH	Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik

1 Einleitung

Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) haben es in der Schule nicht leicht. (Rietzler & Grolimund, 2016, S. 13). Sie bedürfen in der Regel mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit der Lehrperson als ihre gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschüler. (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 107). Oft ist der Unterricht ungenügend an die Bedürfnisse dieser Kinder angepasst. (Born & Oehler, 2015; Mackowiak & Schramm, 2016; Frölich, Döpfner & Banaschewski, 2014). Mit dem Nachteilsausgleich existiert ein schulisches Instrument, welches es Lernenden mit einer ADHS ermöglichen soll, ihr Potenzial zu zeigen, indem die Bedingungen im Unterricht und bei Prüfungen angepasst werden, ohne von den Lernzielen abzuweichen. So dient der Nachteilsausgleich dazu, das System Schule ein Stück weit an die Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen und Lernende mit einer Behinderung wie der ADHS vor Diskriminierung zu schützen.

Ziel dieser Entwicklungsarbeit sind Hilfestellungen für die Erstellung und Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen bei der Diagnose ADHS. Sie sollen die Schule dabei unterstützen, geeignete Massnahmen zu finden, welche spezifisch an die Bedürfnisse der Lernenden mit einer ADHS angepasst sind.

Mögliche Massnahmen werden aus der aktuellen Fachliteratur zur ADHS und dem Nachteilsausgleich zusammengetragen, interpretiert und in den Kontext des Anwendungsbereichs gestellt. Im vorliegenden Fall sind dies die Bedingungen, welche für die Primarschulen im Kanton Schaffhausen gelten. Abgeglichen werden die Massnahmen aus der Theorie in Form einer sozialwissenschaftlich fundierten Momentaufnahme der Praxis. Eine konkrete Forschungsfrage, die die momentane Ausgangslage berücksichtigt, bildet das Fundament dieser Arbeit. Sie wird in diesem Kapitel beschrieben und thematisch eingegrenzt.

1.1 Ausgangslage und Ziele

Als angehende Schulische Heilpädagoginnen (SHP) begegnen uns Lernende mit ADHS im Schulalltag. Laut Steinhausen, Rothenberger & Döpfner (2010, S. 9) sind weltweit fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen von einer ADHS betroffen. Statistisch gesehen gäbe es demnach in jeder Schulklasse ein betroffenes Kind. «Die Sonderpädagogik setzt sich für die Partizipation von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf und Beeinträchtigungen ein und befasst sich mit vielfältigen brisanten Themen. Dazu gehört der gesetzlich verankerte Anspruch auf Nachteilsausgleich von Lernenden mit Behinderung im juristischen Sinne.» (Meier-Popa, 2017, S. 1).

Der Nachteilsausgleich ist eine schulische Massnahme, welche national sowie international rechtlich verankert ist, wie im Kapitel 2.3.3 zu den rechtlichen Grundlagen ausgeführt wird. Wie aktuell das Thema ist, lässt sich aus der Anzahl Weiterbildungsangebote sowie der Wahlmodule der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zum Thema Aufmerksamkeit, ADHS bzw. zum Nachteilsausgleich erahnen. (HfH, 2019b, 2019c). Auf kantonaler Ebene wurde der Nachteilsausgleich 2018 an der Schaffhauser Konferenz der heilpädagogischen Lehrpersonen ausführlich vorgestellt.

Die konkrete Umsetzung von Massnahmen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs wird je nach Kanton unterschiedlich gehandhabt. Dies zeigt sich beispielhaft an der Gegenüberstellung der Publikationen zum Nachteilsausgleich in der Volksschule der Kantone Schaffhausen, St. Gallen und Zürich: Diese Kantone stellen unterschiedliche Umsetzungshilfen zur Verfügung, wie im Kapitel 2.3.4 erörtert wird. Kinder mit einer ADHS haben besondere schulische Bedürfnisse (vgl. Kapitel 2.2.7). Ob nun eine Nachteilsausgleichsvereinbarung vorliegt oder nicht: Massnahmen zur Unterstützung von Lernenden mit ADHS im Unterricht sind ein wichtiges Arbeitsinstrument schulischer Heilpädagogik. «Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterrichten, fördern und begleiten mit ihrer Fachexpertise Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf. Sie unterstützen Eltern, arbeiten eng mit Lehrpersonen und anderen Fachpersonen zusammen und beraten Schulleitungen und Behörden in Hinblick auf ein inklusives Bildungssystem.» (HfH, 2019a, S. 4f). Diese Aufgaben finden sich auch im Berufsauftrag für Schaffhauser SHP (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2015a, S. 9). Gemäss Schaffhauser Berufsauftrag für Lehrpersonen umfasst das Arbeitsfeld Unterricht u. a. das Individualisieren und Differenzieren. (ebd.).

Massnahmen des Nachteilsausgleichs werden laut aktueller Fachliteratur sehr unterschiedlich umgesetzt und scheinen nicht unumstritten, da sie zu Ungleichbehandlung führen. (Blaser, Farago-Brülisauer & Sahli Lozano, 2018; Glockengiesser, Henrich, Lienhard, Scheuner & Schriber, 2012; Lienhard-Tuggener, 2015a; Schnyder & Jost, 2013; Schwere, 2010).

Aktuell wird immer die hohe Belastung von Lehrpersonen thematisiert. So stand die Kantonale Lehrerkonferenz Schaffhausen 2018 im Zeichen der Gesundheit. Der Dachverband Lehrer und Lehrerinnen Schweiz (LCH) hat 2016 eine Studie zur Belastung von Lehrpersonen im Beruf in Auftrag gegeben. (Sidler & Hunziker, 2016). Diese verortet die Belastung hauptsächlich im Bereich psychosozialer Faktoren, wobei auch die grosse Anzahl von Ansprechpartner genannt wird. (ebd.).

Entsprechend spannend ist für die Autorinnen die Sichtweise der verschiedenen Involvierten: Wie empfinden betroffene Lernende, deren Eltern, die zuständige Lehrperson, allfällige SHP die Massnahmen? Was bewährt sich? Wo gibt es Schwierigkeiten und Grenzen bei der Umsetzung? Mittels qualitativer Inhaltsanalyse von Experteninterviews möchten wir diesen Fragen nachgehen. Ein Abgleich mit dem aktuellen Forschungsstand zu Interventionen im Unterricht bei Lernenden mit ADHS soll diese Sichtweise ergänzen.

Basierend auf den gesammelten Erkenntnissen lassen sich Umsetzungshilfen für Nachteilsausgleichsmassnahmen für Lernende mit ADHS formulieren. Als Umsetzungshilfen werden Instrumente bezeichnet, welche den Gemeinden bei der Umsetzung der Richtlinien in die Praxis dienen. (Kanton Schaffhausen, 2007b, S. 19). «Die Umsetzungshilfen entstehen wo immer möglich in enger Zusammenarbeit mit Personen aus der Praxis, beziehen die Erfahrungen mit ein und werden regelmässig evaluiert.» (ebd.). Laut von Davier (2017, S. 11) stellt die Bereitstellung von Informationen zum Nachteilsausgleich zuhanden von Lehrpersonen der Regelschule und betroffenen Lernenden eine wichtige Ergänzung dar bei der Umsetzung von Massnahmen des Nachteilsausgleichs.

Zu beachten gibt es kantonale Besonderheiten in der Bildungslandschaft. So ist Schaffhausen der letzte Kanton der Schweiz, der seinen Gemeinden das Einsetzen einer Schulleitung nicht zwingend vorschreibt. Weiter steht die flächendeckende Einführung der integrativen Schulungsform (ISF) erst bevor. Blaser et al. (2018) konnten in ihrer Untersuchung zum Nachteilsausgleich im Kanton Bern

Zusammenhänge zwischen professioneller Handlungskompetenz von Lehrpersonen und einer gut geleiteten Schule nachweisen. Entsprechend gilt es, die genannten lokalen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Im Kanton Schaffhausen stehen von 55 festgelegten Nachteilsausgleichen 8 im Zusammenhang mit einer ADHS-Diagnose. Es existieren zu diesem Störungsbild noch keine kantonalen Umsetzungshilfen, wie es beispielsweise bei einer Autismus-Spektrum-Störung der Fall ist. Diese Lücke soll mit der vorliegenden Forschungsarbeit geschlossen werden.

1.2 Fragestellung

Die Erforschung von geeigneten Massnahmen für einen Nachteilsausgleich bei der Diagnose ADHS gehört in den Bereich der Sozialwissenschaften. Die sozialwissenschaftliche Forschung hat das soziale Handeln zum Gegenstand. Fragen in der Forschung dienen dazu, Wissenslücken zu schliessen. Forschungsfragen im Bereich der Soziologie verfügen über spezifische Merkmale: Sie orientieren sich an vorhandenem Wissen und nehmen Bezug zur relevanten Theorie und deren Begriffen. Daraus ergibt sich auch der Geltungsbereich der Antwort. (Gläser & Laudel, 2010, S. 65). Die Beantwortung soll bestehendes Wissen erweitern. (ebd.). Forschungsfragen suchen nach Zusammenhängen und Verallgemeinerungen.

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Sie hat zum Ziel, einen Katalog mit möglichen Massnahmen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs bei einer ADHS zu erstellen. Erkenntnisse aus der aktuellen Fachliteratur werden verglichen mit Momentaufnahmen aus der Praxis, welche im Rahmen von Experteninterviews erhoben werden. Gemäss Flick (2017, S. 182) ist damit eine «Zustandsbeschreibung zum Zeitpunkt der Forschung» gemeint. Somit orientieren die Forscherinnen sich an vorhandenem Wissen und nehmen Bezug zu relevanten Theorien. Die zu erarbeitenden Massnahmen berücksichtigen die kantonalen Rahmenbedingungen und definieren somit den Geltungsbereich der Forschung. Der Massnahmenkatalog beinhaltet Vorschläge, welche im Einzelfall situativ und individuell von den Beteiligten ausgehandelt werden.

Erstellt wird der Katalog demnach aus den Erkenntnissen, welche aus der folgenden Forschungsfrage resultieren:

Tabelle 1: Fragestellung (Karrer & Messerli, 2020)

Welche Massnahmen sind geeignet für die Umsetzung des NTAs aufgrund der Diagnose ADHS an Schaffhauser Primarschulen?
- Welche Massnahmen lassen sich aus der aktuellen Fachliteratur zu möglichen Interventionen im Unterricht ableiten?
- Welche Massnahmen werden von Fachpersonen, Eltern, betroffenen Schülerinnen und Schülern im Alltag angewendet?
- Welche Erfahrungen werden damit gemacht?
- Inwiefern beeinflussen kantonalen Rahmenbedingungen die Umsetzung der Massnahmen?

1.3 Eingrenzung der Thematik

Die vorliegende Forschungsarbeit beschränkt sich auf Massnahmen im Rahmen des Nachteilsausgleichs bei einer ADHS. Dennoch ist es den Autorinnen ein Anliegen, den Nachteilsausgleich vor dem Hintergrund der Schule für alle darzustellen: Lehrpersonen können pädagogische und didaktische Massnahmen auch ohne formellen Nachteilsausgleich umsetzen und somit Lernende vor Diskriminierung schützen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S. 9; Schriber & Dietiker, 2018, S. 93).

Die Möglichkeiten an Unterstützungsmassnahmen für Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse hat sich in den letzten Jahren stark verändert, es gibt heute ein vielfältiges Angebot von regulären und sonderpädagogischen Massnahmen. «Dieses Angebot zeichnet sich aus durch eine kantonale Heterogenität bezüglich Form der Unterstützung, Abklärung und Zuweisung.» (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, 2007b, S. 11). Für diese Forschungsarbeit ist es aufgrund dieser Heterogenität der Angebote wichtig, eine Eingrenzung vorzunehmen.

ADS und ADHS

In der Arbeit wird der Begriff Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) verwendet, nach dem Amerikanischen Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen (DSM-5). (vgl. Kapitel 2). Darin enthalten sind drei verschiedene Erscheinungsbilder: das gemischte Erscheinungsbild, das vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild und das vorwiegend hyperaktiv-impulsive Erscheinungsbild. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Störung ohne Hyperaktivität (ADS) entspricht dabei dem vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild und wird damit in den Begriff ADHS miteingeschlossen. Mögliche Unterstützungsmassnahmen im Unterricht gelten bei allen drei Erscheinungsformen gleich. Daher werden in dieser Arbeit die Erscheinungsbilder nicht weiter unterschieden. Auf das ADS wird weiterhin nicht speziell eingegangen. Die Störung wird in dieser Arbeit einheitlich als ADHS bezeichnet. Andere psychische Störungen, die die Schulleistung beeinträchtigen können, wie eine Autismus-Spektrum-Störung werden nicht thematisiert.

Primarschule/ Sekundarschule

Laut Gawrilow (2012, S. 92 ff.) zeigen sich die Auffälligkeiten einer ADHS am deutlichsten im Alter von 6 bis 12. Im Jugendalter lässt die motorische Hyperaktivität nach, so unterliegt die Symptomatik einer ADHS bis zu einem gewissen Grad einem Symptomwandel. (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 21). Neben der erschwerten Schulleistung stehen zunehmend die Störung des Sozialverhaltens und delinquente Handlungen im Vordergrund der Problematik. (ebd.) Mögliche Unterstützungsmassnahmen gelten für das Kinder- und Jugendalter somit nicht gleichermassen. Nach Lauth und Mackowiak (2004) kann eine frühzeitige Intervention den Verlauf der Störung positiv beeinflussen. Es empfiehlt sich, schon früh Unterstützung zu bieten. (ebd.).

Im Regelschulbereich des Kantons Schaffhausen kann gemäss der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) (2016, S. 2) der Nachteilsausgleich für die Primar-, Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II (Kantonsschule und Fachmittelschule) geltend gemacht werden. Im Kindergarten ist es noch nicht möglich. Die Autorinnen legen den Fokus auf den frühestmöglichen Anwendungsbereich, die Primarschule.

Kantonale Bedingungen

Das Produkt dieser Entwicklungsarbeit wird in Absprache mit der Leitung der Abteilung Sonderpädagogik auf der digitalen Plattform der Erziehungsdirektion des Kantons Schaffhausen in Form von Umsetzungshilfen zugänglich sein. Der Geltungsbereich ist daher eingeschränkt auf Schaffhauser Primarschulen. Die Rahmenbedingungen im Kanton Schaffhausen variieren im Vergleich mit den Voraussetzungen in anderen Kantonen, wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben wird. Entsprechend werden die Befragungen ausschliesslich mit Personen aus Schaffhauser Primarschulen geführt. Auch müssen mögliche Massnahmen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs auf die kantonalen Gegebenheiten abgestimmt werden. Um die kantonalen Bedingungen in einen erweiterten Kontext zu stellen, wird ein Vergleich mit den Konzepten der Kantone Schaffhausen, Zürich und St. Gallen gemacht. Die kantonalen Besonderheiten und Vergleiche finden sich ebenfalls in Kapitel 2.3.4.

Methodisch-didaktische Methoden

Nach der Studie von Hattie (2013) fördern die Lehrpersonen besonders erfolgreich, die sich in die Perspektive der Schülerinnen und Schüler hineinversetzen und aus dieser Erkenntnis heraus individuell passende Lernmöglichkeiten gestalten. Gefragt sind dabei flexible Unterrichtsmethoden und Motivierungsstrategien, welche je nach Interesse und zurückliegender Lernerfahrung der Lernenden variiert werden können. (ebd.).

Methodisch-didaktische Massnahmen zum Umgang mit Heterogenität finden sich unter verschiedenen Bezeichnungen, wie beispielsweise «guter Unterricht» bei Meyer (2011), «Unterricht für alle» bei Lienhard-Tuggener, Joller Graf und Mettauer Szaday (2015, S. 55) oder «adaptiver Unterricht» bei Luder, Kunz und Müller Bönsch (2015). Genauere Angaben dazu befinden sich in den Kapiteln 2.1.4 und 5.3.2, sowie im Ausblick Kapitel 6.

Laut den kantonalen Erläuterungen zum ISF stellen Lehrpersonen das Grundangebot im Unterricht mittels integrativer Methodik und Didaktik sicher, wobei sich diese vor allem an Schülerinnen und Schüler «mit einem leichten oder moderaten besonderen Förderbedarf» orientiert. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. Abteilung Sonderpädagogik, 2008, S. 9). Gelingt es nicht, Kinder mit einer Funktionsbeeinträchtigung/Behinderung dem Potenzial entsprechend zu fördern, liegt eine Diskriminierung vor. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b). In diesem Fall kann ein Nachteilsausgleich geltend gemacht werden. (ebd.) Methodisch-didaktische Massnahmen gehören nicht zu einem Nachteilsausgleich dazu, können allerdings als Begleit- oder Vorform verstanden werden. (Henrich et al., 2012, S. 7). Auch ist es möglich, dass durch geschickte didaktisch-methodische Massnahmen gar auf einen Nachteilsausgleich verzichtet werden kann.

In der Volksschule kann dank lehrplanorientierten Prüfungen sowie didaktischen und pädagogischen Massnahmen häufig auf formelle Nachteilsausgleichsmassnahmen verzichtet werden. Es empfiehlt sich, diese alternativen Massnahmenformen den Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler an Elterngesprächen nachvollziehbar zu erläutern, damit sie Vertrauen in die faire Beurteilungspraxis der Lehrperson fassen können. Damit erübrigt sich häufig ein aufwändiger, formeller Nachteilsausgleich. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S. 6).

In der Forschungsarbeit sollte klar unterschieden werden, welche Massnahmen also methodisch-didaktische Methoden sind, die innerhalb eines integrativen Unterrichtes zur Anwendung gebracht werden könnten und welche Massnahmen klar einem Nachteilsausgleich zugeordnet werden können. Innerhalb der Experteninterviews wird es allerdings schwer sein, eine Überschneidung der zwei Bereiche zu vermeiden. Um der Wichtigkeit einer integrativen Unterrichtsform im Bezug zur ADHS Rechnung zu tragen, werden methodisch-didaktische Massnahmen weiterhin Bestandteil dieser empirischen Forschung bleiben. (vgl. Kapitel 2.2.8). Sie fliessen ein in das Produkt, den Massnahmenkatalog.

1.4 Aufbau der Arbeit

«Die Form einer wissenschaftlichen Arbeit kann je nach Studienbereich, je nach Disziplin und je nach Art der Arbeit unterschiedlich aussehen.» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 116). Trotzdem lassen sich im Aufbau zwei Grundtypen unterscheiden: Die Literaturarbeit und die empirische Arbeit. (ebd.). Die Literaturarbeit behandelt eine Thematik ausschliesslich anhand von wissenschaftlichen Publikationen und stellt diese einander gegenüber, während die empirische Arbeit ein eigenes Forschungsprojekt beinhaltet. In dieser Masterarbeit wird neues Datenmaterial systematisch erhoben und ausgewertet. Sie gehört somit zum Grundtyp empirischer Forschungsarbeit.

Nach Roos und Leutwyler (ebd., S. 117 ff.) wird in einer empirischen Forschungsarbeit durch eine Einleitung ein Überblick über die Arbeit gegeben. In Kapitel 1 wird die Ausgangslage für diese Arbeit dargelegt und ihre heilpädagogische Relevanz begründet. Weiter umfasst das Kapitel die Fragestellung, die Eingrenzung der Thematik, sowie eine Vorschau auf die weitere Arbeit

In Teil 2 der Arbeit steht die theoretische Durchdringung der Thematik sowie die Forschungsmethode im Zentrum. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 117ff.). Der Inhalt dieser Arbeit verlangt dabei eine fundierte Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand der ADHS und dem des Nachteilsausgleichs. Auch ist es notwendig, die kantonalen Rahmenbedingungen zu prüfen und allfällige Einflussfaktoren zu eruieren. Es folgt anschliessend die theoretische Auseinandersetzung mit der gewählten Forschungsmethode. Im vorliegenden Fall sind dies das Experteninterview sowie die qualitative Inhaltsanalyse, welche zur Auswertung des Datenmaterials genutzt wird. Konzepte, Begriffe und Methoden werden jeweils abschliessend einer kritischen Betrachtung unterzogen.

In Teil 4 werden die Ergebnisse, die durch die Datenauswertung hervorgebracht wurden, zusammenfassend dargestellt. Dieser Teil gibt Antwort auf die Frage, welche Massnahmen in den untersuchten Fällen umgesetzt und wie sie empfunden werden.

Um die Frage nach geeigneten, theoretisch fundierten und praktisch erprobten Massnahmen umfassend zu beantworten, bedarf es schliesslich eines Vergleiches der Ergebnisse aus den Befragungen mit den Erkenntnissen aus der Literatur. Diese erfolgt schliesslich im Kapitel 5 im Rahmen der Diskussion.

Kapitel 5 stellt den Hauptteil der Arbeit dar und enthält die Beantwortung der Fragestellung, den Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand sowie die Darstellung der Erkenntnisse. Im Rahmen der Diskussion fliessen die Überlegungen, Erkenntnisse und Bewertungen der Autorinnen ein.

Im vorliegenden Fall ist dies der Katalog mit möglichen Massnahmen des Nachteilsausgleichs bei einer Diagnose ADHS, die an den Primarschulen des Kanton Schaffhausen geltend gemacht werden können.

Zusätzlich werden Vorschläge für die spezifische Anpassung des Unterrichts für Lernende mit einer ADHS gemacht, welche unabhängig von einem Nachteilsausgleich eingesetzt werden können.

In Kapitel 6 wird ein Blick auf die zukünftige Berufspraxis und die Forschung zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs im Kanton Schaffhausen geworfen. Weiter werden aus den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Empfehlungen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs abgeleitet.

Kapitel 7 schliesst die Arbeit ab mit einem Fazit über die gesamte Arbeit, einer Zusammenfassung des Forschungsdesigns und bietet eiligen Lesern oder Leserinnen einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der Autorinnen.

2 Theoretische Grundlagen zu ADHS und Nachteilsausgleich

Die Eingrenzung der Thematik in Kapitel 1.3 führt weiter zu den theoretischen Grundlagen, auf welchen diese Arbeit aufbaut. Dabei geht es zunächst um die Begriffsklärung der Hauptthemen der Arbeit: ADHS und Nachteilsausgleich. Für einen Nachteilsausgleich ist die Diagnose einer Behinderung zwingend. (vgl. Kapitel 2.1.2). Entsprechend wird der Begriff der Behinderung ebenfalls definiert. Der aktuelle Forschungsstand zur ADHS und zum Nachteilsausgleich wird zusammengefasst dargestellt. Wichtig dabei ist es, eine solide Basis für den Forschungsteil zu schaffen. Eine Darstellung der aktuellen Situation bezüglich der Konzeption des Nachteilsausgleichs und den unterschiedlichen pädagogischen Rahmenbedingungen innerhalb des Kantons schliessen dieses Kapitel ab.

2.1 Begriffsdefinitionen

Definitionen dienen der Klärung, wie Begriffe verwendet werden. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 62f). In der Sozialwissenschaft gibt es eine grosse Anzahl verschiedener Begriffe und deren Definitionen. Daher ist es notwendig, die Schlüsselbegriffe im Vorfeld zu definieren. «In wissenschaftlichen Arbeiten haben klare Begriffsdefinitionen einen hohen Stellenwert, weil letztlich die ganze Forschungsarbeit auf diesen Begriffen aufbaut.» (ebd., S. 65). Nachfolgend werden die für die weitere Arbeit zentralen Begriffe definiert, was nur durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der aktuellen und relevanten Fachliteratur zum Thema möglich ist. Weiter ist es wichtig, Abgrenzungen vorzunehmen und zu beschreiben, welche Begriffe im Rahmen der Arbeit nicht weiter untersucht werden. Auch wird gezeigt, dass sich gewisse Begriffe nicht trennscharf abgrenzen lassen, da sie gemeinsame Schnittmengen aufweisen. Die Auseinandersetzung mit den Begriffen fördert Widersprüche zutage, welche in Form einer sogenannten «inneren Kritik» dargelegt werden. (ebd., 2017, S. 66). Diese finden sich im Anschluss an die Erläuterungen zum jeweiligen Forschungsstand in den Kapiteln 2.2.10 und 2.3.5.

2.1.1 *Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine psychische Störung. Sie stellt eine Behinderung im juristischen Sinn dar. (vgl. Kapitel 2.1.3).

Sie zeigt sich durch die Trias der Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Charakteristisch für das Störungsbild ist der frühe Beginn der Krankheit (schon im frühen Kindesalter), die Kombination von überaktivem, wenig modulierten Verhalten und dem Mangel an Ausdauer bei

Aufgabenstellungen. Die Symptome zeigen sich unabhängig von spezifischen Situationen und zeigen eine Beständigkeit über längere Zeit. (Steinhausen et al., 2010, S. 19).

Beim international am weitesten verbreiteten Diagnoseschema, der International Classification of Diseases (ICD-10) spricht man laut dem Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), (2019) bei diesem Störungsbild von einer «Hyperkinetischen Störung (F90)». Sie wird wie folgt definiert:

Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen frühen Beginn, meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschüssende Aktivität. Verschiedene andere Auffälligkeiten können zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder sind oft achtlos und impulsiv, neigen zu Unfällen und werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Ihre Beziehung zu Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. Bei anderen Kindern sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Beeinträchtigung kognitiver Funktionen ist häufig, spezifische Verzögerungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung kommen überproportional oft vor. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhalten und niedriges Selbstwertgefühl. (DIMDI, 2019, F90).

Zu den Untergruppen der hyperkinetischen Störung gehören die einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens, andere hyperkinetische Störungen und nicht näher bezeichnete hyperkinetische Störungen. (ebd.).

Das US-amerikanische Klassifikationssystem «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM-5) hingegen stellt das Aufmerksamkeitsdefizit in den Vordergrund. (Falkai & Wittchen, 2018). Daher spricht man hier von der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). (ebd.).

Bei der Diagnose ADHS unterscheidet DSM-5, je nach Ausprägung der Kernsymptome, zwischen drei Erscheinungsbildern: dem gemischten Erscheinungsbild, dem vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild und dem vorwiegend hyperaktiv-impulsivem Erscheinungsbild. Dies macht die Diagnose auch im Erwachsenenalter möglich, da bei adolescenten Betroffenen häufig die Unruhe und Sprunghaftigkeit nachlässt. (Steinhausen et al., 2010, S. 19 ff.).

Die Schweizerische Fachgesellschaft ADHS (2016) orientiert sich am Schema des DSM-5, da die ICD-10 im Gegensatz zum DSM-5 ausschliesslich auf das Kindesalter bezogen ist. Das Störungsbild im Erwachsenenalter wird in der ICD-10 nicht beschrieben.

Die ICD-11, welche im Januar 2022 in Kraft tritt, wird sich vermutlich dem DSM 5 angleichen und künftig den Begriff Aufmerksamkeitsdefizitstörung verwenden. (Stieglitz, 2019).

In dieser Masterarbeit wird nachfolgend der Terminus Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gemäss DSM-5 verwendet.

2.1.2 Nachteilsausgleich

Die SZH, welche aktuelle und wichtige Themen der Heil- und Sonderpädagogik sowie zur inklusiven Bildung publiziert, beschreibt den Nachteilsausgleich wie folgt:

Der Nachteilsausgleich umfasst individuelle Massnahmen, welche dazu dienen, Benachteiligungen von Lernenden mit Behinderung zu vermeiden oder zu verringern. Es handelt sich um formelle Anpassungen der Lern- und Prüfungsbedingungen ohne Modifikation der Lern- bzw. Ausbildungsziele. Die Massnahmen für Nachteilsausgleich kommen auf allen Bildungsstufen, inklusive bei den entsprechenden Aufnahme- und Qualifikationsverfahren, zur Anwendung. (SZH, 2016).

Die Formulierung der formellen Anpassungen der Bedingungen schränkt den Anspruch ein: Nur Lernende, welche von ihrem Potential her die Ziele des Lehrplans ohne qualitative Reduktion erreichen könnten, jedoch aufgrund einer Funktionsbeeinträchtigung an der Erreichung dieser Ziele behindert werden können den Anspruch auf Nachteilsausgleich geltend machen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b; Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b; Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016; Glockengiesser, 2014; Lienhard-Tuggener, 2014). Lernende, welche von ihrem Potential her nicht in der Lage sind, die regulären Lernziele zu erreichen, haben kein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich. In diesen Fällen sind andere Massnahmen angezeigt, bspw. individuelle Lernziele. (Schwere, 2010, S. 22).

Anwendung finden Nachteilsausgleiche in der Schul- und Berufsbildung sowie bei Aufnahmeprüfungen und Qualifikationen in staatlichen Institutionen, im Grundschulbereich und sogar in Privatschulen. (Glockengiesser, 2014, S. 20; Schnyder & Jost, 2013, S. 7). Dies gilt ebenso für die nachobligatorische Bildung, welche alle Bildungsangebote nach der Grundschule umfassen. (Glockengiesser, 2015, S. 6). Die SZH (2016, S. 2) listet folgende Bildungsbereiche auf:

- Schulbildung (Primarschule, Sek I und Sek II, «allgemeine Bildung»)
- Berufsschulbildung (Sek II «Berufsbildung»)
- Tertiäre Bildung
- Weiterbildung
- Prüfungen im Bereich Schulbildung, Berufsbildung, tertiärer Bildung oder Weiterbildung

2.1.3 Behinderung

Anrecht auf Nachteilsausgleich haben Lernende, welche mit einer durch den Kanton anerkannten Fachstelle diagnostizierten Behinderung im juristischen Sinne leben. Eine Person mit Behinderung wird vom Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002) definiert als:

Eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. (BehiG, Art. 2. Abs. 1).

Die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) hat sich in Art. 7 auf eine einheitliche Terminologie geeinigt. (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, 2007a, S. 3). Entsprechend dieser Terminologie wird der Begriff Behinderung wie folgt definiert:

Eine Behinderung wird aktuell als Schädigung von (physiologischen oder psychischen) Körperfunktionen und/oder Beeinträchtigung einer Aktivität und/oder Beeinträchtigung der Partizipation als Ergebnis der Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Sie ist im Bereich der Sonderpädagogik relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ableitet. (ebd.).

Der Begriff «besonderer Bildungsbedarf» wird gemäss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Sonderpädagogik-Konkordats einheitlich verwendet. (Kanton Schaffhausen, 2007a). Die ADHS stellt dadurch gemäss BehiG eine Behinderung im juristischen Sinn dar.

Im medizinischen Sinn beinhaltet eine Behinderung organische und oder funktionelle Beeinträchtigungen. (Schnyder & Jost, 2013, S. 6). Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (DIMDI, 2005, S. 12) spricht von Behinderung, wenn Körperfunktionen oder -strukturen durch Schädigungen beeinträchtigt sind und dadurch die Teilhabe im Alltag bzw. die Ausübung von Aktivitäten behindert wird. Die ICF orientiert sich an der Funktionsfähigkeit und berücksichtigt weiter die Wechselwirkungen von Beeinträchtigungen einer Person und den Barrieren, welche ihre Partizipation einschränken. (Hollenweger, Kraus de Camargo, & WHO 2017, S. 25). Wechselwirkungen werden dabei als komplexe Interaktionen zwischen Mensch und Umwelt sowie einem bestimmten Kontext verstanden. (ebd.).

Henrich et al. (2012, S. 5) nennen unter den angeborenen bzw. erworbenen «Hör- oder Sehbehinderungen, Körperbehinderungen, schwere Lese-Rechtschreib- oder Rechenstörungen, Autismus-Spektrums-Störungen, Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörungen, chronische Krankheiten u. ä.»

2.1.4 Abgrenzung der Begrifflichkeiten und Überschneidungen

Vorgängig wurden die zentralen Begriffe für diese Arbeit definiert. Nachfolgend werden Abgrenzungen zu verwandten Begriffen gemacht. So gibt es im Bildungsbereich unzählige Massnahmen zur Unterstützung der Lernenden. Diese variieren von Kanton zu Kanton. (EDK, 2007b, S. 11). Es existieren diverse Massnahmen und Unterstützungsangebote, welche mit dem Nachteilsausgleich nicht vereinbar sind. So findet sich die Forderung nach einer Abgrenzung zwischen dem Nachteilsausgleich und anderen schulischen Massnahmen bei Glockengiesser (2014), Henrich et al. (2012), Lienhard-Tuggner (2015a), Schriber und Dietiker (2018). Es finden sich jedoch auch zahlreiche Überschneidungen, bei welchen eine Abgrenzung nicht abschliessend gemacht werden kann.

Angepasste Lernziele

Sind Lernende nicht in der Lage, die vom Lehrplan definierten Lernziele bzw. Kompetenzstufen zu erreichen, ist kein Nachteilsausgleich angezeigt. Massnahmen eines Nachteilsausgleichs können nur dann gewährt werden, wenn eine Person das Potenzial hat, die Ziele des Lehrplans zu erreichen. (Glockengiesser, 2014; Lienhard-Tuggener, 2014). Dies schliesst Nachteilsausgleiche für Lernende aus, welche die vom Lehrplan vorgegebenen Ziele nicht erreichen. In diesem Fall braucht es individuelle Ziele (iLZ). (Schwere, 2010, S. 22). iLZ werden im Zeugnis vermerkt, was beim Nachteilsausgleich nicht vorgesehen ist. (ebd., S. 21). Sie schränken oftmals den Zugang zu weiterführenden Bildungsangeboten und die Wahl einer anspruchsvolleren Berufsausbildung ein. (Blaser et al., 2018, S. 30). In dieser Arbeit werden iLZ nicht vertieft.

Dispensation

Bei Dispens von einem Fach können die Lernziele per se nicht erreicht bzw. überprüft werden, weshalb in solchen Fällen kein Nachteilsausgleich angezeigt ist. (Glockengiesser, 2014; Henrich et al. 2012, S. 6). Dispensation spielt für die weitere Arbeit keine zentrale Rolle.

Massnahmen zu Barrierefreiheit

Zu diesen Massnahmen gehören räumliche Zugänge, Anpassungen, spezifische Hilfsmittel. Sie gehören zu den Bedingungen des Lernens in integrativen Systemen. (Henrich et al., 2012, S. 7; Schriber & Dietiker, 2018, S. 40). Bei Bedarf können individuelle, behinderungsspezifische Massnahmen auch im Rahmen eines Nachteilsausgleichs festgehalten werden. (ebd.). Entsprechend sind sie für die weitere Arbeit relevant.

Deutsch als Zweitsprache

Für diese Fälle gibt es unterschiedliche kantonale Regelungen. In Schaffhausen haben Lernende mit DaZ bei ungenügenden Sprachkenntnissen kein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich, Noten werden zugunsten eines Lernberichts zeitlich beschränkt ausgesetzt. (Kanton Schaffhausen, 2018c). Da die vorliegende Arbeit sich auf die Umsetzung unter den kantonalen Bedingungen beschränkt, wird das Thema nicht weiterverfolgt.

Sonderpädagogische Massnahmen

Der Nachteilsausgleich bei einer ausgewiesenen Behinderung wie der ADHS wird in der Regelschule umgesetzt und schliesst eine Anpassung der Lernziele aus. Schellenberg, Hofmann, & Georgi (2017, S. 3) sehen den Nachteilsausgleich als heilpädagogische Massnahme. Gegenteilig formuliert die Handreichung zum Nachteilsausgleich im Kanton St. Gallen: «Der Nachteilsausgleich ist keine sonderpädagogische Massnahme, sondern ein Mittel zu einer fairen, rechtsgleichen Beurteilung von Leistungen.» (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016, S. 4). Sonderpädagogische Massnahmen werden ergriffen, wenn sich aufgrund einer Behinderung ein besonderer Bildungsbedarf ergibt. (EDK, 2007a, S. 1). Grundsätzlich schliessen sich Massnahmen eines Nachteilsausgleichs und Massnahmen im Bereich Sonderpädagogik nicht aus, solange die Lernziele qualitativ beibehalten werden: «Nachteilsausgleichs-Massnahmen ersetzen weder Therapien noch sonderpädagogische

Massnahmen. ... Umgekehrt braucht es bei Nachteilsausgleichs-Massnahmen aber auch nicht immer zusätzlich Fördermassnahmen.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2017b). Auch Schriber und Dietiker (2018, S. 39) fordern, dass der Nachteilsausgleich mögliche Therapien und heilpädagogischen Unterstützungen nicht ersetzt, sondern bei Bedarf ergänzt. «Die Schule steht in der Pflicht, nebst Massnahmen des Nachteilsausgleichs auch therapeutische und heilpädagogische Angebote zu sichern (z. B. Logopädiestunden), die dazu dienen, Funktionsbeeinträchtigungen zu beheben bzw. zu kompensieren.» (ebd.). Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, Umsetzungshilfen für den Nachteilsausgleich bei ADHS zu erarbeiten. Es ist nicht auszuschliessen, dass sonderpädagogische Massnahmen dabei eine Rolle spielen.

Schulische Integration

Gemäss Schnyder und Jost (2013, S. 7) hat sich der Aufgabenbereich der Regelschule verändert und umfasst zunehmend die Bildung von Lernenden mit Behinderung bzw. besonderen Bedürfnissen. Integration im Kontext Schule meint in der Regel die Integration in die Regelschule. (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 13). «Es geht um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet der öffentlichen Schule vor Ort wohnen - unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten.» (ebd.). Aufgrund des BehiG sollte es allen Lernenden mit einer Behinderung ermöglicht werden, eine Regelklasse zu besuchen, sofern dies dem Wohl des Kindes zuträglich ist. (vgl. Kapitel 2.3.3). Gemäss Blaser et al. (2018, S. 45) trägt der Nachteilsausgleich zur Umsetzung von Chancengerechtigkeit und Integration bei. Demnach gibt es gewisse Überschneidungen der Themen Integration und Nachteilsausgleich.

Methodische oder didaktische Massnahmen kommen zum Einsatz, um Lernende mit Behinderung bzw. besonderen Bedürfnissen in der Regelschule zu unterstützen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2017b, S. 11). Ist es betroffenen Lernenden trotz dieser Massnahmen nicht möglich, die Lernziele zu erreichen, werden weitere Massnahmen ergriffen. Gemäss Schnyder und Jost (2013 S. 7) gibt es für die Regelschule zwei Möglichkeiten, Lernende mit Behinderung bzw. besonderen Bedürfnissen zu integrieren: Kinder und Jugendliche, welche nicht über das Potenzial verfügen, die Ziele des Lehrplans zu erreichen, werden mit individuell angepassten Lernzielen beschult.

Für Lernende mit einer Behinderung im juristischen Sinne (vgl. Kapitel 2.1.3), welche über das Potenzial verfügen, die Lernziele zu erreichen, werden diese beibehalten. In diesem Fall werden die Bedingungen des Unterrichts oder der Prüfungen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs angepasst. «Da diese Kinder dem Regellehrplan folgen, unterstehen sie darum der Regelschule.» (Schnyder & Jost, 2013 S. 7).

Integration und Inklusion

Wie bereits erörtert wurde, gibt es Überschneidungen zwischen den Themen der schulischen Integration und dem Nachteilsausgleich. Schnyder und Jost (2013, S. 5) bezeichnen den Nachteilsausgleich als ein «wichtiger Bestandteil der Integration und als Schritt in Richtung einer inklusiven Schule.» In der Diskussion um sonderpädagogische und letztlich auch gesellschaftliche Themen finden die Begriffe «Integration» und «Inklusion» Verwendung (Aellig & Elmiger 2017; Lienhard-Tuggener et al., 2015; Luder et al. 2015; Schnyder & Jost, 2013; Schriber & Dietiker, 2018; EDK, 2007b). Die Abgrenzung der beiden Begriffe ist nicht eindeutig. Dies zeigt sich im

Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNO-BRK), welche im Original für das Bildungssystem den Begriff «inclusive» verwendet, in der Übersetzung hingegen «integrativ». (United Nations, 2006, S. 15; Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013, S. 15).

Die SZH beschreibt die Begriffe wie folgt: «Im schulischen Kontext bezeichnet die Integration die (Wieder-) Eingliederung einer Schülerin bzw. eines Schülers oder einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern in den Alltag der Schule und des gesellschaftlichen Lebens, in den sogenannten 'Mainstream'.» (SZH, 2011, S. 1). Inklusion hingegen kann als ethisches Prinzip verstanden werden, welches Separation und Selektion kritisch gegenübersteht und sich für Chancen aller Lernenden einsetzt. Das Hauptziel stellt demnach maximale Partizipation, entsprechend dem Konzept der «Schule für alle», in welcher Vielfalt als Normalität gilt. (ebd).

Da auch der Nachteilsausgleich eine integrative Funktion übernimmt, gibt es auch in diesem Bereich Überschneidungen, die es zu beachten gilt.

Guter Unterricht

Ein Unterricht, der die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt, kann für die Schullaufbahn von Lernenden mit einer ADHS massgebend sein. (Born & Oehler, 2015; Frölich et al., 2014; Mackowiak & Schramm, 2016).

Die kantonale Broschüre zum Qualitätsrahmen der Schulen verwendet dazu den Begriff «guter Unterricht». (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2012, S. 8). Der Begriff geht auf Hilbert Meyer (2011) zurück. Seine Definition von gutem Unterricht wird u. a. verstanden als «ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Schülerinnen und Schüler.» (ebd., S. 13).

Zu den Merkmalen für Unterrichtsqualität gehört laut gleichnamiger Broschüre des Kantons (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2014, S. 5) eine pädagogische Grundhaltung, welche die individuellen Voraussetzungen der Lernenden mittels Differenzierung angemessen berücksichtigt. Im Bereich Didaktik heisst es: «Die Lehrperson orientiert sich über aktuelle didaktische Entwicklungen in den einzelnen Fächern bzw. Bildungsbereichen und nimmt diese angepasst in ihren Unterricht auf.» (ebd.). Weiter werden Lehrpersonen angehalten, Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Hausaufgaben angemessen und differenziert zu erteilen, sowie «gezielte Unterrichtsschwerpunkte, die auf die Interessen und Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler eingehen» zu setzen. (ebd., S. 9). So formuliert der Berufsauftrag für Lehrpersonen im Kanton Schaffhausen unter den Erwartungen an Lehrpersonen im Arbeitsfeld Unterricht (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2015a) u. a.:

- Individualisieren
- Differenzieren
- Ermitteln des Lernstands, der Lernvoraussetzungen und -potenziale der Schülerinnen und Schüler

Gestützt wird diese Forderung durch den Lehrplan 21 der Deutschschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). Darin heisst es zum Umgang mit Heterogenität: "Die Lehrpersonen passen den Unterricht an die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden an mit dem Ziel, möglichst allen Schülerinnen und Schülern Lernfortschritte zu ermöglichen." (D-EDK, 2018, S. 10).

Ausführlich äussern sich Blaser et al. (2018, S. 33-46) zu Fragen betreffend Schul- und Unterrichtsentwicklung hin zu einem integrativen System mit differenzierenden Unterrichtsangeboten.

Der Nachteilsausgleich wird gemäss Lienhard-Tuggener (2015a, S. 15) in vielen Fällen unnötig, wenn im Unterricht auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden eingegangen wird.

Prinzipien guten Unterrichts und Hinweise zu deren Umsetzung finden sich bei Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 60-92). Guter Unterricht bietet demnach eine Vor- und Begleitform eines Nachteilsausgleichs (vgl. Kapitel 1.3), die bei der Formulierung von geeigneten Massnahmen im Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit einer ADHS nicht aussen vor gelassen werden kann.

2.2 Aktueller Forschungsstand zur ADHS

Nach Döpfner et al. (2013, S. 1) ist die ADHS, nebst der Störungen des Sozialverhaltens, die häufigste psychische Störung im Kindesalter. Sie verläuft häufig chronisch, verlangt nach einer langfristigen Therapie und kann auf die Entwicklung der Betroffenen schwerwiegende Folgen haben. (ebd.).

In den letzten Jahren stieg die Anzahl Bezüger von Methylphenidat (z.B. Ritalin) unter Kindern und Jugendlichen um knapp 40%. (Pletscher & Wieser, 2012, S. 443). Durch diesen enormen Anstieg ist die Krankheit ADHS stark in den gesellschaftlichen Fokus geraten. Die Kritik ist dabei oft, dass ADHS zu vorschnell diagnostiziert wird. (Büchi, 2012; Klöckner & Lüdemann, 2013).

Der Forschungsbedarf bezüglich der ADHS ist gross. Laut Bundesärztekammer (2005) sind 2005 folgende Forschungsbereiche noch unzulänglich ergründet: die klinische Forschung und Versorgungsforschung, die Ursachenforschung, die Interventionsforschung und die Verlaufs- und Prognoseforschung. Auch Döpfner, Banaschewski, Rösler und Skrodzki (2017, S. 1) sehen zur ADHS nach wie vor Forschungsbedarf. Sie betonen dabei den Bereich der Ursachenforschung. (ebd.).

2.2.1 Symptome

Zu den drei Kernsymptomen von ADHS gehören laut Mackowiak und Schramm (2016) die Unaufmerksamkeit, die Hyperaktivität und die Impulsivität.

Die Unaufmerksamkeit äussert sich bei Kindern und Jugendlichen dadurch, dass sie ihr Interesse an Aufgaben, mit denen sie sich augenblicklich beschäftigen, schnell verlieren und sich somit rasch nach einer neuen Aufgabe umsehen. So werden Tätigkeiten häufig unterbrochen. Diese mangelnde Persistenz der Aufmerksamkeit zeigt sich sowohl in freien Spielsituationen als auch ganz stark in eintönigen, sich oft wiederholenden Aufgaben. Eine komplexe, mehrschrittige Aufgabe zu bewältigen, stellt eine grosse Schwierigkeit dar, da bei den Kindern und Jugendlichen das Ziel und die Absicht einer Tätigkeit schnell aus dem Fokus geraten. (ebd., S. 16).

Unter dem Begriff Hyperaktivität versteht man jegliche Verhaltensweisen, die eine motorischen Unruhe zum Ausdruck bringen: übermässiges Zappeln mit Händen und Füssen sowie Herumrutschen, Herumlaufen und Klettern. Sich ruhig zu verhalten, wenn es gefragt ist, ist für Kinder und Jugendliche mit einer ADHS schwierig. (Gawrilow, 2012, S. 22).

Die Impulsivität äussert sich meist in unüberlegtem, vorschnellem Handeln. Betroffene können nur schwer abwarten, bis sie an der Reihe sind und platzen häufig mit Antworten oder Fragen heraus. (ebd.). Mackowiak und Schramm (2016, S. 17) unterscheiden drei Formen der Impulsivität: die kognitive Impulsivität, die emotionale Impulsivität und die motivationale Impulsivität. Die kognitive Impulsivität

bezieht sich auf die Tendenz, Handlungsimpulsen direkt zu folgen, ohne das genaue Einschätzen der Situation und das In-Betracht-Ziehen von Handlungsalternativen. Genannt wird beispielsweise das Nehmen von Spielzeug, obwohl ein anderes Kind noch damit spielt (Mackowiak & Schramm, 2016, S.17). Die emotionale Impulsivität spricht für eine geringe Frustrationstoleranz. Wenn etwas nicht gleich den eigenen Vorstellungen entsprechend klappt, ist das für das emotional-impulsive Kind kaum auszuhalten. Die motivationale Impulsivität beschreibt die unzureichende Fähigkeit, Bedürfnissen zu widerstehen oder aufzuschieben. Motivational-impulsive Lernende tendieren dazu, sich in der Schule ungefragt zu melden. Auch ist es für sie schwierig, wenn sie bei einem Spiel nicht zuerst an der Reihe sind. Die drei Impulsivitäts-Formen wirken oft zusammen. (ebd.).

Eine ADHS hält für Betroffene auch Ressourcen bereit. Gawrilow (2012, S. 22) nennt nach einer Befragung der Eltern und Kindern folgende Stärken von ADHS-Betroffenen: Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, Kreativität, Harmoniebedürfnis und das Nicht-nachtragend-Sein.

2.2.2 Komorbidität

Bei einem gleichzeitigen Auftreten von mindestens zwei Störungsbildern (bspw. ADHS und Lese-Rechtschreibstörung) spricht man von einer Komorbidität. (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 24).

Laut Gawrilow (2012, S. 31 ff.) weisen etwa zwei Drittel der Kinder und Jugendliche mit ADHS mindestens eine komorbide Störung auf. Komorbide Störungen werden nach externalisierend (nach aussen gerichtete) und internalisierend (nach innen gerichtete) unterteilt. (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 25). Die häufigsten Komorbiditäten bei einer ADHS sind externalisierende Störungen, wie bspw. oppositionelles Trotzverhalten und die Störung des Sozialverhaltens. Sie zeigen sich bei einer ADHS häufig in Reizbarkeit, trotzigem Verhalten, mangelnder Empathie bis hin zu aggressivem Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren und dem Zerstören von Eigentum, Diebstahl und Betrug. (ebd.). Internalisierende Störungen (bspw. depressive Störungen und Angststörungen) sind häufig die Folge von ungünstigen Entwicklungsverläufen, unter anderem im Zuge negative Rückmeldungen des Umfeldes aufgrund einer ADHS. (ebd). Sie sind mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 40%, je nach Altersklasse, eine der häufigsten Begleiterscheinungen einer ADHS. (Döpfner et al., 2013, S. 7).

Neben den oben genannten externalisierenden und internalisierenden Störungen können laut Steinhausen et al. (2010, S. 35 ff.) weitere (zusätzliche) Probleme und Belastungen auftreten, die den zwei Kategoriein nicht klar zugeordnet werden können. Dies sind die Lese-Rechtschreibstörung, die Tic-Störung oder das Suchtverhalten. Auch kann eine ADHS in Kombination mit einer geistigen Behinderung oder einer Autismus-Spektrum-Störung auftreten, wobei die Komorbiditätsrate bei beiden unter 30% liegt. (Steinhausen et al., 2010, S. 35ff.).

Tabelle 2: Häufigkeit komorbider Störungen bei ADHS (Döpfner et al., 2013, S. 7)

50 %	Oppositionelle Störung des Sozialverhaltens
30 bis 50 %	Störung des Sozialverhaltens (ohne oppositionelle Verhaltensstörung)
30 bis 40 %	Angststörungen
10 bis 40 %	Affektive, vor allem depressive Störungen
10 bis 40 %	Lernstörungen, Teilleistungsschwäche (bspw. Lese-Rechtschreibstörung)
Bis 30%	Tic-Störungen

2.2.3 Erscheinungsbild und Verlauf der Störung

Die drei Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität können nach Mackowiak und Schramm (2016, S. 14) bei Betroffenen in unterschiedlicher Gewichtung auftreten. Daher unterscheidet DSM-5 drei verschiedene Erscheinungsbilder (Falkai & Wittchen, 2018). Sind alle drei Kernsymptome gleich gegeben, spricht man von einem gemischten Erscheinungsbild der ADHS. Liegt der Schwerpunkt der Symptomatik in dem Bereich Unaufmerksamkeit, spricht man von einem vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild. Ein weiterer, bekannter Begriff dieses Erscheinungsbilds ist die Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS). Die Kinder mit einer ADS werden oft als hypoaktiv wahrgenommen. Sie zeigen wenig impulsives und ungesteuertes Verhalten, fallen im Unterricht weniger auf. Eine Diagnose ist seltener. (Born & Oehler, 2015, S. XV). Bei dem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbild liegt der Schwerpunkt der Symptome in der Hyperaktivität und Impulsivität. (Falkai & Wittchen, 2018; Mackowiak & Schramm, 2016, S. 14 ff.). Diese Kinder zeigen oft eine starke motorische Unruhe im Unterricht. (Gawrilow, 2012, S. 22).

Die drei Kernsymptome treten in ihrer individuellen Ausprägung bei allen Erscheinungsformen von ADHS früh auf. So kann man Auffälligkeiten bereits im Mutterleib erkennen. Laut Mackowiak und Schramm (2016, S. 33-34) berichten betroffene Mütter schon von vermehrter motorischer Aktivität ihrer Föten. Im Säuglingsalter zeigen Kinder mit einer ADHS dann häufig Regulationsprobleme. Dies äussert sich in exzessivem Weinen, Schlafproblemen und Fütterungsstörungen. Letzteres zeigt sich beispielsweise in Nahrungsverweigerung, extrem wählerischen Essverhalten, oder darin, nur beim Spielen oder Herumlaufen essen zu wollen.

Erst ab dem Alter von drei Jahren ist laut Döpfner et al. (2013, S. 19) eine klare Abgrenzung von ADHS-Symptomen vom Normverhalten Gleichaltriger prinzipiell möglich. In diesem Zeitraum ist die Gefahr einer negativen Eltern-Kind-Interaktion gross, wenn es den Bezugspersonen nicht gelingt, die Belastungen zu bewältigen, die durch die ungünstigen Temperamentsmerkmale entstehen. Dabei steigt die Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung psychischer Störungen, sowie die Erhöhung der Persistenz der ADHS im späten Kindesalter.

Mit der Einschulung verstärken sich die zuvor gezeigten Symptome. Die motorische Hyperaktivität tritt nun in den Vordergrund. (ebd.). Im Kindergarten sind ADHS-Kinder dauernd in Bewegung, zeigen ziellose Aktivitäten. Intensives, andauerndes Spielen ist kaum zu beobachten.

Die Diagnose ADHS wird häufig erst in der Schule, das heisst im Alter von 6 bis 12 Jahren, gestellt, da die typischen Auffälligkeiten einer ADHS sich in diesem Zeitraum am deutlichsten zeigen. Dies hängt auch damit zusammen, dass selbstständiges, fokussiertes Arbeiten in der Schule klar gefordert wird. Die Kinder mit einer ADHS zeigen im Unterricht häufig Unruhe und eine erhöhte Ablenkbarkeit. (Gawrilow, 2012, S. 92 ff.), was ein selbstständiges, fokussiertes Lernen erschwert.

Im Jugendalter vermindert sich die Unruhe, die Aufmerksamkeitsdefizite und die Impulsivität bleiben aber bestehen. Häufig zeigen Jugendliche mit ADHS ein Mangel an Durchhaltevermögen und Anstrengungsbereitschaft. Längsschnittuntersuchungen belegen, dass die begleitenden, typischen Symptome der ADHS sich nicht auswachsen. Aufmerksamkeitsdefizite sind bis ins Erwachsenenalter vorhanden, oft lernen die Erwachsenen aber damit besser umzugehen. (Gawrilow, 2012, S. 92 ff.).

2.2.4 Prävalenz

Von der ADHS sind laut Steinhausen et al. (2010, S. 9) fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen weltweit betroffen, womit sie eines der häufigsten seelischen Gesundheitsprobleme unserer Zeit darstellt.

Bei Erwachsenen spricht man davon, dass zweieinhalb Prozent der Bevölkerung von ADHS betroffen sind. (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 23-24).

Döpfner, Breuer, Wille, Erhart, Ravens-Sieberer und Bella Study Group (2008) haben die Prävalenzrate für ADHS in Deutschland in verschiedenen Altersstufen in einer bundesweiten Studie auf Basis von Elternurteilen erforscht. Auch hier zeigt sich mit dem zunehmenden Alter der Kinder- und Jugendlichen eine deutliche Abnahme der Prävalenz. Diese Abnahme könnte damit zusammenhängen, dass die ADHS-Betroffenen mit der Zeit lernen, mit der Störung umzugehen, und sie so kaum mehr als hinderlich wahrnehmen. (vgl. Kapitel 2.2.7)

Ein deutlicher Unterschied ist auch zwischen den Geschlechtern zu erkennen. Bei Jungen im Alter von 7-10 Jahren ergab es dabei eine Prävalenzrate von 8.9 Prozent, bei Mädchen lediglich 4.1 Prozent. Das Mädchen deutlich weniger betroffen sind als die Jungen, zeigte sich in allen Alterskategorien. (Döpfner et al., 2008).

Für die Schweiz konnten keine umfassende Prävalenzstudie gefunden werden.

Tabelle 3: Prävalenzrate für ADHS in Deutschland (Döpfner et al., 2008)

2.2.5 Ursachen

Verursacht wird die ADHS nicht durch einen singulären Faktor. Es ist immer eine Kombination aus mehreren, teilweise auch unterschiedlichen Umständen. Oft wird eine Interaktion biologischer und psychosozialer Faktoren vermutet. (Gawirlow, 2012, S. 61 ff.).

Das biopsychologische Modell der ADHS nach Döpfner, Banaschewski und Sonuga-Barke (2008) zeigt dies sehr deutlich. Hier werden sowohl neuropsychologische als auch psychosoziale Faktoren bei der

Störungsentstehung berücksichtigt. Nach diesem Modell führt eine genetische Disposition zu einem gestörten Neurotransmitterstoffwechsel, der die exekutiven, aber auch motivationalen Dysfunktionen im Hirn verursacht. Dies manifestiert sich auf Verhaltensebene in den Symptomen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Dieses Verhalten wirkt sich negativ auf die Interaktion mit Bezugspersonen aus. In Kombination mit ungünstigen psychosozialen Bedingungen (bspw. einem geringen sozioökonomischen Status der Familie) können schlechte Erfahrungen in der Interaktion den Schweregrad und Verlauf der ADHS negativ beeinflussen und komorbide Symptome wie Leistungsdefizite, aggressives Verhalten oder gar Depressionen begünstigen. Die komorbiden Symptome können wiederum zu zunehmend negativen Interaktionen mit Bezugspersonen führen und schliesslich auch zur Verstärkung der ADHS. (Döpfner et al., 2008).

Abbildung 1: Modell der ADHS nach Döpfner, Banaschewski & Sonuga-Barke (2008)

Biologische Faktoren

Bezogen auf die ADHS sind es laut Mackowiak und Schram (2016, S.28 ff.) zwei entscheidende biologische Faktoren des Betroffenen selbst, die indirekt auf sein Verhalten einwirken: die genetische Veranlagung (Faraone et al., 2005) und Komplikationen vor und während der Geburt, wie beispielsweise Nikotin- und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft oder ein niedriges Geburtsgewicht des Kindes. (Mick, Biedermann, Faraone, Sayer & Kleinmann, 2002). Vergleichsstudien stellen aber bisher lediglich einen Zusammenhang beider Faktoren mit einer ADHS fest, können ihn aber noch nicht grundlegend begründen. (Faraone, et al., 2005; Mick et al., 2002).

Psychosoziale Faktoren

Die psychosozialen Faktoren können nach Brassett-Harknett und Butler (2007) den Schweregrad von ADHS und die Ausbildung komorbider Störungen beeinflussen, sind jedoch nicht für deren Entstehen verantwortlich. Die Verhaltensstadien Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität wirken sich oft negativ auf die Interaktion mit engen Bezugspersonen wie Eltern, Lehrpersonen und Peers aus. Sowohl ein geringer sozioökonomischer Status (bspw. niedriges Familieneinkommen, geringer Bildungsstand, Arbeitslosigkeit etc.) als auch eine ADHS-Problematik der Eltern kann sich auf deren Erziehungsstil auswirken. Ein negativ geprägter Erziehungsstil und die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes mit ADHS verschärfen sich dabei gegenseitig. (ebd).

Im Unterricht zeigen Schulkinder mit einer ADHS seltener anforderungsgemässes Verhalten und werden daher von Lehrpersonen als störend wahrgenommen. Wenn Lehrpersonen dazu tendieren, auf Störverhalten mit Ermahnungen und Bestrafungen zu reagieren, jedoch positive Verhaltensanteile weniger verstärken, kann dies folglich das Problemverhalten stabilisieren. (Lauth & Mackowiak, 2004). Bagwell, Molina, Pelham und Hoza (2001) fanden durch Interviews mit 211 Jugendlichen mit und ohne ADHS sowie deren Eltern und Lehrpersonen heraus, dass Jugendliche mit ADHS im Vergleich weniger enge Freundschaften hatten, grössere Zurückweisung durch die Peers und eine geringere Einbindung in soziale Aktivitäten erleben. Internalisierende komorbide Störungen wie eine Depression werden durch diese gesellschaftliche Ausgrenzung wahrscheinlicher. (ebd.).

2.2.6 Diagnostik

Eine Diagnose von ADHS sollte nach Gawrilow (2012, S. 117) in jedem Fall mehrdimensional sein. Es bedarf der Verwendung von mehreren Untersuchungsmethoden: klinischen Interviews, Fragebogen für das Kind / die Eltern / Lehrerinnen und Lehrer, Verhaltensbeobachtungen in verschiedenen Kontexten bis hin zu objektiven Tests.

Laut der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS (2016) erfolgt die Diagnosestellung in der Schweiz in verschiedenen Schritten, mit dem Ziel einer vollständigen psychiatrischen Anamnese und Untersuchung der betroffenen Person. Nach Jenni (2016) gehört dazu zunächst eine genaue Betrachtung der Ausgangslage mit Schilderung der aktuellen Probleme, der Stärken und Schwächen des Kindes und der Kranken- und Entwicklungsgeschichte. Ebenso sollten die psychosozialen Voraussetzungen, elterliche Krankheiten, familiäre Eigenheiten und Ressourcen sowie der Interaktions- und Erziehungsstil in die Untersuchung miteinbezogen werden.

Das Diagnoseinstrument DSM-5 (Falkai & Wittchen, 2018) bietet anschliessend die Möglichkeit, Kernmerkmale systematisch zu erfassen. Diese können durch Fragebogen an Eltern und Lehrpersonen ergänzt werden. (Jenni, 2016).

Um andere Störungsbilder auszuschliessen, die ebenfalls mit Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität einhergehen, ist es wichtig, ein Entwicklungsprofil der intellektuellen, sprachlichen, neuromotorischen und sozialen Kompetenzen zu erstellen und in die Diagnostik miteinfließen zu lassen. (Jenni, 2016).

2.2.7 Therapie

Das therapeutische Angebot zu ADHS ist vielfältig. Es macht Sinn, das Angebot multimodal im Sinne von Kombinationsbehandlungen einzusetzen. Zu den Angeboten gehören Psychoedukation, Pharmakotherapie und Verhaltenstherapie. (Steinhausen et al., 2010, S. 256 ff.).

Psychoedukation

Psychoedukation stellt nach Steinhausen et al. (2010, S. 258 ff.) die Grundlage jeder multimodalen Behandlung bei ADHS dar. Unter Psychoedukation versteht man die Schulung von Menschen, die an einer psychischen Störung leiden. Ziel ist es dabei, die Störung genauer zu verstehen, um besser mit ihr umgehen zu können. Dabei wird der Entwicklungsstand des Betroffenen berücksichtigt. Je nachdem treten verstärkt die Bezugspersonen in den Vordergrund der Psychoedukation als die Patienten selbst.

Pharmakoedukation

Bei der Pharmakoedukation arbeitet man mit Stimulanzien, die medikamentös verabreicht werden. Das Medikament der ersten Wahl bei ADHS ist ein Methylphenidat. Dazu gehören Ritalin, Concerta oder Medikinet. Ebenso können Dexamphetamine (bspw. Elvanse) verabreicht werden. (Steinhausen et al., 2010, S. 289 ff.). Die Medikamente sind bei der Behandlung von ADHS ab dem Alter von sechs Jahren zugelassen. (Döpfner et al., 2013, S. 29). In den Bereichen Aufmerksamkeit, Ablenkbarkeit, Impulsivität und dem Sozialverhalten im Klassenzimmer wurde eine hohe Effektstärke der Medikamente festgestellt. Die genauen Wirkungsmechanismen sind jedoch noch nicht hinreichend bekannt. (Steinhausen et al., 2010, S.289 ff.). Die Stimulanzien sind in der Regel gut verträglich. Als Nebenwirkungen können Appetitminderung, Einschlafstörungen, Bauch- und Kopfschmerzen und Puls-/ Blutdrucksteigerung auftreten. Gelegentlich kann es auch zu Verstimmungen, Auftreten von Tics und Gewichtsverlust kommen. (ebd.).

Verhaltenstherapie

Verhaltenstherapien im Rahmen der ADHS Behandlung sind laut Steinhausen et al. (2010, S. 336 ff.) weitestgehend erforscht und haben sich empirisch gut bewährt. In der Verhaltenstherapie gibt es verschiedene Interventionsprogramme. Es kann sowohl bei der Person selbst, als auch im familiären Umfeld oder im Kindergarten bzw. der Schule angesetzt werden. (ebd.).

Patientenzentrierte Interventionen setzen an verschiedenen Defiziten des Kindes mit ADHS an und versuchen die entsprechenden Fähigkeiten aufzubauen. Zu diesen Interventionen gehören: Spieltraining, kognitive Therapien und das soziale Kompetenz- und Ärgerkontrolltraining. Auch Neurofeedback gehört zu den Verhaltenstherapien. (ebd.).

Bei Interventionen in der Familie und in Kindergarten und in der Schule sollen dysfunktionale Interaktionsmuster zwischen den Bezugspersonen und dem Kind identifiziert und vermindert werden. So wird versucht, problematische Situationen zu strukturieren und die Anwendung positiver Verstärkung ins Zentrum zu setzen. Wichtig ist auch den Aufbau einer positiven Erzieher-/Lehrer-/Eltern- Kind-Interaktion. Im Rahmen einer Intervention kann auch ein Nachteilsausgleich in der Schule gesprochen werden. (Steinhausen et al., 2010, S.336 ff.).

2.2.8 Bedeutung für die Schule

Im Schulalltag fällt es Kinder und Jugendlichen mit einer ADHS schwer, komplexere Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit zu lösen. Ihre Anstrengungsbereitschaft und Motivation sind oft reduziert. Häufig haben Betroffene Mühe, sich adäquat auszudrücken. Auch ist bei vielen betroffenen Kindern und Jugendlichen die Auge-Hand-Koordination erschwert, die Handschrift ist nachweislich schlechter als bei der Vergleichsgruppe Gleichaltriger. Die Lernenden mit einer ADHS zeigen vermehrt eine geringe Selbststeuerung der Gefühle, ihre Frustrationstoleranz ist deutlich tiefer. (Born & Oehler, 2015, S.13 ff.). Diese Schwierigkeiten werden zusätzlich verstärkt, da das Schulsystem häufig nicht an die Bedürfnisse von Kindern mit einer ADHS angepasst ist. (Born & Oehler, 2015; Mackowiak & Schramm, 2016; Frölich et al., 2014).

Die meisten Kinder mit einer ADHS bleiben so in ihren Schulleistungen und ihrem Schulabschluss unter ihren intellektuellen Möglichkeiten. Oft zeigt sich dabei eine signifikante Diskrepanz zwischen Leistungstest und dem Intelligenztest: Betroffene schneiden in Rechen- oder Rechtschreibtest unterdurchschnittlich, in einem Intelligenztest jedoch durchschnittlich bis überdurchschnittlich ab. Gerade in den Grundfertigkeiten Rechnen, Lesen und Rechtschreiben finden sich vermehrt Lernschwierigkeiten bei Betroffenen. Man spricht in diesem Fall von einer Teilleistungsschwäche. (Born & Oehler, 2015, S. 12 ff.).

Stolperfälle überfachliche Kompetenzen

Zu den überfachlichen Kompetenzen gehören unter anderem eigenständiges Lernen, Selbstorganisation, partnerschaftliches Lernen und Teamarbeit. (D-EDK, 2018, S.13 ff.). Dies sind Leistungen, die einige Kinder mit ADHS erst spät und nur mit angemessener Hilfestellung oder nach intensiver Förderung erbringen können. (Born & Oehler, 2015; Frölich et al., 2014; Gawrilow, 2012).

Die Kompetenzbereiche personale, soziale und methodische Kompetenzen sind jedoch für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. In der Schule stehen sie stark in Verbindung mit Fachinhalten und werden oft benötigt, um Aufgabenstellungen zu bewältigen. (D-EDK, 2018, S. 13 ff.).

Überfachliche Kompetenzen im Überblick

ADHS kann ein sehr vielfältiges Störungsbild aufweisen. (vgl. Kapitel 2.2.1). Daher können diese Kompetenzbereiche unterschiedlich stark betroffen sein. Eine Übersicht der überfachlichen Kompetenzen wird nachfolgend in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Überfachliche Kompetenzen nach D-EDK (2018, S. 13 ff.).

Kompetenzbereich	Handlungsaspekt	Kompetenz
Personale Kompetenzen	Selbstreflexion	Eigene Ressourcen kennen und nutzen
	Selbstständigkeit	Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln
	Eigenständigkeit	Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen
Soziale Kompetenzen	Dialog und Kooperationsfähigkeit	Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten
	Konfliktfähigkeit	Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen
	Umgang mit Vielfalt	Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen
Methodische Kompetenzen	Sprachfähigkeit	Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln
	Informationen nutzen	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren
	Aufgaben/Probleme lösen	Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Einprägeprozesse bei Kindern mit ADHS

Nach Frölich et al. (2014) schildern die Lehrpersonen und Eltern in der klinischen Praxis durchgängig von Problemen mit dem Arbeitsgedächtnis.

Es wird vermutet, dass Kinder und Jugendliche mit einer ADHS nur etwa drei bis fünf Informationseinheiten kurzzeitig abspeichern können (Born & Oehler, 2015), bei Kindern ab neun Jahren ohne ADHS sind es sechs bis sieben Informationseinheiten (Dempster, 1981). Informationseinheiten im Arbeitsgedächtnis können durch das Verknüpfen mit Interesse oder starken Gefühlen wie auch dem häufigen Wiederholen des Lerninhalts gefestigt werden. (Born & Oehler, 2015, S. 15 ff.).

Kinder mit ADHS neigen zu überschüssenden Gefühlsreaktionen. Dies kann förderlich für das Lernen sein, wenn der Lerninhalte mit positiven Gefühlen verknüpft wird. Jedoch können Lerninhalte durch die Verknüpfung mit negativen Gefühlen auch blockiert und gar nicht erst ans Kurzzeitgedächtnis weitergeleitet werden. Dies passiert auch, wenn der Lerninhalt durch das viele, stetig gleiche Wiederholen uninteressant wird. (ebd.).

2.2.9 Interventionen im Unterricht

Viele Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS melden sich im Unterricht selten von sich aus, wenn sie Schwierigkeiten haben. (Frölich et al., 2014, S.90). Daher ist es umso wichtiger, dass die Lehrperson reagiert, bevor sich die Kernsymptome einer ADHS hinderlich auf die Aufgabenbewältigung auswirken. Diese antizipierende, auf anzunehmende Schwierigkeiten zugehende Herangehensweise der Lehrperson nennt man proaktives Handeln. (Frölich et al., 2014, S.90). Dazu werden in diesem Kapitel mehrere Interventionsmöglichkeiten im Unterricht angesprochen. Der Nachteilsausgleich gehört ebenfalls zu einer Intervention, wird allerdings erst im Kapitel 2.4 besprochen.

Grundprinzipien des Lernens

Born und Oehler (2015, S. 53 ff.) haben für den Unterricht Grundprinzipien notiert, die der Lehrperson eine proaktive Unterrichtsgestaltung ermöglichen:

- *Weniger ist mehr*
Bei Kindern mit ADHS ist es wichtig sich im Unterricht auf einige wenige, einfache Methoden zu beschränken. Mit der regelmässigen Wiederholung der gleichen Methoden verringert man die Gefahr, dass zusätzliche irrelevante Informationen abgespeichert werden.

- *Möglichst nicht schriftlich*
ADHS Kinder leiden oft unter fein- und graphomotorischen Schwierigkeiten. Daher wird das Kurzzeitgedächtnis beim Schreiben zusätzlich belastet. Es bleibt für den Verarbeitungs- und Abspeicherungsprozess nur noch geringe Aufmerksamkeitskapazität. Daher ist es wichtig, bei Übungs- und Lernformen auf das Schreiben zu verzichten.

- *Regelmässig und in kleinen Portionen*
ADHS-Kinder dürfen nicht mit zu vielen Informationen, die sie gleichzeitig präsent halten sollen, überschüttet werden. (vgl. Kapitel 2.2.8) Daher ist es wichtig, nicht mehr als fünf Informationen pro Zeiteinheit zu vermitteln. Grössere Lerninhalte sollten daher in kleine Portionen verteilt werden. Die Regelmässigkeit des Wiederholens ist notwendig, um effektives Einprägen zu ermöglichen. ADHS-Kinder brauchen in der Regel mehr Wiederholungen als gleichaltrige Vergleichsgruppen.

Förderliche Unterrichtsbedingungen

Gyseler und Seewald (2011) untersuchten förderliche Unterrichtsbedingungen für Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS. Sie betrachteten dabei den Einfluss der Unterrichtsform auf die Konzentration der Kinder. Dabei fanden sie heraus, dass nicht die Unterrichtsform, sondern der Umgang mit den Aufgaben einen entscheidenden Einfluss über die Konzentration der Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS hat. So konnten drei Grundvoraussetzung für den Unterricht herausgearbeitet werden: Die Aufgabe muss klar formuliert, in kleinere Sub-Aufgaben unterteilbar und so strukturiert sein, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Erfolg selber einschätzen können.

Strukturierung während dem Unterricht

Gyseler und Seewald (2011) erwähnen die Strukturierung des Unterrichts. Das Kind soll dabei die Möglichkeit erhalten, seinen Erfolg selbst einzuschätzen. Frölich et al. (2014, S. 92-93) haben dafür verschiedene konkrete Strukturierungsmöglichkeiten festgehalten:

- *Liste erstellen, welches Lernverhalten erwartet wird*
Die Lehrperson sollte mit der Schülerin, dem Schüler zusammen festhalten, welches Verhalten während der Freiarbeit verlangt wird. (z. B. sitzen bleiben, nachfragen, wenn ein Problem auftritt, Arbeitsmaterialien im Vorfeld richten). Es ist auch möglich, Verhaltensregeln vor dem Unterricht mit der ganzen Klasse nochmals zu repetieren.

- *Zeitraum festsetzen*
Mit der Schülerin, dem Schüler kann ein Zeitraum festgesetzt werden, in dem der Auftrag erledigt werden soll. Auch sollte abgemacht werden, was zu tun ist, wenn der Arbeitsschritt erledigt ist.
- *Unterteilung in Einzelschritte*
Bei schwierigeren, komplexeren Arbeitsaufgaben empfiehlt sich die Unterteilung in Einzelschritte. Die Schülerin, der Schüler sollte die Arbeit selbstständig lösen können.
- *Klassenkameraden als Verhaltenshelfer*
Ein Mitschüler, eine Mitschülerin kann allenfalls auch als Verhaltenshelfer zur Seite gestellt werden, wenn das Kind bei der Arbeit nicht weiterkommt.
- *Arbeitsplatz mit möglichst geringem Ablenkungspotential*
Der Arbeitsplatz des Kindes sollte möglichst wenig visuelle oder auditive Reize beinhalten. Er sollte sich in der Nähe der Lehrperson befinden. Allenfalls ist auch ein Einzelplatz zu erwägen. Auf alle Fälle sollten Sitzplatzrotationen vermieden werden.
- *Kurze, klare und multisensorische Anweisungen in ruhiger Atmosphäre*
Bevor die Lehrperson Anweisung gibt, sollte darauf geachtet werden, dass es in der Klasse möglichst ruhig ist. Anweisungen sollten in klaren und einfachen Sätzen ausgesprochen werden. Auch sollten sie so wenig Schritte wie möglich beinhalten, da die Merkfähigkeit von Kindern mit einer ADHS eingeschränkt ist. (vgl. Kapitel 2.2.8) Es hilft, die Schritte durch Bilder, Grafiken oder Schlüsselwörter, die an die Tafel geschrieben werden, zu visualisieren. Schliesslich sollte klargestellt werden, dass die Kinder die Anweisungen verstanden haben, sie also nochmals von der Klasse wiederholen lassen. Auch sollte besprochen werden, was man zu tun hat, wenn die Aufgabenstellung beendet ist. Grafiken, markierte Schlüsselwörter und Bilder können auch während der Arbeit als Hilfestellungen bereitgestellt werden.
- *Auditive und visuelle Signale einsetzen*
Nonverbale, visuelle oder auditive Signale können helfen, den Unterrichtsfluss zu erhalten. Diese Signale sollten vorher mit den Schülerinnen und Schüler besprochen werden.

Strukturierung der Unterrichtsübergänge

Frölich et al. (2014, S. 91-92) empfehlen für die Unterrichtsübergänge, die gerade für Kinder mit einer ADHS schwierig zu bewältigen sind, folgende Hilfestellung:

- *Unterstützung anbieten, bei Wechsel von bestehenden Routinen*
Wenn Situationen von der bestehenden Routine abweichen (z. B. Tagesausflüge, Besuch von Gästen), sollten sie vorher mit den Schülerinnen und Schülern abgesprochen werden. Auch sollte ihnen klar sein, dass sie dabei Unterstützung erhalten und keine Sanktionen zu erwarten haben, wenn Änderungen gewohnter Verhaltensroutinen zunächst nicht vollständig gelingen.

- *Erarbeiten von Verhaltensroutinen*
Lehrpersonen sollten mit den Schülerinnen und Schülern den genauen Ablauf der zu erwartenden Situation genau durchsprechen, und die erwarteten Verhaltensweisen sollten dabei geklärt werden. Dies hilft den Lernenden, kritische Situationen zu bewältigen.
- *Unstrukturierte Situationen durch zuvor durchgesprochene Signale ankünden*
Wenn eine Übergangszeit oder unstrukturierte Situationen unmittelbar bevorstehen, sollten mit den Lernenden Signale durchgesprochen werden, die ihn erinnern, welche Verhaltenserwartungen vorher besprochen wurden.
- *Entspannungs- und Imaginationsübungen*
Entspannungsübungen helfen den Kindern, schneller in eine neue Situation hineinzufinden.
- *Körperliche Unterstützung bieten*
Beim Einüben einer Routine fürs Verhalten sollte die Lehrperson in der Nähe des Kindes sein, um ihm zu helfen. Dies gelingt gut durch körperliche Unterstützung (z. B. an die Hand nehmen)
- *Positive Verhaltensansätze hervorheben*
Kinder sollten unbedingt gelobt werden, wenn sie sich bei Übungssituationen entsprechend den Absprachen Verhalten haben. Dies gibt ihnen die nötige Sicherheit, erhöht aber auch die Motivation, sich weiter anzustrengen.
- *Übergangssituationen mit anderen Lehrpersonen absprechen*
Bei Übergangssituationen, bei denen andere Lehrerkollegen beteiligt sind, ist es wichtig, Absprachen bezüglich Verhaltensroutinen zu besprechen.
- *In der Pause ein Mindestmass an Handlungsstruktur geben*
Während unterrichtsfreier Zeit sollte Kindern mit einer ADHS ein Mindestmass an Handlungsstruktur gegeben werden. Dies impliziert, dass dem Kind konkrete Aufträge gegeben werden, was es in dieser Zeit machen soll.

2.2.10 Kritik an den Begrifflichkeiten rund um die ADHS

Kaum eine psychische Störung wird so kontrovers diskutiert wie ADHS. Dabei geht der Diskurs von der Leugnung von deren Existenz, bis hin zur Frage, ob Kinder im Grundschulalter für eine Verhaltensstörung medikalisiert werden sollten. (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 12). Dies hängt, wie der Kinderarzt Remo Largo in einem Interview mit dem Tagesanzeiger 2013 erwähnt hat, damit zusammen, dass eine ADHS sehr viele verschiedene Erscheinungsbilder haben kann, was eine Diagnose erschwert. Daher werden häufig Psychopharmaka verschrieben, obwohl diese vielleicht gar nicht nötig wären.

Die Krux beginnt bereits bei der Diagnose. ADHS ist meiner Ansicht nach keine Diagnose mit klaren Kriterien und damit kein eindeutig umschriebenes Krankheitsbild. Da wird es letztlich sehr beliebig, wie man behandelt. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Es gibt meines Erachtens Kinder, denen Ritalin hilft. Diese Kinder sind aber selten. (Largo, zitiert nach Straumann, 2013).

Auch in der klinischen Praxis stellt sich die Frage, ob eine Medikation in allen Fällen wirklich gewinnbringend ist, da sie häufig Nebenwirkungen mit sich bringt. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (DKJP) rät, dass eine medikamentöse Behandlung erst dann angezeigt ist, wenn eine «stark ausgeprägte, situationsübergreifende ... Symptomatik mit einer erheblichem Beeinträchtigung des Patienten oder seines Umfeldes und einer ausgeprägten Einschränkung der psychosozialen Anpassung vorliegt bzw. andere Massnahmen nicht hinreichend erfolgreich gewesen sind.» (DKJP, 2007, S.6). Laut Stricker (2013) ist bei einer ungeeigneten Medikation die Gefahr einer Suchtentwicklung gross. Er fordert daher mehr auf ADHS spezialisierte Ärzte, die Wissen und Erfahrungen auf ihrem Gebiet in die Behandlung einbringen.

Die Entwicklungspädiaterin Jenni (2016) fragt sich gar, ob es sich bei manchen Kindern eher um eine Reifungsverzögerung und keine effektive Störung handelt. Sie bezieht sich dabei auf eine kanadische Studie, die den Anteil von 6-12-jährigen kanadischen Kinder mit medikamentöser Behandlung wegen ADHS in Verbindung zu deren Geburtsmonat bringt. Hintergrund der Studie ist der Stichtag für den Schuleintritt am 1. Januar. Das heisst die Kinder in einer Klasse, die im Januar geboren sind, sind fast ein Jahr älter, als die Kinder, die im Dezember geboren sind. Man hat herausgefunden, dass der Anteil an Kindern mit medikamentöser Behandlung ab Januar Monat für Monat zunimmt. Bei Jungen sind es 2 % mehr Kinder mit einer ADHS Diagnose, die im Dezember geboren sind, als im Januar.

Unterricht, welcher sich an den unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler orientiert, sollte allen Lernenden Fortschritte ermöglichen. Entsprechende Hinweise zur Unterrichtsqualität finden sich in den Kapiteln 1.3 und 2.1.4. Daher bleibt die Frage, wie viele ADHS-Betroffene durch angemessene Didaktik und Methodik wirkungsvoll unterstützt werden könnten, ohne Medikamente in Anspruch nehmen zu müssen.

Um ADHS-Kinder wirkungsvoll zu begegnen, ist es notwendig, dass verschiedene Berufsgruppen wie die Ärzte, Pädagogen, Psychologen, Lehrer etc. zusammenarbeiten. Eine gelungene Kooperation setzt voraus, unterschiedliche Blickwinkel in Diagnostik und Behandlung miteinander in Einklang zu bringen. (Born & Oehler, 2015, S. XI).

Oft ist dies aufgrund der Schweigepflicht nicht so einfach. Informationen werden nicht weitergeben, runde Tische finden erst gar nicht statt. Nach Meinung der Autorinnen müsste auch hier angesetzt werden, um für Kinder mit einer ADHS die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

2.3 Aktueller Forschungsstand zum Nachteilsausgleich

Im Folgenden wird das Konzept Nachteilsausgleich genauer beleuchtet. Schriber und Dietiker (2018, S. 19) verweisen auf den Nachteilsausgleich als Schnittmenge zwischen Recht, Ethik und Pädagogik. Entsprechend wird die Chancengerechtigkeit als Grundgedanke des Nachteilsausgleichs erläutert und die rechtliche Verankerung des Nachteilsausgleichs dargelegt. Die Umsetzung der Massnahmen wird umschrieben und im Vergleich mit der aktuellen Literatur kritisch analysiert. Es werden Abgrenzungen zu verwandten Begriffen und Inhalten gemacht. Weiter werden die relevanten kantonalen Besonderheiten dargelegt, und mit den Konzepten zweier weiterer Kantone verglichen. Abschliessend werden Fragen, Widersprüche und Unklarheiten zu den dargelegten Begriffen kritisch diskutiert.

2.3.1 Merkmale und Prinzipien eines Nachteilsausgleichs

Der Nachteilsausgleich ist ein Konzept zur Unterstützung von Lernenden mit bestimmten Funktionsbeeinträchtigungen/Behinderungen. Massnahmen des Nachteilsausgleichs sollen den behinderungsbedingten Nachteil ausgleichen, so dass die betroffenen Lernenden ihr Potential zeigen können.

Viele Lernende mit Funktionsbeeinträchtigung/Behinderung erbringen die vom Lehrplan vorgegebenen Leistungen in qualitativer Hinsicht. «Die Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung aber können sie wegen der behinderungsbedingten Einschränkungen nicht immer einhalten. Diesen Nachteil gilt es mit speziellen schulorganisatorischen Massnahmen, individuellen Hilfsmitteln, methodisch-didaktischen Hilfestellungen oder speziellen Regelungen bzgl. Arbeitszeit oder Arbeitsmenge auszugleichen.» (Schwere, 2012, S. 20).

Ursprünglich wurde der Nachteilsausgleich im Zusammenhang mit Problemen im Bereich Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) in Gymnasien und Berufsschulen eingeführt. (Leemann, 2014, S. 27). «Ein Nachteilsausgleich im Sinne der bisherigen Rechtsprechung und Literatur umfasst jene verhältnismässigen Anpassungen des Unterrichts oder der Prüfungen, die notwendig sind, um die behinderungsbedingten Nachteile der betroffenen Schülerinnen und Schüler mit Behinderung auszugleichen.» (Glockengiesser, 2014, S. 20).

Es braucht einen klaren Rahmen für die Umsetzung dieser Massnahmen. Die Umsetzung ist äusserst delikat, da Ungleichbehandlung erfolgt, um Chancengerechtigkeit herzustellen. (Blaser et al. 2018, S. 31; Lienhard-Tuggener, 2015, S.1 2). So gilt es, den rechtlich verankerten Anspruch zugunsten der Betroffenen zu sichern, ohne ihnen dabei «unangemessene Vorteile zu verschaffen.» (ebd., 2015, S. 12). «Die Gewährung von Nachteilsausgleich setzt klar kommunizierte Regeln in Bezug auf die Zuständigkeiten sowie Anforderungen an Abklärungsstellen und Gutachten voraus und sollte den geltenden Bestimmungen für Daten- und Persönlichkeitsschutz entsprechen.» (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2016, S. 2). Lienhard-Tuggener (2014) fasst drei Kernelemente zusammen:

- Diagnostizierte Funktionsstörung/Behinderung
- Individuell festgelegte und zeitlich definierte Massnahmen des Nachteilsausgleichs
- Keine qualitative Reduktion der Bildungsziele

Die Behinderung wird von einer Fachstelle diagnostiziert. «Die Diagnose der anerkannten Fachstelle soll die Art, den Schweregrad und die Auswirkung der Funktionsstörung umfassen.» (Henrich et al. 2012, S. 5). Die Umschreibungen der Auswirkungen bilden die Basis für die Festlegung der Massnahmen. (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2016, S. 1f). Diese werden individuell und in Anbetracht der aktuellen Situation zugesprochen. Dazu gehört die Einhaltung der Lernziele. Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs werden im Rahmen eines Gespräches mit allen Beteiligten festgelegt. Die Massnahmen werden regelmässig überprüft und bei Bedarf angepasst. (ebd.).

Lienhard-Tuggener (2015b) bezieht sich auf das Bundesverwaltungsgericht (Bundesverwaltungsgericht B_7914/2007), welches 2008 in einem Urteil folgende Massnahmen als zulässig erachtet:

- Prüfungszeitverlängerung
- Wechsel im Prüfungsmodus (schriftlich zu mündlich und umgekehrt)
- Einbezug von Assistenz oder einer Protokollperson
- Anpassungen des Raumes oder der Arbeitsmöbel
- Verwendung eines Computers
- Anpassung der Lern- oder Prüfungsunterlagen

Laut Henrich et al. (2012, S. 6) werden Massnahmen des Nachteilsausgleichs insbesondere eingesetzt bei:

- Allgemeinen Aufgaben/Hausaufgaben
- Leistungstests
- Prüfungen
- Aufnahmeprüfungen
- Abschlussprüfungen (Lehre, Matura)

Lernende mit Nachteilsausgleich erhalten keinen Eintrag im Zeugnis, da sie die Lernziele erreichen: Glockengiesser (2014, S. 21 ff.) verweist auf die Funktion des Zeugnisses: Dieses muss «erkennbar machen, welche inhaltlichen Anforderungen die betreffende Person erfüllen kann.» (ebd.). Da die inhaltlichen Anforderungen nicht vereinfacht werden, ist kein Eintrag zulässig. Glockengiesser (ebd.) verweist diesbezüglich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, welches diese Praxis in einem Entscheid von 2007 bestätigt.

Massnahmen eines Nachteilsausgleichs werden immer individuell und situativ getroffen. Gerade deshalb besteht die Notwendigkeit, solche Massnahmen vor dem Hintergrund der Chancengerechtigkeit kritisch zu prüfen.

Folgende Kriterien, auch Leitplanken oder Prinzipien genannt, finden sich bei Glockengiesser et al. (2012, S. 27f.), Henrich et al. (2012, S. 6), HfH (2012, S.5) sowie Lienhard-Tuggener (2014):

Fairness

Die betroffene Person soll eine faire Chance erhalten, ihr Potential trotz Behinderung / Einschränkung entfalten und dadurch die geforderte Leistung erbringen zu können. Eine faire Behandlung muss auch

gegenüber den Lernenden ohne Beeinträchtigung gewährleistet sein. «Die kognitiven und fachlichen Anforderungen müssen denjenigen der nicht-behinderten Lernenden entsprechen.» (Knutti, 2015, S. 39).

Angemessenheit

Die Massnahmen dürfen nicht zu einer Bevorzugung gegenüber anderen Lernenden kommen, sie sollen lediglich die Behinderung / Einschränkung kompensieren. Der Aufwand muss gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) dem Verhältnismässigkeitsprinzip entsprechen: «Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde ordnet die Beseitigung der Benachteiligung nicht an, wenn der für Behinderte zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis zum Aufwand steht, insbesondere: ... zum wirtschaftlichen Aufwand.» (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, Art. 11 Abs. 1, lit. a BehiG).

Vertretbarkeit

Die Lernenden werden in die Festlegung der Massnahme einbezogen. «Sie müssen von den Lehrpersonen der Ausbildungsinstitution im gegenseitigen Konsens vertreten werden können.» (Glockengiesser et al, 2012, S.28). Lienhard-Tuggener (2014) spricht von «Einklang mit der pädagogischen Überzeugung.»

Kommunizierbarkeit

Die Massnahmen sollten verständlich und klar formuliert sein, so dass sie gegenüber allen Beteiligten (Klasse, Lehrpersonen, Vorgesetzten usw.) ohne Vorbehalte kommuniziert werden kann.

2.3.2 Chancengleichheit als Grundgedanke

«Jeder Nachteilsausgleich strebt in seinem Grundgedanken an, sich Gerechtigkeit anzunähern.» (Glockengiesser et al., 2012, S.25). Die Regelschule steht in der Pflicht, Chancengerechtigkeit bei der Bereitstellung des Bildungsangebotes zu gewähren. (D-EDK, 2018, S. 2; Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 35 ff.). So formuliert der Kanton in seinem Qualitätsrahmen (Kanton Schaffhausen, 2012., S.17) Ziele für das Erreichen einer «hohen Bildungsqualität»:

«Der Kanton...

- gewährleistet die Chancengerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler und erlässt entsprechende Weisungen und Richtlinien.
- gewährleistet eine möglichst gleichwertige Beurteilung von Schülerleistungen.» (ebd.).

Auch die Verwendung des Klassifikationssystems ICF wird begründet mit dem Prinzip Chancengleichheit für Lernende mit Behinderung. (Hollenweger et al., 2017, S. 22).

Chancengleichheit kann als Gleichbehandlung aller verstanden werden. Dies ist aber nicht zielführend: Um Schülerinnen und Schülern die gleichen Chancen einzuräumen, braucht es individuell angepasste Bedingungen, was demnach zu einer Ungleichbehandlung führt: «Denn eine formale Gleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern mit ungleichen Voraussetzungen kann zu ungleichen Chancen führen. Diese Erkenntnis ist das Fundament für den Nachteilsausgleich.» (Blaser et al. 2018, S.31). Laut

Schriber & Dietiker (2018, S.7) handelt es sich bei dieser «Ungleichbehandlung im Dienst der Gleichstellung» um ein Paradoxon. Dies ist auch der Grund, weshalb der Nachteilsausgleich Fragen aufwirft. Umso wichtiger ist daher, dass das Prinzip der Fairness eingehalten wird und entsprechend aus einem Nachteilsausgleich keine Bevorzugung resultiert.

Auch wenn Massnahmen wie der Nachteilsausgleich zur Chancengerechtigkeit beitragen, bestehen weiterhin grosse Chancenungleichheiten im Bereich Bildung. (Blaser et al. 2018, S.45). Dies beginnt schon mit ungleichen Startchancen bei Schuleintritt und kann von den Bildungsinstitutionen nur teilweise ausgeglichen werden. (ebd.). Chancengleichheit im Bildungswesen ist laut Hradil (1999, S. 149) nur dann gegeben, «wenn allen unabhängig von leistungsfremden Merkmalen (wie z.B. von Bildung, Prestige und Geld der Eltern, von Geschlecht, Wohnort, Beziehungen, Religion, Hautfarbe, politischer Einstellung, persönlicher Bekanntheit oder Familienzugehörigkeit) die gleiche Chance zu Leistungsentfaltung und Leistungsbestätigung eingeräumt wird.» Schulabschlüsse und andere schulische und berufliche Qualifikationen dürften demnach nur die individuelle Begabung bzw. Leistungsfähigkeit abbilden und nicht vom persönlichen sozioökonomischen Hintergrund abhängig sein.

2.3.3 Rechtliche Grundlagen

Laut Luder et al. (2015, S.387) ist der Nachteilsausgleich «in der Rechtsprechung weitgehend unbestritten.» Es gibt diverse nationale und auch internationale rechtliche Verankerungen des Nachteilsausgleichs. So schloss sich 1994 die Schweiz zusammen mit den UNESCO-Staaten der «Erklärung von Salamanca» an und garantiert damit die Bildung für alle innerhalb der Regelschule. (Aellig & Steppacher 2016; UNESCO, 1994).

Bundesverfassung

Auf nationaler Ebene fordert Artikel 8 der Bundesverfassung (1999) unter Art. 8, Abs. 1, 2, 4 Rechtsgleichheit:

- ¹ Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
- ² Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
- ⁴ Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.

Eine Benachteiligung liegt laut Riemer-Kafka (2012, S.71) vor, wenn Menschen mit Behinderung «rechtlich oder tatsächlich anders behandelt werden. Dabei werden sie ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt als Personen ohne Behinderung oder es fehlt eine unterschiedliche Behandlung, die zur tatsächlichen Gleichstellung notwendig wäre.» Glockengiesser (2014, S.18) sieht darin die verfassungsmässige Grundlage des Nachteilsausgleichs: Diese liegt in der Ungleichbehandlung, welche nötig ist, um eine Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu gewährleisten.

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

Eine weitere wichtige Grundlage für den Nachteilsausgleich findet sich laut Schnyder und Jost (2013, S.5) im Gleichstellungsgesetz von Menschen mit Behinderung sowie in den gesetzlichen Grundlagen der schulischen Integration. Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, kurz BehiG) ist in der Schweiz seit Dezember 2002 in Kraft.

Das BehiG (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, Art. 2) fordert:

- ¹ Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.
- ² Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule ...
- ⁵ Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung liegt insbesondere vor, wenn:
 - a. die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden;
 - b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind.

Glockengiesser (2014, S.17) weist darauf hin, dass «schwerwiegende Einschränkungen im schulischen Können wie auch in der sozialen Interaktion als Behinderung im Sinne des schweizerischen Behindertengleichstellungsgesetzes gelten.» In Artikel 2, Absatz 5 des BehiG konkretisiert sich der Anspruch auf Massnahmen zur Ermöglichung eines NTA. (Lienhard-Tuggener, 2014). Der Anspruch auf Nachteilsausgleich kann demnach auf der Ebene des Bundesrechts geltend gemacht werden. (Schnyder & Jost, 2013, S.8). Somit sind Bund und Kantone durch die Bundesverfassung und das BehiG verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, welche Benachteiligungen verhindern, verringern oder beseitigen. (Glockengiesser et al., 2012, S.26). Dies gilt auch dann, wenn auf Ebene der Kantone keine expliziten Regelungen zum Nachteilsausgleich verankert sind. Die Organisation des Schulsystems liegt zwar in der Verantwortung der Kantone. Dabei müssen diese jedoch übergeordnetes Recht, namentlich das Bundesrecht, beachten. (Schnyder & Jost, 2013, S. 9). «Da der Nachteilsausgleich in den kantonalen gesetzlichen Grundlagen nicht ausdrücklich erwähnt ist, muss dieses Recht vom übergeordneten Recht (BehiG) und den Grundlagen der Volksschule des Kantons Zürich abgeleitet werden.» (Vogt-Hörler, Ulrich-Neidhardt, Bellofatto & Girsberger, 2013, S. 28 ff.).

Neben einer direkten Diskriminierung, bei welcher die Schlechterstellung direkt auf die Behinderung zurückzuführen ist, existiert auch die indirekte Diskriminierung. (Glockengiesser, 2014, S.18). Diese ist gegeben, wenn die Auswirkung in der Praxis Menschen mit Behinderung schlechter stellt. (ebd.). Bekräftigt wird dies durch den Entscheid des Bundesgerichts. (BGE 135 I 49 E4.3).

UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK)

Gestärkt wird die rechtliche Verankerung des Nachteilsausgleichs weiter durch die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK).

Diese wurde durch die Schweiz ratifiziert und ist seit 2014 in Kraft. Artikel 24, Absatz 1 (Schweizerischer Bundesrat, 2012, Art. 24) äussert sich zur Bildung:

- ¹ Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
- a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
 - b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
 - c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

In der UN-BRK (United Nations, 2006, S. 4) wird der Begriff «reasonable accommodation» verwendet. Dies meint:

Notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismässige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen oder ausüben können. (Schweizerischer Bundesrat, 2012, S.678).

Diese «angemessenen Vorkehrungen» sind laut Glockengiesser (2015, S.9) ein «wesentliches Instrument der BRK zur Erreichung der inklusiven Bildung.» Aeschlimann-Ziegler (2015, S.13) weist darauf hin, dass im Originaltext der BRK der englische Begriff «inclusive» verwendet wird, wohingegen die deutsche Übersetzung von einem «integrativen Bildungssystem» spricht. «Die inklusive Schule geht vom Konzept der 'Schule für alle' aus. Alle Kinder, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, besuchen dieselbe Schule, die so ausgestaltet ist, dass alle unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigt werden können.» (ebd.). Rechtlich gesehen sei die Verwendung der verschiedenen Begriffe kaum relevant: «Unabhängig von der Wortwahl muss das gesellschaftliche System insgesamt inklusiv werden.» (ebd.).

Die Vertragsstaaten verpflichten sich mit der Ratifizierung der BRK zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems. Laut Glockengiesser (2015, S.9) gilt dies für staatliche und private Anbieter und umfasst Grundschulunterricht, tertiäre Bildung, Berufs- und Erwachsenenbildung. Um das geforderte Ziel eines inklusiven Bildungssystems zu erreichen, gibt Art. 24, Abs. 2 (Schweizerischer Bundesrat, 2012, Art. 24) Hinweise zur Umsetzung:

- 2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass ...
- c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;

«Der Nachteilsausgleich stellt eine derartige angemessene Vorkehrung dar und muss daher im Sinne der BRK für alle Bildungsangebote, egal ob staatlicher oder privater Natur und auf allen Niveaus gewährleistet werden.» (Glockengiesser, 2015, S.9).

Sonderpädagogik-Konkordat

Auf kantonaler Ebene gibt es die «Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik». Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wurde die Verantwortung für die Sonderschulung in allen Bereichen an die Kantone übergeben. Diese haben den Auftrag, sonderpädagogische Konzepte bzw. Strategien zu entwickeln. (Aeschlimann-Ziegler, 2015; Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007; Lanners, 2018). Die Mitgliederkantone verpflichten sich zur Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik unter Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen, welche die Bundesverfassung und das BehiG vorgeben. (Aeschlimann-Ziegler, 2015, S.16). Konkret geht es um die Ausgestaltung des Grundangebots im Bereich Bildung und Betreuung für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf. (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007, Art. 1). 2011 ist das Konkordat in Kraft getreten, zu den Mitgliedern gehört auch der Kanton Schaffhausen. (Kanton Schaffhausen, 2007a). Das Konkordat ist mittlerweile über 10 Jahre in Kraft.

Lanners (2018, S.11) zieht eine positive Bilanz: Er sieht eine Stärkung der Tendenz, Lernende mit besonderem Bildungsbedarf ihrem Wohl entsprechend zu integrieren.

2.3.4 Der Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen

Von Davier (2017, S.11 ff.) weist darauf hin, dass mittlerweile fast alle Kantone über Wegleitungen für den Umgang mit behinderungsbedingtem Nachteilsausgleich auf allen Schulstufen verfügen. Die bestätigt ein aktueller Blick auf die Websites kantonalen Bildungsdirektionen. Bei 18 dieser Kantone ist die Primarschule explizit erwähnt.

Auch der Kanton Schaffhausen verfügt über ein Merkblatt mit Informationen zum Nachteilsausgleich: Dieses wurde 2018 publiziert. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b). Das Merkblatt definiert folgenden Grundleitsatz:

Der Nachteilsausgleich betrifft die Kompensation einer unausgeglichene Situation, um einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung/Funktionseinschränkung vorzubeugen und die Chancengerechtigkeit zu wahren. Die betroffene Person muss das Potenzial haben, die gesteckten Ausbildungsziele zu erreichen, und ist bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit nur partiell beeinträchtigt. Der daraus resultierende Nachteil soll mit den Ausgleichsmassnahmen kompensiert werden. Für den Schulalltag bedeutet dies, dass die regulären Lernziele erreicht werden müssen. (ebd., S.1).

Eine Anpassung der Lernziele (iLZ) und Nachteilsausgleichsmassnahmen im selben Fach schliessen sich aus. Es besteht die Möglichkeit, «dass in einem oder mehreren Fächern ein Nachteilsausgleich nötig ist, während gleichzeitig in anderen Fächern die Lernziele angepasst werden können.» (ebd., S.2).

Für die Gewährleistung grösstmöglicher Chancengerechtigkeit werden vier Leitplanken genannt (ebd.):

- Fairness
- Angemessenheit
- Vertretbarkeit
- Kommunizierbarkeit

Diese finden sich auch bei weiteren Autoren. (Glockengiesser, et al. 2012; Henrich et al., 2012; Kanton Schaffhausen, 2018; Lienhard-Tuggener, 2014; Schwere, 2010).

Das Merkblatt verweist auf die gesetzlichen Grundlagen des Anspruchs auf Nachteilsausgleich in der Bundesverfassung und dem BehiG mit dem Ziel, Chancengerechtigkeit zu wahren. Anrecht haben Kinder und Jugendliche mit Funktionseinschränkungen/Behinderungen «in prüfungs- und promotionsrelevanten Situationen». (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b, S. 1). Die Prüfung des Anspruchs wird durch die Abteilung Schulische Abklärung und Beratung des Kantons Schaffhausen (SAB) vorgenommen. Ihr obliegt die Fallführung, mit Ausnahme von Fällen mit Seh- oder Hörbehinderung.

Dazu existieren weitere Dokumente, welche Vorgaben für die Vereinbarung der Massnahmen machen. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2015b; Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Schulische Abklärung und Beratung, 2015c). Eine Abklärung der Behinderung / Funktionsbeeinträchtigung durch eine anerkannte Fachstelle ist zwingend. Dies sind für die Diagnose einer ADHS:

- im Kanton Schaffhausen niedergelassene Fachärzte
- Spitäler Schaffhausen (inkl. Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst KJPD)
- gleichartige Fachinstitutionen anderer Kantone

Das Merkblatt (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b) nennt folgende angeborene bzw. erworbene Funktionsbeeinträchtigungen/Behinderungen: «Hör- und Sehbehinderungen, Körperbehinderungen, schwere Lese- und Rechtschreibstörung, Rechenstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen, Störungen der Aufmerksamkeit und chronische Erkrankungen.» (ebd., S. 2). Umsetzungshilfen stehen für die Bereiche Seh- sowie Hörbehinderung, Legasthenie und Dyskalkulie zur Verfügung. Diese sind für Lehrpersonen auf der kantonalen Serviceplattform Bildung im Internet unter www.schule.sh.ch im internen Bereich digital abrufbar. Dazu braucht es ein Passwort, über welches die kantonalen Angestellten im Bereich Bildung verfügen. Eltern haben demnach keinen Zugriff auf die Umsetzungshilfen.

Die Nachteilsausgleichsvereinbarung und die daraus resultierenden Massnahmen werden im Rahmen eines schulischen Standortgesprächs (SSG) erstellt und festgehalten. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2007). Das SSG strukturiert das Vorgehen bei der Standortbestimmung und der Festlegung von Massnahmen bei Kindern mit besonderem Förderbedarf. (ebd. S. 2).

Am Gespräch nehmen gemäss Merkblatt (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b) die Eltern, die Klassenlehrperson sowie die involvierten Fachpersonen teil. Der Zuzug der betroffenen Lernenden ist abhängig von deren Alter. In der Regel gibt es keinen Eintrag im Zeugnis, ausser auf Wunsch der Erziehungsberechtigten bzw. des betroffenen Lernenden, wobei es dessen Alter zu berücksichtigen gilt.

Zur Vereinbarung gehören der aktuellen Lernsituation individuell entsprechende Massnahmen, welche sich auf die Diagnose der Fachstelle beziehen (Art, Schweregrad, Auswirkungen). Die Umsetzung liegt in der Zuständigkeit der Schule, die Betroffenen werden durch die SHP unterstützt. Die Weitergabe der Information über die Massnahmen ist geregelt: Die Klassenlehrperson informiert die nicht am Gespräch anwesenden Fachlehrpersonen, und es wird gemeinsam definiert, wer die Klasse über die vereinbarten

Massnahmen informiert. «Die Umsetzung, die Wirksamkeit und die Notwendigkeit der Nachteilsausgleichsmassnahmen werden periodisch überprüft.» (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b, S. 2). Die Überprüfung findet in der Regel jährlich statt. Zur Anwendung kommen kann ein Nachteilsausgleich in den Bereichen täglicher Unterricht, allgemeine Aufgaben, Leistungstests, Aufnahmeprüfungen und gegebenenfalls Hausaufgaben. Das Merkblatt (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b, S. 5) schlägt mögliche Massnahmen vor:

Zeit: Zeitzuschläge und zusätzliche Erholungspausen bei Prüfungen, individuelle Abgabefristen für schriftliche Arbeiten usw.

Formen: Abnahme der Prüfung in mehreren Etappen, mündliche anstelle von schriftlichen Prüfungen (und umgekehrt), alternative Präsentation von Aufgaben und Ergebnissen (visuell – auditiv), grössere Schrift, bestimmte Schriftarten usw.

Hilfsmittel: Zulassen persönlicher technischer Hilfsmittel, die Licht-, Seh- und Hörverhältnisse verbessern, Anwendung eines Computers zum Schreiben von Texten, Anwendung eines Taschenrechners oder Rechenschiebers, Anwendung eines Smartphones zum Einlesen, Abhören und Einsprechen von Texten usw.

Raum: Prüfungsdurchführung in separatem Zimmer, individuell angepasster Sitzplatz, die Möglichkeit, sich in der Pause in einem Nebenraum auszuruhen usw.

Verhaltensregeln: Essen und Trinken möglich, Bewegungspausen, Vereinbarung spezieller Verhaltensregeln usw.

Diese Massnahmen haben sich insbesondere nach den Prinzipien der Fairness und der Angemessenheit zu richten und werden getroffen «entsprechend der individuellen Behinderung und der aktuellen Schulstufe.» (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b, S. 5).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die die kantonalen Vorgaben rund um den Nachteilsausgleich den Merkmalen und Prinzipien der aktuellen Fachliteratur entsprechen. (Glockengiesser et al., 2012; Glockengiesser, 2014; Henrich, et al., 2012; HfH, 2012; Lienhard-Tuggener, 2014, 2015a, 2015b; Schriber & Dietiker, 2018; SZH, 2016).

Aktuelle Zahlen Kanton Schaffhausen

Das Erziehungsdepartement publiziert jährlich die Anzahl Schülerinnen und Schüler im Kanton Schaffhausen. (vgl. Tabelle 5). Die Anzahl gesprochener Nachteilsausgleiche ist im Verhältnis zu diesen Zahlen zu verstehen.

Tabelle 5: Schülerbestand Kanton Schaffhausen. (Quelle: Erziehungsdepartement Schaffhausen)

Schuljahr	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl Schülerinnen und Schüler der Primarschule im Kanton Schaffhausen	4124	4345	4392

Im Schuljahr 2018/19 gibt es laut der Fachstelle SAB 55 Lernende mit Nachteilsausgleich im ganzen Kanton, acht davon im Zusammenhang mit einer ADHS-Diagnose. Es zeigt sich eine deutliche Zunahme an gesprochenen Nachteilsausgleichen im Kanton im Laufe der letzten Jahre. Ebenso hat der Anteil von Nachteilsausgleichen aufgrund der Diagnose ADHS zugenommen. Im aktuellen Schuljahr 2019/20 sind es bereits 17 Fälle mit Nachteilsausgleich im Zusammenhang mit einer ADHS, 14 der Betroffenen sind Knaben. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Döpfner et al. (2008) zur geschlechterabhängigen Prävalenzrate.

Abbildung 2: Nachteilsausgleichsmassnahmen: Fallzahlen im Kanton Schaffhausen (Quelle: SAB)

Wird, gemäss Steinhausen et al. (2010, S. 9), von einer Prävalenzrate von 5 Prozent ausgegangen, müsste der Anteil an Lernenden mit ADHS viel höher sein, auch wenn nur ein Bruchteil der Betroffenen einen Nachteilsausgleich erhält. Die restlichen Nachteilsausgleiche werden aufgrund anderer Diagnosen gesprochen. Gemäss der Fachstelle SAB wird bei einem beträchtlichen Anteil der Lernenden mit einer ADHS zusätzlich eine LRS diagnostiziert. Für das Schuljahr 19/20 ist dies bei etwa der Hälfte der Nachteilsausgleiche aufgrund einer ADHS der Fall. Dies entspricht der in Kapitel 2.2.2 erwähnten Komorbidität.

Nachteilsausgleich in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen

Im Rahmen ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) besuchen die Studierenden das Pflichtmodul «Sonderpädagogik im Schulalltag». (PHSH, 2019). Es beinhaltet laut der zuständigen Dozentin Wissen rund um den Nachteilsausgleich. Dieses orientiert sich an den Empfehlungen der Fachstelle Sonderpädagogik des Kantons und dessen Merkblättern. Im Modul stellen zwei erfahrene SHP Fallbeispiele aus der Praxis vor, bei welchen es um die Umsetzung eines Nachteilsausgleichs geht. Weiter vermittelt das Modul Informationen über die Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Schulalltag und Faktoren, welche es für eine gewinnbringende Kooperation zwischen der Lehrperson und SHP braucht.

Besonderheiten der Schulstruktur im Kanton Schaffhausen

Laut den kantonalen Richtlinien für den sonderpädagogischen Bereich (Kanton Schaffhausen, 2007b) soll die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen grundsätzlich integrativ geschehen: «Integrative Unterstützungsformen haben in allen Schulen Priorität. Jede Regelschule verfügt über ein sonderpädagogisches Grundangebot. Damit kann sie auch Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf professionell gerecht werden.» (ebd., S. 4). Als Ziel der Integrativen Schulform wird die optimale Unterstützung und Förderung aller Kinder und Jugendlichen genannt. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Sonderpädagogik, 2008). «Integrative Unterstützungsformen haben in allen Schulen Priorität.» (ebd., S. 9).

Integrative Schulform (ISF) bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf integriert in die Regelklasse unterrichtet werden, wobei eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge den Schüler nach Bedarf im Klassen-, Gruppen- oder Einzelunterricht zusätzlich unterstützt und fördert sowie die Lehrperson berät und unterstützt. Die Zuweisung zur Integrativen Schulung erfolgt niederschwellig. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Sonderpädagogik, 2008, S. 9)

Dennoch ist zum jetzigen Zeitpunkt die flächendeckende Einführung der integrativen Schulform (ISF) im Kanton Schaffhausen erst in Planung. (Aellig & Elmiger, 2017, S. 2). Es gibt im Kanton nach wie vor drei Schulgemeinden, welche kein ISF umsetzen, u. a. einige grosse Schuleinheiten der Stadt Schaffhausen. (ebd., S.4). Bereits seit 2005 besteht für die Gemeinden im Kanton die Möglichkeit, ISF auf freiwilliger Basis einzuführen, wovon mittlerweile fast alle Gemeinden Gebrauch machen. (ebd.). Im dichtbesiedelten Gebiet der Stadt Schaffhausen gibt es von insgesamt sieben Primarschulen nur eine Schuleinheit, welche integrativ arbeitet. Konkret heisst dies, dass von den aktuell 4392 Primarschulkindern im Kanton rund 1550 Lernende eine Schule ohne ISF besuchen, was gut 35% der Schaffhauser Primarschülerinnen und Primarschüler ausmacht. (Kanton Schaffhausen, 2007b).

Der kantonale Erziehungsrat hat 2015 beschlossen, ISF im ganzen Kanton umzusetzen, da die Gemeinden mit ISF zufrieden sind. 2016 sollten die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen und 2019 eine Vorlage zur Umsetzung entworfen werden. (Kanton Schaffhausen, 2016, S. 7; 2018, S. 7; 2019, S. 8). Die Umsetzung ist aktuell noch nicht erfolgt.

Weiter wird auf die Chancengerechtigkeit verwiesen, welche mit ISF den Lernenden in allen Gemeinden des Kantons vergleichbare schulische Bildung ermöglichen würde. (Kanton Schaffhausen, 2007b). Nun ist das Erziehungsdepartement beauftragt, entsprechende Rechtsgrundlagen sowie die Planung für die Umsetzung auszuarbeiten. (ebd.). Das Konzept dafür solle auf den kantonalen «Richtlinien für den sonderpädagogischen Bereich» basieren.

Gemäss der Zürichsee-Zeitung (Jäger, 2018) arbeiten im Kanton Schaffhausen 74% der Fachpersonen SHP mit einer anerkannten Ausbildung.

Laut Artikel 26 des Schaffhauser Rechtsbuches steht jeder Schule eine Schulleitung oder ein Vorsteher, bzw. eine Vorsteherin vor. (Kanton Schaffhausen, 1997, S. 10). Die kantonale Schulstruktur verfügt demnach über eine weitere Besonderheit: Schaffhausen ist der letzte Kanton der Schweiz, in welchem Schuleinheiten nicht von Schulleitungen geführt werden. (Schweizer Radio und Fernsehen, 2019).

Dafür fehlt jedoch die gesetzliche Grundlage. (Aellig, & Elmiger, 2017, S. 3). In einer Volksabstimmung wurde 2012 die Einführung abgelehnt, obwohl im Rahmen des Sonderpädagogik-Konkordats für die künftige Ausgestaltung des sonderpädagogischen Angebots festgehalten wurde: «Geleitete Schulen ermöglichen eine optimale Koordination.» (Kanton Schaffhausen, 2007b, S. 4). Momentan wird mit einem Vorstehermodell gearbeitet. Gemeinden, welche über Schulleitung verfügen, tun dies autonom und tragen die Kosten selbst. Mittlerweile haben 14 der insgesamt 24 Schulgemeinden freiwillig Schulleitungen installiert. (Aellig, & Elmiger, 2017, S. 3). Vorsteher und Vorsteherinnen jedoch verfügen lediglich über organisatorische Kompetenzen. (ebd.).

Kantonale Unterschiede

Die Kantone sind u. a. durch das Bundesgesetz dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung zu schützen. (Bundesverfassung, 1999). Die Umsetzung in Form des Nachteilsausgleichs wird kantonale unterschiedlich gehandhabt, wie der Vergleich der Konzepte der Kantone Schaffhausen, Zürich und St. Gallen zeigt. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b; Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b; Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016).

Unterschiede finden sich beim Einbezug der schulpsychologischen Dienste und der Schulleitungen. Punkte Zuständigkeiten bei der Festlegung und Umsetzung der Massnahmen und auch bei deren Geltungsbereich finden sich ebenfalls unterschiedliche Vorgaben. Weiter finden sich unterschiedliche Kriterien, wann ein Nachteilsausgleich gewährt wird.

Das kantonale Merkblatt zum Nachteilsausgleich (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b) definiert die SAB als Fachstelle, welcher die Fallführung obliegt, die Umsetzung liegt in der Verantwortung der Schule. Die Lehrpersonen werden dabei von der SHP unterstützt, wobei dafür die Poolressourcen genutzt werden. Im Vergleich zum Kanton Schaffhausen, in welchem 74% der Fachpersonen SHP adäquat ausgebildet sind, verfügen 2018 im Kanton St. Gallen 80% und im Kanton Zürich nur gerade 60% über das entsprechende Diplom. (Jäger, 2018).

Zürich macht diesbezüglich verbindliche Vorgaben: «Die Klassenlehrperson ist verantwortlich für pädagogische und didaktische Massnahmen und erste Ansprechperson für die Eltern.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S. 10).

In der Handreichung zum Nachteilsausgleich des Kantons St. Gallen finden sich keine Hinweise, wer für die Umsetzung im Schulalltag verantwortlich ist. (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016).

Auch der Einsatzbereich von Nachteilsausgleichsmassnahmen wird kantonale unterschiedlich gehandhabt: Im Kanton Schaffhausen kann der Nachteilsausgleich nicht nur bei Leistungstests und Aufnahmeprüfungen angewendet werden, sondern auch im täglichen Unterricht, bei allgemeinen Aufgaben und gegebenenfalls auch bei Hausaufgaben. (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3).

In den Kantonen St. Gallen und Zürich hingegen wird der Nachteilsausgleich ausschliesslich bei der Leistungsüberprüfung angewendet: So werden laut den Vorgaben des Kantons Zürich die besonderen Bedürfnisse aller Lernenden im täglichen Unterricht mittels pädagogischer Massnahmen wie Individualisierung und Differenzierung berücksichtigt. Dazu gehört auch das Anpassen von Materialien. «Die Schule sollte diese pädagogischen Massnahmen auch in Prüfungssituationen bedarfsgerecht

umsetzen, ohne jede 'Ungleichbehandlung' als spezielle Nachteilsausgleichsmassnahme zu betrachten, die besonders legitimiert werden muss.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2017b, S. 5). Zu den didaktischen und methodischen Massnahmen äussert der Kanton St. Gallen: «Didaktische und methodische Massnahmen wie Differenzierung und Individualisierung unterstützen das Lernen für sämtliche Schülerinnen und Schüler. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit der Beurteilung bzw. Messung von Leistungen und werden nicht als Nachteilsausgleich bezeichnet.» (St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016, S. 2).

Unterschiedlich wird auch der Einbezug von Fachpersonen der Schulpsychologie gehandhabt: In Schaffhausen wird bei Nachteilsausgleichsmassnahmen im Rahmen einer ADHS die Fachstelle SAB mit der Fallführung betraut. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b, S. 3). Im Kanton St. Gallen werden die Massnahmen durch den Schulrat oder die Schulbehörde der Gemeinde bewilligt, der Schulpsychologische Dienst ist zwingend beizuziehen. (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016, S. 7). Im Kanton Zürich steht es den Gemeinden frei, den Schulpsychologischen Dienst beizuziehen: So kann die Diagnose u. U. von einer SHP oder einer anderen festgelegten Fachperson bzw. -stelle erhoben werden. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S. 10). Bei Unklarheiten ist jedoch der Einbezug des Schulpsychologischen Dienstes empfohlen. (ebd.). Die Gemeinde bestimmt auch, welche Instanz den Nachteilsausgleich bewilligt: Dies kann die Schulleitung, die Fachleitung oder die Schulbehörde sein. (ebd.).

Alle drei Kantone fordern die Diagnose durch eine vorgegebene Fachstelle oder -person. Welche Kriterien neben der Diagnose der Behinderung für das Gewähren eines Nachteilsausgleichs erfüllt sein müssen, wird unterschiedlich vorgegeben.

So heisst es im Merkblatt des Kantons Schaffhausen: «Aufgrund der Behinderung/Beeinträchtigung einer Schülerin/eines Schülers ist es nicht möglich, ohne ausgleichende Massnahmen dem Unterricht zu folgen und die vorgegebenen Lernziele zu erreichen.» (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I , 2018b, S. 3).

Demgegenüber formuliert der Kanton Zürich zur Fairness, der Nachteilsausgleich solle betroffenen Lernenden «eine faire Chance geben, das vorhandene Potenzial trotz Funktionseinschränkung umsetzen zu können.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S. 8).

Auch der Kanton St. Gallen (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016) spricht davon, den behinderungsbedingten Nachteil zu erfassen und Voraussetzungen zu schaffen «damit die betroffenen Schülerinnen und Schüler ihr Leistungspotential abrufen können.» (ebd., S. 3). Weiter definiert die St. Galler Handreichung: «Durch Massnahmen des Nachteilsausgleichs werden lediglich behinderungsbedingte Barrieren, die ein Zeigen des individuellen Wissens und Könnens verhindern, aufgehoben.» (ebd., S. 2). Im gleichen Dokument findet sich die Formulierung der «geforderten Lernleistungen», welche mittels Nachteilsausgleich gezeigt werden soll. (ebd.).

2.3.5 Kritik an den Begrifflichkeiten rund um den Nachteilsausgleich

Wie vorgängig ausgeführt wurde, ist die rechtliche Basis für Massnahmen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs relativ jung. Die Kantone setzten die Vorgaben unterschiedlich um. Entsprechend stossen die Autorinnen auf Widersprüche und offene Fragen, welche an dieser Stelle kritisch betrachtet werden.

Rechtlicher Kontext

Gemäss Artikel 8 der Bundesverfassung müssen Bund, Kantone und Gemeinden Massnahmen ergreifen, um Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen. (Bundesverfassung, 1999). In seinem ersten Bericht über die Umsetzung der BRK vertritt der Bundesrat die Meinung, dass die Schweiz die Anforderungen der BRK weitgehend erfülle. (Bundesrat, 2016a, S. 40 ff). Dem hält der sogenannte Schattenbericht des Dachverbandes der Behindertenorganisationen in der Schweiz (Inclusion Handicap) (2017) entgegen, dass der Bundesrat die «tiefgreifenden und umfassenden Verpflichtungen der BRK sowie die daraus folgenden Herausforderungen für die Schweiz weitgehend unterschätzt.» (ebd., S. 8). Zwar seien die zur Umsetzung der BRK erforderlichen gesetzlichen Grundlagen vorhanden. Diese würden jedoch weder auf Bundes- noch auf Kantons- oder Gemeindeebene umgesetzt. (ebd.). «Die Erfahrungen aus der Praxis weisen zum Teil auf schwerwiegende Mängel sowohl auf Ebene der Gesetzgebung als auch der Umsetzung hin, und dies auf Bundes- und auf kantonaler sowie Gemeindeebene.»

Die Pflicht zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems ergibt sich aus der BRK und ist auch in kantonalen Richtlinien und im Lehrplan festgehalten, wie im Kapitel 2.3.3 bereits dargelegt wurde. Da im Kanton Schaffhausen noch nicht flächendeckend nach dem Modell ISF gearbeitet wird, stellen die Autorinnen sich die Frage, wie weit die Schulen auf dem Weg in Richtung eines integrativen oder sogar inklusiven Bildungssystems sind. (Aellig & Elmiger, 2017, S. 2). Zur Integration von Lernenden mit Behinderung äussert Inclusion Handicap (2017): «Die Schweiz ist heute von einem inklusiven Bildungssystem noch weit entfernt. ... Es fehlt am Wissen und oft auch an einer positiven Haltung gegenüber Inklusion.»

Behinderung

Anspruch auf Nachteilsausgleich kann nur geltend gemacht werden, wenn eine Behinderung/Funktionsbeeinträchtigung vorliegt. Sie muss von einer anerkannten Fachstelle diagnostiziert sein und eine Behinderung nachweisen. (Henrich et al. 2012, S. 5; Lienhard-Tuggener, 2014).

Diese Etikettierung kann zu einer Stigmatisierung führen. (Müller, 2015, S.1). Lienhard-Tuggener (2014) weist darauf hin, dass nicht abschliessend geklärt sei, welche Beeinträchtigung und ab welcher Ausprägung tatsächlich anerkannt wird und dass nicht in jedem Fall klar ist, «ob eine Benachteiligung behinderungsbedingt ist oder aus anderen Gründen besteht.» (ebd.). Auch Luder et al. (2015, S. 23-28) erachten den Begriff als mehrdeutig und daher umstritten. Im Sinne der ICF (Hollenweger et al., 2017) gilt es auch zu beachten, dass Wechselwirkungen zwischen der individuellen Beeinträchtigung und den gesellschaftlichen Barrieren bestehen, welche die Teilhabe an der Gesellschaft behindern. (Luder et al. 2015, S. 14).

Wolfisberg (2017) verweist in Anlehnung an Kronig (2005) auf die Kontroversen rund um den Behinderungsbegriff. Demnach ist Behinderung

- situativ und relativ
- rational
- prozesshaft
- ein gesellschaftliches Phänomen

Entsprechend kontrovers kann die Frage diskutiert werden, ob eine ADHS-Diagnose eine Behinderung ausweist und ob andere Beeinträchtigungen nicht auch zu einem einen Nachteilsausgleich berechtigen.

Auswirkungen von ADHS in der Schule

Bei der Suche nach geeigneten Nachteilsausgleichsmassnahmen für Lernende mit ADHS stellt sich die Frage, in welchem Bereich schulischen Lernens diese ansetzen. So besteht ein Zusammenhang zwischen dem Lernen fachlicher Inhalte und den überfachlichen Kompetenzen (vgl. Tabelle 4), ohne die Wissensaneignung oft gar nicht möglich ist. Wie im Kapitel 2.2.9 bereits beschrieben, brauchen Lernende mit ADHS oftmals Verbesserungen der psychosozialen Funktionstüchtigkeit, um am Unterricht partizipieren zu können.

Im Kanton Zürich heisst es dazu:

Kann ein Schüler oder eine Schülerin aufgrund eingeschränkter kognitiver Fähigkeiten, ungenügender Methoden-, Sozial- oder Personalkompetenzen (z.B. schlechte Arbeitshaltung) ein Lernziel nicht erreichen, erfolgt eine ungenügende Beurteilung (im Zeugnis in der Regel mit einer Note unter 4). Massnahmen des Nachteilsausgleichs werden in diesen Fällen nicht ergriffen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017, S. 7).

Hinter der genannten «schlechten Arbeitshaltung» könnte sich aus Sicht der Autorinnen jedoch Schwierigkeiten aufgrund einer Störung wie ADHS verbergen, was es sorgfältig abzuklären gilt. Auch hier verweisen die Autorinnen auf die Gefahr einer Diskriminierung, indem Auswirkungen des Störungsbildes nicht ausreichend erfasst und dementsprechend nicht ausgeglichen werden.

Geltungsbereich

Die Gegenüberstellung kantonaler Konzepte in Kapitel 2.3.4 zeigt Unterschiede im Einsatzbereich des Nachteilsausgleichs. Schaffhausen formuliert in seinem Merkblatt einen erweiterten Geltungsbereich (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3). Dieser findet sich auch bei Glockengiesser et al. (2012, S. 28): Genannt werden neben den Prüfungen und Leistungstests auch Hausaufgaben sowie «allgemeinen Aufgaben im Rahmen der Ausbildung.»

Dies steht im Gegensatz zur Auffassung, dass didaktische sowie methodische Massnahmen nicht als Nachteilsausgleich bezeichnet werden. (Henrich et al. 2012, S.7).

Auch Blaser et al. (2018, S. 58) verweisen auf den Unterschied zwischen Prüfung und Lernen im Unterricht: Der Nachteilsausgleich kommt ihrer Lesart nach bei der Leistungsbeurteilung zum Tragen, wohingegen das Lernen im Unterricht durch die Differenzierung nicht angepasst werden muss. (ebd.).

Bedingungen für das Gewähren von Nachteilsausgleichsmassnahmen

Unklar scheint aus Sicht der Autorinnen, ob ein Nachteilsausgleich in der Praxis nur dann gewährt wird, wenn die Lernziele behinderungsbedingt nicht erreicht werden, also bei ungenügenden Noten. Wenn von «geforderten Lernleistungen» (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016, S. 3) die Rede ist, könnte dies interpretiert werden als Erreichen des Lernziels, also gleichbedeutend mit einer Note 4. Der Begriff der «geforderten Lernleistungen» ist aus Sicht der Autorinnen nicht eindeutig. Lienhard-Tuggener (2014) spricht von Zielleistungen. Die HfH verwendet den Begriff «Bildungsziele» oder

«Ausbildungsziele». (Henrich et al., 2012). Der Lehrplan 21 benennt als Minimalziele die sogenannten Grundansprüche. Die Erreichung dieser Grundansprüche sind Voraussetzung für den Nachteilsausgleich. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2018, S. 9). Es wird vorausgesetzt, dass die behinderungsbedingten Nachteile sich mittels «geeigneter Massnahmen» ausgleichen lassen. (ebd.). Allerdings bleibt unklar, welche Massnahmen als «geeignet» gelten. Auch die SZH weist darauf hin, dass teilweise die Gewährleistung des Nachteilsausgleichs nicht klar geregelt ist, und fordert die Überprüfung und Anpassung der Rechtsgrundlagen (SZH, 2016).

Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten sind nicht überall gleich geregelt: Laut Schnyder und Jost (2013, S. 7) gehört der Nachteilsausgleich zum Bereich Regelschule, da Betroffene dem Lehrplan folgen. Dies entspricht auch der Empfehlung der SZH. (SZH, 2016, S. 2). Anders sehen dies Glockengiesser et al. (2012, S. 28 ff.): Sie verorten die Verantwortung für die Umsetzung in der Regel bei der SHP. Kinder mit besonderen Bedürfnissen gehören zum Bereich Sonderschule. (Kanton Schaffhausen, 2007b). Dieser besondere Bildungsbedarf liegt vor «bei Kindern und Jugendlichen, die dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können» (EDK, 2007, S. 2). Nach Auffassung der Autorinnen stellt der Nachteilsausgleich eine Form von Unterstützung dar, damit Lernende mit Behinderung dem Lehrplan folgen können. Insofern ist in diesem Bereich eine klare Abgrenzung der Begriffe nicht gegeben. Die unterschiedlichen Regelungen zur Zuständigkeit erschweren die Herstellung von Rechts- und Chancengleichheit. (Schellenberg et al., 2017, S. 46).

Ressourcen zur Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen

Von Davier (2017, S.11) weist darauf hin, dass die Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen neben der Bereitstellung von spezifischen Hilfsmitteln und einer entsprechenden Schulung von Lehrpersonen in der Ausbildung zusätzliche Ressourcen verlangt. Im Kanton Zürich heisst es dazu: «Nachteilsausgleichsmassnahmen ersetzen weder Therapien noch sonderpädagogische Massnahmen.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2007, S. 12). Schriber und Dietiker (2018, S. 39) präzisieren: «Die Schule steht in der Pflicht, nebst Massnahmen des Nachteilsausgleich auch therapeutische und heilpädagogische Angebote zu sichern (z. B. Logopädiestunden), die dazu dienen, Funktionsbeeinträchtigungen zu beheben bzw. zu kompensieren.»

Mit einem Nachteilsausgleich werden im Kanton Schaffhausen keinerlei zusätzliche Ressourcen gesprochen. Unterstützung ist u. a. durch die SHP vorgesehen, jedoch nur im Rahmen der Poolstunden, über welche eine Schuleinheit verfügt. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3). Für den Kanton Schaffhausen stellt sich weiter die Frage, wie Nachteilsausgleichsmassnahmen in Schulgemeinden ohne ISF umgesetzt werden, verweist das kantonale Merkblatt zum Nachteilsausgleich doch auf die Unterstützung durch schulische Heilpädagogik bei der Umsetzung der Massnahmen. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3).

2.4 Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS

Die im Kapitel 2.2.8 beschriebenen Strukturierungshilfen und Grundprinzipien sollen dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler dem Unterricht folgen und ihr Leistungspotenzial ausschöpfen können. Trotzdem kann es vorkommen, dass dies nicht vollumfänglich gelingt. Um der Gefahr einer Diskriminierung entgegenzuwirken (vgl. Kapitel 2.3.3), kann in diesen Fällen ein Nachteilsausgleich beantragt werden. (Mackowiak und Schramm, 2016, S. 95-96). Mackowiak und Schramm (ebd.) haben mögliche Massnahmen zu den sechs Kategorien Rahmenbedingungen, Unterrichtsgestaltung, Aufgabenstellung, Aufgabenbearbeitung, Bewertungskriterien und Erholungsphasen definiert. Ergänzt werden die Massnahmen in diesem Kapitel durch Vorschläge für Unterrichtsinterventionen, die sich in weiterer Fachliteratur finden lassen. Der Geltungsbereich für die Massnahmen sind laut der Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I des Kantons Schaffhausen (2018b, S. 2) der tägliche Unterricht, allgemeine Aufgaben, Leistungstests, Aufnahmeprüfungen und gegebenenfalls Hausaufgaben.

Rahmenbedingungen

- Die Lehrerzentriertheit und das Schaffen von optimaler Sichtbedingungen (zur Tafel, Karte etc.) wird sichergestellt. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Der Sitzplatz sollte sich in der Nähe der Lehrperson befinden und ein geringes Ablenkungspotential aufweisen, gegebenenfalls könnte auch ein Einzelplatz in Erwägung gezogen werden. Die Sitzplatzrotation sollte man bei Schülerinnen und Schülern mit einer ADHS unterlassen. (Frölich et al., 2014, S.93).
- Es gibt zusätzliche personelle Unterstützung (z. B. Schulbegleitung/Assistenz). (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95; Schaffter-Wieland, 2016).
- Regelmässige Rückmeldungen über die Lernaktivitäten, das fachliche Können und das Sozialverhalten der Lernenden an die Eltern wird gewährleistet. (Frölich et al., 2014, S. 83).
- Hör- und Sichtschutz wird bereitgestellt. (Schaffter-Wieland, 2016).
- Prüfungen können in einem separaten, ruhigen Raum absolviert werden. (ebd.).

Unterrichtsgestaltung

- Im Unterricht sollten mehrere Sinne zur Informationsaufnahme angesprochen werden. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Verbale Anweisungen können dabei durch Bilder, Grafiken oder Schlüsselwörter unterstützt werden. (Frölich et. al., 2014, S.94).
- Überprüfung des Lernverständnisses in regelmässigen, kurzen Abständen. (ebd., S.96).
- Differenzierte Lernformen sowie die Möglichkeit zur Partner- und Gruppenarbeit helfen den Lernenden beim Thema zu bleiben, sich zu fokussieren. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Dabei sollten in Gruppenarbeiten die Ziele und die Zuteilung der Rollen innerhalb der Gruppe klar kommuniziert werden. (Gyseler & Seewald, 2011).
- Es wird mit Verhaltensverträgen gearbeitet, was verbunden ist mit Selbst- und Fremdeinschätzung. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95).
- Der Aufbau des Unterrichts wird klar dargelegt. (Gyseler & Seewald, 2011).
- Es werden Signalkarten eingesetzt. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95).
- Das Gebiet des täglichen Übens wird eingegrenzt und schriftlich fixiert. (ebd.).

Aufgabenstellung

- Unterrichtsmaterialien werden angepasst (z. B. durch das Hervorheben relevanter Informationen, oder die Zerlegung in Teilaufgaben). (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Bei mehrschrittigen Anweisungen werden Zwischenschritte klar hervorgehoben. (Frölich et. all, 2014, S.94).
- Aufgabenstellungen/ Texte werden vereinfacht formuliert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95).
- Bei Freiarbeit oder Wochenplanarbeit wird Strukturierungshilfe geboten (genaue Vorgabe der in der Lektion zu erbringender Arbeitsleistung und die sofortig begleitende Kontrolle). (Born & Oehler, 2015, S.73).

Aufgabenbearbeitung

- Der Schreibungsumfang bei der Aufgabenbearbeitung wird reduziert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96).
- Es können zusätzliche Lern- und Informationsmittel zur Verfügung gestellt werden. (z. B. Nachschlagewerke, Formelsammlung, Computer). (Mackowiak & Schramm, 2016; Schaffter-Wieland, 2016).

Bewertungskriterien

- Mündliche Noten können durch schriftliche oder gestalterische Zusatzaufgaben ausgeglichen werden, oder durch mündliche Zusatzaufgaben (z. B. Vorträge). (Mackowiak & Schramm, 2016; Schaffter- Wieland, 2016).
- Die mündlichen/schriftlichen Lernzielkontrollen werden stärker gewichtet. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96).
- Mündliche/schriftliche Lernzielkontrollen werden einzeln oder in Kleingruppen durchgeführt. (ebd.).
- Es gilt eine grössere Toleranz bei schriftlichen und manuellen Tätigkeiten. (ebd.).
- Eine Lernzielkontrolle darf zeitweilig ausgesetzt werden. (ebd.).
- Es gibt eine Verlängerung der Zeitdauer, um eine Lernzielkontrolle absolvieren zu können. (Schaffter-Wieland, 2016). Dies dient vor allem dem unaufmerksamen Subtyp (ADS). (Frölich et all., 2014, S.98).
- Die Aufgabenzahl bei schriftlichen Lernzielkontrollen wird reduziert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96).
- Das Gebiet für Prüfungen wird eingegrenzt und schriftlich fixiert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95).

Erholungsphasen

- Im Klassenzimmer werden Rückzugsmöglichkeiten bereitgestellt. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96).
- Individuelle Entspannungs- und Erholungsphasen werden gewährleistet. (ebd.).
- Spezielle Sport- und Bewegungs- oder Entspannungsformen werden angeboten. (ebd.).
- Kürzere Lernetappen und mehr Pausen werden angeboten. (Schaffter-Wieland, 2016).

3 Empirische Erhebung zur Umsetzung in der Praxis

Der aktuelle Forschungsstand zur ADHS, zur Konzeption des Nachteilsausgleichs sowie die relevanten Bedingungen für die Umsetzung wurden in Kapitel 2 ausführlich dargelegt. Um die gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie zu validieren, werden sie mit Momentaufnahmen aus der Praxis abgeglichen. (Flick, 2017, S.182).

Dieses Kapitel soll einen Überblick über den Ablauf empirischer Forschungsprozesse in der Sozialwissenschaft geben und die Wahl der verwendeten Forschungsstrategien und Methoden begründen. Die einzelnen Phasen von der Fragestellung über die Wahl der Datenerhebung und der Erklärungsstrategie bis zur Auswertung und Interpretation der Daten werden beschrieben. In diesem Kontext sind die Methoden «Experteninterview» sowie «qualitative Inhaltsanalyse» angesiedelt, welche nachfolgend erörtert werden. Die Planung und Durchführung der Interviews wird theoriegeleitet beschrieben.

3.1 Forschungsplanung

Diente das Kapitel der theoretischen Grundlage einer Sondierung der Untersuchungs idee, beginnt nun die eigentliche Planung der empirischen Untersuchung. Bortz und Döring (2006, S. 46) bezeichnen diesen Teil als wichtigsten Abschnitt im Forschungsprozess. «Von ihrer Präzision hängt alles ab, ob die Untersuchung zu aussagekräftigen Resultaten führt.» (ebd.). Um möglichst brauchbare Untersuchungsergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, die Forschung sorgfältig und fundiert vorzubereiten.

3.1.1 Empirische Sozialforschung

Eine Forschungsfrage benennt die zu schliessende Wissenslücke und steht im Zusammenhang mit der Wahl einer Erklärungsstrategie. (Gläser & Laudel, 2010, S. 61). Es wird definiert, «was man herausbekommen will und wie man es herausbekommen kann. Die theoretischen und strategischen Vorüberlegungen entscheiden deshalb über die Qualität einer empirischen Untersuchung.» (ebd.).

Für die Beantwortung der vorliegenden Fragestellung sind Erfahrungen, Handlungen, Einstellungen, Deutungen der Beteiligten von Interesse. Dies führt zum Feld der empirischen Sozialforschung, welche das soziale Handeln zum Gegenstand hat. Gläser und Laudel (ebd., S. 64) halten fest, «dass das Ziel der Soziologie darin besteht, soziales Handeln in seinem Ablauf und in seinen Wirkungen ursächlich erklären.» Soziologie will einen definierten Ausschnitt davon beobachten, deuten, erklären und verstehen. (Gläser & Laudel, 2010, S.23.). Der Begriff «empirisch» bedeutet «auf Erfahrung beruhend». Dennoch stützen sich Prozesse der sozialwissenschaftlichen Forschung auf Theorien, welche sie mit neuen Erkenntnissen weiterentwickeln möchten. (Gläser & Laudel, 2010, S.23.).

Empirische Untersuchungen sind selektiv. Sie geben ausgewählte Informationen wieder. Die Forschungsfrage hilft, das zu untersuchende Gebiet einzugrenzen. Empirische Forschung kann quantitativ oder qualitativ erfolgen. Während in der quantitativen Forschung eine Menge an Daten ausgewertet und die Erkenntnisse oft numerisch beschrieben werden, ist das Ziel einer qualitativen Forschung die Verbalisierung von wenigen Forschungsdaten. Man geht dabei in die Tiefe der Materie,

versucht sie zu explorieren; nicht das Messen ist das Ziel. Die Methode scheint daher reichhaltiger und enthält mehr Details als ein Messwert. Die Erhebung der Daten ist nicht oder nur im geringen Ausmass standardisiert und ist aufwändiger. Daher kann auch nur eine geringere Anzahl von Daten erhoben werden.

3.1.2 Qualitative Sozialforschung

Im Kanton Schaffhausen werden auf Primarstufe in acht Fällen Nachteilsausgleiche bei einer ADHS umgesetzt. Aufgrund der beschränkten Fallzahlen welche für diese Arbeit untersucht werden können, bietet sich eine qualitative Vorgehensweise an. Das Ziel qualitativer Forschungsstrategien ist es, weiche Daten, bspw. aus Interviews möglichst genau zu erfassen. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 174).

«In qualitativen Arbeiten werden nicht repräsentative Stichproben untersucht, sondern Einzelfälle oder geringe Fallzahlen von Untersuchungspartnern sind Basis der Forschung.» (Pädagogische Hochschule Freiburg, 2019). Entsprechend erfolgt die Theoriebildung durch die Analyse von Einzelfällen. Dieses Vorgehen wird als «induktive Logik» bezeichnet. (ebd.). Der Rückschluss vom Einzelfall auf das Ganze ist demnach ein induktiver Schluss. Sinn und Bedeutung von Handlungen und Äusserungen sind jedoch immer abhängig vom Kontext, in welchem sie erhoben wurden und sind daher nicht allgemeingültig.

Die Methodologie ist die Lehre der Methoden. (Gläser & Laudel, 2010, S. 29-36). Sie definiert, *wie* ein bestimmtes Gebiet erforscht werden kann und ist somit für den Erfolg eines Forschungsprozesses relevant. Nur wenn methodologischen Prinzipien eingehalten werden, können neu gewonnene Erkenntnisse zum bestehenden Wissen hinzugefügt werden. Nachfolgend werden vier Prinzipien zusammengefasst (ebd.):

- *Das Prinzip der Offenheit*

Dieses verlangt, dass die Forschenden offen bleiben für neue, unerwartete Erkenntnisse und diese nicht vorschnell interpretieren.

- *Das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens*

Dieses besagt, dass Forschende an das vorhandene theoretische Vorwissen zum Untersuchungsgegenstand anschliessen müssen, sollen ihre Erkenntnisse dieses Wissen erweitern.

- *Das Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens*

Dieses verlangt, dass die Produktion von neuem Wissen unter kommunizierten Regeln geschieht. Eine möglichst genaue Beschreibung der einzelnen Schritte im Forschungsprozess erlaubt es von aussen, das Vorgehen nachzuvollziehen. Dies entspricht der intersubjektiven Validierung, welche im Kapitel 3.1.3 genauer beschrieben wird.

- *Das allgemeine Prinzip des Verstehens als Basishandlung*

Dieses Prinzip betont das Verstehen als unabdingbar bei der Erforschung sozialen Handelns. «In jedem sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess müssen wir verstehen, warum die Untersuchten so handeln, wie sie handeln. ... Dieses Verstehen ist aber selbst eine Interpretation, in die unsere Deutungen und Sinngebungen eingehen.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 32).

Der Fokus der meisten qualitativen Forschungen ist gerichtet auf «die Sicht des Subjekts und den Sinn, den es mit Erfahrung und Ereignissen verbindet, sowie die Orientierung an der Bedeutung von Gegenständen, Handlungen und Ereignissen.» (Flick, 2017, S. 85).

Qualitative Forschung hat den Anspruch, möglichst nahe an die Lebenswirklichkeit der untersuchten Personen heranzukommen. (ebd.). Entsprechend räumt sie dem Befragten im Forschungsprozess viel Raum ein, seine subjektive Sichtweise darzulegen. (Helfferich, 2009, S. 100).

3.1.3 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die Gütekriterien der quantitativen Forschung (Objektivität, Reliabilität und Validität) lassen sich nicht direkt auf die qualitativen Forschungsmethoden übertragen: Es existieren trotz einer beachtlichen Anzahl an qualitativen Forschungen keine abschliessenden Gütekriterien wie in der quantitativen Forschung. (Pädagogische Hochschule Freiburg, 2019).

Die Qualität empirischer Forschung ist abhängig von verschiedenen Kriterien. Dies bedingt gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 174, in Anlehnung an Brüsemeister, 2008), dass

- die Erhebungs- und Auswertungsverfahren regelgeleitet verlaufen;
- das Verfahren sauber dokumentiert und damit nachvollziehbar ist;
- die Forschenden möglichst nah am Forschungsgegenstand waren;
- die Interpretation der Daten mit Argumenten abgesichert ist, resp. wenn Aussagen mit Daten belegt werden können;
- verschiedene Personengruppen einbezogen sind, im Idealfall unter Verwendung unterschiedlicher Methoden (Triangulation).

Für einige Verfahren wurden spezielle Gütekriterien formuliert, so bspw. für die qualitative Inhaltsanalyse. (Mayring, 2015, S. 123ff.) Häufig werden als Gütekriterien qualitativer Forschung die «kommunikative Validierung» sowie die «Triangulation» genannt. (ebd.). Die Triangulation verspricht eine „Verbreiterung der Erkenntnismöglichkeiten.“ (Flick, 2011, S. 19). Die kommunikative Validierung wird durch eine seriöse Hintergrundrecherche der Theorie und deren Abgleich mit den Forschungsergebnissen zufriedenstellend erfüllt. (Mayring, 2015, S. 127).

Grundsätzlich setzt Qualität bei qualitativer Forschung die breite Abstützung der Interpretation und Deutung voraus. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 175). Ein weiteres Kriterium ist die Plausibilität, welche eine umfassende und sorgfältige Dokumentation des Vorgehens im Forschungsprozess verlangt, was für qualitative Forschung umso wichtiger ist, da sie weniger standardisiert verläuft. (ebd.).

Ein zentrales Kriterium stellt die intersubjektive Validierung dar. «Je mehr verschiedene Forschende einen Text auslegen und sich über das Material austauschen, desto stärker steigt in der Regel die Chance, dass eine angemessene Interpretation erreicht wird.»(ebd.).

So weist Helfferich (2009, S. 138ff) darauf hin, dass die Daten aus qualitativen Interviews im Wiederholungsfall nie identisch sein können, da sie abhängig sind vom Kontext. Dies führt zur Forderung nach einem «angemessenen Umgang mit Subjektivität.» Das Kriterium der «intersubjektive Nachvollziehbarkeit» beinhaltet die Dokumentation des gesamten Forschungsprozesses sowie das regelgeleitete Vorgehen.

Die vorliegende Masterarbeit basiert auf einer umfassenden Aufarbeitung der aktuellen Fachliteratur. Die einzelnen Schritte und Überlegungen im Forschungsprozess werden fortlaufend theoriegeleitet dokumentiert.

So ist die intersubjektive Validierung durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Material und den Diskurs der Autorinnen dazu sichergestellt. Die Validierung dieser Forschung erfolgt durch die Sicht von verschiedenen Personen, was eine Perspektiventriangulation ermöglicht. (Flick, 2010, S. 95, S. 218). Um bei einer Befragung Gütekriterien einzuhalten, empfiehlt die Perspektiventriangulation das Erheben der Perspektiven anderer Personen. (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 105f.). Die «Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven» verhindert eine einseitige Betrachtungsweise und deckt Widersprüche auf. (ebd.).

Dies wird in dieser Arbeit sichergestellt durch die Befragung von unterschiedlichen Personen zum selben Gegenstand.

Die kommunikative Validierung (Mayring, 2015, S. 127) der Ergebnisse wird durch die Aufarbeitung des theoretischen Hintergrundes sichergestellt, auf welchem die vorliegende Arbeit basiert. So werden in Kapitel 5 die Ergebnisse aus den Befragungen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Praxis der Theorie gegenübergestellt.

3.1.4 Interview

Erfahrungen mit der Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS von direkt Beteiligten sind für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit relevant. Um diese Erfahrungen zu erheben, bietet sich die Methode der Befragung an. Befragung umfasst «alle Verfahren, bei denen die Forschungsfrage in Fragen an Gesprächspartner übersetzt wird.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 39ff.). Die darauf vom Befragten geäußerten Antworten stellen die Daten dar, welche ausgewertet werden. Mündliche Befragungen werden unter dem Begriff «Interviews» zusammengefasst, wobei es für diese unzählige Bezeichnungen gibt. (ebd.). Jedes Interview verfügt über die Merkmale «Zweck, Gegenstand, Art und Zahl der Interviewpartner, Grad der Standardisierung und Kommunikationsform.» (ebd.). Der Zweck ist dabei verknüpft mit dem Ziel der Untersuchung:

Was erfragt wird, ergibt sich dabei aus den theoretischen Vorüberlegungen und den Reaktionen des Gegenübers auf diese Fragen. (ebd., S. 122). Wie die Fragen gestellt werden, ergibt sich aus dem Prinzip der Offenheit. Fragen sollen «offen, neutral, einfach und klar» formuliert sein. (Gläser & Laudel, 2010, S.122)

Klassifiziert werden Interviews nach der Technik, mit welcher die Daten erhoben werden. In einem ersten Schritt wird unterschieden nach dem Grad der Standardisierung des Interviews. Es gibt vollstandardisierte Interviews, bei welchen die Daten mittels eines fix vorgegebenen Fragebogens erhoben werden. Dessen Fragen sind geschlossen, es gibt Auswahlmöglichkeiten bei den Antworten. Sie gehören zu den quantitativen Methoden der Datenerhebung. Daneben gibt es nichtstandardisierte Interviews, bei welchen weder Frage noch Antwort vorgegeben sind und die zu den qualitativen Erhebungsmethoden gehören. Eine dritte Methode stellt das sogenannte «teilstandardisierte Interview» dar, welches der interviewenden Person gewisse Vorgaben macht. (Gläser & Laudel, 2010, S. 41 ff.). Zu den nichtstandardisierten Interviews gehört das Leitfadeninterview. (ebd.). Leitfadeninterviews gehören zu den wichtigsten Praxisformen qualitativer Interviewforschung. (Kruse, 2015, S.147 ff.).

Dabei wird mit einem Leitfaden gearbeitet, welcher eine Frageliste umfasst, die beantwortet werden muss. Dieser Leitfaden dient als Strukturierungshilfe, er wird wie ein «Spickzettel» verwendet. (ebd.). Die Reihenfolge der Fragen und deren Ausformulierung sind nicht festgelegt, das Strukturierungsniveau kann sehr unterschiedlich sein.

Für die vorliegende Arbeit eignet sich das Leitfadeninterview, da die persönliche Sichtweise und individuelle Erfahrungen des Gegenübers aufgrund der Offenheit des Interviews erhoben werden können. Beim Experteninterview handelt es sich um eine anwendungsfeldbezogene Variante von Leitfadeninterviews. (Kruse, 2015, S. 166). Es wird nachfolgend genauer beschrieben.

Experteninterview

Das Experteninterview ist eine spezifische Untersuchungsstrategie in der empirischen Sozialforschung, welches häufig in der Bildungsforschung verwendet wird. (Flick, 2017; Gläser & Laudel, 2010; Helfferich, 2009; Meuser & Nagel, 2009; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014; Trautmann, 2010). Experteninterviews gehören zu den qualitativen Methoden. Laut Flick (2010, S.95, S.218) sind sie geeignet, andere Methoden zu ergänzen, im Sinne einer Triangulation der Perspektiven.

«Experte» beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. «Experteninterviews sind eine Methode, dieses zu erschliessen.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 12).

Mieg und Näf (2005, S.8) beschreiben den Begriff «Experteninterview» schlicht damit, jemanden zu seinem Wissen zu befragen. Dieses Wissen setzt Erfahrung mit dem Thema voraus und beschränkt sich nicht auf das Äussern der persönlichen Meinung. (ebd.). Entsprechend umfasst der Begriff «Experteninterview» die Befragung von Personen, welche über die zu untersuchenden sozialen Situationen und Prozesse spezielles Wissen verfügen. Sie können sozusagen als Zeugen der fokussierten Prozesse aussagen und damit die bei der Suche nach sozialwissenschaftlichen Erklärungen helfen, soziale Prozesse zu rekonstruieren. (ebd., S. 13).

Laut Kruse (2015, S. 166) gleichen Experteninterviews in ihrer Grundkonzeption u. a. dem Einholen einer Stellungnahme. Entsprechend ist diese Form der Befragung sehr geeignet, das Wissen und die Meinung von Eltern, Lehrpersonen und weiterer pädagogischer Fachkräfte als Experten für die Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen im Zusammenhang ADHS zu erheben. Auch die Autorinnen haben durch die Auseinandersetzung mit der Thematik und das Sichten des aktuellen Forschungsstandes einen Expertenstatus erreicht, so dass die Interviews als Fachgespräche zwischen Expertinnen und Experten bezeichnet werden können. Der vorliegenden Forschungsfrage gemäss sind demnach alle Personen, welche mit dem Nachteilsausgleich zu tun haben, Experten und Expertinnen, welche befragt werden können.

Mit dem leitfadengestützten Interview, zu welchen Experteninterviews gehören, lassen sich Informationen erheben. Es gleicht in seiner Form einem natürlichen Gespräch, in welchem dem Gegenüber auf Augenhöhe begegnet wird. Dies begünstigt die Bereitschaft für eine Teilnahme und erhöht den Gewinn an Informationen.

Das Experteninterview unterscheidet sich von Alltagskommunikation und anderen Formen der Befragung, die Rollen sind dabei klar verteilt und werden folgendermassen beschrieben:

Dass der Fragende ein Informationsziel in das Interview einbringt, bestimmt die Inhalte der Rollen. Es gehört zur Rolle des Interviewers, das Gespräch zu steuern und mit seinen Fragen dafür zu sorgen, dass der Interviewpartner die gewünschten Informationen gibt. Zur Rolle des Interviewpartners gehört es, den Signalen und Aufforderungen des Interviewers zu folgen und die gewünschten Informationen zu geben. (Gläser & Laudel, 2010, S. 111 ff.)

Die Qualität der erhobenen Daten hängt direkt mit der Qualität der Interaktion zusammen. (Helfferrich, 2009, S. 22; Trautmann, 2010, S. 74, S. 95 ff.). Kommunikationsprozesse bedingen Regeln und Konventionen. (Gläser & Laudel, 2010, S. 112). Die interviewende Person leitet das Gespräch mit dem Ziel, im Dialog die gewünschten Informationen zu erhalten. Das setzt die Kooperation des Interviewpartners voraus, welche durch ein «vertrauensvolles Gesprächsklima» geschaffen wird. (ebd.). Bei Helfferrich (2009) finden sich die Techniken des Zuhörens, des Fragens und der nonverbalen Gesprächssignale ausführlich beschrieben.

Vertrauensbildende Massnahmen gegenüber den zu interviewenden Personen sind demnach ein zentraler Teil der Zusammenarbeit. Sie beginnen bereits bei der ersten Kontaktaufnahme und werden vorgängig sorgfältig geplant. Um das Vertrauen potentieller Interviewpartner zu gewinnen, werden für die geplanten Interviews schriftliche Informationen zur geplanten Untersuchung und dem Ablauf des Interviews erstellt und das Thema Datenschutz angesprochen (vgl. Kapitel 9.2.1 und 9.2.2).

Experteninterviews bedingen eine Forschungsfrage. Die Fragen, welche im Interview gestellt werden, leiten sich daraus ab. Die interviewende Person hat aus wissenschaftlicher Sicht Interesse an den Informationen des Gegenübers. Um diese zu erlangen, müssen die Fragen aus dem wissenschaftlichen Kontext so übersetzt werden, dass sie «dem kulturellen Kontext des Gesprächspartners angemessen sind.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 111.). Dieser Vorgang wird als Operationalisierung bezeichnet. Sie beginnt bereits mit dem Formulieren von Fragen für den Leitfaden, welcher dem Interview zugrunde liegt. Kommunikationsprozesse müssen entsprechend dem kulturellen Kontext des Befragten operationalisiert werden. (ebd.). Wird diese Übersetzung ausgelassen, besteht die Gefahr, anstelle der Beschreibung von Fakten nur die Meinung der befragten Person zu hören. (ebd.).

Interviews mit Kindern

In die vorliegende Arbeit soll die Sichtweise der direkt Betroffenen einfließen. Dies sind die Kinder, bei welchen Massnahmen des Nachteilsausgleichs aufgrund der Diagnose ADHS umgesetzt werden.

Auch Kinder können in der Rolle eines Experten/einer Expertin befragt werden. So verweist Trautmann (2010, S. 46) auf einen Paradigmenwechsel in der Pädagogik und der Kindheitsforschung. «Das bedeutet, Kinder als Experten ihrer Lebenswelt werden als Forschungssubjekte selbst interviewt, befragt und beobachtet.» (ebd.). Nicht empfohlen ist jedoch die Durchführung von Experteninterviews mit Kindern, da die kindliche Persönlichkeit immer als Gesamtes betrachtet werden muss. (Trautmann, 2010, S. 80-86). Für die Befragung von Kindern eignet sich das biografische Interview, das zu den leitfadengestützten Interviews gehört und das eine grosse Ähnlichkeit zum Experteninterview aufweist.

Die Befragung hat zum Ziel, Kinder zum Erzählen anzuregen, jedoch den Umfang der Narration dem Ausdrucks- und Reflexionsvermögen entsprechend einzuschränken.

Für die Befragungen der Kinder im Rahmen dieser Arbeit wird das «neutrale Interview» verwendet. (Trautmann, 2010, S. 85f.). Dieses sucht nach Meinungen und Informationsketten mit Hilfe des Gegenübers. «In der Praxis baut die Interviewerin meist eine wertschätzende, freundliche Gesprächsatmosphäre auf und führt persönlich, aber sachbezogen durch den Prozess.» (ebd.). Dabei empfiehlt sich eine professionelle Haltung sowie eine gewisse Distanziertheit, da Kinder freundliche, jedoch bestimmt und respektvoll auftretende Kommunikationspartner präferieren. (ebd.). Wichtig sind weiter offene, anregende Fragen und das Abwarten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Leitfaden für die Interviews mit den Kindern entsprechend angepasst. (vgl. Kapitel 9.2.3).

Interviewleitfaden

Experteninterviews gehören zu den teilstandardisierten Befragungen und werden mit einem Interviewleitfaden strukturiert. Der Leitfaden ist somit ein Erhebungsinstrument für mündliche Befragungen. Er beinhaltet wesentliche Aspekte und Fragen, welche im Rahmen der Befragung thematisiert werden sollen. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 321). Ausführlich äussert sich Kruse (2015, S. 209-223) zur Entwicklung von Interviewleitfäden. So weist er auf die stark steuernde und strukturierende Funktion des Leitfadens in Experteninterviews hin, wodurch sie Ähnlichkeiten mit einem «Fachgespräch» aufweisen, in welchem die Einschätzung der befragten Person zu einem bestimmten Thema erfragt wird (ebd., S. 166). Um dem Dilemma zwischen Offenheit und Strukturiertheit zu begegnen, muss der Leitfaden sorgfältig entwickelt werden. Kruse (2015, S. 212 ff.) nennt dies «offene Strukturierung». Dazu braucht der Leitfaden einerseits einen klaren Aufbau und andererseits thematisch fokussierte Erzählaufforderungen, sogenannten Stimuli. Der für die geplanten Interviews erstellte Leitfaden umfasst demnach drei Teile (Kruse, 2015, S. 219 ff.).

- **Einstieg** mit Begrüssung und einer einfach zu beantwortenden «Warming-up-Frage»
- **Hauptteil** mit gezielten, jedoch offenen Fragen zur Beantwortung der Forschungsfragen sowie entsprechenden Aufrechterhaltungsfragen.
- **Abschluss** mit Raum für Anmerkungen, Dank und Ausblick.

Die Fragen werden entlang der Regeln zur Interviewführung erstellt, welche eine spezifische Haltung gepaart mit der entsprechenden Technik umfasst und in der Literatur ausführlich beschrieben sind. (Gläser & Laudel, 2010, S. 172-186; Helfferich, S. 90-99; Kruse, 2015, S. 219-224; Trautmann, S. 108-142).

Dresing und Pehl (2018, S. 10 ff.) empfehlen die Überprüfung der formulierten Fragen anhand einer Checkliste. Fragen sollen demnach textgenerierend aufrechterhaltend, beantwortbar, prozessorientiert, offen, kurz und verständlich sein, provokative Fragen können bei Bedarf eingesetzt werden. (ebd.).

Für Experteninterviews gelten die in Kapitel 3.1.2 erwähnten methodologischen Prinzipien.

Diese werden bei der Planung und Umsetzung des Leitfadens gemäss Gläser und Laudel (2010, S. 115f.) berücksichtigt:

Das Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens ist dabei am schwierigsten zu realisieren, da im Laufe eines Interviews viele Fragen spontan operationalisiert werden müssen. Dafür braucht die befragende Person Erfahrung und Geschick. Umso wichtiger ist die Dokumentation der einzelnen Schritte, welche bei der Konstruktion des Leitfadens gemacht wurden. Nur so bleibt die Operationalisierung nachvollziehbar. (Gläser & Laudel, 2010, S. 115).

Das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens wird mit der Übersetzung der Forschungsfrage und der damit verbundenen Theorie in die Leitfragen des Interviews umgesetzt, die Theorie fliesst dadurch in den Leitfaden ein. (ebd.).

Dem Prinzip der Offenheit wird durch die Offenheit der gestellten Fragen Rechnung getragen. Durch die Operationalisierung werden die Forschungsinteressen übersetzt, so dass sie der befragten Person in ihrem Kontext zugänglich sind.

Damit wird dem *allgemeinen Prinzip des Verstehens als Basishandlung* entsprochen. Daraus wiederum ergeben sich Anforderungen an Leitfadeninterviews, welche nachfolgend nach Gläser und Laudel (2010, S. 116) aufgezeigt werden. Sie dienen dazu, einen breiten Anwendungsbereich abzudecken. Diese Anforderungen müssen bereits bei der Planung der Interviews berücksichtigt werden. Die Fragen, welche im Rahmen des Leitfadens erstellt werden, richten sich nach diesen Anforderungen. Damit die Fragen genau auf das Gegenüber und seinen Kontext zugeschnitten sind, wird für jeden Typ Experte ein eigener Leitfaden empfohlen. (ebd., S. 117). Entsprechend den ausgeführten theoretischen Grundsätzen wurden die Leitfäden erstellt. Sie finden sich im Anhang, in Kapitel 9.1.4.

3.1.5 Stichprobe

In der Sozialforschung ist es kaum möglich, die gesamte Population in eine Erhebung zu integrieren. Entsprechend wird eine Teilmenge mit der für die Untersuchung relevanten Eigenschaften gewählt, welche die Grundgesamtheit möglichst repräsentativ abbildet. Diese Teilmengen werden als Stichproben bzw. Sampling bezeichnet. (Hochschule Luzern, 2019; Flick, 2017, S. 154-157). Dies ist in der vorliegenden Arbeit die Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen. Für eine Interviewstudie müssen laut Flick (2017, S.154) zu befragende Personen (Fallauswahl) und die Gruppe, welcher diese entstammen (Fallgruppenauswahl) bestimmt werden. Gemäss dem Prinzip der Varianzmaximierung muss bei der Wahl der Stichprobe darauf geachtet werden, eine heterogene Gruppe von Personen zu gewinnen, welche sich in den relevanten Merkmalen möglichst stark unterscheidet. Um eine Generalisierung möglich zu machen, wird vor der Untersuchung festgelegt, wofür ein untersuchter Fall typisch sein soll. (Pädagogische Hochschule Freiburg, 2019).

In der vorliegenden Untersuchung ergeben sich aus der Forschungsfrage bereits Kriterien für die Auswahl der zu befragenden Personen. Dies führt zu einer deduktiven Form der Stichprobenziehung. Sie kommt zum Einsatz, wenn bereits Kenntnisse über Personen vorhanden sind, die potenziell Informationen zur Fragestellung liefern könnten: «Die Auswahl der Befragten wird aus dem theoretischen Vorwissen deduziert. So können gezielt die Personen ausgewählt werden, die dem Stichprobenplan optimal entsprechen und dem Prinzip der Varianzmaximierung am ehesten genügen.» (ebd.).

Bei qualitativen Interviews umfasst ein mittlerer Stichprobenumfang 6-30 Befragungen. (Helfferich, 2009, S. 153).

Bei der Auswahl und Priorisierung geeigneter Interviewpartner gibt es laut Gläser und Laudel (2010, S.117) folgende Fragen zu beachten:

- Wer verfügt über die relevanten Informationen?
- Wer kann diese Informationen präzise vermitteln?
- Wer ist am ehesten bereit, diese zu geben?
- Welche Informanten sind verfügbar?

Entsprechend dieser Parameter wurde Kriterien für die Teilnahme an den Interviews formuliert: In einem ersten Auswahlstadium werden Lernende der Mittelstufe mit einem Nachteilsausgleich aufgrund einer ADHS-Diagnose gesucht. Der Nachteilsausgleich sollte, gemäss der Forschungsfrage, in der Primarschule im Kanton Schaffhausen umgesetzt worden sein. «Im mittleren Grundschulalter verfügen die Kinder über komplexe Denk- und Verhaltensmuster, sowie die Fähigkeit zur Metakognition.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 46). Dies macht sie zu wertvollen Interviewpartnern. (ebd.). Gesucht werden Fälle, in denen die NTA-Massnahmen seit mindestens einem Jahr umgesetzt werden, da sonst das Risiko vager Aussagen besteht. Um die Sicht auf das Thema zu erweitern (Varianzmaximierung) werden auch Eltern der betroffenen Lernenden befragt. Weiter werden Lehr- und Fachpersonen aus dem Schulbereich gesucht, welche Erfahrungen mit der Umsetzung eines Nachteilsausgleichs aufgrund der Diagnose ADHS in der Primarschule vorweisen können. Die Sicht verschiedener Personen auf die Thematik erhöht das Ausmass der Triangulation. (ebd., S.117).

Die Leitung der Fachstelle SAB dient beim Sampling als «Gatekeeper». (Helfferich, 2009, S. 155).

Als solche werden im sozialen Feld tätige Personen mit speziellem Wissen bezeichnet, welche Zugang zu den konkret gesuchten Individuen herstellen können. (Pädagogische Hochschule Freiburg, 2019).

Die Schulpsychologen und -psychologinnen nehmen Kontakt mit den Familien von Kindern auf, welche die genannten Kriterien für eine Befragung im Rahmen der Untersuchung erfüllen. Mit dem Einverständnis der Eltern werden die Lehrpersonen angefragt. Die definitive Stichprobe findet sich in Kapitel 3.2.

3.1.6 Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitatives Material in Form von Interviewtranskription, Beobachtungsprotokollen oder Gegenständen wird entweder mittels quantitativer Inhaltsanalyse oder mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. (Mayring, 2015).

Die mittels Interviews erhobenen Daten erzeugen Texte, welche als Rohdaten bezeichnet werden. (Gläser & Laudel, 2010, S. 43). Für die Forschenden ist zu Beginn nicht klar, welche der Informationen für die weitere Untersuchung relevant sind. Man spricht von unscharfem Datenmaterial. Den Rohdaten werden in einem systematischen Verfahren Informationen entnommen. (Gläser & Laudel, 2011, S.46).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um eine Methode, mit der Material, welches aus einer Form von Kommunikation stammt, systematisch, theoriegeleitet und objektiv zu beschreiben und zu analysieren. (Mayring, 2015).

Nach Watzlawik, Beavin und Jackson (2003) wird der Begriff Kommunikation in der zwischenmenschlichen Beziehung nicht auf das verbale Kommunizieren beschränkt. Kommunikation setzt sich aus dem Kontext der Sprachhandlung (Pragmatik), dem Inhalt und dessen Bedeutung (Semantik) und der Erscheinung der Schrift oder den begleitenden Gesten einer mündlichen Aussage (Semiotik) zusammen. (Watzlawik, Beavin und Jackson, 2003).

Das Ziel einer qualitativen Inhaltsanalyse ist, die Inhalte der Kommunikation in ihrem sozialen Kontext und Bedeutungsfeld zu interpretieren. Dabei zieht der Forschende Vorerfahrungen heran und versucht sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen. Es wird eine Interpretation angestrebt, die intersubjektiv nachvollziehbar und inhaltlich möglichst erschöpfend ist. (Bortz & Dörig, 2006, S. 299ff.). Aus der Interpretation lassen sich neue Theorien oder Hypothesen bilden, Aspekte abgeschlossener Studien vertiefen oder bestehende Hypothesen überprüfen. (Mayring, 2015, S.22 ff.).

Grundsätzlich werden nach Mayring (2015, S.65 ff.) die drei Grundverfahren Explikation, Strukturierung und Zusammenfassung unterschieden. In der Explikation geht es darum, zu fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen) zusätzliches Material zur Erläuterung, Klärung und Ausdeutung heranzutragen. Die Strukturierung hingegen hilft bestimmte Aspekte aus dem Material zu filtern oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen. Das Hauptkategoriensystem wird dazu deduktiv festgelegt. (ebd., S.68). Bei der Zusammenfassung wird das Material so reduziert, dass nur die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Alle drei Grundverfahren orientieren sich an dem bereits erwähnten Phasenmodell.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, Erfahrungen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs bei der Diagnose ADHS aus der Praxis mit der Theorie zu vergleichen (siehe Kapitel 1.2). Aus den Interviews mit Experten, Expertinnen zu diesem Thema sollten wesentliche Inhalte hervorgehoben werden, damit diese mit der Fachliteratur verglichen werden können. In dieser Arbeit wird daher die zusammenfassende Form der Inhaltsanalyse genutzt, um wesentliche Kernaussagen zu erhalten.

Phasenmodell der qualitativen Inhaltsanalyse

Die klassische Inhaltsanalyse verläuft laut Kuckartz (2018, S. 44-46) nach einem relativ starren Phasenmodell. Dabei werden die Planungsphase, die Entwicklungsphase, die Testphase, die Codierphase und schliesslich die Auswertungsphase nacheinander durchlaufen. Inhaltlich gehören dazu die Textarbeit (Planungsphase), Kategorienbildung (Entwicklungs- und Testphase), Codierung (Codierphase), Analyse und schliesslich die Ergebnisdarstellung (Auswertungsphase).

Die Reihenfolge der Aufgaben, welche in den genannten Phasen zu bearbeiten sind, wird in der folgenden Abbildung graphisch dargestellt.

Abbildung 3 Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 45)

Bevor die qualitative Inhaltsanalyse konkret vorgenommen werden kann, ist es laut Kuckartz (2018, S. 55) wichtig, sich zu vergewissern, welche Fragestellung mit der Analyse der Daten verfolgt wird.

Zentral sind zunächst die Fragen (ebd.):

- Was will ich genau herausfinden?
- Welche Inhalte stehen im Mittelpunkt meines Interesses?
- Welche Konzepte spielen dabei eine Rolle?
- Welche Beziehung möchte ich aufzeigen, und welche vorläufigen Vermutungen habe ich über diese Beziehungen?

In der Planungsphase wird die Forschungsfrage formuliert, Material wird nach bestimmten Merkmalen ausgewählt und aufbereitet. (Kuckartz, 2018, S. 45). Die Auswahlinheit qualitativen Materials stellt nach Kuckartz (ebd, S. 30) die Grundeinheit einer Inhaltsanalyse dar. Im Rahmen der vorliegenden Fragestellung, welche nach geeigneten Massnahmen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs aufgrund einer ADHS-Diagnose forscht, ist die Auswahlinheit die Gesamteinheit der transkribierten Interviews. Durch das vollständige, intensive Beschäftigen mit dieser Einheit wird nach Kuckartz (2018, S.56) ein Basisverständnis für den jeweiligen Text aufgrund der Forschungsfrage aufgebaut. Dabei werden zentrale Begriffe markiert, wichtige Abschnitte oder unverständliche Passagen gekennzeichnet. Je nach Fragestellung kann es auch sinnvoll sein, die formale Struktur (bspw. Länge, Sprache etc.) zu analysieren. Diese Phase nennt Kuckartz (2018, S.57) die «initierende Textarbeit».

Durch die intensive Beschäftigung mit der Auswahlinheit können nun erste Hypothesen gebildet werden. (Kuckartz, 2018, S.45). In der Masterarbeit werden zunächst die aus den Interviews gewonnenen Transkripte gesichtet. Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen zum untersuchten Gegenstand im Zusammenhang mit der Fragestellung werden in Form von Memos festgehalten. (Dresing & Pehl, 2018, S. 43). Die in dieser Phase gebildeten Hypothesen und die dadurch erweiterte Fragestellung befindet sich in den Kapiteln 3.4 und 3.5.

Bei der Entwicklungsphase steht die Kategorienbildung im Mittelpunkt. (Kuckartz, 2018, S. 45). In der Literatur wird dieser Vorgang oft als wichtigste Phase beschrieben (Mayring 2015, S. 97; Flick, 2017, S. 409). Nach Flick (2017, S.409) stellt sie das wesentliche Kennzeichen der qualitativen Inhaltsanalyse dar. Die Kategorie wird als «Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten» (Kuckartz, 2018, S. 31) verstanden, mit dem Ziel, die Komplexität der Textmenge zu reduzieren (Früh, 2004, S. 42). Es entstehen dabei nach angegebenen Kriterien einfache, klare Merkmalsklassen (wie beispielsweise Personen, Ideen, Gegenstände, Argumente oder Aussagen), denen Texteinheiten zugeordnet werden können.

Alternativ zu dem Begriff Kategorie können nach Kuckartz (2018, S. 31) auch die Begriffe Code, Konzept oder Variable genannt werden. Die Autorinnen haben sich, in Anlehnung an Mayring (2015), für den Begriff Kategorie entschieden.

Kategorien können deduktiv (vor der Analyse der Einheiten) oder induktiv (während der Analyse der Einheiten) gebildet werden. Je stärker die Theorieorientierung, je umfangreicher das Vorwissen, je gezielter die Fragestellung und je genauer die bereits vorhandenen Hypothesen, desto eher ist es möglich, vor der Auswertung der Daten (deduktiv) Kategorien bilden zu können. (Kuckartz, 2007, S.60). Nach Kuckartz (2018, S. 34) lassen sich bei einer Inhaltsanalyse vier Hauptformen unterscheiden: die Fakten-Kategorie, die thematische Kategorie, die evaluative Kategorie und die analytische Kategorie. Fakten-Kategorien beruhen auf einer bestimmten objektiven Gegebenheit: einem Ort, einem Beruf oder einem Ereignis. Thematische Kategorien kennzeichnen Textstellen, die zu einem bestimmten Thema, Argument oder einer Denkfigur (bspw. Konsumverhalten, Umweltwissen etc.) passen. Bei den evaluativen Kategorien werden externe Bewertungsmaßstäbe der Ausprägung zu der thematischen Kategorie hinzugezogen. Dies macht die Auswertung komplexer. Oft benutzt man dabei skalierende Begriffe wie: stark, mässig oder wenig. (ebd.).

Bei der analytischen Kategorienbildung, die in der Masterarbeit verwendet wird, entfernt sich der Codierer, die Codiererin von der einfachen Beschreibung des Inhalts. Kategorien werden nach einer intensiven Beschäftigung mit der Analyseeinheit anhand verschiedener Aussagen übergreifend gebildet. (ebd.).

Das heisst, aus den thematischen Kategorien wie beispielsweise «Implementierung des NTA», «Wissenstand der Beteiligten» und «Ressourcen» schliessen die Autorinnen, dass sich gewisse Faktoren negativ auf die Umsetzung des Nachteilsausgleichs auswirken. Übergeordnet ergibt sich die analytische Kategorie «Hemmende Faktoren». (Siehe Kapitel 3.5 und 5.4.2).

Werden analytische Kategorien «in direkter Verbindung zu einer Theorie entwickelt, können sie auch als theo-retische Kategorie bezeichnet werden.» (ebd., S. 34). Der Aspekt der Theoriegeleitetheit bedeutet nach Mayring (2015, S.13) das «Anknüpfen an Erfahrung anderer». Die Auswertung der Interviews zum Nachteilsausgleich bei der Diagnose ADHS baut auf bereits vorhandene Merkmalsklassen auf. Die Autorinnen knüpfen somit an die Erfahrungen der Fachliteratur an und ergänzen sie mit Aussagen aus der Praxis im Kanton Schaffhausen.

Nach Barth (2019, S.20) soll das Kategoriensystem einer qualitativen Inhaltsanalyse «eindimensional» sein, das heisst, jede Kategorie darf sich nur auf eine Bedeutungsdimension beziehen. Es soll alle theoretisch relevanten Bedeutungsaspekten in Form von Kategorien enthalten. Barth (ebd.) nutzt dabei

den Begriff «vollständig». Eine eindeutige Zuordnung zu den Kategorien gewährleistet, dass es keine Überschneidungen der Bedeutungsfelder gibt. Kategorien sollen «trennscharf» formuliert sein.

Die Testphase dient laut Kuckartz (2018, S. 45) dem Erproben des Kategoriensystems an einem Teil der Auswahleinheit. Gegebenenfalls wird das Kategoriensystem verbessert. Geachtet wird darauf, ob die definierten Kategorien den oben erwähnten Anforderungen entsprechen, das heisst ob sie eindimensional, vollständig und trennscharf formuliert sind. Auch bietet die Testphase die Möglichkeit für Codierer am Originalmaterial zu üben.

In der Codierphase wird schliesslich das vollständige Material codiert. (ebd.). Dabei werden der Auswahleinheit Analyseeinheiten entnommen. Analyseeinheiten sind Textteile, die in die inhaltsanalytische Auswertung miteinbezogen werden, das heisst sie werden den genutzten Kategorien zugeordnet. Eine Auswahleinheit kann dabei mehrere Analyseeinheiten beinhalten. (ebd., S.30)

Beim Codieren verwenden die Autorinnen die Software MAXQDA (VERBI GmbH, 2020). Das genaue Vorgehen in der Test- und Codierphase wird im Kapitel 3.6.3 beschrieben.

In der letzten Phase, der Auswertungsphase, werden die Codierungen ausgewertet, analysiert und die Ergebnisse schliesslich in Kapitel 4 dargestellt.

Grundverfahren zusammenfassender qualitativer Inhaltsanalyse

Das Grundprinzip einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse beinhaltet die Reduktion des Materials auf das Wesentliche. (Mayring, 2015, S.69). Dabei werden nach Mayring (2015, S. 69 ff.) die Zusammenfassungen schrittweise abstrakter. «Man durchläuft das gesamte Material, geht Zeile für Zeile vor und schreibt in einer zu diesem Zwecke angelegten mehrspaltigen Tabelle neben jeder einzelnen Aussage eine Paraphrasierung in die nebenstehende Spalte.» (Kuckartz, 2018, S. 74).

Beim Darstellen dieser Schritte kann folgende Tabelle genutzt werden. Dabei werden sowohl Paraphrasen, als auch die Generalisierung und Reduktion stichwortartig festgehalten. (Mayring, 2015, S. 74).

Tabelle 6: Zusammenfassung (Mayring, 2015, S. 74).

			Zusammenfassung			
Fall	S.	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion 1	Reduktion 2

Der erste Schritt der Textbearbeitung ist das Paraphrasieren. Paraphrasieren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Texteinheit in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte Form umgeschrieben wird. Nicht inhaltstragende Textteile werden ausgelassen.

Dabei folgt man bestimmten Regeln (Mayring, 2015, S.75):

- Streiche alle nicht inhaltstragenden Textbestandteile (bspw. ausschmückende, wiederholende oder verdeutlichende Aussagen)
- Übersetze die inhaltstragenden Textteile auf eine einheitliche Sprachebene
- Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform
- Bewege dich möglichst nahe am Originaltext und vermeide eigene Interpretationen

Um ein möglichst authentisches Resultat zu erhalten, sollte nach Barth (2019, S. 23) der Schritt des Paraphrasierens ausgelassen werden. Gestartet wird so mit dem Schritt der Generalisierung, das heisst bedeutungsgleiche Aussagen werden gestrichen, ähnliche Analyseeinheiten gebündelt. Auch für die Generalisierung gelten nach Mayring (2015, S.75) klar definierte Regeln:

- Generalisiere die Analyseeinheiten auf die definierte Abstraktionsebene, sodass die alten Textteile in den neuen impliziert sind
- Generalisiere Satzaussagen auf die gleiche Weise
- Belasse Analyseeinheiten, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau stehen
- Nimm theoretische Vorannahmen zu Hilfe

Im nächsten Schritt wird das Abstraktionsniveau der ersten Reduktion bestimmt. Alle Aussagen, die unter diesem Niveau liegen, werden generalisiert (verallgemeinert). Auch können unwichtige und nichtssagende Textteile weggelassen werden. Das was nun entsteht, sind erste Kategorien. Um diese Kategorien zu bilden, werden die Makrooperatoren «Generalisation», «Auslassen» und «Selektion» angewendet. Die Regeln nach Mayring (ebd.) für diese Phase lauten daher:

- Streiche Generalisierungen mit der gleichen Bedeutung
- Streiche Generalisierungen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht inhaltstragend sind
- Übernehme Generalisierungen, die weiterhin inhaltstragend sind
- Nimm theoretische Vorannahmen zu Hilfe

Der zweite Reduktionsschritt wird nach Kuckartz (2018, S.75) fallübergreifend vorgenommen. Dabei werden die Kategorien allen zuvor bearbeiteten Interviews zusammengefasst und weiter reduziert. Genutzt werden die Makrooperatoren «Bündelung», «Konstruktion» und «Integration». Dafür gelten folgende Regeln (Mayring, 2015, S.75):

- Fasse Generalisierungen mit gleichem oder ähnlichem Inhalt zusammen
- Fasse Generalisierungen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammen
- Fasse Generalisierungen mit gleichem Inhalt und verschiedenen Aussagen zusammen
- Nimm theoretische Vorannahmen zu Hilfe

Am Ende dieser Reduktionsphase muss überprüft werden, ob die zusammengestellten neuen Aussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren. Entstehen sollen schliesslich Aussagesätze, welche die Kernaussagen des Materials bündeln. (Mayring, 2015, S.75).

3.1.7 Forschungsethik

Für alle Befragungen ist es unabdingbar, ethische Standards einzuhalten. Gegenüber den Interviewpartnern und -partnerinnen gilt es, ihre «informierte Einwilligung» (Gläser & Laudel, 2010, S. 52 ff.) einzuholen. Ein entsprechendes Papier sichert den Interviewpartnern die Anonymisierung ihrer Daten zu, um Rückschlüsse auf ihre Person zu vermeiden. (Siehe Anhang 9.2.1). Weiter werden Würde, Rechte und absolute Vertraulichkeit garantiert. (Flick, 2010, S. 63ff.). Aufgrund der geringen Anzahl der Fälle von Nachteilsausgleich mit der Diagnose ADHS, wäre eine Identifizierung bereits mit wenigen Informationen wie bspw. dem Wohnort möglich. Dies gilt es absolut zu verhindern. Potenzielle Interviewpartner werden vorgängig durch die fallführenden Fachpersonen der SAB kontaktiert. Damit die Fachstelle SAB Informationen über diese Personen weitergeben darf, braucht es die Entbindung von der Schweigepflicht durch die Eltern betroffener Schülerinnen und Schüler.

3.2 Durchführung Interviews

Wie bereits erwähnt, gibt es im Kanton Schaffhausen zum Zeitpunkt der Erhebung acht Primarschülerinnen bzw. -schüler, bei welchen Nachteilsausgleichsmassnahmen aufgrund der Diagnose ADHS umgesetzt werden. Der intensiven Vorarbeit der Fachpersonen der Fachstelle SAB ist es zu verdanken, dass die Erziehungsberechtigten all dieser Kinder in eine Befragung im Rahmen dieser Arbeit eingewilligten und ihr Einverständnis zur Herausgabe der Kontaktdaten an die Forschenden vorliegt. So kann den Familien bereits vor der Kontaktaufnahme durch die Forscherinnen Informationen über die vorliegende Arbeit und Zweck und Ziel der geplanten Interviews zugesandt werden.

Vor den Interviews

Folgende konkreten Schritte wurden Gemäss Helfferich (2009, S. 152) im Vorfeld der Interviews absolviert:

- Treffen von grundlegenden Entscheiden, Klärungen (vgl. Kapitel 3.1)
- Bestimmung der Stichprobe (vgl. Kapitel 3.1.5)
- Erstellung der Instrumente (vgl. Kapitel 3.1.4)
- Erstellung von Unterlagen zur Projektvorstellung (vgl. Kapitel 9.2.1)
- Rekrutierung der Erzählpersonen (vgl. Kapitel 3.1.5)
- Vorbereitung der Unterlagen für den Datenschutz (vgl. Kapitel 9.2.2)
- Erstellen eines Protokollformulars für den Interviewbericht (vgl. Kapitel 9.2)
- Vorbereitung des Interviewortes, technische Vorbereitung
- Vorbereitung der Interviewdurchführung

Gemäss der Samplestruktur in Tabelle 7 werden für die Interviews zwei Familien angeschrieben: Bei einer Familie werden beim Kind Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADS, das andere bei ADHS umgesetzt. Dabei handelt es sich um die beiden Fälle, bei denen die Massnahmen am längsten bestehen. Es ist davon auszugehen ist, dass entsprechend viel Erfahrung bei der Umsetzung der Massnahmen vorhanden ist.

Bei beiden Kindern handelt es sich um Knaben. Dies ist insofern relevant, da die Prävalenzrate abhängig ist vom Geschlecht: Knaben sind deutlich häufiger betroffen. (Döpfner et al., 2008).

Bei beiden Familien liegt jeweils die Einwilligung in die Befragung eines Elternteils sowie des Kindes vor. Die beiden involvierten Fachleute der Schulpsychologie nehmen ebenfalls an der Befragung teil. Eine involvierte Lehrperson ist zur Zeit der Interviews krankgeschrieben, auf die Befragung der Stellvertretung wird verzichtet, da sie das Studium an der Pädagogischen Hochschule noch nicht abgeschlossen hat. Die Lehrperson des zweiten Kindes nimmt ebenfalls am Interview teil. So können schlussendlich insgesamt sieben Interviewpartner befragt werden:

Tabelle 7: Samplestruktur für die Interviews

Fall 1	Kind 1 (ADS)	Mutter 1	Fachperson SAB 1	
Fall 2	Kind 2 (ADHS)	Mutter 2	Fachperson SAB 2	Lehrperson 2

Alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner werden zuerst per Mail und dann telefonisch kontaktiert. Dabei werden sie nochmals persönlich über das Projekt informiert. Nach der Zusage wird ein Interviewtermin fixiert und die Zusicherung des Datenschutzes besprochen. (vgl. Kapitel 9.2.2). Die Unterlagen zum Datenschutz werden schriftlich zugesandt und unterschrieben retourniert, so dass bereits vor der Befragung die Vertraulichkeit garantiert werden kann.

Die Befragungen wird bei den Familien zuhause durchgeführt, die Schulpsychologinnen werden an ihrem Arbeitsort befragt.

Die Aufzeichnung erfolgt mit dem Audiogerät «Zoom, H2next Handyrecorder». Dieses ermöglicht lange Aufnahmezeiten bei hoher Qualität und optimaler Abbildung des Raumes. Das Gerät speichert die Daten mittels SD-Kartenleser, welche sich auf den Computer übertragen lassen, wo diese anschliessend mit einer DAW- Software bearbeitet werden kann.

Nach dem Interview

Das Interview wird immer beeinflusst von der Situation, in der es stattfindet. (Gläser & Laudel, 2010, S. 192). Ein Gedächtnisprotokoll bzw. ein Interviewbericht wirken dem schnellen Vergessen und dem Verblässen der Erinnerung entgegen. Wichtige Gedanken und Beobachtungen zum Interview sollten deshalb im direkten Anschluss an das Interview aufgezeichnet werden, am besten mit dem verwendeten Audiogerät. (ebd., S. 193). Helfferich (2009, S. 168) verweist auf die «Interviewbegleitende Dokumentation», welche mittels Protokollbogen die Interviewatmosphäre und die wichtigsten Angaben zur interviewten Person schriftlich dokumentiert. Dies umfasst die Beschreibung der interpersonalen Beziehung, welche zwischen Interviewerin und Interviewpartner entsteht. Auch werden Unsicherheiten oder Schwierigkeiten festgehalten. «Der Protokollbogen enthält weiter formale Angaben zum Interview, wie Code-Nr., Datum, Ort, und eventuelle Angaben zur Kontaktaufnahme und zur Teilnahmemotivation.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 192). Im Rahmen dieser Masterarbeit wird im Anschluss an jedes Interview ein Bericht erstellt.

In Anlehnung an Gläser und Laudel (2010, S. 192), Helfferich (2009, S. 175), Trautmann (2010, S. 164) enthält dieser:

- Informationen über das Zustandekommen des Interviews, inkl. Grad der Bereitschaft
- Beschreibung der konkreten Interviewsituation und allfällige Störfaktoren wie Unterbrechungen
- Interviewatmosphäre, eigene Befindlichkeit, interpersonale Beziehung, Interaktion
- Schwierige Passagen
- Bemerkungen zum Gesprächsverlauf
- Bemerkungen zur Phase nach dem Interview

3.3 Transkription

Ein Transkript entsteht, wenn eine Audioaufnahme in schriftliche Form übertragen wird, mit dem Ziel, Erinnerungen möglichst genau festzuhalten um diese anschliessend analysieren zu können. (Dresing & Pehl, 2018, S. 16). Dabei gilt es, einen Mittelweg zwischen Lesbarkeit und inhaltlicher Detailtreue zu finden, welcher eine möglichst gute Rekonstruktion des Gesprächs ermöglicht. Welche Form der Transkription gewählt wird, hängt mit der Forschungsmethodik, der Fragestellung und auch «forschungspragmatischen Gründen» zusammen. (ebd., S. 19). Eine einfache Transkription dient nicht zuletzt der zeitlichen Ressource, welche für die Transkription das 10- bis 15-fache der Dauer des eigentlichen Interviews beansprucht. (ebd., S. 5). Da das Sprechen in Mundart vielen Menschen erfahrungsgemäss leichter fällt, werden die Interviews für die vorliegende Arbeit in Mundart geführt und für die Inhaltsanalyse in Standardsprache übersetzt.

Die Audioaufnahmen wurden in einer leicht lesbaren Form, einer sogenannten «literarischen Transkription», festgehalten. (Dittmar, 2002, S. 62). Dazu wurde für die die Transkription eine einfache Variante gewählt, welche sich auf den semantischen Inhalt des Gesprächs konzentriert. Grammatikalische Unkorrektheiten haben demnach keinen Einfluss auf die Bedeutung der Aussagen.

In einfachen Transkripten finden sich neben den gesprochenen Beiträgen meist wenig Angaben zu para- und nonverbalen Ereignissen. Man liest in der Regel dort einen in Umgangssprache und Dialekt geglätteten Text. Hier liegt der Fokus auf einer guten Lesbarkeit, leichter Erlernbarkeit und nicht zu umfangreicher Umsetzungsdauer. Bei solchen Transkriptionsregeln liegt die Priorität auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs. (Dresing & Pehl, 2018, S.17).

Gemäss Kuckartz (2018, S.167) genügen für viele Forschungsprojekte einfache Systeme der Transkription, wobei für die Analyse mittels Software die Regeln einheitlich und für den Computer lesbar sein müssen.

Eine umfassende Checkliste zur Textaufbereitung für die später Nutzung von QDA-Programmen findet sich bei Kuckartz. (2007, S. 52). Obwohl die Aufnahme von Interviews als Audiodatei in der Sozialwissenschaft weitgehend zum Standard gehört, existieren keine Transkriptionsstandards. Hingegen gibt es Transkriptionssysteme, welche Regeln formulieren, «wie gesprochene Sprache in eine fixierte Form übertragen wird.» (ebd., S. 40). Für die Wahl eines Transkriptionssystem stellt sich also die Frage, welche Phänomene für die spätere Interpretation unabdingbar sind. «Transkriptionsregeln legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird.» (Kuckartz, 2018, S. 166).

In Anlehnung an Kuckartz' «Transkriptionsregeln für die computergestützte Auswertung» (Kuckartz, 2018, S. 167 ff.) und deren Weiterentwicklung durch Dresing und Pehl (2018, S. 20-26) wurden nachfolgende Transkriptionsregeln erstellt und für die gesamte Transkription verwendet. Diese Regeln werden in Tabelle 8 zusammengefasst.

«Für die spätere lexikalische Suche ist diese Einheitlichkeit der Schreibweise eine unbedingte Voraussetzung.» (Kuckartz, 2007, S. 46).

Um Rückschlüsse auf Personen oder Orte oder andere Identifikationsmerkmale zu verhindern, wurden sensible Details ersetzt, was einer Anonymisierungsstrategie entspricht. (Gläser & Laudel, 2010, S. 279ff). «Die Wahrung der Anonymität bedeutet, die Publikation so zu verfassen, dass aus ihr nicht auf die Identität der Untersuchten geschlossen werden kann.» (ebd, S. 280). Weitere Hinweise zur Anonymisierung finden sich bei Helfferich (2009, S. 166 ff.) und Kuckartz (2018, S. 168).

Auf eine Anonymisierung des Geschlechts wird verzichtet, da aktuell der grösste Teil (über 80%) der Nachteilsausgleiche im Zusammenhang mit einer ADHS im Kanton Schaffhausen bei Knaben umgesetzt wird.

Im Anschluss an die Transkription werden die Aufnahmen gemäss dem Trennungs- und Lösungsgebot gelöscht, Kontaktdaten wie Adressen, E-Mail oder Telefonnummern werden getrennt von den Interviewdaten aufbewahrt. (Helfferich, 2009, S. 167).

Tabelle 8: Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018, S. 20-26), Kuckartz (2018, S. 167f)

Transkriptionsregeln	
Zeichen	Beschreibung
(...)	Pause ab 2 Sekunden
(-)	Abbruch
()	Paraverbale Äusserung wie lachen, seufzen, räuspern
[]	Anmerkung durch Autorin
<u> </u>	Betonung
(unv.)	unverständlich
" "	Direkte Rede

Gedächtnisprotokoll

Aufgrund einer technischen Panne existiert zu einem Interview keine Tonaufnahme. Bemerkte wird dies unmittelbar nach Abschluss der Befragung, so dass ein schriftliches Protokoll des Interviews erstellt werden kann, ein sogenanntes Gedächtnisprotokoll. (Gläser & Laudel, 2010, S. 157). Die Auswertung mittels protokollbasierter Analyse war im prädigitalen Zeitalter Standard. Wörtliche Zitate können in dieser Form nicht verwendet werden, Vergleiche mit den anderen Interviews sind im gleichen Ausmass nicht möglich. Dennoch finden sich im Interviewprotokoll Antworten und dienliche Hinweise für die Beantwortung der Forscherfrage.

3.4 Hypothesenbildung

Die Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wird von Kuckartz (2018, S. 44-46) in aufeinanderfolgende Phasen unterteilt. (vgl. Kapitel 3.1.6). In der ersten Phase können durch die intensive Auseinandersetzung mit der Theorie bereits vor der Auswertung des Datenmaterials Hypothesen im Zusammenhang mit der Forschungsfrage gebildet werden. (ebd.). Entsprechend werden in dieser Phase der Arbeit Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen in Form von Memos festgehalten. (Dresing & Pehl, 2018, S. 43).

Bei Memos handelt es sich um «reflektierte inhaltliche Vermerke, die wichtigen Bausteine auf dem Weg zum Forschungsbericht darstellen können. Das Schreiben von Memos sollte ein integraler Bestandteil des gesamten Forschungsprozesses sein.» (Kuckartz, 2018, S.58).

Hypothesen bezeichnen wissenschaftliche Aussagen über mutmassliche Zusammenhänge in der Realität. (Tenorth & Tippelt, 2007, S. 330). Eine Hypothese ist demnach eine Aussage in Form einer begründeten Vermutung, welche empirisch widerlegt werden kann, was wissenschaftlich als Falsifizierung bezeichnet wird. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 178 ff.). Eine Hypothese umfasst somit eine Vermutung, «wie die Beantwortung einer Fragestellung aufgrund des aktuellen Forschungsstandes und der Theorie ausfallen müsste.» (ebd., S. 181). In der qualitativen Sozialforschung werden Hypothesen generiert, im Gegensatz zur quantitativen Forschung, welche Hypothesen überprüft. (Lamnek & Krell, 2016, S. 34). Hypothesen werden auch als Forschungsfragen bzw. Fragestellungen bezeichnet. (Uhlendorff & Prengel, 2013, S. 137).

In den Interviews wiederkehrende Themen führen zu Vermutungen bzw. Hypothesen, welche immer im Zusammenhang stehen mit dem Ziel der vorliegenden Masterarbeit: dem Erstellen eines Kataloges mit Massnahmen, welche im Rahmen eines Nachteilsausgleichs bei ADHS umgesetzt werden können. In allen Befragungen wird die Kommunikation zwischen den Beteiligten rund um den Nachteilsausgleich angesprochen. Sie scheint ein wichtiger Einflussfaktor zu sein und wird nachfolgend genauer betrachtet.

Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich

Kommunikation umfasst verschiedene Aspekte menschlicher Interaktion. (Schulz von Thun, 1990, Watzlawick, Janet, Jackson, 2003). Gemäss Watzlawick (2003) manifestiert sich menschliche Beziehung in der Kommunikation. Helfferich (2009, S. 67) bezeichnet Kommunikation als «eines der Grundprinzipien der qualitativen Forschung.»

Schriber und Dietiker (2018, S. 87) bestätigen, dass viele Personen bzw. Gruppen bei einem Nachteilsausgleich involviert sind, wie nachfolgende Grafik zeigt.

Abbildung 4: Beteiligte Personen/Gruppen. (Schriber & Dietiker, 2018, S. 87).

Dies bestärkt die Vermutung der Autorinnen, dass die Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich ein wichtiger Faktor für die gelingende Umsetzung mit dem Ziel der Herstellung von Chancengerechtigkeit ist. Entsprechend wird zusätzlich ein induktives Kategoriensystem zur Kommunikation zwischen den Beteiligten rund um den Nachteilsausgleich erstellt, wie in Kapitel 3.6.1 genauer dargestellt wird.

Hemmende Faktoren

In den Interviewdaten finden sich Aussagen zu Faktoren, welche sich hemmend auf die Umsetzung der Massnahmen auswirken. Dies führt zu folgender Vermutung: Neben dem Katalog mit theoretisch fundierten und praktisch erprobten Nachteilsausgleichsmassnahmen setzt eine gelingende Umsetzung weitere Bedingungen voraus. Daraus ergibt sich eine Erweiterung der Fragestellung.

3.5 Erweiterung der Fragestellung

Bei der Aufzeichnung der Interviews finden sich relevante Hinweise zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Praxis, welche im Sinne eines «bottom-up-Prozesses» aufgegriffen und vertieft werden. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296 ff.). Diese lautet:

Tabelle 9: Erweiterung der Fragestellung (Karrer & Messerli, 2020)

- Welche Faktoren werden als hemmend bei der Festlegung und Umsetzung des NTA an Primarschulen im Kanton Schaffhausen genannt?
- Welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten.

Die Autorinnen analysieren die genannten hemmenden Faktoren, um Hinweise zur Optimierung des Massnahmenkataloges zu erlangen. Die Optimierung hat zum Ziel, den Lernenden eine faire Chance zu gewähren, den behinderungsbedingten Nachteil auszugleichen. Die Erkenntnisse fliessen als Empfehlungen in diese Arbeit ein und werden in Kapitel 5.4 dargelegt.

3.6 Auswertung

Die Auswertung erfolgt gemäss der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), welche in Kapitel 3.1.6 dargelegt wird. Bei der Auswertung der Daten orientieren sich die Autorinnen an der zuvor erarbeiteten Theorie. Die Auswertung stellt einen zeitintensiven Arbeitsschritt dar, welcher sorgfältig geplant werden muss, um fundierte Aussagen entsprechend der vorliegenden Fragestellung machen zu können.

3.6.1 Kategorienbildung

Der klassischen Inhaltsanalyse folgend, steht in der Entwicklungsphase die Kategorienbildung im Zentrum. (Kuckartz, 2018, S. 44-46). Gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 297) werden für die Auswertung des Datenmaterials provisorische Kategorien erstellt, welche auf den theoretischen Erkenntnissen und Vorüberlegungen basieren. Dieses Vorgehen wird als deduktive Kategorienbildung bezeichnet. Werden die Kategorien im Laufe der weiteren Arbeit jedoch angepasst und optimiert, entspricht dies einem induktiven Vorgehen. In der Praxis werden die beiden Verfahren gerne kombiniert: «Aufgrund (theoretischer) Vorüberlegungen werden erste Kategorien deduktiv entwickelt, die im Laufe der Analyse jedoch kontinuierlich induktiv verfeinert und angereichert werden.» (ebd., S.297).

Deduktive Kategorienbildung

Für die vorliegende Arbeit werden die Kategorien zu den konkreten Massnahmen deduktiv ausgewählt: Da sowohl für den Nachteilsausgleich als auch für unterstützende Massnahmen bei einer ADHS aus der Fachliteratur ein fundiertes Verständnis für die Auswertung erarbeitet wurde. (vgl. Kapitel 3.1.6). Die Theorie und die Auswertung der Praxis sind die Grundpfeiler für den Katalog der Umsetzungshilfen, daher sollen sie in der Struktur der Aussagen nach Möglichkeit kompatibel sein.

Zu den Kategorien aus der Theorie der ADHS-Forschung (vgl. Kapitel 2.2.8) werden Subkategorien bestimmt. Gemäss Roos und Leutwyler, (2017, S. 297) werden in der Praxis Kategorien aus dem Interviewleitfaden entwickelt. Im vorliegenden Fall fliessen so die Überlegungen aus der Theorie mit ein, da diese im Interviewleitfaden berücksichtigt sind.

Die Subkategorien werden durch die Autorinnen genau definiert, um Textbestandteile gut zuordnen zu können. (Mayring, 2015, S. 97). Anschliessend werden konkrete Textteile, sogenannte Ankerbeispiele angeführt, die unter diese Subkategorien fallen. (ebd.). Die Ankerbeispiele sind der Fachliteratur entnommen. Letztlich werden Kodierregeln bestimmt, dort wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen könnten. (ebd.).

Die Farbgebung der Kategorien entspricht der Markierungsfarbe in den Interviewtranskripten. Für Bewertungen, die keinen der Kategorien klar zugeordnet werden konnten, wird eine zusätzlich Subkategorie definiert.

Induktive Kategorienbildung

Das Thema Kommunikation wird in den Interviews sehr häufig angesprochen. Äusserungen zur Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich stehen im Zusammenhang mit Wünschen, Unsicherheiten, Fragen oder Unzufriedenheit. Entsprechend wird das Kategoriensystem induktiv um die Subkategorie «Kommunikation» erweitert. Der Begriff «induktiv» oder auch «bottom up» wird verwendet, wenn Kategorien erst im Verlauf der Datenanalyse gebildet werden. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 289f). «Dieses induktive Vorgehen wird deshalb vor allem dann angewendet, wenn neue Theorien oder Theorieaspekte entwickelt werden sollen, resp. wenn noch kaum Kenntnisse über den untersuchten Sachverhalt vorliegen.» (ebd.).

3.6.2 Subkategorien

Für die Auswertung einzelner genannter Nachteilsausgleichsmassnahmen bei der Diagnose ADHS werden die Kategorien gemäss Mackowiak und Schramm (2016, S.95) verwendet. Es wird zusätzlich eine Kategorie gebildet für Massnahmen, die nicht klar zugeordnet werden können. Die Subkategorien werden nachfolgend in Tabelle 10 dargestellt.

In den Befragungen werden weitere Faktoren genannt, welche die Umsetzung des Nachteilsausgleichs beeinflussen. So wurde aufgrund der häufigen Nennung die Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich sowie hemmende Faktoren bei der Umsetzung mit einer neuen Subkategorie analysiert. Diese Kategorienbildung erfolgt induktiv. Diese wird in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 10: Subkategorien für die Kodierung der genannten Massnahmen (Karrer & Messerli, 2020)

K1 Konkrete Massnahmen des NTA bei der Diagnose ADHS	Nr.	Subkategorie (SK)	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
	SK 1.1	Rahmen-Bedingungen	Der Klassenraum /der Arbeitsplatz des Schülers wird angepasst. Zusätzliche personelle Unterstützung wird geboten.	Die Lehrerzentriertheit und das Schaffen von optimaler Sichtbedingungen (zur Tafel, Karte etc.) wird sichergestellt. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Es gibt zusätzliche personellen Unterstützung (z. Bsp. einer Schulbegleitung/Assistenz). (Mackowiak & Schramm, 2016; Schaffter-Wieland, 2016). Regelmässige Rückmeldungen über die Lernaktivitäten, das fachliche Können und das Sozialverhalten des Schülers an die Eltern wird gewährleistet (Frölich et al., 2014, S. 83). Hör- und Sichtschutz wird bereitgestellt (Schaffter-Wieland, 2016). Prüfungen können in einem separaten, ruhigen Raum absolviert werden (ebd.).	Die Massnahmen gelten für das Konzept der Lernumgebung. Dies beinhaltet die Gestaltung des Klassenzimmers, die Bereitstellung von zusätzlichen Lernräumen, das Schaffen der optimalen personellen Unterstützung (Einbezug Eltern, Assistenz). Dabei geht es um optimale Bedingungen für die Arbeitsphasen. Sind es Massnahmen, für Pause innerhalb der Arbeitsphase gehören sie zur Kategorie Erholungsphase.
	SK 1.2	Unterrichts-Gestaltung	Der Unterricht wird im Aufbau angepasst, verschiedene Zugänge zum Lerninhalt werden geboten, der Inhalt wird kleinschrittig angeboten. Neben der Sachkompetenz werden die überfachlichen Kompetenzen des Schülers speziell gefördert.	Im Unterricht sollten mehrere Sinne zur Informationsaufnahme angesprochen werden. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Differenzierte Lernformen sowie die Möglichkeit zur Partner- und Gruppenarbeit helfen den Kindern beim Thema zu bleiben, sich zu fokussieren. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Es wird mit Verhaltensverträgen gearbeitet, was verbunden ist mit Selbst- und Fremdeinschätzung. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Aufbau des Unterrichts wird klar dargelegt (Ziele, Zwischenfazit, Rückschau) (Gyseler & Seewald, 2011). Das Lernverständnis wird regelmässig und in kurzen Abständen überprüft (Frölich et al., 2014, S. 96). Das Gebiet für tägliches Üben wird eingegrenzt und schriftlich fixiert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95).	Die Massnahmen gelten für Unterstützungen im Unterrichtssetting, den Aufbau des Lerninhalts insbesondere der Förderung der überfachlichen Kompetenzen. Werden sie für konkrete Aufgaben konzipiert, gehören sie in die Kategorie Aufgabenstellung oder Aufgabenbearbeitung. Geht es um Bewertungen und Sach-, Selbst- oder Sozialkompetenzen kommen sie in die Kategorie Bewertungskriterien.
	SK 1.3	Aufgaben-Stellung	Aufgaben innerhalb des regulären Unterrichts und während der Prüfungsphase werden an die Bedürfnisse angepasst. Sie werden inhaltlich reduziert oder vereinfacht dargestellt.	Unterrichtsmaterialien werden angepasst (z. Bsp. durch das Hervorheben relevanter Informationen, oder die Zerlegung in Teilaufgaben). (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95). Es werden Signalkarten eingesetzt. (ebd.). Aufgabenstellungen/ Texte werden vereinfacht formuliert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95).	Hilfsmassnahmen beziehen sich nur auf die Art und Weise, wie die Aufgabe gestellt ist. Es geht darum, die Aufgabenstellung besser erfassen zu können. Wenn es darum geht, die Aufgaben mit Unterstützung besser lösen zu können, gehört diese Massnahme in die Kategorie Aufgabenbearbeitung.

SK 1.4	Aufgaben- Bearbeitung	Um Aufträge des Regelunterrichts und der Prüfungsphase ausführen zu können, werden zusätzliche Lern- und Informationsmittel zur Verfügung gestellt. Die Bearbeitungserwartung (betr. Umfang oder Darstellung) der Aufgaben wird angepasst.	Der Schreibumfang bei der Aufgabenbearbeitung wird reduziert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96). Es können zusätzliche Lern- und Informationsmittel zur Verfügung gestellt werden. (z. Bsp. Nachschlagewerke, Formelsammlung, Computer) (Mackowiak & Schramm, 2016; Schaffter-Wieland, 2016). Die Aufgabenzahl bei schriftlichen Lernzielkontrollen wird reduziert. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96).	Es werden Massnahmen getroffen, die dem Kind die Bearbeitung der Aufgabe erleichtern. Massnahmen, die dazu dienen den Auftrag an sich verständlicher zu machen, gehören in die Kategorie Aufgabenstellung.
SK 1.5	Bewertungskriterien	Ausgleichsmassnahmen, die eine Prüfungssituation erleichtern. Dabei können bessere Rahmenbedingungen innerhalb einer Prüfung geschaffen werden, oder Bewertungsmaßstäbe angepasst werden.	Mündliche Noten können durch schriftliche oder gestalterische Zusatzaufgaben ausgeglichen werden, oder durch mündliche Zusatzaufgaben (z. Bsp. Vorträge) (Mackowiak & Schramm, 2016; Schaffter- Wieland, 2016). Die mündlichen/schriftlichen Lernzielkontrollen werden stärker gewichtet. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96). Mündliche/schriftliche Lernzielkontrollen werden einzeln oder in Kleingruppen durchgeführt. (ebd.). Es gilt eine grössere Toleranz bei schriftlichen und manuellen Tätigkeiten. (ebd.). Das Gebiet für Prüfungen wird eingegrenzt und schriftlich fixiert. (ebd.). Eine Lernzielkontrolle darf zeitweilig ausgesetzt werden. (ebd.). Verlängerung der Zeitdauer um eine Lernzielkontrolle absolvieren zu können (Schaffter-Wieland, 2016) Dies dient vor allem dem unaufmerksamen Subtyp (ADS) (Frölich et al., 2014, S.98).	Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der Bewertung ihrer Arbeit eine ausgleichende Massnahme: entweder in den Rahmenbedingungen, der Aufgabenbearbeitung oder der Gewichtung der Note. Es gelten dabei nur Massnahmen, die bei einer Prüfungssituation greifen. Ähnliche oder gar gleiche Massnahmen, die im Regelunterricht zum Tragen kommen, gehören entweder in die Kategorie Rahmenbedingung, Erholungsphase oder Aufgabenbearbeitung.
SK 1.6	Erholungsphase	Verschiedene Möglichkeiten des Rückzugs, der Erholung oder der Bewegung werden gewährleistet.	Im Klassenzimmer werden Rückzugsmöglichkeiten bereitgestellt. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96). Individuelle Entspannungs- und Erholungsphasen werden gewährleistet. (ebd.). Spezielle Sport- und Bewegungs- oder Entspannungsformen werden angeboten. (ebd.). Kürzere Lernetappen und mehr Pausen werden angeboten (Schaffter-Wieland, 2016).	Hierbei geht es um Massnahmen, die eine individuelle Erholung, eine Pause innerhalb der Arbeitsphase ermöglichen.
SK 1.7	Weitere Massnahmen, die nicht klar zugeordnet werden Können	Genannte Massnahmen, die in keine der Kategorien passen.	Bilden einer guten Vertrauensbasis zwischen Schüler und Lehrperson.	Passt die Massnahme in keine der oben genannten Kategorie, wird sie hier zugeordnet. Es werden dabei keine Massnahmen genannt, die in mehr als eine Kategorie gehören.

Tabelle 11: Subkategorien zur Kommunikation rund um den NTA (Karrer & Messerli, 2020)

K2 Weiter Einflussfaktoren bei der Umsetzung des NTA	Nr.	Subkategorie (SK)	Definition	Ankerbeispiel inkl. Quelle	Kodierregeln
	SK 2.1	Kommunikation	Kommunikation zwischen den Beteiligten rund um den NTA und dessen Umsetzung findet statt. Alle involvierten Personen sind informiert über die Massnahmen. Gefässe für den Austausch zur Umsetzung der Massnahmen bestehen, Kommunikationswege sind definiert. Die vom Kanton vorgegebenen Vorgaben betreffend Kommunikation rund um den NTA werden beachtet. Die Vorgaben zum SSG werden eingehalten. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2007).	Betroffene Lernende werden einbezogen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 6, Henrich et al., 2012, S. 6, Oechslin, 2018). Die Festlegung der Massnahmen geschieht unter Einbezug aller Involvierten (Klassenlehrpersonen, Fachpersonen, Eltern und, altersabhängig, betroffene SuS, Therapie, KJPD). (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3). LP und Erziehungsberechtigte müssen mit den festgelegten Massnahmen einverstanden sein (Oechslin, 2018). Am SSG wird schriftlich festgehalten, wer nicht anwesende involvierte Personen informiert. Abwesende Fachlehrpersonen werden durch die Lehrperson informiert. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 4). Für die Umsetzung ist die Schule zuständig. (ebd., S. 1). Es muss geklärt werden, wer für die NTA-Massnahmen die fachliche Leitung, Beratung, Umsetzung und Begleitung übernimmt. (Henrich, Lienhard & Schriber, 2012, S. 7). Voraussetzungen vor Ort (SHP? SL?) gilt es zu berücksichtigen. Die Überprüfung der NTA-Massnahmen findet spätestens nach einem Jahr statt, der Zeitpunkt wird im Rahmen des SSG in Voraus festgelegt. Die LP ist für diesen Termin verantwortlich. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 4).	Diese SK umfasst jegliche Kommunikation betreffend NTA zwischen involvierten Personen. Da der Nachteils-ausgleich nicht bis ins letzte Detail geregelt werden kann, braucht es den Dialog /Diskurs zwischen den Beteiligten. Die Kategorie schliesst die Kommunikation des NTA gegenüber den Mitlernenden und deren Eltern ein.
SK 2.2	Hemmende Faktoren	Faktoren, welche die Umsetzung des NTA erschweren, verhindern oder in anderer Weise negativ beeinflussen.	Dies sind ablehnende Haltung, Voraussetzungen betreffend Ressourcen (Inclusion Handicap, 2017; Schnyder & Jost, 2013, S. 11), fehlende Vorgaben oder Missachtung bei deren Umsetzung, Unklarheiten in den Abläufen, Fehlende Kenntnis der Konzeption (Schnyder & Jost, 2013, S. 10f), fehlendes Fachwissen (Blaser et al., 2018, S. 93; Von Davier, 2017, S. 12) und unklare Wirksamkeit. (Schwere, 2010, S. 23).	Diese SK umfasst alle Faktoren, welche sich hinderlich oder erschwerend auf die Umsetzung des NTA auswirken. Dies inkludiert auch die fehlende Umsetzung.	

3.6.3 Codierung und Analyse

Für die Codierung der Analyseeinheiten wurde die Software MAXQDA (VERBI GmbH, 2020) verwendet. QDA-Software sind geeignet für die Datenauswertung von leitfadenstrukturierten Interviews. (Kuckartz, 2007, S. 17). Die einzelnen Interviewtranskripte wurden eingelesen und Aussagen den zuvor festgelegten Kategorien farblich und numerisch zugeordnet. Die Textpassagen wurden somit inhaltlich strukturiert. (Mayring, 2015, S.103). Gemäss dem Phasenmodell der Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 44-46) wurde in einer ersten Testphase das erarbeitete Kategoriensystem auf ein Interviewtranskript angewendet. Dieser Schritt diente einerseits dem Kennenlernen und Erproben der QDA-Software. Andererseits konnte das Kategoriensystem von den Autorinnen gemeinsam weiterentwickelt und optimiert werden, dies immer unter dem Aspekt der Fragestellung der vorliegenden Arbeit und unter Berücksichtigung der Kriterien der Eindimensionalität, Vollständigkeit und Trennschärfe (vgl. Kapitel 3.1.6). So konnten die Kategorien induktiv erweitert werden, wie in Kapitel 3.6.1 dargestellt wurde. Jede Kategorie konnte anschliessend anhand der Schritte des Grundverfahrens einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 3.1.6) analysiert werden. Um die Authentizität des Materials bei der Zusammenfassung möglichst zu erhalten, haben die Autorinnen entschieden, den Schritt des Paraphrasierens auszulassen. Es bleiben die Schritte Generalisierung, und die Reduktionen eins und zwei.

Generalisierung

Bei der Generalisierung sollte nach Mayring (2015, S. 72) Aussagen auf eine definierte Abstraktionsebene übertragen und umformuliert werden. Dazu können theoretische Vorannahmen zu Hilfe genommen werden. Satzaussagen, die über dem Abstraktionsniveau liegen, werden belassen. Die Autorinnen haben die Abstraktionsebene wie folgt definiert: Generalisierungen werden verallgemeinert und stichwortartig festgehalten. Negative Bewertungen werden durch eine Verneinung der Massnahme notiert. (vgl. Abbildung 6)

Reduktion 1

Bedeutungsgleiche Aussagen und Aussagen, die nicht wesentlich inhaltstragend sind, werden nun gestrichen. Auch hier können theoretische Vorannahmen zu Hilfe genommen werden. (Mayring, 2015, S.72).

Reduktion 2

Aussagen mit gleichem oder ähnlichem Inhalt werden gebündelt und zusammengefasst. Mehrere Aussagen zum gleichen Gegenstand werden in einer Aussage dargestellt. (Mayring 2015, S.72).

Zusammenfassende Qualitative Inhaltsanalyse einzelner Subkategorien

Kategorie 1: Massnahmen des NTA

Subkategorie: SK 1.2. Unterrichtsgestaltung

Zusammenfassung					
Fall	Nr.	Aussagen	Generalisierung	Reduktion 1	Reduktion 2
K1	56-56	Zum Beispiel, dass man in der Mathe mehr Spiele macht und nicht nur Blätter ausfüllen. Bei der einen Lehrperson machen wir immer wieder Spiele und bei der anderen Lehrperson vor allem nur Blätter ausfüllen. Das ist langweilig	Eintönige Lernformen (Blätter ausfüllen) wird als langweilig empfunden. Spiele im Unterricht erleichtern das Fokussieren.	Eintönige Lernformen (Blätter ausfüllen) wird als langweilig empfunden. Spiele im Unterricht erleichtern das Fokussieren.	Vielseitige und lustvolle Unterrichtsformen (Spiele, Arbeit am Computer,) erleichtern das Fokussieren. Monotones Üben erschwert das fokussierte Arbeiten.
K1	22-23	I: Gibt es Fächer, wo du dich besser konzentrieren kannst? K1: Ja, zum Beispiel wenn wir etwas am Computer machen. Oder etwas ausprobieren.	Die Arbeit am Computer, Experimente helfen sich zu fokussieren.	Die Arbeit am Computer hilft sich zu fokussieren.	
SP1	17-17	Auf dem visuellen Kanal sind die meisten Kinder ja stärker	Visuelle Sinne im Unterricht sollten vor allem angesprochen werden.	Visuelle Sinne im Unterricht sollten vor allem angesprochen werden.	Visuelle Sinne im Unterricht sollten vor allem angesprochen werden.

Abbildung 5: Ausschnitt aus der qualitativen Inhaltsanalyse (Karrer & Messerli, 2020)

3.7 Methodenkritik

Interview

Bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung gilt es zu beachten, dass diese sehr zeitaufwändig sind und die Interviewpartner nicht auf «Abruf» bereitstehen. (Gläser & Laudel, 2010, S. 95).

Interviews gehören zu den qualitativen Erhebungsverfahren. Deren grundsätzliches methodologisches Defizit ist der Mangel an «Durchführungsobjektivität». (Trautmann, 2010, S. 98). Auch garantiert ein gut aufgebauter Leitfaden noch nicht ein erfolgreiches Interview. Laut Flick (2010, S. 200) hängt der Erfolg bei der Durchführung direkt von der «situativen Kompetenz des Interviewers» ab, welche in Probeinterviews geübt werden kann.

Die «Kunst des Fragens» (Gläser & Laudel, 2010, S. 120-141; Helfferich, 2009, S. 90-103), welche zum Erfolg eines Interviews beiträgt, basiert auf Erfahrung. Mit zunehmender Routine gelingt es, mittels gezielter, spontaner Fragen adäquate Antworten zu bekommen. Für Neulinge auf diesem Gebiet stellt der Mangel an Erfahrung eine Hürde dar bei der Beschaffung relevanter Informationen für die Beantwortung der Fragestellung.

Gerade bei Interviews mit Kindern besteht die Gefahr, dass diese versuchen, ihre Aussagen an die vermeintlichen Erwartungen des Gegenübers anzupassen. (Trautmann, 2010). Bei der Befragung von Kindern gilt es, ihre Möglichkeiten zur Reflexivität sowie ihre Erzählfähigkeit richtig abzuschätzen.

Fraglich ist weiter, inwiefern die befragten Personen verschiedene soziale Gruppen repräsentieren. Es besteht die Gefahr, dass nur Personen einer bestimmten Schicht in eine Befragung einwilligen und daher die Aussagen nicht mehr repräsentativ sind. In Kapitel 3.1.5 zur Stichprobe wird gezeigt, wie die Personen für die Teilnahme gewonnen werden konnten.

Die Aufzeichnung erfolgt mit einem Audiogerät. Trautmann (2010, S. 166) bemängelt dabei die fehlende visuelle Ebene, sind doch nonverbale Signale von grosser Bedeutung. Es empfiehlt sich deshalb, diese Signale als Notizen festzuhalten und sie später ins Transkript einzufügen. (ebd.).

Helferich (2009, S. 155) weist darauf hin, dass Ressourcen bei Interviews die Rahmenbedingungen einschränken, da die Transkription zeitaufwändig und teuer ist. Diese Limitierung gilt entsprechend auch für die Analyse der Inhalte.

Qualitative Inhaltsanalyse

Der qualitativen Sozialforschung wird von Seiten der quantitativen Forschung unterstellt, ihre Erhebung und Auswertung der Daten «seien nicht reproduzierbar und nicht verlässlich.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 25).

Kuckartz (2010, S.41) weist darauf hin, dass es bei Transkriptionen in jedem Fall, auch bei aufgezeichneten Interviews, zu Informationsverlusten kommt.

Wenn eine Inhaltsanalyse den Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode für sich beanspruchen will, muss sie sich nach Mayring (2015, S. 123 ff.) den Gütekriterien Objektivität, Validität und Reliabilität stellen. Dies ist bei einer qualitativen Forschung schwieriger als bei einer quantitativen Forschung, da oft Angaben über die Zuverlässigkeit (Reliabilität) und die Gültigkeit (Validität) der Ergebnisse fehlen. (vgl. Kapitel 3.1.3). Um ein möglichst reliables Forschungsergebnis zu erlangen, kann die gesamte Analyse von mehreren Personen durchgeführt und die Ergebnisse verglichen werden. Dabei spricht man von einer Interoderreliabilität. (ebd.). An manchen inhaltsanalytischen Recherchen arbeitet daher eine grosse Anzahl von Codierendem, die ihre Arbeit an Codierungskonferenzen diskutiert. (ebd.). Im Rahmen dieser Masterarbeit ist dies nicht leistbar. Das Kriterium «Validität» hingegen kann durch eine gute Hintergrundrecherche zur Theorie und deren Abgleich mit den Forschungsergebnissen zufriedenstellend erfüllt werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer kommunikativen Validierung. (ebd., S. 127). Durch den Vergleich mit anderen Forschungsergebnissen zum selben Thema lässt sich die Gültigkeit der eigenen Forschung feststellen und im Forschungsbericht zusammenfassend darstellen. Das Ergebnis der einzelnen Forschungen muss dabei nicht unbedingt übereinstimmen. (ebd.). Sowohl das Thema Nachteilsausgleich als auch mögliche Massnahmen bei einer ADHS sind bereits erforscht. Daher ist es möglich, sich auf ein breites Spektrum fundierter Forschungsergebnisse zu stützen. Das Kriterium «Validität» zu erfüllen, ist daher leistbar im Rahmen dieser Arbeit.

In der qualitativen Inhaltsanalyse zeigt sich das Verfahren der Kategorienbildung durch Paraphrasieren und Zusammenfassen sehr zeitaufwändig. Dies beinhaltet zudem die Gefahr, dass widersprüchliche oder individuell besondere Textpassagen leicht übersehen werden und «dem Verallgemeinerungszwang zum Opfer fallen.» (Kuckartz, 2018, S. 76). Dadurch, dass durch das Paraphrasieren Textteile auf eine verkürzte, einheitliche Sprache gebracht werden, können komplexe Zusammenhänge verloren gehen. Die Beziehung der Aussagen zueinander wird bei dieser Art kaum beachtet. (ebd.).

Flick (2017, S. 66) weist auf die Schwierigkeiten hin, welche sich aus einer konsequenten Anonymisierung der Daten ergibt. Dürfen Eltern erfahren, welche Aussagen ihre Kinder gemacht haben? Aufgrund der oft kleinen Fallzahlen in der qualitativen Forschung ist es allenfalls möglich, mittels

Kontextinformationen Rückschlüsse auf reale Personen zu machen. (Flick, 2017, S.66). Ethische Forschungsstandards verlangen die sogenannte «informierte Einwilligung.» (ebd., S. 64). Zu interviewende Personen werden vorgängig informiert, so dass sie über ihre Teilnahme entscheiden können. Bei vulnerablen Personen, etwa bei kleineren Kindern ist dies erschwert, weshalb die Einwilligung der Erziehungsberechtigten eingeholt werden muss. Im Kapitel 3.1.7 zur Forschungsethik werden Möglichkeiten genannt, wie mit den sensiblen Daten umgegangen werden kann.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) dargestellt. Mit dieser Methode (vgl. Kapitel 3.1.6) wurde das Datenmaterial aus den Interviews ausgewertet.

Den Autorinnen ist bewusst, dass die geringe Anzahl Stichproben keine Generalisierung zulässt und nicht repräsentativ ist. So verweisen Roos und Leutwyler, (2017, S. 124) auf die Abhängigkeit der Aussagekraft von der jeweiligen Stichprobe. Umso wichtiger ist daher der stetige Abgleich mit der erarbeiteten Theorie. Die Verknüpfung der Theorie mit den Erkenntnissen aus der praktischen Umsetzung folgt im Kapitel 5.

Pro Subkategorie werden anhand von Zitaten aus den Interviews die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Die Daten wurden mittels Experteninterviews erhoben. Es wurden sieben Interviews durchgeführt. Vorgesehen waren Interviews mit den Lehrpersonen in beiden untersuchten Fällen. Die Autorinnen mussten auf die Befragung einer Lehrperson verzichten, da diese zum Zeitpunkt der Befragung krankheitsbedingt längerfristig abwesend war.

Tabelle 12: Erweiterte Samplestruktur der Interviews (Karrer & Messerli, 2020).

Fall 1	Kind 1 6. Klasse NTA aufgrund Diagnose ADS NTA erstellt im August 2018	Mutter 1	Fachperson 1 Schulpsychologie	
Fall 2	Kind 2 5. Klasse NTA erstellt im April 2019 Diagnose ADHS und LRS NTA aufgehoben, aktuell iLZ in Deutsch.	Mutter 2	Fachperson 2 Schulpsychologie	Lehrperson 2

In beiden untersuchten Fällen war keine Fachperson der Heilpädagogik direkt involviert. Die Sichtweise der schulischen Heilpädagogik konnte dementsprechend nicht erfasst werden. Dies stellt einen Verlust dar, verweist jedoch auf die Realität im Schulalltag vor Ort.

Die befragten Eltern sowie die Lehrperson konnten am Interviewtermin trotz vorgängiger mündlicher und schriftlicher Bitte die Nachteilsausgleichsvereinbarung nicht vorlegen. Entsprechend musste im Interview auf die Erinnerung zurückgegriffen werden. Die Autorinnen befürchten, dass dies zu einem Datenverlust führt und nicht alle umgesetzten Massnahmen erfasst werden konnten.

Erfreulicherweise wurden dennoch viele Massnahmen genannt, welche sich auch in der Fachliteratur finden, wie in den Kapiteln 4.1 sowie 5.1 gezeigt werden kann. Von Seiten der Eltern wurde in beiden Fällen angegeben, dass die Umsetzung der Massnahmen nicht durchgehend gewährleistet ist. Aufgrund der geringen Fallzahlen an Schaffhauser Primarschulen entspricht dies einem Viertel aller Umsetzungen bei einer ADHS. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass bei kleinen Stichproben die Gefahr einer Verzerrung besteht. Dennoch scheint es wichtig, die Gründe und Mechanismen, welche zur mangelnden Umsetzung führen könnten, zu analysieren. Diesem Aspekt wird in den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 sowie 5.2.2 und 5.2.3 weiter nachgegangen.

Alle Beteiligten äusserten darüber hinaus hemmende Faktoren rund um den Nachteilsausgleich. Die zahlreichen Nennungen veranlassen die Autorinnen, dem Thema verstärkte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

4.1 Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zu den Subkategorien der Nachteilsausgleichsmassnahmen (vgl. Kapitel 3.6.2) zusammenfassend dargestellt. Eine Definition einzelner Subkategorien bietet einen kurzen Überblick über die Thematik des darauffolgenden Inhalts.

4.1.1 Rahmenbedingungen

Definition der Kategorie

Der Klassenraum /der Arbeitsplatz des Schülers wird angepasst. Zusätzliche personelle Unterstützung wird geboten.

Analyse der Kategorie

Das Schaffen optimaler Sichtbedingungen beim Einrichten des Sitzplatzes wird als wichtig erachtet. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Sitzplatz möglichst im hinteren Teil des Zimmers ist, dass das Kind den Überblick über die Klasse hat. (M2, 27-27) Zudem gab eine Fachperson des SAB den Hinweis, dass es hilft, wenn das Kind in der Nähe der Lehrperson platziert ist. So hat man die Möglichkeit das Kind körperlich anzusprechen und den Fokus zurückzuholen. (SP1, 76-77) Eine Mutter (M2, 5-5) weist darauf hin, dass Stehen ebenfalls helfen könnte, den Fokus zu erhalten. Dies könnte bei einer Sitzplatzwahl berücksichtigt werden.

In einem der Fälle wird mit Reizreduktion durch Hör- und Sichtschutz gearbeitet. Sie helfen den jeweiligen Kindern, sich in einer Arbeitsphase abzuschirmen. Reizreduktion kann laut der Fachperson vom SAB (SP, 27-27) durch einen speziellen Sitzplatz oder Kopfhörer wirksam gemacht werden. Ein Kind (K2, 96-98) nutzt für den Sichtschutz einen Ordner.

Das Arbeiten in einem separaten, ruhigen Raum, wo ein solcher vorhanden ist, wird ebenfalls als hilfreich empfunden. (SP1 59-59; SP2, 11-11, 27-27).

Sowohl eine Mutter als auch eine Fachperson der SAB wünschen sich im Klassenzimmer zusätzliche personelle Unterstützung um die Gruppengrösse zu verkleinern (SP2, 42-42), für die Unterstützung bei der Organisation der Materialien (M1, 10-10, 56-56), als Hilfe bei der Strukturierung der Aufgaben oder beim Lenken des Fokus (M1, 16-16, 50-50).

Eine zusätzliche Person kann auch als Unterstützung der Lehrperson beim Umsetzen der Massnahmen gebraucht werden.

Meine Wünsche haben zu tun mit den Ressourcen, die oft fehlen im Schulzimmer. Es ist für Lehrpersonen dann nochmals einen grossen Aufwand, etwas Zusätzliches noch im Blickfeld zu haben. Wenn man mindestens zeitweise eine zweite Person vor Ort hätte, wäre die Umsetzung der Massnahmen einfacher. Aber dies geht mehr in die Schulpolitik. (SP2, 60-60).

4.1.2 Unterrichtsgestaltung

Definition der Kategorie

Der Unterricht wird im Aufbau angepasst, verschiedene Zugänge zum Lerninhalt werden geboten, der Inhalt wird kleinschrittig angeboten. Neben der Sachkompetenz werden die überfachlichen Kompetenzen des Schülers speziell gefördert.

Analyse der Kategorie

Die Fachperson der SAB (SP1, 45-45, 75-75) spricht im Idealfall von einer differenzierten Unterrichtsgestaltung, die es der Lehrperson ermöglicht, auf das Kind mit einer ADHS individuell eingehen zu können. Ein individueller Unterricht könnte laut ihren Aussagen einen Nachteilsausgleich auch hinfällig machen. «Hier gibt es manche Schulen, welche, ohne dass man schon von einem Nachteilsausgleich spricht, schon total individualisieren. Die das bereits total anders versuchen, das Kind individuell zu fördern.» (SP1, 45-45).

Ein Kind (K1, 22-23, 56-56) sagt, dass es sich beim Experimentieren, beim spielerischen Lernen oder der Arbeit am Computer besser fokussieren kann. Monotones Üben erschwert ihm das konzentrierte Arbeiten. Bei einem differenzierten, individuellen Unterricht wäre es unter Umständen möglich, ihm diesen spielerischen, entdeckenden Zugang zu bieten.

Neben dem individuellen Unterricht werden klare Strukturen im Unterricht, aber auch zu Hause thematisiert. Die Mutter (M2, 6-6) spricht in diesem Zusammenhang von einem klar strukturierten Ablauf ihres Morgens. Sie betont dabei die Wichtigkeit klarer Regeln und zuvor besprochener Konsequenzen, auch für die Schule. (M2,11-11,31-31). Das Kind sollte dabei genügend Zeit bekommen, die Konsequenzen abzuwägen und zu entscheiden, ob es sie in Kauf nehmen will oder nicht. Aber auch diese Zeitspanne des Abwägens ist klar definiert. (M2, 6-7). Um einer Bestrafungskultur zu entgehen schlägt die Fachperson vom SAB (SP2, 40-40) vor, mit Belohnungslisten zu arbeiten. Wenn eine Sequenz gut läuft, kommen positive Verstärker zum Einsatz. Die Lehrperson (LP2, 39-39) betont dabei, dass es wichtig ist, Problemsituationen mit dem Kind direkt zu besprechen, um eine gute Beziehung zum Schüler, der Schülerin zu erhalten.

Während des Unterrichts kann es helfen, durch Sanduhren (M2, 26-26), mittels Berührungen, zuvor besprochene Signale, wie Klatschen oder Pfeifen (M2, 26-26; SP2, 11-11) durch den Schulmorgen zu führen, ohne dass man dabei den Unterricht unterbrechen oder eine Verwarnung aussprechen muss.

4.1.3 Aufgabenstellung

Definition der Kategorie

Aufgaben innerhalb des regulären Unterrichts sowie der Prüfungsphase werden an die Bedürfnisse angepasst. Sie werden inhaltlich reduziert oder vereinfacht dargestellt.

Analyse der Kategorie

Unterrichtsmaterialien oder Aufgabenstellungen können im Voraus schon auf die Bedürfnisse der Schülerin, des Schülers angepasst werden. Die Fachperson des SAB (SP1, 19-19, 20-21, 75-75) erwähnt, dass lange Aufgaben oder Aufgabenblätter, die man abarbeiten soll, für Kinder mit einer ADHS nicht geeignet sind. Es hilft, solche Aufgaben in kleine Teilaufgaben zu zerlegen und vorzustrukturieren. Laut der zweiten Fachperson vom SAB (SP2, 27-27) wäre es auch möglich, Aufgabenstellungen oder Texte dem Kind vorzulesen.

Eine grosse Herausforderung im Schulalltag für Kinder mit einer ADHS stellt laut der Schulpsychologin (SP1, 17-17, 19-19) das Automatisieren dar. Dem kann durch spielerisches Üben oder das Nutzen von Lernkärtchen entgegengewirkt werden. Wichtig ist dabei, dass man das Handling der Lernkärtchen auch mit den Eltern bespricht: «Wie trainiere ich mit Karten, weil du kannst es dort auch falsch machen. Dass du es wirklich schnell machst, dass die Antwort innerhalb von drei Sekunden kommen muss, dass man das ihnen zeigt.» (SP1, 95-95).

Die Mutter (M1, 10-10, 56-56) wünscht sich für die Aufgabenstellung bei Hausaufgaben eine Art «Erinnerungshilfe» seitens der Lehrperson. Bei ihrem Kind werden die Hausaufgaben an die Wandtafel geschrieben. Für das Einschreiben und das Packen der Schultasche sind die Kinder selbstverantwortlich. Oft gerät das Mitnehmen der Materialien für die Hausaufgaben dabei in Vergessenheit. Die Art und Weise, wie die Hausaufgaben gestellt und mitgeteilt werden, sollte für den Schüler, die Schülerin in diesem Fall angepasst werden.

4.1.4 Aufgabenbearbeitung

Definition der Kategorie

Um Aufträge des Regelunterrichts und der Prüfungsphase ausführen zu können, werden zusätzliche Lern- und Informationsmittel zur Verfügung gestellt. Die Erwartung betreffend Umfang oder Darstellung der Aufgaben wird angepasst.

Analyse der Kategorie

Für einige Kinder mit ADHS ist der Schreibprozess nicht ganz einfach zu erlernen und anzuwenden.

Wenn das Schreiben bei der Aufgabenbearbeitung dazukommt, kann es den Lerninhalt beeinträchtigen. «Nicht, dass hier auch noch der Schreibprozess dazu kommt als ein zusätzlicher Arbeitspunkt, wo das Gehirn zur Hälfte damit beschäftigt ist, und so gar keine Kapazität mehr fürs Wesentliche hat.» (SP1, 17-17).

Die Schulpsychologin schlägt daher vor, den Schreibumfang bei Aufgaben zu reduzieren (SP1, 25-25, 59-59, 91-91) oder technische Hilfsmittel beim Schreiben einzusetzen (SP1, 25-25, 60-60). Technische Mittel können auch dafür genutzt werden, dem Kind zu ermöglichen, etwas mündlich abzugeben anstatt

schriftlich. (M1, 44-44). Kinder, die Mühe mit dem Lesen haben, können durch den Computer oder iPads sich etwas Vorlesen lassen (SP1, 61-61). Die Fachperson vom SAB erwähnt, dass ein grösseres Textblatt auch nach Hause gegeben werden darf, um es vorher zu üben (SP2, 27-27).

Während der Arbeitsphase können laut der Fachperson vom SAB (SP2, 27-27) Lernhilfen in Form von Checklisten eine Unterstützung für das Kind sein. Beide Mütter (M1, 10-10, 56-56; M2, 7-7) wünschen sich bei den Checklisten die Unterstützung der Lehrperson. Bei Kind 1 werden die Hausaufgaben an die Wandtafel geschrieben. Für das Einschreiben und das Packen der Schultasche sind die Kinder selbst verantwortlich. Oft gerät das Mitnehmen der Materialien für die Hausaufgaben dabei in Vergessenheit. Bei Kind 2 klingt dies ähnlich: «Wir hatten auch mal eine Liste auf dem Pult, wo er Häkchen machen kann. Also steht da: Hausaufgaben eingepackt und dann ein Kästchen, aber eben, wenn er nicht an die Hausaufgaben denkt, denkt er auch nicht an das.» (M2, 7-7).

4.1.5 Bewertungskriterien

Definition der Kategorie

Ausgleichsmassnahmen, die eine Prüfungssituation erleichtern. Dabei können bessere Rahmenbedingungen innerhalb einer Prüfung geschaffen werden, oder Bewertungsmaßstäbe angepasst werden

Analyse der Kategorie

In beiden untersuchten Fällen wurde die Nachteilsausgleichsmassnahme der Zeitverlängerung in Lernzielkontrollen gesprochen. (M1, 44-44; M2, 13-13) Diese Massnahme wurde sehr unterschiedlich empfunden. Für ein Kind (K1, 34-34, 52-52) ist diese Massnahme eine Hilfe im Schulalltag. Die Mutter des zweiten Kindes (M2,13-13) und LP2 (21-21) hingegen beschreibt diese Massnahme für ihr Kind als wenig hilfreich. «Also wenn du einem ADHS-Kind noch mehr Zeit gibst, dass es an einer Aufgabe rumstudieren kann, das war, fand ich überhaupt nicht produktiv (...).» (LP2, 21-21).

Auch die Fachperson der SAB (SP1, 75-75) erwähnt, dass mehr Zeit manchmal gar nicht so hilfreich sei, weil ein Kind mit ADHS manchmal gar nicht so lange an einer Aufgabe arbeiten könne. Eine Mutter (M1, 50-50) äussert in diesem Zusammenhang für Prüfungssequenzen den Wunsch einer personellen Unterstützung, die ihrem Kind dabei hilft, die Prüfung zeitlich zu strukturieren, damit es sich nicht zu sehr in den einzelnen Aufgaben verliert.

In beiden Fällen ist die Lehrperson in Bereichen, die für den Schüler, die Schülerin schwierig sind, toleranter. Die Mutter von Kind 1 (M1, 70-70) beschreibt eine grössere Toleranz der Lehrperson, wenn ihr Kind die Hausaufgaben vergisst. Sie beschreibt, dass es seit dem Nachteilsausgleich in diesem Punkt weniger bestraft wird. Bei Kind 2 ist hingegen die Rechtschreibung "kein Thema mehr" (LP2, 29-29), da es im Fach Deutsch nun statt einem Nachteilsausgleich individuelle Lernziele hat. Es ist aber laut der Schulpsychologin (SP2, 27-27) auch möglich, im Rahmen eines Nachteilsausgleichs bei der Lese-Rechtschreibung toleranter zu agieren. So kann man die Lese- und Rechtschreibung nur dann bewerten, wenn es auch explizit darum geht. In anderen Bereichen, wie bspw. «Natur, Mensch, Gesellschaft», wird es nicht noch zusätzlich bewertet.

4.1.6 Erholungsphasen

Definition der Kategorie

Verschiedene Möglichkeiten des Rückzugs, der Erholung oder der Bewegung werden gewährleistet.

Analyse der Kategorie

In den Interviews kamen zwei verschiedene Arten der Erholungsphasen zum Ausdruck. Einerseits wurden Pausen während der Arbeitszeit erwähnt (K1, 53-54; LP2 19-19; SP2 11-11, 27-27, 39-39), andererseits die Möglichkeit, sich motorisch zu bewegen während der Arbeit (SP1 81-85; M2, 11-11; LP2, 19-19).

Pausen können genutzt werden, um sich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen (SP2, 39-39) oder um sich zu bewegen. Zweimal erwähnt wurde dabei die Möglichkeit, ums Schulhaus zu rennen. (LP 19-19; SP 11-11). Die Lehrperson bemerkt, dass das Kind diese Pause nicht nutzen will, da es das Gefühl, hat etwas zu verpassen:

Ja, wenn er wollen würde, dürfte er auch raus und eine Runde drehen. Aber das will er nicht, weil er dann etwas verpasst. Und er ist auch sehr (-) Das ist eine grosse (lacht) Sorge, dass er etwas nicht mitbekommt. Darum hat sich das auch erledigt. (LP2, 33-33)

Folgende Bewegungsformen wurden beim zweiten Kind ausprobiert: Es wurde mit einem Sitzball (M2, 11-11), einem Stehpult (M2, 11-11), Knetbällen (M2, 11-11), Fidgets (LP2, 19-19) oder einem Fusskissen (LP2, 19-19) experimentiert. Sowohl beim Sitzball, Knetball oder beim Fidget führte dies zur Störung des Unterrichts. (M2, 11-11; LP2, 19-19). Die Mutter (M2, 11-11) forderte daher klare Regeln beim Nutzen des Gegenstandes. Das Stehpult nutzte das Kind nicht, da es keine Sonderstellung in der Klasse wollte. (M2, 11-11).

Die Fachperson des SAB (SP1, 81-85) erwähnt, dass bei einem Kind während der Arbeitsphase ein Bleiwesten genutzt wurde, welches beruhigend wirkt. «Und es wird offenbar gebraucht. Ich weiss nicht, wofür es medizinisch gebraucht wird, aber wir haben dann bei einem Kind damit experimentiert. Und solche Sachen, ich glaube, da gäbe es sicher Möglichkeiten, welche wir noch nicht ausgeschöpft haben.» (SP1, 85-85).

4.1.7 Weitere Massnahmen, die nicht klar zugeordnet werden können

Definition der Kategorie

Genannte Massnahmen, die in keine der Kategorien passen

Analyse der Kategorie

Die Lehrperson erwähnte, dass das Wohlfühlen in der Schule zentral ist für das Kind: «Er muss sich einfach wohlfühlen und dann funktioniert es einfach so (...) ja. Wenn es so ist, dann geht da auch meistens (...) nichts schief.» (LP2, 19-19). Deren Mutter erklärt in diesem Zusammenhang, dass ihr Kind gerne in die Schule geht. Es wolle wahnsinnig gern gefallen und reisst sich daher zusammen (M2, 11-11).

Die Fachperson des SAB (SP1, 102-103) erwähnt, dass es wichtig ist, die Einschränkungen, die ein ADHS mit sich bringen, nicht an das Selbstbild des Kindes zu koppeln, sondern es in dem zu bestärken, was es ist. Dazu gehört, dass die Lehrperson auf die Ressourcen, die das Kind mit sich bringt, fokussiert (SP1 55-55) und mit der ADHS locker umgeht. (SP1 53-53). Sie soll den Blick mehr auf das Gesamtbild des Kindes legen. (SP1, 53-53, 101-101).

Beide Mütter (M1, 20-20; M2, 26-26) wünschen sich mehr Verständnis für die Problematik und Wissen über die ADHS auf der Seite der Lehrperson: «Es fehlt halt oft auch das Verständnis oder das Wissen der Lehrperson darüber.» (M2, 26-26).

4.2 Weiter Einflussfaktoren bei der Umsetzung des NTA

In den Befragungen finden sich Hinweise auf Faktoren, welche die Umsetzung des Nachteilsausgleichs beeinflussen. Wie in Kapitel 3.4 dargestellt wird, sind viele Personen bzw. Gruppen involviert, wenn es um einen Nachteilsausgleich geht. Zur Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich finden sich in jedem Interview Hinweise. So findet Kommunikation in verschiedenen Teilbereichen der Umsetzung statt. Auch die Faktoren, welche sich hemmend auf die Umsetzung des Nachteilsausgleichs auswirken, wurden analysiert. Entsprechend wird das Datenmaterial aus der Qualitativen Inhaltsanalyse nachfolgend dargestellt.

4.2.1 Kommunikation

Definition der Kategorie:

Die Beteiligten kommunizieren miteinander rund um den Nachteilsausgleich und dessen Umsetzung: Es findet Austausch statt, bei dem sich alle Beteiligten äussern können. Alle involvierten Personen sind informiert über die Massnahmen und deren Geltungsbereich. Gefässe für den Austausch zur Umsetzung der Massnahmen bestehen, Kommunikationswege sind definiert. Die vom Kanton vorgegebenen Vorgaben betreffend Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich wie auch die Vorgaben zum SSG werden eingehalten.

Analyse der Kommunikation rund um die Festlegung der Massnahmen

Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern rund um die Auffälligkeiten im Bereich Lernen und Verhalten beginnt zeitlich bevor Nachteilsausgleichsmassnahmen vereinbart werden. So äussern beide befragten Elternteile, dass spätestens in der 1. Klasse über Auffälligkeiten im Verhalten bzw. Schwierigkeiten beim Lernen festgestellt und mit der Schule besprochen wurden. (M1, 2-2; M2, 13-13).

Oft sind die Eltern ein wenig hilflos, so erlebe ich sie. Sie suchen Hilfe für ihr Kind in der Schule. Und die Lehrperson (...) sucht eigentlich auch Hilfe, um mit diesem Problem umzugehen. (...) Also ist auch ein wenig die Frage, ob die Eltern dann fordernd sind, und die Lehrpersonen müssen dann auf das eingehen? (SP2 19-19).

Oft initiieren Lehrpersonen eine ADHS-Abklärung, da das Verhalten im Rahmen der ADHS in der Schule als problematisch empfunden wird. (M2, 13-13). Auch Unaufmerksamkeit und Impulsivität werden als Gründe genannt, weshalb es aus Sicht der Schule Massnahmen braucht. (M1, 7-7). Weiter sind

Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben ein Grund, weshalb Eltern das Gespräch mit der Lehrperson, dem Kinder- und Jugendpsychiater oder der SAB suchen. (M1, 6-6; SP1, 7-7)

Gemäss der Fachperson SAB wird zuerst gemeinsam nach Alternativen zum Nachteilsausgleich gesucht:

Also solange wir noch nicht in einem Bereich von einem Nachteilsausgleich sind, sondern noch im Bereich von Fördermöglichkeiten, versucht man nicht von Anfang an Medikamente zu geben. Wir versuchen auch zuerst, hauptsächlich weil die Eltern noch kritisch sind, versuchen wir es zuerst mit Alternativen. Und dann gehe ich auch diesen Weg. Also ich erzähle von dem, dass es eine Möglichkeit gibt, aber dass man auch schon vorher zum Beispiel zur Ergotherapie kann. Dass diese Fördermassnahmen über die Eltern in den Kurs kommen. Einfach, dass man zuerst diese Sachen machen. Es geht dann wahrscheinlich relativ lang, bis dann diese Diagnose wirklich da ist für einen Nachteilsausgleich bei AHDS. (SP1, 37-37).

In der Praxis werden die Massnahmen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs gemeinsam festgelegt. Die Fallführung beim Festlegen der Massnahmen liegt bei der Fachperson SAB. Sie lädt zum SSG ein. «Einen Nachteilsausgleich kannst du nicht verordnen, das muss man mit den Leuten und idealerweise auch mit dem Kind zusammen besprechen.» (SP1, 49-49).

Die Autorinnen haben den Eindruck, dass die befragten Eltern über eine erhebliche Fachkompetenz zur ADHS verfügen. So besuchte eine Mutter einen Kurs zum Thema Lernen und ADHS, welcher von einer Schulpsychologin angeboten wird. (M1, 88-88). Die zweite Mutter setzt sich intensiv mit dem Störungsbild auseinander: «Ich weiss einfach extrem viel über ADHS, und ich weiss wahnsinnig viel über mein Kind und allgemein Schule.» (M2, 51-51).

Auf die Frage, ob Eltern ihr Wissen einbringen konnten, haben die Eltern eher verneinend geantwortet. (M1, 39-40). Es wurde jedoch von Seiten der Eltern auch erwähnt, dass sie sich zwar einbringen können, dies bei der Umsetzung jedoch nicht berücksichtigt oder vergessen wird. (M2, 28-29, 31).

Es finden sich keine Hinweise, dass sich neben der hauptverantwortlichen Klassenlehrperson Fachlehrpersonen oder weitere an der Klasse unterrichtende Lehrpersonen in die Festlegung der Massnahmen einbringen konnten. So äussert eine Fachperson der Schulpsychologie:

Ich versuche es hier im Setting zu besprechen. Aber manchmal schicke ich die Leute auch zurück und sage: «Besprechen Sie es als Eltern mit dem Kind, oder in der Schule zusammen mit dem Lehrer. Überlegen Sie es sich als Lehrergruppe, wenn mehrere involviert sind, was überhaupt für Sie möglich ist. (SP1, 49- 49).

In den Interviews werden unterschiedliche Angaben dazu gemacht, wie die Massnahmen überprüft werden. So stellt eine Mutter fest, dass die Überprüfung mittels SSG erst auf ihren Wunsch hin stattfand. (M1, 58-58, 87-88, 90-92). Gemäss SAB fehlen Rückmeldungen zur Wirksamkeit. (SP1, 75-75; SP2, 5-5).

Auch mangle es an Ressourcen, jährlich ein SSG zur Überprüfung der Massnahmen durchzuführen:

Wir sagen schon, dass es jährlich überprüft werden muss, aber wir haben mittlerweile so viele Nachteilsausgleiche, also auch Lese-/Rechtschreibeausgleiche, wir können das unmöglich leisten, dass jedes Jahr ein Standortgespräch stattfindet. Ich schreibe in den Bericht, dass es jährlich überprüft werden muss, aber dass dies in schulischem Kontext passiert. Und wenn sie dann das Gefühl haben, dass es nicht funktioniert oder man eine Anpassung machen müsste, dass man dann ein Standortgespräch macht. Oder wenn sie sich klar einigen können und sie sagen: „Ja das braucht es jetzt nicht mehr“, dann können sie mir das einfach mitteilen. (SP1, 63).

Dass keine Überprüfung stattfindet, wenn es «gut» laufe, bestätigt auch die zweite Fachperson der SAB. (SP2, 23-23).

Analyse der Kommunikation mit den Lernenden bei der Festlegung der Massnahmen

Ob die betroffenen Lernenden am SSG teilnehmen, wird individuell geklärt. So äusserte ein Kind, dass es nicht am Gespräch mit Erwachsenen dabei sein möchte. (K2, 67-67). Es wurde die Befürchtung vorgebracht, dass Kinder das Gefühl bekommen, es stimme etwas nicht mit ihnen. (M2, 35-35). Die Angst vor Stigmatisierung wird genannt. (M1, 74-74). Eine Fachperson SAB weist auch darauf hin, dass Betroffene generell mit dem Nachteilsausgleich einverstanden sein müssen. (SP1, 49-49). Gemäss der Fachperson Schulpsychologie gibt es auch von Seiten der Kinder Vorbehalte gegenüber dem Nachteilsausgleich: «Manche möchten es wirklich nicht mehr nach einer gewissen Zeit, weil sie nicht speziell sein möchten.» (SP1, 101-101).

Analyse der Kommunikation gegenüber der Klasse

Zur Information über den Nachteilsausgleich der Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse der Betroffenen wurden unterschiedliche Angaben gemacht. Die Aussagen sind widersprüchlich. Die Lehrperson äussert, den Nachteilsausgleich in Absprache mit dem betroffenen Kind mit der Klasse thematisiert zu haben. (LP2, 34-35). Dieses Kind hingegen äussert, dass niemand Bescheid wisse. (K2, 61-64, 105-106). Eine Mutter ist unsicher, ob der Nachteilsausgleich in der Klasse kommuniziert wurde. (M1, 75-76).

Analyse der Kommunikation innerhalb der Schule rund um den NTA

Gemäss der befragten Lehrperson stellt der Nachteilsausgleich im Schulteam kein Thema dar, über welches offiziell gesprochen wird. (LP2, 54-55). Die Kommunikation zwischen den involvierten Lehrpersonen über die Umsetzung der Massnahmen wird häufig angesprochen, die Absprachen werden von den meisten Befragten als mangelhaft bewertet: Es wird befürchtet, dass nicht alle unterrichtenden Lehrpersonen über die Massnahmen informiert sind, was dazu führt, dass diese nicht konsequent umgesetzt werden. (K1, 46-48, 63-66; LP2, 21-21, 23-25; M1, 34-34, 36-37, 60-60, 79-80, 81-82; M2, 11; SP1, 65-65).

In einem Fall ist die Klassenlehrperson krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen, was dazu führte, dass die Massnahmen über längere Zeit gar nicht umgesetzt wurden. Die Informationen dazu sind nicht weitergegeben worden an die stellvertretenden Lehrpersonen, obwohl die Schuleinheit über eine

Schulleitung verfügt. Für das betroffene Kind, welches im Sommer in die Oberstufe übertritt, hat dies mutmasslich eine grosse Tragweite. Dies löst bei den Betroffenen und ihren Eltern grosse Sorgen aus.

Also, er hat mir dann schon gesagt, dass die Lehrperson, also die, die eingesprungen ist, die pensioniert ist, die habe gesagt, sie habe ein Blatt bekommen, aber was auf dem Blatt gestanden habe, das hat er auch nicht gewusst oder mitbekommen. Und ich auch nicht. Ich habe es dann einfach so mitgekriegt, wenn er Prüfungen heimgebracht hat oder wenn er dann sonst etwas. einen Text oder etwas heimgebracht hat, der dann wirklich voller Fehler war zum Teil. (...) Ja, da habe ich einfach gemerkt, irgendwie ist diese Kommunikation nicht so da, ja. (...). (M1, 80).

Die Fachperson SAB berichtet von einem Fall, in dem Informationen über den Nachteilsausgleich nicht in die Oberstufe weitergegeben wurden. (SP1, 65-65). Die Lehrperson gibt an, dass der Nachteilsausgleich in der 3. Klasse für die Mittelstufe festgelegt wurde, in welcher sie unterrichtet. Die abnehmende Lehrperson war am SSG nicht anwesend, als die Massnahmen ausgearbeitet wurden. (LP2, 21, 23-25).

Ein befragtes Kind wünscht sich, dass in Zukunft alle Lehrpersonen über den Nachteilsausgleich Bescheid wissen: So solle die Klassenlehrperson ihnen erklären, was ein Nachteilsausgleich ist und was sie zu tun haben. (K1, 64-66).

Analyse der Kommunikation mit den Fachpersonen

Gemäss den Befragten sind verschiedene Fachpersonen involviert, wenn es um den Nachteilsausgleich geht: Fachperson Kinder- und Jugendpsychiatrie der Abklärungsstelle (z.B. KJPD), Fachpersonen der Ergotherapie, Logopädie bzw. Heilpädagogik (M1, 26-26; M2, 13; SP1, 86-87; SP2, 14-15). Fachpersonen sind bei den Gesprächen nicht immer anwesend, ihre Berichte werden einbezogen: «Da ist meistens ein Bericht vorhanden. Die sind dann nicht unbedingt beim Gespräch dabei. Und (...) sonst niemand eigentlich. Oder die Schulische Heilpädagogin noch, wenn es eine gibt.» (SP2, 15-15).

In einem Fall wurde gemäss der Mutter in der 1. Klasse durch den Kinderpsychiater eine ADHS-Diagnose gestellt. Sie wurde aber erst später durch die Schule über die Möglichkeiten des den Nachteilsausgleich informiert. (M1, 6-6).

Analyse der weiteren Kommunikationsgefässe rund um den Nachteilsausgleich

Es wird von Seiten der Eltern das Bedürfnis nach Kommunikationsgefässen ausserhalb des SSG geäussert. (M1, 83-84, 86-86).

Ich weiss, dass ein Gespräch mit Eltern immer sehr aufwändig ist. Dann können die nicht, dann haben sie sehr viel zu tun und so weiter. Aber einfach auch vielleicht nur ein Telefonat. Einfach nur anrufen. Da wäre schon sehr viel geholfen. Und das würde ich mir wünschen, dass viel mehr darüber geredet wird. ... Ja, das würde ich mir wünschen und nicht einfach einmal im Jahr sitzt man dort und dann heisst es, wissen Sie. Und dann Ah! Ja, wieso sagen Sie mir das nicht. (M2, 35-35).

Eine Mutter äussert, dass die LP ihr per SMS ein Foto schickt mit dem Plan der Hausaufgaben an der Wandtafel. (M2, 7-7).

Die Fachpersonen der SAB haben sich im Team über den Nachteilsausgleich ausgetauscht. (SP2, 5-5). Dabei wurde festgestellt, dass die SAB wenig Rückmeldungen zur Umsetzung und den Erfahrungen der Involvierten bekommt und entsprechend keine Aussagen machen kann, wie Massnahmen sich im Schulalltag bewähren. (ebd.). Eltern äussern sich verunsichert, ob und wie die Massnahmen im Schulalltag umgesetzt werden. Dies lässt darauf schliessen, dass über die laufende Umsetzung nicht regelmässig kommuniziert wird. «Ich stelle jetzt nichts fest, dass er etwas anderes bekommt oder es anders lösen könnte, einen Aufsatz oder sonst etwas. (...)» (M1, 78-78).

4.2.2 Hemmende Faktoren bei der Umsetzung des NTA

Wie in Kapitel 3.4 dargelegt wurde, fanden sich in den Interviews viele Aussagen zu Faktoren, welche sich hemmend auf die Umsetzung der Massnahmen auswirken. Diese werden nachfolgend analysiert. Sie sollen Hinweise geben, wie die Umsetzung der Nachteilsausgleichsmassnahmen zukünftig optimiert werden kann.

Ein wichtiges Merkmal dafür, ob die Massnahmen wirksam sind, ist die Leitplanke «Fairness». (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 2). Fairness ist gegeben, wenn dank der Massnahmen die behinderungsbedingten Nachteile ausgeglichen werden und die geforderten Lernleistungen erbracht werden (ebd.).

Definition der Kategorie

Hinderliche oder erschwerende Faktoren, welche sich auf die Umsetzung des Nachteilsausgleich auswirken. Dies sind ablehnende Haltung, Voraussetzungen betreffend Ressourcen, fehlende Vorgaben oder Missachtung bei deren Umsetzung, Unklarheiten in den Abläufen, fehlendes Fachwissen und unklare Wirksamkeit.

Analyse der Implementierung in der Praxis

Von der Lehrperson wird der Nachteilsausgleich als «viel zu unausgereift» bezeichnet. (LP2, 45-45).

Beide Fachpersonen der SAB verweisen auf den Mangel an Erfahrung mit dem Nachteilsausgleich (SP1, 3-3; SP2, 5-5): «Also eben, wir machen es noch nicht so lange. Wir haben noch nicht so viel Erfahrung, erst zwei, drei Jahre.» (SP1, 3-3).

Die Umsetzung der festgelegten Massnahmen scheint im Alltag wenig implementiert: Betroffene, Eltern und Lehrpersonen können im Interview die konkreten Massnahmen nur bruchstückhaft nennen. (K2, 44-44; LP2, 26-27; M1, 44; M2, 52-52). Eine Mutter bemängelt, dass gemäss ihrem Wissensstand festgelegte Massnahmen nicht umgesetzt werden:

Das ist unter anderem auch etwas, das wir festgehalten haben und er war nicht ein einziges Mal in einem ruhigen Raum und hat seine Prüfung dort gemacht. Das ist etwas, das ich vorgeschlagen habe, gesagt habe, dass dies etwas wäre, was ich mir vorstellen könnte. (M2, 35-35).

Zusammenfassend äussert die andere Mutter auf ihren Wunsch betreffend Zukunft des Nachteilsausgleichs: «Dass man jetzt wirklich diese Massnahmen umsetzt. Und dass auch immer wieder regelmässig ein Gespräch stattfindet mit der schulpsychologischen Fachperson, mit den Lehrpersonen, mit den Eltern und auch mit dem Kind.» (M1, 86-86).

Analyse Wissensstand der Beteiligten

Bis es zu einem Nachteilsausgleich kommt, dauert es oft lange. Darauf weist die erfahrene Fachperson der Schulpsychologie hin. (SP1, 37-37). In beiden untersuchten Fällen kam die Initiative für einen Nachteilsausgleich von der Schule. (M1, 24-24; M2, 13- 13). «Also, das hat dann eigentlich die Fachperson SAB vorgeschlagen gehabt. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es das gibt.» (M1, 24-24).Dazu äussert die Fachperson SAB:

Bei uns ist es ja meistens so, dass über die Schule die Anmeldung läuft. Das ist meistens dann, wenn die Lehrperson wirklich nicht mehr weiterkommt, wenn eben gewisse Lernprobleme vorhanden sind, dass wirklich auch die Lernziele nicht mehr erreicht werden können. Oder, dass das Verhalten so schwierig wird und sie an ihr Limit kommen. (SP1, 31-31).

Wissen über den Nachteilsausgleich bzw. über die Auswirkungen der ADHS sind bei Eltern und Lehrpersonen sehr unterschiedlich. Die Lehrperson mit wenig Berufserfahrung hat ihr Wissen im Studium erworben. Die Auseinandersetzung damit wird als "nicht sehr vertieft" bezeichnet. (LP2, 47-47). Die Fachperson SAB äussert zum Wissensstand der Beteiligten: «Ich würde aber nicht sagen, dass die Eltern so informiert sind. Manchmal sind auch Lehrer nicht informiert, was die Problematik jetzt spezifisch ist. Also hier gibt es grosse Unterschiede.» (SAB1, 45-45).

Die Schulpsychologin verweist aber auch auf die Entwicklung, welche Eltern durchlaufen, bis sie eine Behinderung wie ADHS bei ihrem Kind anerkennen können. So sehe sie bei vorgestellten Kindern und Jugendlichen oft Symptome, welche bereits auf eine ADHS hinweisen:

Das heisst, ich habe mehrere Kinder, welche ich in diesem Formenkreis sehe, wo wir aber keinen Nachteilsausgleich machen können, weil eben Eltern dies oft mit Ängsten vor Medikamenten und krank sein verbinden. Also so lange wir noch nicht in einem Bereich von einem Nachteilsausgleich sind, sondern noch im Bereich von Fördermöglichkeiten, versucht man nicht von Anfang an Medikamente zu geben. Wir versuchen auch zuerst, hauptsächlich weil die Eltern noch kritisch sind, versuchen wir es zuerst mit Alternativen. Und dann gehe ich auch diesen Weg. Also ich erzähle von dem, dass es eine Möglichkeit gibt, aber dass man auch schon vorher zum Beispiel zur Ergotherapie kann. (SP1 37-37).

Analyse der Wirksamkeit der Massnahmen

In den folgenden Passagen wird angedeutet, dass die betroffenen Lernenden ihr Potential trotz dem Nachteilsausgleich nicht angemessen zeigen können (LP2, 15-15): «Also ich habe das Gefühl, er nimmt schon recht viel mit, aber er kann es dann nicht aufs Blatt bringen.» (LP2, 17-17).

Eine Mutter äussert auf die Frage, wie der Nachteilsausgleich sich auf die Noten auswirke: «Im letzten Zeugnis ist er in allen Fächern bei einem Vierer. Das reicht zwar, ist aber eigentlich schade, weil in gewissen Sachen hätte er viel mehr Potential.» (M1, 66-66).

In einem Fall wurden zuerst Massnahmen aufgrund einer ADHS festgelegt, dann wegen LRS und schlussendlich wurde der Nachteilsausgleich aufgehoben zugunsten von angepassten Lernzielen (iLZ). (LP2, 21-2; M2, 15).

Analyse der Ressourcen für die Umsetzung der Massnahmen

Auf die Frage nach den Ressourcen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs im Schulalltag äussert die Fachperson Schulpsychologie, dass diese sehr unterschiedlich sind: «Und deshalb schaust Du dann eben, wenn Du das besprichst. Du kannst nicht blauäugig einfach sagen: "Das und das", weil es einfach nicht machbar ist.» (SP1, 71-71).

So ist bspw. die Unterstützung der SHP vor Ort auch in einer integrativen Schule nicht gesichert. (K2, 88). Entsprechend äussert die Fachperson SAB einen Wunsch für die Zukunft:

Meine Wünsche haben zu tun mit den Ressourcen, die oft fehlen im Schulzimmer. Es ist für Lehrpersonen dann nochmals einen grossen Aufwand etwas Zusätzliches noch im Blickfeld zu haben. Wenn man mindestens zeitweise eine zweite Person vor Ort hätte, wäre die Umsetzung der Massnahmen einfacher. Aber dies geht mehr in die Schulpolitik. (SP2, 60-60).

Analyse zur Verhältnismässigkeit der Massnahmen

Die Frage nach der Angemessenheit oder Verhältnismässigkeit betreffend Aufwand und Ertrag von Massnahmen wird von den Beteiligten unterschiedlich ausgelegt. (LP2, 41-41, 43-43; M1, 78-78; SP2, 50-50). So befürchtet eine Mutter, dass die Lehrpersonen sich zu wenig damit auseinandersetzen: «Ja, also, die Massnahmen (-) der Aufwand (-) ich weiss nicht. Man müsste sich halt mal mit dem vielleicht mal auseinandersetzen, wie man das jetzt macht mit dem schriftlichen Lösen.» (M1, 78-78).

Der Fachperson der SAB fehlen Rückmeldungen aus der Schule, um die Frage zu beantworten. (SP2, 47-50). Die Lehrperson äussert auf die Frage nach dem grössten Aufwand: «Ich finde nicht, dass es ein Aufwand ist. Ich finde iLZ sind ein um einiges grösserer Aufwand. Aber (...) ich nehme an, es kommt darauf an, was man dort macht. Das ist halt so das Schwierige.» (LP2, 43-43).

5 Diskussion

Nach Roos und Leutwyler (2017, S.123) ist der Diskussionsteil einer wissenschaftlichen Arbeit von zentraler Bedeutung, der wesentlich zur Kohärenz der Arbeit beiträgt. Gegliedert in verschiedene Teile, geht es zunächst um Beantwortung der Fragestellung. Bei empirischen Arbeiten werden anschliessend die Ergebnisse mit der theoretischen Auseinandersetzung verglichen. Diskutiert wird, inwiefern die eigenen Ergebnisse anderen Befunden entsprechen oder ob sie sich gegebenenfalls widersprechen. (ebd.).

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Nachteilsausgleichsmassnahmen im Rahmen der Diagnose ADHS bei Primarschülerinnen und -schülern im Kanton Schaffhausen umgesetzt werden können. Der Geltungsbereich für die Umsetzung umfasst den Unterricht und Prüfungssituationen. Beantwortet wird diese Frage anhand umfassender Recherche geeigneter Massnahmen in der Literatur und der Analyse der Umsetzungen in der Praxis.

Die geeigneten Unterrichtsinterventionen aus der Fachliteratur wurden in den Kapiteln 2.2.8 Interventionen im Unterricht und 2.4 Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS detailliert aufgelistet. Die Analyse der Vorschläge aus der Praxis findet man im Kapitel 4. Ergebnisse. In den nachfolgenden Kapiteln werden nun die Vorschläge aus der Fachliteratur mit den Nennungen aus der Praxis verglichen und diskutiert. Treten Widersprüche zwischen den eigenen Befunden und der Theorie auf, werden diese analysiert und nach Möglichkeit begründet. Um geeignete Massnahmen spezifisch für die Schulen des Kanton Schaffhausen zuzuschneiden, müssen die im Kapitel 2.3.4 beschriebenen kantonalen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Sie fliessen in die Diskussion mit ein.

Das Produkt, in diesem Fall der Massnahmenkatalog, schliesst die Diskussion zusammenfassend ab. Er kann als konkrete Beantwortung der Fragestellung gesehen werden.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Dieser empirischen Forschungsarbeit liegt eine konkrete Forschungsfrage zugrunde. (Siehe Kapitel 1.2). Die Beantwortung der Fragestellung ermöglicht das Erstellen des Produkts, in diesem Fall des Massnahmenkataloges möglicher Nachteilsausgleichsmassnahmen bei der Diagnose ADHS für Primarschülerinnen und Primarschüler im Kanton Schaffhausen. Dazu werden drei Bereiche betrachtet: mögliche Massnahmenvorschläge aus der Fachliteratur, bereits angewendete Massnahmen und die Erfahrungen damit und schliesslich die Einflussfaktoren der speziellen Rahmenbedingungen des Kantons Schaffhausen.

In der folgenden Tabelle werden nun die Haupt- und Unterfragen aufgelistet und bilanzierend beantwortet. Die detaillierten Erkenntnisse sowie den Massnahmenkatalog finden sich in den Kapiteln 5.3 bis 5.4.

Tabelle 13: Beantwortung der Fragestellung (Karrer & Messerli)

Welche Massnahmen sind geeignet für die Umsetzung des NTAs aufgrund der Diagnose ADHS an Schaffhauser Primarschulen?

Welche Massnahmen lassen sich aus der aktuellen Fachliteratur zu möglichen Interventionen im Unterricht ableiten?

Zentral für Kinder mit einer ADHS ist ein differenzierter, klar strukturierter Unterricht. Bei Lerninhalten sollte darauf geachtet werden, dass sie in möglichst kleinen, sich oft wiederholenden Portionen wiedergegeben werden. Schriftliche Bearbeitungen von Lernaufgaben ist für Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS schwierig. Darauf sollte möglichst verzichtet werden. Wenn Kinder durch geeignete Hilfsmittel die Chance haben, Reize auszublenden, während der Arbeit motorisch tätig zu sein oder zwischenzeitlich die Arbeit auszusetzen, kann dies helfen, den Fokus zu erhalten.

Die geeigneten Nachteilsausgleichsmassnahmen aus der Fachliteratur werden in dem Kapitel 2.4 Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS zusammengefasst aufgelistet. Darin enthalten sind Massnahmen zu: Rahmenbedingungen, Unterrichtsgestaltung, Aufgabenstellung, Aufgabebearbeitung, Bewertungskriterien und Erholungsphasen.

Welche Massnahmen werden im Alltag von Fachpersonen, Lehrpersonen, Eltern und betroffenen Lernenden angewendet?

Welche Erfahrungen werden damit gemacht?

Die zusammenfassende Analyse der Vorschläge aus der Praxis findet man im Kapitel 4. Ergebnisse. Ihre Gliederung entspricht den oben genannten Kategorien.

In beiden untersuchten Fällen wurde lediglich die Zeitverlängerung in Prüfungssituationen von den Eltern, der Lehrperson und den Kindern genannt, die als Nachteilsausgleichsmassnahme abgemacht wurde. Dies wurde sehr unterschiedlich beurteilt: während Kind 1 die Massnahmen als gewinnbringend empfand, wird dies von Kind 2 als wenig sinnvoll erachtet.

Von den Fachpersonen wurden zusätzliche Massnahmen genannt, die in Zusammenhang stehen mit der Möglichkeit, Reize auszublenden, motorisch tätig zu sein, Arbeiten in kleinen Schritten zu erledigen oder Arbeiten in einer anderen Form als schriftlich zu bewältigen. Oft fehlt es aber dabei an Rückmeldungen von der Schule oder den Eltern, um dies richtig bewerten zu können.

Die Eltern erwähnen zusätzlich die klare Strukturierung zu Hause oder in der Schule durch klare Regeln und Konsequenzen, die sie als gewinnbringend empfinden. Dabei bräuchte das Kind aber Kontrolle und Unterstützung. Auch wird die motorische Tätigkeit häufig erwähnt. Eine gute Form dafür wurde aber noch nicht abschliessend gefunden.

Inwiefern beeinflussen kantonalen Rahmenbedingungen die Umsetzung der Massnahmen?

Im Kanton Schaffhausen existiert ein aktuelles Merkblatt mit Informationen zum Nachteilsausgleich.

Das Merkblatt gibt eine Übersicht über die Konzeption. (siehe Kapitel 2.3.4)

Die darin aufgeführten Merkmale und Prinzipien entsprechen der aktuellen Fachliteratur. (siehe Kapitel 2.3.1)

Das Merkblatt macht klare Vorgaben zum Ablauf und den Zuständigkeiten bei der Erstellung und Umsetzung der Massnahmen.

Die Verfügbarkeit von personalen Ressourcen für die Umsetzung ist abhängig von den Bedingungen vor Ort. Dies hat auch mit der heterogenen Schulstruktur im Kanton Schaffhausen zu tun. Im Kanton Schaffhausen wird die integrative Schulform ISF nicht flächendeckend umgesetzt. So ist die Unterstützung vor Ort durch die Fachpersonen SHP nicht gewährleistet. Integrative Didaktik und Methodik kann entsprechend an Regelschulen ohne ISF nicht vorausgesetzt werden

Welche hemmenden Faktoren werden rund um die Festlegung und Umsetzung des Nachteilsausgleichs genannt?

In den Aussagen wird die Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich als wichtiges Element in der Umsetzung genannt. Findet Kommunikation nicht oder nur mangelhaft statt, wirkt sich dies hemmend aus:

- Festgelegte Massnahmen werden nicht oder nur bruchstückhaft umgesetzt.
- In die Erstellung der Massnahmen können sich nicht alle Beteiligten einbringen.
- Die festgelegten Massnahmen werden nicht allen involvierten Lehrpersonen kommuniziert.
- Kommunikationsgefässe für den Austausch rund um die Umsetzung fehlen.

Weiter werden folgende hemmende Faktoren erkannt:

- Die kantonalen Vorgaben werden nicht eingehalten.
- Die zuständige Schulbehörde bzw. die Schulaufsicht nimmt die Aufsichtspflicht nicht wahr.
- Die gemeinsame Überprüfung der Massnahmen findet nicht statt.
- Es ist unklar, wie der NTA gegenüber der Klasse und ev. anderen Eltern kommuniziert wird.
- Den Lehrkräften fehlt es an Wissen und Erfahrung rund um die ADHS und den NTA.
- Den Lehrkräften fehlt es an Wissen, welches für das SSG vorausgesetzt wird.
- Unklarheit, wer bei einem Ausfall der Lehrperson die Verantwortung für die Umsetzung trägt.
- Mangelnde Ressourcen (personell, räumlich) für die Umsetzung.
- Die Unterstützung der LP bei der Umsetzung durch die SHP ist nicht gewährleistet.
- Unklare Verfügbarkeit von Ressourcen, z.B. der SHP.
- Zwischen den Gemeinden bestehen Unterschiede, die vorhandenen Ressourcen variieren.
- Mangelnde Transparenz über die Umsetzung der Massnahmen führt zu Verunsicherung.

Welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten?

- Alle Beteiligten sollten bei der Festlegung der Massnahmen involviert werden. Dazu gehören auch ausserschulische Fachpersonen (bspw. Pädiatrie, KJPD, Ergo-, Psychomotoriktherapie etc.).
- Die Vorgaben zum SSG sollten genau eingehalten werden.
- Auf eine Überprüfung der Massnahmen sollte keinesfalls verzichtet werden.
- Die Information gegenüber Mitlernenden und deren Eltern erfolgt unter Einbezug der Betroffenen.
- Die Information aller an der Umsetzung beteiligten Lehrpersonen ist zwingend.
- Gefässe für Absprachen in pädagogischen Teams zur Umsetzung sollten festgelegt werden.
- Mögliche Kommunikationswege zwischen den verschiedenen Involvierten sollten definiert werden.
- Die Praxis ist relativ neu. Sie sollte dennoch evaluiert und bei Bedarf angepasst werden.
- Das Wissen zum NTA / ADHS sollte auf allen schulischen Ebenen mit Angeboten der Aus- und Weiterbildung verbreitet werden.
- Es sollte abschliessend geklärt sein, unter welchen Bedingungen ein NTA gewährt wird.
- Welche Ressourcen für die Umsetzung verhältnismässig sind, sollte detailliert geklärt werden.
- Die Fachstelle SAB sollte ihre Ressourcen aufstocken, um die Fallführungen leisten zu können.
- Die Unterstützung der SHP bei der Umsetzung ist vorgesehen und sollte gewährleistet sein.

5.2 Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand

In den nachfolgenden Kapiteln werden nun die Vorschläge aus der Fachliteratur mit den Nennungen aus der Praxis verglichen und diskutiert. Treten Widersprüche zwischen den eigenen Befunden und der Theorie auf, werden diese analysiert und nach Möglichkeit begründet.

5.2.1 Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS

Pro Kategorie werden nun möglichst umfangreiche Massnahmenvorschläge dargelegt. Dabei wird auch darauf geachtet, welche Vorschläge zu den laut dem Bundesverwaltungsgerichtsentscheid von 2008 (Lienhard-Tuggener, 2015b) zulässigen Massnahmen passen (vgl. Kapitel 2.3.1).

In den Richtlinien des Kantons Schaffhausen (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b) werden keine konkreten Hinweise darauf gegeben, welche Massnahmen nun für einen Nachteilsausgleich geltend gemacht werden können und welche nicht. Es wird jedoch vorgegeben, dass die Massnahmen den Prinzipien Fairness und Angemessenheit entsprechen müssen. Darüber hinaus werden die Schulstufe und die Behinderung berücksichtigt. (ebd., S. 5). Diese Ausführungen werden ergänzt durch eine Auswahl möglicher Massnahmen. Auch hier wird ein Abgleich gemacht zwischen den Vorschlägen der Literatur, der Analyse der Interviews und den möglichen Vorschlägen des Kantons.

Die weiteren Vorschläge zu den Kategorien, die weder zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid noch zu der Auswahl des Kantons Schaffhausen passen, könnten ausserhalb des Nachteilsausgleichs umgesetzt werden. So beispielsweise der Einsatz von Signalkarten oder die Arbeit mit Verhaltensverträgen. Häufig braucht es nach Meinung der Autorinnen dazu keine rechtliche Grundlage.

Rahmenbedingungen

Laut Mackowiak und Schramm (2016, S.95) sollte der Sitzplatz des Kindes mit einer ADHS optimale Sichtbedingungen gewährleisten (Nähe zur Tafel etc.). Frölich et al. (2014, S.93), sowie Neuhaus (2016, S.172) schreiben ergänzend dazu, dass der Sitzplatz sich in der Nähe der Lehrperson befinden und ein geringes Ablenkungspotenzial aufweisen soll. Dies könnte gegebenenfalls auch mit einem Einzelplatz gelöst werden. Die Lehrperson hat durch die Nähe zum Kind die Möglichkeit jederzeit einzusehen, welche Probleme sich bei dem Schüler, der Schülerin ergeben. (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 102). Eine Sitzplatzrotation sollte bei Schülerinnen und Schülern mit einer ADHS unterlassen werden. (Frölich et al., 2014, S.93). In der Analyse der Interviews wurde ebenfalls über einen festen Sitzplatz gesprochen, der sich wenn möglich in der Nähe der Lehrperson befindet. Zusätzlich kommen hier noch zwei Merkmale hinzu: der Sitzplatz soll eine gute Sicht auf die Mitschüler bieten, um Störgeräusche schneller erkennen und einordnen zu können. Allenfalls sollte der Arbeitsplatz auch die Möglichkeit bieten, im Stehen zu arbeiten, da bei einigen Kindern so der Fokus besser gehalten werden kann. Beim Fokussieren helfen den Kindern zusätzlich Massnahmen, die Störreize ausblenden. Schaffter-Wieland (2016) spricht in diesem Zusammenhang von Hör- und Sichtschutz, der den Schülerinnen und Schülern bereitgestellt werden soll. In den zwei untersuchten Fällen wurde dies mittels Kopfhörer, Ordner, einem speziellen Sitzplatz oder Arbeit in einem separaten Raum umgesetzt.

Nach Lienhard-Tuggener (2015b) können laut dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 2008 Anpassungen des Raumes oder Arbeitsmöbel durch einen Nachteilsausgleich gesprochen werden. Die oben genannten Massnahmen sind daher durchaus legitim.

Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS benötigen im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschüler «zugleich stets ein deutlich höheres Mass an persönlicher Zuwendung als auch ein deutlich höherer Arbeitsaufwand seitens der Lehrperson.» (Mackowiak & Schramm, 2016, S.107). Dadurch, dass sie typischerweise vergleichsweise deutlich mehr Struktur, Kontrolle, Rückmeldung sowie Motivation von aussen benötigen. (ebd.) Sowohl Mackowiak und Schramm (2016) als auch Schaffter-Wieland (2016) erwähnen die Möglichkeit einer zusätzlichen personellen Unterstützung. Gewünscht wird in den Interviews die Unterstützung einerseits, um die Gruppengrösse zu verkleinern, andererseits für die Unterstützung bei der Organisation des Unterrichtsmaterials und der Strukturierung der Aufgabe oder als Hilfe im Zeitmanagement der Aufgaben. Die Verfügbarkeit von personalen Ressourcen für die Umsetzung ist abhängig von den Bedingungen vor Ort. Dies hat auch mit der heterogenen Schulstruktur im Kanton Schaffhausen zu tun. So ist die Unterstützung vor Ort durch die Fachpersonen SHP nicht gewährleistet. (vgl. Kapitel 2.3.4 der Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen). Laut der Schulpsychologin werden für personelle Unterstützung im Rahmen eines Nachteilsausgleichs keine zusätzlichen Kosten gesprochen. Das heisst, es gibt keine Möglichkeit einer zusätzlichen Assistenz. Dies bestätigt das Merkblatt des Kantons (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3).

Unterrichtsgestaltung

In einem Interview wurde ein möglichst individueller, differenzierter Unterricht gewünscht. Darauf wird auch in der Fachliteratur hingewiesen: «Wenn Lernvoraussetzungen und Schülermerkmale, wie z. B. eine beeinträchtigte Aufmerksamkeit und Selbstregulation, wirklich berücksichtigt werden, ist eine Differenzierung des Unterrichts fast unumgänglich.» (Mackowiak und Schramm, 2016, S.74) Differenzierung kann sich dabei auf unterschiedliche Aspekte beziehen: Art und Inhalt der Aufgaben, den Schwierigkeitsgrad, das Lernmaterial, die Aufgabenstellung, den Lernort oder die Sozialform (Partner- und Gruppenarbeit helfen Kindern mit einer ADHS, sich zu fokussieren). (ebd.). Von Vorteil ist, wenn eine Wahlmöglichkeit für die Kinder besteht, was laut empirischen Studien, Kinder und Jugendliche mit einer ADHS stärker und motivierter in den Lernprozess involviert. (ebd.).

Um den Unterricht spezifisch für ADHS-Betroffene anzupassen, werden in den Interviews und der Literatur diverse Hinweise gegeben: So sollten nach Born und Oehler (2015, S.61) für Kinder mit einer ADHS folgende Grundprinzipien des Lernens beachtet werden (vgl. Kapitel 2.2.8 Interventionen im Unterricht):

- Weniger ist mehr (d.h. einige wenige, einfache Methoden. Regelmässiges Wiederholen der gleichen Methode. Verbale Anweisung kurz und in ruhiger Atmosphäre)
- Möglichst nicht schriftlich
- Regelmässig und in kleinen Portionen (d.h. nicht mehr als fünf Informationen pro Zeiteinheit übermitteln. Häufige Wiederholung der Informationen)

Im Unterricht sollten zudem mehrere Sinne zur Informationsaufnahme angesprochen werden. Jeder zusätzliche Sinn erhöht die Chance, dass die Information abgespeichert werden kann. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.95; Born & Oehler, 2015, S. 24). Laut der Analyse der Interviews sind Kinder mit einer ADHS auf dem visuellen Kanal oft stärker: Verbale Anweisungen durch Bilder, Grafiken oder Schlüsselwörter unterstützt, helfen ihnen dabei, die Anweisung aufzunehmen und zu verstehen. (Frölich et. al, 2014, S.94).

Ein grosser Stolperstein für Kinder und Jugendliche mit einer ADHS in der Schule stellen die schon früh geforderten überfachlichen Kompetenzen dar (vgl. Kapitel 2.2.7 Bedeutung für die Schule). Sie können nur mit angemessener Hilfestellung oder nach intensiver Förderung von den Betroffenen erbracht werden.

Für das Trainieren von überfachlichen Kompetenzen kann laut Mackowiak und Schramm (2016) mit Verhaltensverträgen, verbunden mit Selbst- und Fremdeinschätzung, gearbeitet werden. In den Interviews wird in diesem Zusammenhang der Fokus auf die positive Verstärkung, weniger die Sanktionierung/Bestrafung, betont.

Es empfiehlt sich die Verhaltensverträge in schriftlicher Form zu verfassen. (Frölich et a., 2014, S. 111). Der Vertrag sollte folgendes beinhalten: differenziertes, klar beschriebenes Zielverhalten, Sanktionen bei der Nichteinhaltung, mögliche Belohnungen beim Gelingen, Zeitraum der Gültigkeit, wie oft in dem Zeitraum eine Kontrolle stattfindet und die definierte Schulzeit, auf die er sich bezieht. (ebd.).

Zudem wird empfohlen, besonders bei «Sanktionen, welche für das Kind mit negativen Konsequenzen verbunden sind ..., Einigkeit mit den Eltern herzustellen.» (Frölich et al., 2014, S.142). Die Sanktionen seien erst dann wirksam, wenn sie konsequent und konsistent zusammen von der Schule und den Eltern gegenüber dem Kind vertreten und durchgeführt werden. (ebd.). Dabei sollte nach einer Mutter dem Kind in einer klar vorgegebenen Zeit die Möglichkeit gegeben werden, die Situation abzuwägen. (ebd.).

In den Interviews wurden klare Signale (Berührungen und Geräusche) erwähnt, die dem Kind helfen, sich in einem Schulmorgen zu orientieren – oder die es ermöglichen den Fokus auf den Schulstoff zurückzuholen, ohne den Unterricht unterbrechen zu müssen. Diese Massnahme findet man auch bei Mackowiak und Schramm (2016). Sie verweisen dabei aber auf Signalkarten für verschiedene Verhaltenserwartungen seitens des Schülers, der Schülerin.

Eine Massnahme, die in den Interviews kaum erwähnt wurde, aber durchaus in der Literatur zu finden ist, ist das regelmässige und in kurzen Abständen erfolgte Überprüfen des Lernverständnisses. (Frölich et al., 2014, S.96). Dabei wird ein Schüler, eine Schülerin regelmässig aufgefordert, in seinen eigenen Worten die Zielsetzung und das erarbeitete Ergebnis wiederzugeben. Bei der Befragung sollte darauf geachtet werden, dass Fragen nicht offen, sondern halb geschlossen gestellt werden, da sonst das Risiko besteht, dass das Kind assoziativ und am Thema vorbei antwortet. Die Frage sollte durch eine knappe Aussage beantwortet werden können. (ebd.).

Die genannten Massnahmen dieser Kategorie werden weder im Bundesverwaltungsgerichtsentscheid von 2008 (Lienhard-Tuggener, 2015b), noch in den Vorschlägen des Kantons (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b) erwähnt. Sie gehören also nicht zu den Massnahmen, die innerhalb eines Nachteilsausgleich geregelt werden. Nach Meinung der Autorinnen

beinhaltet dieses Kapitel dennoch wichtige Hinweise für den Umgang der Lehrpersonen mit Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS.

Dabei gilt es zu beachten, dass die ISF im Kanton Schaffhausen nicht flächendeckend umgesetzt wird. (vgl. Kapitel 2.3.4).

Integrative Didaktik und Methodik kann entsprechend an Regelschulen ohne ISF nicht vorausgesetzt werden.

Aufgabenstellung

Wie im Kapitel 2.2.7 wird die Bedeutung der ADHS für die Schule erwähnt: Es fällt Kinder mit einer ADHS schwer, komplexere Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit zu lösen. Zudem sind ihre Anstrengungsbereitschaft und Motivation oft reduziert, sie zeigen vermehrt eine geringere Selbststeuerung der Gefühle und ihre Frustrationstoleranz ist deutlich reduziert. (Born & Oehler, 2015, S. 13 ff.). Dies wirkt sich deutlich auf die Leistungsbereitschaft in der Schule aus.

Im Rahmen eines Nachteilsausgleich ist es zulässig, die Lernunterlagen für einen Schüler, eine Schülerin auf die Bedürfnisse hin anzupassen. (Lienhard-Tuggener, 2015b). Laut Gyseler und Seewald (2011) sind dabei drei Grundvoraussetzungen entscheidend: Die Aufgabe muss klar formuliert sein, in kleinere Sub-Aufgaben unterteilbar und so strukturiert, dass die Kinder ihren Erfolg selber einschätzen können. (vgl. Kapitel 2.2.8). Auch kann durch das Hervorheben wichtiger Informationen eine Struktur innerhalb der Aufgabenstellung gegeben werden. (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 95). Die Strukturierung und Zerlegung (Splitten) wird auch in den Interviews positiv gewertet.

Laut Born und Oehler (2015, S. 73), sowie Frölich et al. (2014, S. 92-93) sollte vor allem bei Freiarbeit und Wochenplanarbeit Strukturierungshilfe geboten werden. Dies könne in der Lektion durch genaue Vorgabe der zu erbringenden Arbeitsleistung und unmittelbare, begleitende Kontrolle umgesetzt werden. (ebd.). Frölich et al. (2014, S.92-93) erwähnen zusätzlich das Erstellen einer Liste darüber, welches Lernverhalten von dem Schüler, der Schülerin erwartet wird. Der Einsatz eines Mitschülers als Verhaltenshelfer ist ebenfalls möglich.

Die Fachperson des SAB erklärt, dass beim Lernen häufig Schwierigkeiten im Bereich des Automatisierens entstehen. Sie schlägt vor, dies spielerisch oder mit Lernkärtchen umzusetzen. Lernkarten (DIN A7 mit einem dicken schwarzen Filzstift beschriftet) bieten laut Born und Oehler (2015, S.62) die Möglichkeit, beim Lernen auf das Schreiben zu verzichten, da dies häufig ein Stolperstein für Kinder mit ADHS darstellt. (vgl. Kapitel 2.2.8). Andererseits ist eine solche Lernarbeit ein interaktiver Prozess, welcher auch spielerisch Aspekte umfasst, was sich positiv auf die Motivation auswirkt. (ebd.). Diese Aussage deckt sich mit dem geäußerten Wunsch vom Kind 1. Es fordert mehr Spiele im Unterricht und weniger monotones Abarbeiten von Aufgabenblätter.

Aufgabenbearbeitung

Die Schaffhauser Erziehungsdirektion schlägt vor, im Rahmen eines Nachteilsausgleichs für die Aufgabenbearbeitung technische Hilfsmittel zuzulassen, namentlich Hilfsmittel zum Schreiben von Texten, zum Einlesen oder Abhören von Texten, oder solche, die Licht-, Seh- und Hörverhältnisse verbessern. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b). Die Verwendung eines Computers ist auch laut Bundesverwaltungsgericht (Lienhard-Tuggener, 2015b)

eine zulässige Massnahme. Computer können als Schreibmittel genutzt werden, bei Kindern, die aufgrund der ADHS graphomotorische Schwierigkeiten zeigen. (Frölich et al., 2014, S. 139). Laut Mackowiak und Schramm (2016) und Schaffter-Wieland (2016) eignen sich technische Hilfsmittel aber auch als zusätzliches Lern- und Informationsmittel. Gerade für das Kind 1, das sich bei einem Auftrag am Computer besser konzentrieren kann, wäre dies ein möglicher Lernzugang, den man als solchen in einem Nachteilsausgleich festhalten könnte.

Technische Hilfsmittel werden in den Interviews lediglich im Zusammenhang mit dem erschwerten Lese- und Rechtschreibprozess erwähnt: Sie bieten die Möglichkeit, eine Aufgabe mündlich anstatt schriftlich zu bearbeiten. Dies gilt in Fächern oder Aufgaben, bei denen es nicht explizit ums Schreiben geht. Lienhard-Tuggener (2015a, S. 16) spricht vom «Kern der geforderten Leistung». So soll es beispielsweise bei einer Lernzielkontrolle im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft nicht um die Rechtschreibung gehen. Stehen keine Computer zur Verfügung, kann beispielsweise der Lese- und Schreibumfang bei einer Aufgabe reduziert werden. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96) Längere, komplexere Aufgaben, auch im Lesen und Schreiben, sind für Kinder mit einer ADHS in der Regel schwierig zu bewältigen. (vgl. Kapitel 2.2.1).

Wird das Lesen gefordert, können gerade bei Kindern mit einem impulsiven Arbeitsstil die Texte in einer vergrösserten Kopie oder mit nur einem Abschnitt pro Seite zur Verfügung gestellt werden. (Frölich et al., 2014, S. 136).

Geht es im Unterricht um die Förderung der Rechtschreibung, sollten nach Frölich et al. (2014, S.137) die Kinder ihre geschriebenen Texte nochmals auf Fehler kontrollieren können, Zeile für Zeile. Laut der Fachperson vom SAB kann mit sogenannten Checklisten (bspw. Rechtschreibchecklisten) gearbeitet werden. Hierfür könnten den Schülerinnen und Schüler in Rahmen eines Nachteilsausgleichs extra Zeit eingeräumt werden. (Frölich et al., 2014, S.137) Eine Mutter bemerkt, dass ihr Kind bei dem Handling der Checkliste Unterstützung bräuchte. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Born und Oehler (2015), wonach für ADHS-Kinder bei Strukturierungsmassnahmen die Anleitung und Kontrolle der Lehrperson sehr viel länger notwendig ist als bei anderen Kindern.

Bewertungskriterien

Die sieben von sechzehn Vorschläge der Erziehungsdirektion Schaffhausen (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b) für die Umsetzung eines Nachteilsausgleichs sind in Kombination mit einer Prüfungssituation: Erholungspausen während der Prüfung, individuelle Abgabefristen schriftlicher Arbeiten, Abnahme der Prüfung in mehreren Etappen, und die Prüfungsdurchführung in einem separaten Raum. Zeitzuschläge in der Prüfung und mündliche anstelle von schriftlichen Prüfungen werden sowohl von der Erziehungsdirektion (ebd.) als auch vom Bundesverwaltungsgericht (Lienhard-Tuggener, 2015b) erwähnt. Dieses besondere Augenmerk auf die Prüfungssituation macht insofern Sinn, als die Definition eines Nachteilsausgleichs auch mit der Lernzielerreichung verbunden ist: Kinder, die von dem Potenzial her das Lernziel erreichen könnten, aber es durch ihre Beeinträchtigung ohne besondere Massnahmen nicht schaffen, haben Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b; Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b; Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2016; Glockengiesser, 2014; Lienhard-Tuggener, 2014). Geht es also primär um

die Lernzielerreichung, ist der Fokus auf der Prüfungssituation gerechtfertigt. Ist das Ziel allerdings, das «grundsätzlich vorhandene Potential» (Erziehungsdirektion Kanton Bern, 2016, S.1) auszuschöpfen, sollte nach Meinungen der Autorinnen der Schwerpunkt eher auf die Optimierung des Unterrichts gelegt werden. Gerade weil die grundlegende Symptomatik einer ADHS «ihren Störungscharakter durch die ungünstige Passung von Individuum und Umwelt, in einer Gesellschaft, die hohe Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit und Lernleitungen stellt» (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 37), bekommt. Die damit einhergehenden negativen Sozialinteraktionen können die Problematik verschärfen (ebd.) oder gar komorbide Störungen hervorrufen, wie bspw. eine LRS oder eine Lernstörung. (vgl. Kapitel 2.2.2). Nach Meinung der Autorinnen können und sollen viele der Massnahmen, die explizit für die Prüfungssituation beschrieben wurden, auch für den Regelunterricht geltend gemacht werden, macht dieser doch einen Grossteil des Schülerdaseins aus.

Gewisse Nachteilsausgleichsmassnahmen, insbesondere jene, die mit einer Bewertung eingehen, sind äusserst delikat. (vgl. Kapitel 2.3.1). Es gilt hier der Anspruch der Betroffenen auf eine Unterstützung in der Bewertung, ohne ihnen dabei «unangemessene Vorteile» (Lienhard-Tuggener, 2015a, S. 12) zu verschaffen. Dies betont auch eine Schulpsychologin in dem Interview: Die Lernziele gelten genau gleich, wie bei den Mitschülerinnen und Mitschülern. Beginnen Lehrpersonen nicht mehr gleich zu bewerten, ist dies ungerecht gegenüber den anderen.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Bewertungskriterien im Fach Deutsch. Es gibt Kinder mit einer ADHS, die Mühe haben, sich mündlich adäquat auszudrücken. (vgl. Kapitel 2.2.8). In diesem Fall könnten mündliche Noten durch schriftliche/gestalterische ausgeglichen werden (Mackowiak & Schramm, 2016; Schaffter-Wieland, 2016). Für ein Kind mit ADHS ist es schwierig, sich gleichzeitig auf die Schrift und das Geschehen im Unterricht zu konzentrieren. «Entsprechend sollten die Anforderungen an den Schüler auf wesentliche Punkte reduziert werden.» (Frölich et al, 2014; S.139). Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche können somit schriftliche Lernzielkontrollen, bei denen es nicht explizit ums Schreiben geht, durch mündliche bzw. gestalterische Aufgaben ausgleichen. (Mackowiak & Schramm, 2016; Schaffter-Wieland, 2016).

Was ebenfalls in den Vorschlägen des Kantons aufgelistet und in beiden untersuchten Fälle als Massnahmen angewandt wurde, ist die Zeitverlängerung bei Prüfungen. Diese wurde in den Interviews unterschiedlich wahrgenommen. Frölich et al. (2014, S. 97) schreiben dazu, dass es vor allem für Schülerinnen und Schüler, welche eher eine hypoaktive, verträumte Form des ADHS aufweisen, zusätzliche Arbeitszeit wichtig sein kann, um eine Fertigstellung der geforderten Aufgabe zu ermöglichen. Diese Form zeichnet sich unter anderem durch eine Langsamkeit bei der Aufgabenbearbeitung aus im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. (ebd.) Impulsiv-hyperaktive Kinder hingegen nutzen die zur Verfügung stehende Arbeitszeit oft nicht einmal aus. (ebd.). Bei diesem Subtyp könnte eine Zeitverlängerung lediglich für ein «zeitweiliges Aussetzen der Zensurierung» (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 96) genutzt werden. Laut Rietzler und Grolimund (2016, S. 67) helfen diesen Kindern Erholungspausen, um die Konzentration aufrechtzuerhalten.

Im Unterricht zeigen Schulkinder mit einer ADHS seltener anforderungsgemässes Verhalten und werden daher von Lehrpersonen als störend wahrgenommen. Wenn Lehrpersonen dazu tendieren, auf Störverhalten mit Ermahnungen und Bestrafungen zu reagieren, positive Verhaltensanteile jedoch weniger verstärken, kann dies folglich das Problemverhalten stabilisieren. (vgl. Kapitel 2.2.5). Es ist

daher für den betroffenen Schüler, die betroffene Schülerin zentral, dass die Lehrperson auch in der Bewertung des Verhaltens toleranter agiert. So berichtet eine Mutter, dass ihr Kind nicht mehr so viele Einträge bekommt wie vorher. Die Lehrperson sei in Bezug auf die Einhaltung der Klassenregeln bei Kind 2 weniger streng als bei den Mitschülerinnen und Mitschülern. Wichtig dabei ist aber, dass sich diese Toleranz nicht im Zeugnis widerspiegelt. Lern- und Ausbildungsziele werden im Rahmen eines Nachteilsausgleichs nicht angepasst (SZH, 2007), also auch nicht die Ziele der überfachlichen Kompetenzen.

Erholungsphasen

Zeigt ein Schüler, eine Schülerin Problemverhalten, kann der Unterricht für dieses Kind nach Frölich et al. (2014, S. 101) für eine kurze Zeit unterbrochen werden. In manchen Fällen ist es ratsam, dem Kind eine kurze Erholungs- oder Bewegungspause zu ermöglichen. Die Form hängt aber stark von der Reife des Kindes ab. Bei einem Kind, das ohne Aufsicht der Lehrperson sich nicht selbst steuern kann, kommen nur geeignete Massnahmen innerhalb des Klassenzimmers in Frage. (ebd.). Mackowiak und Schramm (2016, S.96) schlagen vor, dass man im Klassenzimmer Rückzugsmöglichkeiten bereitstellt, um individuelle Entspannungs- und Erholungsphasen zu gewährleisten. Dies ermöglicht es dem Kind laut Frölich et al. (2014, S.117), die Auszeit vom Unterricht freiwillig aufzusuchen, wenn es merkt, dass es sein Verhalten nicht angemessen kontrollieren kann. Die Situationen, in denen eine solche Massnahme genutzt werden kann, soll klar definiert werden. (ebd.). Nach einer Schulpsychologin könnte in diesem Zusammenhang ein Signal eingeführt werden, um den Unterrichtsfluss für die anderen Kinder nicht zu unterbrechen.

Kinder mit einer ADHS vom hyperaktiven-impulsiven Typus verlangen oft nach Bewegung. (Rietzler & Grolimund, 2016, S.71). Es ist wichtig, ihnen Bewegungsformen zuzugestehen, da das Unterdrücken des Bewegungsimpulses zu inneren Spannungen führen kann und sich so negativ auf das Lernen auswirkt. Laut einer Studie zeigen die Kinder die besten Leistungen in einem Arbeitsgedächtnistest, wenn sie währenddessen heftig auf dem Stuhl herumzappelten oder von ihrem Platz aufstanden. (ebd., S.72). Dies wird auch in den Interviews bestätigt. Um dem gerecht zu werden, können in den Unterrichtsunterbrechungen spezielle Sport- und Bewegungsformen angeboten werden. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.96). In den Interviews mehrmals erwähnt wurde das Rennen rund ums Schulhaus. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass die Lernenden dabei nichts Wichtiges verpassen, da das Angebot ansonsten von einigen Kindern nicht genutzt wird.

Frölich et al. (2014, S. 101) nennen kleine Aufträge seitens der Lehrperson, die Lernende ohne grosses Aufsehen als Bewegungspause nutzen können, wie bspw. das Holen benötigter Gegenstände oder das Wischen der Wandtafel. Als spezielle Bewegungs- und Entspannungsformen während der Arbeitszeit wurden folgende Möglichkeiten in den Interviews erwähnt: Sitzball, Knetball, Stehpult, Fusskissen, Fidget, Spielauto oder Gummi und Bleiwesten. Der Geltungsbereich sollte jedoch geklärt werden, um Konflikte mit den Mitschülerinnen und Mitschülern oder der Lehrperson zu vermeiden, wie eine Mutter betont.

In den zulässigen Massnahmen des Bundesverwaltungsgerichts (Lienhard-Tuggener, 2015b) werden keine spezifischen Angaben für Erholungsphasen genannt. Allerdings werden in den möglichen Vorschlägen des Kantons (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b) Bewegungspausen und das Ausruhen in einem Nebenraum aufgeführt. Für den Massnahmenkatalog sind sie also zulässig.

Weitere Massnahmen

Es wurden weitere Punkte im Interview genannt, welche sich positiv auf die ADHS auswirken, aber nicht als Nachteilsausgleichsmassnahmen geltend gemacht werden können. Dies sind die Beziehung zur Lehrperson, das Wohlfühlen in der Klasse sowie das Verständnis für die Problematik und das fundierte Wissen der Lehrperson über die ADHS.

Kinder mit einer ADHS erleben im Alltag viele emotionale und soziale Schwierigkeiten wie die Ablehnung durch Klassenkameraden, Ermahnungen durch Lehrkräfte und Eltern. Dies wirkt sich längerfristig negativ auf den Selbstwert aus (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 57) und kann unter Umständen den Verlauf einer ADHS negativ beeinflussen. (Döpfner et al., 2013, S. 19). Um dem zu begegnen, ist es nach Mackowiak und Schramm (2016, S. 59) wichtig, eine professionelle, wertschätzende Beziehung zwischen dem betroffenen Kind und der Lehrperson aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Dabei sind zwei Komponenten zentral: auf der einen Seite sollte dem Kind Zuwendung und Sicherheit gegeben werden, auf der anderen Seite sollte die Lehrperson Orientierung und Struktur bieten. (ebd.). Es geht also um die goldene Mitte zwischen Lenkung und liebevoller Zuwendung. Die Schulpsychologin spricht davon, das Kind mit einer ADHS so zu nehmen, wie es ist. Das Bild des Kindes sollte nicht an das Störungsbild ADHS gekoppelt werden.

Konflikte mit den Mitschülern und Mitschülerinnen entstehen häufig ausserhalb des Unterrichts. (Frölich et al., 2014, S. 91). Es ist also notwendig, den Betroffenen zu helfen, Unterrichtsübergänge zu meistern, um negative Sozialinteraktionen zu vermeiden. Folgende Massnahmen gelten dabei als wirksam (ebd.):

- Erarbeiten von Verhaltensroutinen, d.h. den Ablauf und das erwartete Verhalten im Schulalltag klären. Unstrukturierte Situationen (bspw. Pause, Garderobe etc.) im Voraus ankünden. In diesen Situationen allenfalls konkrete Aufträge geben.
- Wenn Situationen von der Routine abweichen, sollten sie mit dem Schüler, der Schülerin besprochen werden. Dabei sollte die Verhaltenserwartung geklärt und allfällige Sanktionen bei der Nichteinhaltung besprochen werden.
- Übergangssituationen mit anderen Lehrpersonen absprechen.

Wichtig ist dabei aber auch, dass der Lehrkörper positive Verhaltensansätze wahrnimmt und lobt, um negative Sozialinteraktionen mit der Lehrperson selbst zu minimieren. (ebd.).

Um geeignete Massnahmen kompetent umsetzen zu können, ist es unumgänglich, dass die Lehrperson sich kontinuierlich über das Störungsbild fortbildet. (ebd., S.86). Es würden viel zu oft Empfehlungen für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die von einer ADHS betroffen sind, gemacht, gleichwohl würde deren Umsetzung nicht überprüft oder evaluiert. (ebd.). Diese genannte Tatsache könnte den Wunsch der beiden Mütter nach mehr Wissen und Verständnis um die Problematik seitens der Lehrperson erklären.

5.2.2 *Kommunikation zum Nachteilsausgleich zwischen den Beteiligten*

Um Lernende mit ADHS bestmöglich zu unterstützen, braucht es eine enge Zusammenarbeit der Beteiligten, welche auf einer gelingenden Kommunikation aufbaut: «Die konstruktive Zusammenarbeit impliziert die gemeinsame Erarbeitung eines pädagogischen Konzeptes, welches auch individualisierte Massnahmen des Nachteilsausgleichs in und ausserhalb des Schulunterrichts beinhaltet.» (Frölich et al., S. 140). Schellenberg et al. (2017, S. 47) konnten in ihrer Arbeit zum Nachteilsausgleich auf der Sekundarstufe nachweisen, dass Transparenz positiv bewertet wird und die Akzeptanz für den Nachteilsausgleich erhöht.

Blaser et al. (2018, S. 94 ff.) zeigen in ihrer Untersuchung zum Nachteilsausgleich in der Schulpraxis, dass professionelle Handlungskompetenz ein zentrales Element für die erfolgreiche Umsetzung des Nachteilsausgleichs ist. Professionelle Handlungskompetenz beinhaltet die Zusammenarbeit mit Eltern und externen Fachpersonen. (ebd., S. 36). Nachfolgend werden die in Kapitel 4.2.1 ausgeführten Ergebnisse der Befragungen theoretisch eingebettet und von den Autorinnen diskutiert.

Kommunikation bei der Festlegung der Massnahmen

Zur Elternarbeit finden sich in den Unterlagen des Kantons Hinweise. So werden Lehrpersonen angehalten, mit den Eltern Kontakt zu pflegen. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht, 2012, 2014). «Die Lehrperson ist gesprächsbereit, nimmt sich Zeit und setzt sich mit Fragen, Anregungen und Kritik auseinander». (ebd., 2012, S.11). Weiter sollen Lehrperson bei Problemen den Kontakt mit den Eltern frühzeitig aufnehmen. Für Fachpersonen der SHP gelten die Richtlinien des sonderpädagogischen Bereichs. Sie geben für die Elternarbeit der SHP vor, dass die Zusammenarbeit geregelt und der Einbezug angemessen ist. (Kanton Schaffhausen, 2007b, S.22). Auch die Fachperson der Abklärungsstelle wird angehalten, die Eltern in die Entwicklung von Massnahmen einzubeziehen.

Schriber und Dietiker (2018, S.86) verweisen auf ein mögliches «Spannungsverhältnis im Schulsystem», in welchem auf der einen Seite die Eltern ihren Rechtsanspruch geltend machen und auf der anderen Seite die Schule mit der heterogenen Schülerschaft herausgefordert ist. Ein Kind mit ADHS und Nachteilsausgleich ist eines von vielen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Verschiedene Rollen und Bedürfnisse prallen aufeinander.

Die Familien von Kindern und Jugendlichen mit ADHS sind oftmals belastet, es kommt im Alltag häufig zu Konflikten im Zusammenhang mit dem Störungsbild. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.131). Entsprechend gross ist die Bedeutung, welche der Zusammenarbeit mit den Eltern zukommt, da ihr Einfluss wegweisend ist auf die schulische Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen.

Der Schattenbericht (Inclusion Handicap, 2017, S.99) kritisiert, dass Eltern Überforderung unterstellt wird, insbesondere bevor eine Diagnose wie ADHS gestellt wurde.

Dabei gilt es auch zu beachten, dass für ADHS eine genetische Disposition vorliegt und Elternteile ebenfalls betroffen sein könnten, was ungünstige Voraussetzung für eine angemessene Erziehung nach sich ziehen kann. (Mackowiak & Schramm, 2016, S.131).

Und doch ist es für die Schule wichtig, dass Eltern bei einem Verdacht auf ADHS angesprochen werden, um eine Abklärung zu veranlassen. (Frölich et al., 2014, S.141).

So bedingt Kommunikation gemäss Schriber und Dietiker (2018, S.84) das Sprechen über Behinderung. Im besten Fall wird der Nachteilsausgleich kooperativ zugunsten des Kindes in angemessener Weise umgesetzt, so dass auf den Rechtsweg und Klagen verzichtet werden kann.

Eltern äussern, dass sie sich zwar einbringen können bei der Festlegung der Massnahmen, dies aber im Alltag nur beschränkt umgesetzt wird. Diese Aussagen decken sich mit den Ergebnissen, welche Blaser et al. (2018, S. 87) in ihrer Arbeit zum Nachteilsausgleich in der Schulpraxis präsentieren.

Das individuelle Anpassen der Massnahmen bedingt gute Kenntnisse über das Kind. (Von Davier, 2017, S. 12.). Schnyder und Jost (2013, S. 11) forderten bereits vor einigen Jahren «die richtige Kombination zwischen Standardisierung und Individualisierung» bei der Konzeptionierung und Umsetzung des Nachteilsausgleichs.

Der mangelnde Einbezug der Eltern steht im Widerspruch dazu, dass Kinder im Schulalter stark beeinflusst werden durch den Kontextfaktor Familie. (Hollenweger et al. 2017, S. 22). Um gemeinsam Fördermöglichkeiten und Ziele zu formulieren, ist die Zusammenarbeit mit den Eltern unabdingbar. (ebd., S.53).

Frölich et al. (2014, S.143) betonen, dass es sinnvoll ist, das Know-how der Eltern einzubeziehen, wenn es um die Förderung von Lernenden mit ADHS geht, da die Eltern über eine grosse Expertise verfügen. Dies entspricht der Leitplanke «Vertretbarkeit», welche vorgibt, dass mit den getroffenen Massnahmen neben den Lehrpersonen auch die Eltern einverstanden sein müssen. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S.3). Der Kanton Schaffhausen gibt vor, dass Nachteilsausgleichsmassnahmen im Rahmen eines SSG erstellt werden. (ebd., S.1).

Mit dem SSG soll sichergestellt werden, «dass alle Personen, die etwas zur Unterstützung beitragen können, ein gemeinsames Verständnis der beobachteten Schwierigkeiten entwickeln können.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S.23). Entsprechend lohnt es sich, hier einen vertieften Blick auf das Schulische Standortgespräch zu werfen:

Kommunikation im Rahmen des Schulischen Standortgesprächs (SSG)

«Das Verfahren 'Schulische Standortgespräche' beschreibt das strukturierte Vorgehen zur individuellen Standortbestimmung und zur Vereinbarung von Förderzielen. Es unterstützt eine ressourcenorientierte Sichtweise und dient der Klärung, welche Massnahmen für eine Schülerin oder einen Schüler in der gegenwärtigen schulischen Situation angemessen sind.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2007, S 2). Das SSG basiert auf der ICF. (ebd.).

Das bio-psycho-soziale ICF-Modell bietet eine multiperspektivische Sicht auf das Kind in seiner Lebenswelt und sucht Veränderungsmöglichkeiten und Ressourcen. (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 96-99).

Die Arbeit mit der ICF beinhaltet eine spezifische Fachsprache und eine Sicht auf Behinderung, welche die gemeinsame Sicht auf die Funktionsfähigkeit Betroffener ins Zentrum stellt. (Hollenweger et al. 2017).

Aus Erfahrung im Studium der Heilpädagogik wissen die Autorinnen, dass der Umgang mit dem Klassifikationssystem der ICF einer vertieften Auseinandersetzung bedarf. Entsprechend bezweifeln die Autorinnen, ob in den Schulen ohne SHP das Verständnis vorausgesetzt werden kann für den inklusiven Gedanken, welcher dem Nachteilsausgleich zugrunde liegt. (vgl. Kapitel 2.1.4).

Die Eltern schätzen ihre Möglichkeit zur Einflussnahme bei der Festlegung der Massnahmen als eher gering ein. Dies könnte mit dem SSG und dem zugrundeliegende Klassifikationssystem der ICF zu tun haben. Damit kommt ein Instrument der Heilpädagogik zum Einsatz, mit welchem Primarlehrpersonen weniger Erfahrung haben, wie in der folgenden Diskussion zu Wissenstand und Ausbildung dargelegt wird. In Schulen, welche noch nicht mit ISF arbeiten, dürfte sich dieser Zusammenhang noch verstärkt auswirken.

Lienhard-Tuggener et al., (2015, S.105) verweisen auf die Gefahr, dass Gespräche zu hierarchisch geführt werden und somit die Ressourcen der Sichterweiterung durch Eltern und Betroffene verloren geht.

Gerade bei Lernenden mit ADHS wird die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule als sehr wichtig erachtet, wobei gegenseitige Transparenz einen hohen Stellenwert einnimmt. (Frölich et al., S.140-145; Gawrilow, 2012, S.145 ff.).

Unter Transparenz als Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Eltern versteht Schmid-Maibach, (2008, S.44):

- Informationen frühzeitig, aktiv, regelmässig und umfassend zu geben.
- Informationen adressatengerecht zu geben.
- Zu den Informationen gehören auch Hintergrundinformationen (Motive, Ziele, Ansichten und Absichten), nicht nur Fakten.

Grundsätzlich steht Eltern ein Antragsrecht zu, sie können ein SSG einberufen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 6).

Ob Eltern darüber informiert sind und ob sie ihr Recht wahrnehmen, ist nicht ersichtlich. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Fachpersonen nicht genug Beschied wissen über den Nachteilsausgleich und deshalb Eltern und Betroffene nicht adäquat informieren. (Müller, 2015).

Die Befragung ergab, dass die festgelegten Massnahmen nicht konsequent überprüft werden. Die Überprüfung wäre jährlich in Form eines SSG vorgesehen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 9; Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 4; Oechlin, 2018). Auch die Fachliteratur äussert sich klar: Ein Termin zur Überprüfung wird bei der Festlegung der Massnahmen verbindlich abgemacht. (Glockengiesser et al. 2012, S. 29; Henrich, et al., 2012, S. 8; SZH, 2016, S. 3). Dies steht auch im Zusammenhang mit dem Behinderungsbegriff, bei dem es sich gemäss BehiG um eine andauernde Beeinträchtigung handelt, welche mutmasslich andauernder Massnahmen bedarf. (BehiG, Art. 2. Abs. 1). Damit ein Nachteilsausgleich als wirksam gelten kann, bedarf es gemäss der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2016, S. 4) einer «fortwährenden Überprüfung».

Betont wird, dass vor Übertritten jeweils ein SSG geplant wird, wobei auch erwähnt wird, dass bei Übertritten die Informationen nicht weitergegeben worden sind. Dafür wären gemäss der Leitung der Fachstelle SAB klar die Lehrpersonen zuständig. (Oechlin, 2018, S. 9).

Als Grund für den Verzicht auf die Überprüfung gemäss Vorgaben wurden mangelnde Kapazität von seiten der Fachstelle SAB genannt und die Begründung vorgebracht, man verzichte in den Fällen, in denen es gut laufe auf die Überprüfung. Eine Fachperson SAB stellt fest, dass sie von den Schulen

nichts mehr höre, es gebe keine Rückmeldungen zur Umsetzung. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass demnach auch nicht beurteilt werden kann, ob die Umsetzung gut läuft.

Gemäss Merkblatt liegt die Verantwortung für die Initiierung des SSG zur Überprüfung bei der Lehrperson: Sie wendet sich termingerecht an die SAB. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 4). Dies scheint in der Praxis nicht umgesetzt zu werden.

Aus Sicht der Autorinnen ist der Verzicht auf die gemeinsame Überprüfung der Massnahmen höchst bedenklich: Der Blick von aussen auf die Umsetzung fehlt. Ebenso fehlt das spezifische Wissen der Fachperson Schulpsychologie, welche für die Umsetzung und allfällige Anpassung des Nachteilsausgleichs wichtige Hinweise gibt. Fällt das SSG weg, schadet dies der Verbindlichkeit: Befürchtungen, dass der Nachteilsausgleich nicht ernst genommen wird, werden somit genährt. Dazu äussern Schnyder und Jost (2013, S. 9): «Es obliegt nun den zuständigen Instanzen, dem Nachteilsausgleich anhand von Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen einen obligatorischen Charakter zu verleihen.»

Wer genau die Einhaltung genannter Vorgaben überprüft, ist für den Kanton Schaffhausen nicht ersichtlich. Fällt die jährliche Überprüfung im Rahmen des SSG weg, fehlt eine weitere formelle Instanz. Dies ist gerade dann relevant, wenn weder eine Schulleitung noch eine Fachperson SHP in die Umsetzung involviert ist. Aufgrund der kantonalen Besonderheiten ist diese Konstellation möglich, wie in Kapitel 2.3.4 ausgeführt wird.

Das Merkblatt begründet die Überprüfung wie folgt: «Die Umsetzung, die Wirksamkeit und die Notwendigkeit der Nachteilsausgleichsmassnahmen werden periodisch überprüft.» (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S.1).

Mutmasslich führen fehlende Rückmeldungen über die Umsetzung im Schulalltag auch dazu, dass den Fachpersonen SAB die Möglichkeit fehlt, festgelegte Massnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und somit den Nachteilsausgleich fortlaufend zu optimieren.

Kommunikation mit den betroffenen Lernenden rund um die Festlegung der Massnahmen

Der Einbezug der Betroffenen in die Festlegung der Massnahmen wird in der Fachliteratur bekräftigt. (Schriber & Dietiker, 2018, S. 67; Glockengiesser et al., 2012, S. 28; Henrich et al., 2012, S. 6; Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2012, S.6; Lienhard-Tuggener, 2014). So wird unter der Leitplanke «Vertretbarkeit» gefordert, dass die betroffenen Lernenden in die Festlegung der Massnahmen involviert werden. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3). Dies macht auch deshalb Sinn, da Eltern und Kinder nicht immer die gleichen Bedürfnisse, Motive und Sichtweisen haben. (Schriber & Dietiker, 2018, S. 86).

Die SZH (2016, S. 3) weist darauf hin, dass gemeinsam über die beruflichen Perspektiven in der Zukunft gesprochen werden soll, damit wichtige Kompetenzen für einen späteren Beruf gefördert werden können. Die Teilnahme am SSG ist im Kanton Schaffhausen abhängig vom Alter. (ebd.).

In den Befragungen zeigt sich, dass die Frage der Teilnahme der Betroffenen mit diesen persönlich und den Eltern geklärt werden muss, da diesbezüglich Vorbehalte und Unsicherheiten genannt werden. Auch die Angst vor Stigmatisierung, welche genannt wird, und der Wunsch, nicht auffallen zu wollen, muss ernst genommen werden. (Schriber & Dietiker, 2018, S. 86).

Für den Nachteilsausgleich braucht es eine ärztliche Abklärung und den Nachweis einer Behinderung, was zu einer Etikettierung führen kann. (Müller, 2015, S. 1).

Lienhard-Tuggener (2015a, S. 12 ff.) verweist darauf, dass je nach Behinderung die gesellschaftliche Akzeptanz sehr unterschiedlich ist. So ist eine ADHS nicht auf den ersten Blick als Behinderung erkennbar, was es dementsprechend schwieriger macht, die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Umso wichtiger ist, dass die Betroffenen involviert werden bei der Frage, in welcher Form die Mitlernenden und allenfalls deren Eltern über den Nachteilsausgleich informiert werden: «Im schulischen Standortgespräch muss unter Einbezug der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers sowie der Eltern die Kommunikation festgelegt und geplant werden.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S.10). Dieses Thema wird im folgenden Abschnitt nochmals aufgegriffen.

Aus Sicht der Autorinnen kann die Aufklärung der Betroffenen und ihres Umfeldes Abhilfe schaffen, wenn Vorbehalte bestehen. Die Gründe sollten ernst genommen und diskutiert werden. Auf einen Nachteilsausgleich sollte nicht leichtfertig verzichtet werden, da er Auswirkungen haben dürfte auf die gesamte Bildungsbiografie. So befürchten Schriber und Dietiker (2018, S. 86), dass bei einem Verzicht adäquate Unterstützung versäumt würde.

Kommunikation gegenüber der Klasse

In den Befragungen zeigt sich ein eher diffuses Bild dazu, ob, wie und durch wen die Klasse über den Nachteilsausgleich informiert ist. Das Schaffhauser Merkblatt gibt verbindlich vor, dass am SSG schriftlich festgehalten wird, «wer die Klasse und weitere involvierte Lehrpersonen über die gewährten Ausgleichsmassnahmen informiert.» (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 4). Gemäss den Leitplanken müssen Nachteilsausgleichsmassnahmen das Kriterium der Kommunizierbarkeit erfüllen: «Der Nachteilsausgleich kann gegenüber anderen Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten vertreten werden.» Die Vorgaben im Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S. 8) präzisieren: "Das Grundvertrauen in die Gleichbehandlung und Unparteilichkeit der Schule soll gewährleistet bleiben." (ebd., S. 2).

Lienhard-Tuggener (2014) sieht Transparenz als wichtig an, um Vertrauen zu schaffen: Die Ungleichbehandlung im Rahmen des Nachteilsausgleichs muss nachvollziehbar sein und bedarf darum einer klaren Kommunikation gegenüber Mitlernenden und deren Eltern.

Schriber (2013, S. 25) rät klar dazu, die Funktionsbeeinträchtigungen, mit welchen der Nachteilsausgleich begründet wird, sowie die festgelegten Massnahmen der Klasse gegenüber offen zu legen. «Gerade Mitlernende dürfen nicht den Eindruck erhalten, dass ein Schüler oder eine Schülerin mit Behinderung bevorzugt wird.» (ebd.).

Kommunikation innerhalb der Schule rund um den NTA

Die Klassenlehrperson ist bei der Festlegung der Massnahmen anwesend. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 1). Erfahrungsgemäss werden Schulklassen von mehreren Lehr- und Fachlehrpersonen unterrichtet. Für die Umsetzung von Massnahmen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs stehen alle im Geltungsbereich Unterrichtenden, Lehrpersonen, Fachlehrpersonen und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen in der Pflicht. Unter professioneller

Zusammenarbeit wird die «inter- und intradisziplinäre Kooperation von allen an der Förderung eines Kindes oder Jugendlichen beteiligten Akteure» verstanden (Luder et al, 2015, S. 388). Sie basiert auf Schulentwicklung. Damit professionelle Zusammenarbeit innerhalb eines pädagogischen Teams gewährleistet ist, braucht es Aufgabenklärungen und Gefässe für Absprachen, wobei auf bürokratische Vorgaben verzichtet werden sollte.

Der Qualitätsrahmen regelt die Zusammenarbeit im Team: «Die Lehrpersonen ... arbeiten mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die an der gleichen Klasse unterrichten.» (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht, 2012, S.12).

Bei der Umsetzung der Massnahmen wird die LP gemäss Merkblatt von der Fachperson SHP unterstützt. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S.3).

Für diese Zusammenarbeit gibt es Vorgaben. Die Richtlinien für den sonderpädagogischen Bereich (Kanton Schaffhausen, 2007b, S.21) formulieren Qualitätsansprüche an die Aufgaben und Zusammenarbeit zwischen SHP und Lehrpersonen:

- Die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche sind klar.
- Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den sonderpädagogischen Fachpersonen ist verbindlich geregelt.
- Beide Seiten sind mehrheitlich mit der Zusammenarbeit zufrieden.

Dabei gilt es zu beachten, dass aufgrund der kantonalen Besonderheiten, welche in Kapitel 2.3.4 ausgeführt werden, nicht alle Schulen über Schulische Heilpädagogik verfügen. Klar ist jedoch, dass die Zuständigkeit für die Umsetzung der Massnahmen bei der Schule liegt. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 1).

Je nach Anzahl involvierter Lehrpersonen stellt es eine beträchtliche Herausforderung dar, die Massnahmen so festzulegen, dass die Akteure der Schule damit zufrieden sind.

Wer die Information über die festgelegten Massnahmen an die involvierten Lehrpersonen weitergibt, wird am SSG schriftlich festgehalten: «Für die Weitergabe der Informationen an die nicht anwesenden Fachlehrpersonen vor Ort und bei einem Klassenübertritt ist die abgebende Klassenlehrperson verantwortlich.» (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 4).

Die Vorgaben des Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017b, S. 10) präzisieren: «Im Einzelfall muss vereinbart werden, wer über den Nachteilsausgleich durch wen, wann, in welcher Form und mit welchen Inhalten informiert werden muss.» Dazu gehören neben der Schulleitung alle (Fach)- Lehrpersonen.

Die Befragung zeigt, dass es Klärung braucht, wer bei einem unvorhersehbaren Ausfall der verantwortlichen Lehrperson die Umsetzung des Nachteilsausgleichs garantiert. Dies könnte die Schulleitung, die SHP oder eine involvierte Lehrperson sein. Die Autorinnen empfehlen, dies schriftlich festzuhalten.

Die grösste Sorge bereitet den Autorinnen, dass in den Befragungen mehrfach vorgebracht wird, dass die Umsetzung nicht konsequent erfolgt, was auf mangelnde Kommunikation innerhalb der Schule zurückzuführen sei. Dies deckt sich mit den Erfahrungen von Blaser et al. (2018, S. 87 ff.): «Fehlende verbindliche Absprachen erschweren die Umsetzung.»

Frölich et al., (S. 140 ff.) verweisen ebenfalls auf mögliche Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus, wenn es um Kinder und Jugendliche mit ADHS geht. Dazu gehört auch, wenn ein Nachteilsausgleich nicht angewendet wird. (ebd.).

Kantone und Gemeinden stehen gemäss Gesetz in der Pflicht, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung wirksam zu verhindern: Werden Nachteilsausgleichsmassnahmen nicht umgesetzt, kann dies rechtlich als indirekte Diskriminierung gelten, wie in Kapitel 2.3.3 erörtert wird.

Kommunikation mit den Fachpersonen

Die Befragungen ergaben, dass verschiedene Fachpersonen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs involviert sind. Genannt werden Kinder- und Jugendpsychiatrie der Abklärungsstelle (z.B. KJPD), Fachpersonen der Ergotherapie, Logopädie bzw. Heilpädagogik.

Gemäss Frölich, et al. (2014, S.141) besteht eine Schwierigkeit in der Zusammenarbeit der Beteiligten darin, dass die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten sowie Fachpersonen aus der Therapie nicht stattfindet. Es wird auch auf mangelnde Kenntnisse der Schulen im Bereich ADHS hingewiesen, was die Forderung nach Einbezug von Fachpersonen stützt. (ebd., S. 144; Schnyder & Jost, 2013, S. 11).

Neuhaus (2016, S.178) erachtet die individuelle Beratung bzw. Information der Schule zur therapeutischen Intervention als zwingend. Begründet wird dies u. a. mit dem Verweis auf Unterrichtsformen, welche für Lernende mit ADHS hinderlich sind und schlimmstenfalls zu einer Dekompensation führen. Als Beispiel werden Frei- und Planarbeit, das häufige Wechseln des Sitzplatzes sowie Gruppentische angeführt. (ebd.).

Über die Massnahmen eines Nachteilsausgleichs sollten gemäss dem Schaffhauser Merkblatt alle in die Umsetzung Involvierten informiert werden. (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S.3). In Schaffhausen ist es vorgesehen, dass sich die Massnahmen auf die Diagnose der Abklärungsstelle punkto «Art, Schweregrad und Auswirkungen» beziehen (ebd., S.2). Dies setzt jedoch voraus, dass über die ausschlaggebende Behinderung gesprochen wird. Ärztliche Dienste wie der KJPD unterliegen der Schweigepflicht, welche den Persönlichkeitsschutz der Betroffenen wahrt. Es liegt entsprechend bei den Erziehungsberechtigten, ob Diagnosen gegenüber der Schule kommuniziert werden dürfen.

Welche Fachpersonen in die Festlegung und Umsetzung der Massnahmen sowie deren Umsetzung involviert werden, soll im Einzelfall unter Einbezug der Betroffenen und deren Eltern geprüft werden. Gemäss Aussagen in den Interviews nehmen die Fachpersonen nicht immer an den Gesprächen teil. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass spezifisches Fachwissen dennoch im Rahmen der Erstellung der Massnahmen einbezogen wird.

Die Fallführung liegt bei einem Nachteilsausgleich gemäss Merkblatt (Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S.3) bei der Fachperson SAB. Entsprechend sehen die Autorinnen diese in der Pflicht, die nötigen Informationen bei den Fachpersonen einzuholen. Den Eltern wird empfohlen, der Schule gegenüber offenzulegen, welche Fachpersonen involviert sind und diese von der Schweigepflicht zu entbinden. Werden die Lernenden regelmässig und intensiv, d. h. wöchentlich von einer Fachperson aus dem Bereich Therapie gefördert, erachten die Autorinnen deren Teilnahme an wichtigen Gesprächen rund um den Nachteilsausgleich als sehr wichtig.

Weitere Kommunikationsgefässe

Zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule gibt es einige kantonale Vorgaben, welche vorgängig bereits erwähnt wurden. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht, 2012; 2014).

Frölich et al., (2014, S. 141) betonen die Regelung der Zusammenarbeit als äusserst wichtig: Hierbei geht es nicht nur um die Massnahmen des Nachteilsausgleichs, sondern um ein allgemeines pädagogisches Konzept, welches in und ausserhalb des Unterrichts zum Einsatz kommt. «Methoden der gezielten Verstärkung oder Sanktionierung von (un-) erwünschten Verhaltensweisen im Rahmen von Massnahmen der Verhaltensmodifikation machen darüber hinaus eine enge Abstimmung zwischen den Lehrpersonen und den Eltern notwendig.» (ebd.). Regelmässige und dauerhafte Kommunikation ist auch per E-Mail möglich. Ein sehr enger Austausch, bestenfalls tage- oder wochenweise, sollte zu Beginn und am Ende des Schuljahres und in fordernden Phasen erfolgen.

Blaser et al. (2018, S. 57) bestätigen den hohen Stellenwert von regelmässigem Austausch zwischen Eltern und Schule.

5.2.3 Hemmende Faktoren

Wie in Kapitel 2.3.4 gezeigt wird, verfügt der Kanton Schaffhausen über aktuelle Merkblätter und Weisungen zum Nachteilsausgleich. Die Vorgaben des Kantons beinhalten verbindliche Hinweise für die Umsetzung der Massnahmen in der Praxis, für welche die Schule die Verantwortung trägt. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2015b; 2018b; Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Schulische Abklärung und Beratung, 2015c).

Die Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen bei der Diagnose ADHS ist im Kanton Schaffhausen relativ neu, wie die Zahlen in Kapitel 2.3.4 zeigen.

Von Davier (2017) verweist auf die Herausforderungen bei der Umsetzung der Nachteilsausgleichsmassnahmen im Schulalltag: Trotz der kantonalen Wegleitungen scheint die Umsetzung nicht immer einfach.

Auch die Autorinnen finden in den Befragungen Hinweise darauf, in welchen Bereichen Verbesserungen zur Herstellung von Chancengerechtigkeit anzustreben sind. Dazu gehört neben einer konsequenten Einhaltung der kantonalen Vorgaben die Verbreitung des Konzepts auf allen Ebenen.

Diese Forderung findet sich auch bei Schnyder und Jost (2013, S. 10 ff.):

Vielen Fachpersonen aus der Bildung ist die Existenz des Nachteilsausgleichs bzw. der gesetzliche Anspruch darauf unbekannt. Eine klare Information müsste durch eine Einführung in die Thematik während der Grundausbildung sowohl der Schulischen Heilpädagogen als insbesondere auch der Regellehrpersonen stattfinden, da der Nachteilsausgleich zum Bereich Regelschule gehört. (Schnyder & Jost, 2013, S.10).

Die genannten hemmenden Faktoren sind eng miteinander verflochten und beeinflussen sich gegenseitig, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen. Auch gibt es Überschneidungen mit dem Bereich Kommunikation, welcher vorgängig in Kapitel 5.2.2 diskutiert wird.

Implementierung in der Praxis

Die Autorinnen sind erstaunt darüber, dass weder Lernende noch Eltern oder die Lehrperson die fallspezifischen, individuell festgelegten Massnahmen vollständig benennen können. Diese Aussagen legen den Schluss nahe, dass die Umsetzung der Massnahmen im Schulalltag wenig implementiert ist. Gemäss den Fachpersonen der Schulpsychologie fehlt es an Erfahrung mit Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS. Diese Einschätzung korreliert mit der geringen Anzahl an Fällen im Kanton: Gemäss SAB gab es 2016/17 erst einen Fall, im Schuljahr 2018/19 sind es acht Lernende mit einem Nachteilsausgleich aufgrund einer ADHS-Diagnose. (siehe Abbildung 2). Dies dürfte erklären, weshalb Nachteilsausgleichsmassnahmen in der Praxis noch wenig erprobt sind.

Aus Sicht der Eltern werden Mängel in der Umsetzung vorgebracht. Die Autorinnen vermuten Zusammenhänge mit den Absprachen innerhalb der Schule, welche in den Befragungen mehrfach negativ gewertet wurden. Demnach finden die Absprachen zwischen den an der Umsetzung beteiligten Lehrpersonen nicht oder nur beschränkt statt, was sich hemmend auf die Umsetzung im Schulalltag auswirken dürfte.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem Ausfall der Lehrperson die Massnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Auch hier dürfte mangelnder Informationsfluss eine Rolle spielen. Die Kommunikation zwischen den Beteiligten rund um den Nachteilsausgleich wird in Kapitel 5.2.2 diskutiert und theoretisch eingebettet.

Um Kinder mit Behinderung vor Diskriminierung zu schützen, müssen Nachteilsausgleichsmassnahmen im definierten Geltungsbereich von allen Beteiligten konsequent umgesetzt werden. Die Verantwortung der Umsetzung liegt bei den Schulen. Die Autorinnen verweisen auf die Aufsichtspflicht der vorgesetzten Stellen: Diese müssen sicherstellen, dass Nachteilsausgleichsmassnahmen angemessen umgesetzt werden. Dieser ist zwar nicht im kantonalen Schulgesetz (Kanton Schaffhausen, 1997) verankert, ergibt sich jedoch aus übergeordnetem Recht, wie im Kapitel 2.3.3 dargestellt wird.

Eine Überprüfung der Umsetzung ergibt sich durch die fallführende Fachperson SAB im Rahmen des jährlichen SSG. (vgl. Kapitel 5.2.2).

Die Qualitätssicherung im Schulbereich und die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gehören zu den Aufgaben der Schulbehörde und der Schulaufsicht. Die Aufgaben der Schulinspektorinnen und Schulinspektoren sind beschrieben im Schaffhauser Rechtsbuch (Kanton Schaffhausen, 1997).

Die Aufsicht über die Primarschule liegt bei der Schulbehörde bzw. Schulleitung. «Die Schulbehörde stellt den Schulbetrieb sicher und nimmt ihre Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wahr.» (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht, 2012, S. 14). Die Schulbehörde wird auch als Anlaufstelle für Eltern genannt. Entsprechend sind die genannten Stellen ebenfalls am Rande involviert. Ihre Rolle wurde nicht näher untersucht.

Wissensstand, Aus- und Weiterbildung

Blaser et al. (2018, S. 93) weisen fehlendes Fachwissen als hemmenden Faktor bei der Umsetzung des Nachteilsausgleichs nach. Gemäss Müller (2015) führen Unklarheiten und ein Mangel an Wissen bei Fachpersonen dazu, dass Eltern und Betroffene nicht adäquat informiert werden. Die Autorinnen befürchten deshalb, dass sich vor allem gut informierte Eltern für Nachteilsausgleichsmassnahmen zugunsten ihrer Kinder einsetzen. Im Umkehrschluss sind Lernende mit Behinderungen aus bildungsfernen Familien mutmasslich stärker von Ungerechtigkeit betroffen. So verweisen Blaser et al. (2018, S. 88ff.) auf den direkten Zusammenhang von sozioökonomischem Status der Eltern und dem Knowhow über schulische Angebote, was dazu führt, dass vor allem Eltern mit höherem sozioökonomischen Status Unterstützungsmassnahmen für ihre Kinder einfordern können. In den vorliegenden Fällen wurde der Nachteilsausgleich von Seiten der Schule initiiert.

Schnyder und Jost (2013, S. 10 ff.) kritisieren, dass es Fachpersonen im Bereich Bildung an Wissen über den Nachteilsausgleich und den Anspruch darauf fehlt. Sie fordern eine Verbreitung dieses Wissens etwa über die Grundausbildung von LP und SHP sowie die verstärkte Koordination des Konzepts, namentlich zwischen den Kantonen, aber auch zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen, etwa der Primar- und Sekundarstufe.

Von Davier (2017, S. 12) verweist auf die Ausbildung von Lehrpersonen der Regelklasse, welche weder sonderpädagogisches Fachwissen noch vertieftes Wissen über den Nachteilsausgleich vermittelt.

Dies bestätigt die Übersicht über die Modulinhalte der PSHS (2019) sowie ein Blick in das aktuelle Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen des Kantons. (PSHS, 2020): Der Nachteilsausgleich stellt in der Aus- und Weiterbildung von Schaffhauser Lehrpersonen kaum ein Thema dar. Eine Bedarfsanalyse der PSHS zum Thema Weiterbildung und Dienstleistungen hat in ihrem Abschlussbericht 2015 (PSHS, 2015, S. 12) das Thema ADHS aufgenommen. Dieses wurde jedoch nur als Einzelnennung aufgeführt. Laut Frölich et al. (2014, S. 86) ist für Lehrpersonen die kontinuierliche Weiterbildung zum Störungsbild ADHS unumgänglich. Es wird bemängelt, dass zwar viele Empfehlungen für die pädagogische Arbeit mit betroffenen Kindern und Jugendlichen gemacht würden, ohne dass diese jedoch überprüft bzw. evaluiert würde. (ebd.)

Diese Einschätzung wird bekräftigt: Gemäss von Davier (2017, S. 12 ff.) braucht die Lehrperson Fachwissen zur Behinderung und deren Auswirkung auf den Unterricht.

Gemäss Schnyder und Jost (2013, S. 11) sind letztendlich finanzielle und personelle Ressourcen notwendig, um die Sensibilisierung der Fachpersonen und die Koordination des Nachteilsausgleichs voranzutreiben.

Wirksamkeit der Massnahmen

In den Interviews finden sich Aussagen, welche andeuten, dass die Lernenden mit ADHS ihr Potenzial trotz dem Nachteilsausgleich nicht angemessen zeigen können. Nachteilsausgleichsmassnahmen dienen der Herstellung von Chancengerechtigkeit. Sie werden anhand von Leitplanken erstellt. Diese werden in Kapitel 2.3.1 ausführlich besprochen. Das Prinzip der Fairness ist gegeben, wenn Lernende dank dem Nachteilsausgleich die behinderungsbedingten Einschränkungen kompensieren können. (Glockengiesser et al. 2012, S. 27 ff.; Henrich et al., 2012, S. 6; Interkantonale Hochschule für

Heilpädagogik, 2012, S.5; Lienhard-Tuggener, 2014; Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 2).

Gemäss Interpretation der Autorinnen können Massnahmen des Nachteilsausgleichs nur dann als wirksam bezeichnet werden, wenn sie den behinderungsbedingten Nachteil auszugleichen vermögen, also fair sind, gemäss den kantonalen Vorgaben.

Schwere (2010, S. 23) verweist auf die Schwierigkeit, die sich bei der Festlegung der Massnahmen ergeben: «Dabei wird meistens klar, dass der durch die Behinderung entstandene Nachteil niemals voll ausgeglichen werden kann.»

Das Prinzip der Fairness kann demnach zwar als Leitplanke für Nachteilsausgleichsmassnahmen dienen. Die Frage, ob Lernende dadurch ihr wahres Potential zeigen können, ist aus Sicht der Autorinnen nicht zu beantworten.

Ressourcen für die Umsetzung der Massnahmen

Die Befragungen ergeben, dass die für die Umsetzung von Massnahmen zur Verfügung stehenden Ressourcen sehr unterschiedlich sind. Gemäss dem Merkblatt des Kantons werden Lernende mit Nachteilsausgleich zusätzlich von Fachpersonen spezifisch unterstützt. (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3).

Gemäss den Richtlinien (Kanton Schaffhausen, 2007b, S. 17) erfüllen Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik folgende Aufgaben:

- Unterstützung im Unterricht
- Beratung und Zusammenarbeit
- Organisation, Koordination und Administration

Die Unterstützung durch die SHP erfolgt «im Rahmen der Poolressourcen oder der Integrativen Sonderschulung.» (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2018b, S. 3). Es werden also bei einem Nachteilsausgleich keine zusätzlichen Stunden gesprochen, welche die SHP für Lernende mit Nachteilsausgleich aufwenden könnte.

Die in Kapitel 2.3.4 beschriebenen Besonderheiten der Schulstrukturen im Kanton Schaffhausen erschweren einen Überblick über die lokal vorhandenen Ressourcen. So gibt es an Primarschulen ISF und Schulleitungen nicht flächendeckend. Im Kanton gibt es also Klassen, welche nicht von einer Fachperson SHP unterstützt werden. In der Befragung wurde geäussert, dass die Unterstützung durch die SHP nicht gewährleistet sei.

Auch Schellenberg et al. (2017, S.46) kritisieren die unterschiedlichen Umsetzungen, welche abhängig vom Wohnort sind und somit die Rechts- und Chancengleichheit einschränken.

Die Autorinnen stellen sich die Frage, in welchem Rahmen Ressourcen für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs geltend gemacht werden können. Das Konzept des Kantons Zürich verwendet den Begriff der Verhältnismässigkeit: «Zudem muss der Aufwand, der mit dem Nachteilsausgleich verbunden ist, verhältnismässig und schulorganisatorisch zu bewältigen sein. Der zusätzliche Aufwand (personell oder finanziell) darf zwar spürbar sein, sollte sich aber in einem vernünftigen Rahmen bewegen.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2007, S. 8).

Das Prinzip der Verhältnismässigkeit zwischen dem Nutzen des Nachteilsausgleichs für die Betroffenen und dem daraus resultierenden Aufwand für die Schule ist aus Sicht der Autorinnen nicht abschliessend geklärt. Für ein erweitertes Verständnis drehen die Autorinnen die Frage um: Welche Konsequenzen entstehen, wenn behinderungsbedingte Nachteile nicht ausgeglichen werden?

Im Streitfall sollte diese Verhältnismässigkeit aus Sicht der Autorinnen von einer neutralen Stelle beurteilt werden, das heisst nicht von der betroffenen Schule, da ihr daraus Kosten entstehen könnten, welche sie zu vermeiden sucht. Gemäss Inclusion Handicap (2017) stellt auch der finanzielle Druck auf die Gemeinden einen hemmenden Faktor dar bei der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems. Gemäss BehiG (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, Art. 2, Abs. 5a) kommt es einer Benachteiligung gleich, wenn Betroffenen unverzichtbare Hilfsmittel verwehrt werden oder sie die Unterstützung einer benötigten Assistenz nicht erhalten.

Dies würde einer direkten Diskriminierung entsprechen. «Von einer direkten Diskriminierung wird gesprochen, wenn die Schlechterstellung direkt an das Merkmal der Behinderung anknüpft.» (Glockengiesser, 2014, S. 18).

Inwiefern sich die Verfügbarkeit von Schulleitungen auf die Umsetzung auswirkt, ist nicht geklärt. Blaser et al. (2018, S. 94f) konnten in ihrer Untersuchung zum Nachteilsausgleich in der Schulpraxis nachweisen, dass professionelle Handlungskompetenz ein zentraler Effekt bei der erfolgreichen Umsetzung des Nachteilsausgleichs darstellt. Für die Stärkung dieser Handlungskompetenz werden Schulleitungen als Hauptverantwortliche genannt. Deren Haltung gegenüber integrativen Prozessen scheint zentral zu sein: «Das massgebliche Kriterium für eine erfolgreiche Umsetzung des Nachteilsausgleichs im Entwicklungsbereich Schule und Leitung ist die Grundhaltung der Schulleitenden gegenüber integrativen Prozessen.» (ebd. S. 39).

Eine vom Kanton Schaffhausen in Auftrag gegebene und von der HfH durchgeführte Evaluation, welche ISF mit anderen Förderformen vergleicht, kommt zum Schluss, dass für Schulentwicklungsprozesse Schulleitungen von Vorteil sind: «Systematische Schulentwicklung kann nur an Schulen stattfinden, die eine Schulleitung haben – dies zeigt ganz klar unsere Erfahrung.» (Aellig & Elmiger, 2017, S. 52). «Hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit ist das Ergebnis einer gelungenen Schulentwicklung.» (ebd., S. 13).

5.3 Massnahmenkatalog

Gemäss der Fragestellung resultiert aus dieser Masterarbeit ein Produkt: Ein Massnahmenkatalog, welcher mögliche Massnahmen für die individuell angepasste Umsetzung des Nachteilsausgleichs aufgrund der Diagnose ADHS enthält. Die nachfolgend vorgelegten Massnahmen sind theoretisch fundiert und teilweise auch praktisch erprobt. Sie werden in Form von Umsetzungshilfen vom Kanton Schaffhausen übernommen und stehen Lehrpersonen sowie der Fachperson SAB für die Erstellung von Massnahmen bei ADHS zur Verfügung. Der gesamte Katalog, wie er auf der Serviceplattform Bildung des Erziehungsdepartements Schaffhausen veröffentlicht ist, findet sich im Anhang. (vgl. Kapitel 9.1.4).

Neben individuellen Massnahmen, die für ein Kind mit einer ADHS im Rahmen eines Nachteilsausgleichs gesprochen werden können, ist es zentral, den Unterricht allgemein anzupassen. Ein differenzierter Unterricht, der auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingeht, kann einen grossen Teil zum Schulerfolg des betroffenen Kindes oder Jugendlichen leisten. Anschliessend an den Massnahmenkatalog werden Hinweise auf eine solche Passung des Unterrichts spezifisch für Kinder mit einer ADHS gegeben.

5.3.1 Mögliche Massnahmen als Nachteilsausgleich

Die folgenden Massnahmen können innerhalb eines Nachteilsausgleichs umgesetzt werden. Die Auswahl der Massnahmen hängt von der individuellen Situation und Ausprägung der Symptome ab. Die Darstellung der Massnahmen orientiert sich an der Vorlage des Kantons (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe, 2018d). Das gesamte Dokument der Umsetzungshilfe befindet sich im Anhang. (vgl. Kapitel 9.1.4).

Tabelle 14: Mögliche Massnahmen als Nachteilsausgleich (Messerli & Karrer, 2020)

	Mögliche Massnahme als Nachteilsausgleich	Beschreibung / Beispiele	Begründung
Rahmenbedingungen	Sitzplatz mit optimaler Sichtbedingung	Der Sitzplatz soll in der Nähe der Tafel sein und einen guten Überblick über die Mitschülerinnen und Mitschüler bieten. Den Schülerinnen und Schülern mit einer ADHS hilft auch die Nähe zur Lehrperson. Das Kind soll seinen Sitzplatz über das Jahr behalten.	Gute Sicht auf die Mitschülerinnen und Mitschüler hilft den Kindern mit ADHS, Störgeräusche schneller zu erkennen und einzuordnen. Kinder mit einer ADHS nehmen häufig nicht alle Informationen auf. Die Einsicht der Lehrperson in den Lernprozess ist daher wichtig.
	Sitzplatz mit geringem Ablenkungspotenzial	Die Kinder können ihre Arbeit an einem Einzelplatz oder in einem separaten Raum erledigen. Im Klassenzimmer sollten möglichst wenig auditive und visuelle Reize geschaffen werden.	Kindern mit ADHS kann es schwerfallen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Störreize sollen daher vermieden werden.
	Hör- und Sichtschutz bereitstellen	Auditive und visuelle Reize können durch Kopfhörer oder Stellwände/Ordner reduziert werden.	Kindern mit ADHS kann es schwerfallen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Störreize sollen daher vermieden werden.
	Personelle Unterstützung	Eine zusätzliche Person im Klassenzimmer (Team-teacher, Assistenz oder SHP) hilft dem Kind, sein Lernen zu organisieren (Struktur, Zeitmanagement, Material, Selbstinstruktion), und kann es dabei unmittelbar kontrollieren. Mit einer zusätzlichen Lehrkraft hat das Kind zudem die Möglichkeit, in einer Kleingruppe zu arbeiten.	Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS benötigen im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschüler deutlich mehr Struktur, Kontrolle, Rückmeldung sowie Motivation von aussen. Dies bedeutet einen klaren Mehraufwand seitens der Lehrperson, der je nach Klasse und Bedingungen vor Ort schwer zu leisten ist.
Aufgabenstellung	Schriftliche Aufgabenstellungen strukturieren, vereinfachen	Wichtige Informationen in der schriftlichen Aufgabenstellung werden markiert, hervorgehoben oder mit Symbolen versehen. Die Texte können verkürzt, allenfalls vergrössert dargestellt werden.	Bei einigen Kindern mit ADHS braucht das Lesen oder Schreiben an sich schon einen grossen Teil der Hirnkapazität. Auf den Inhalt kann dann kaum geachtet werden.
	Grössere, komplexere Aufgaben in Teilaufgaben zerlegen	Längere Arbeitsblätter kürzen und komplexere Aufgaben in Einzelschritte unterteilen.	Einigen Kindern mit ADHS ist es nicht möglich, bei längeren Aufgaben den Fokus zu erhalten.
	Strukturierungshilfe bei Freiarbeit/Wochenplanarbeit	Die geforderte Arbeitsleistung, sowie das erwartete Lernverhalten werden klar kommuniziert. Es findet eine unmittelbare Kontrolle mit Feedback durch die Lehrperson statt. Mitschülerinnen oder Mitschüler werden als Verhaltenshelfer eingesetzt.	Kinder mit einer ADHS kann es schwerfallen, das eigene Verhalten zu steuern, das eigene Lernen zu organisieren. Sie benötigen für die Freiarbeit/die Wochenplanarbeit Strukturierungshilfe.
	Besondere Übungsformen beim Automatisieren	Für das Automatisieren eignen sich besonders spielerische Lernformen, Übungen am Computer oder die Arbeit mit Lernkärtchen. Werden Lernkärtchen auch zu Hause genutzt, sollte das Handling dieser Karten mit den Eltern besprochen werden.	Das eigene Verhalten zu steuern in Situationen, die nicht als lustvoll empfunden werden, ist für einige Kinder mit ADHS schwierig. Monotones Üben ist für Kinder mit einer ADHS kaum zu bewältigen.

Aufgabenbearbeitung	Bereitstellen technischer Hilfsmittel	Technische Hilfsmittel können für das Einlesen und Abhören von Texten genutzt werden. So kann die Aufgabe mündlich statt schriftlich gelöst werden. Kinder mit graphomotorischen Schwierigkeiten können Texte am Computer verfassen.	Bei einigen Kindern mit ADHS braucht das Lesen oder Schreiben an sich schon einen grossen Teil der Hirnkapazität. Auf den Inhalt kann dann kaum geachtet werden. <i>Hinweis: Diese Massnahmen nur bei Aufgaben nutzen, bei denen es nicht explizit um das Lesen oder Schreiben geht.</i>
	Checklisten als Strukturierungshilfe	Checklisten helfen, die geforderte Aufgabe zu strukturieren, beim Überarbeiten von Texten (Rechtschreibung) oder auch bei der Organisation des Materials/der Hausaufgaben.	Kindern mit einer ADHS fällt es in der Regel schwer, längere, komplexere Aufgaben zu lösen. Checklisten helfen, die Aufgabe in kleine Schritte zu zerlegen. <i>Hinweis: Kinder brauchen in der Regel bei der Anwendung die Unterstützung der Lehrperson. Allenfalls brauchen sie damit mehr Bearbeitungszeit für die Aufgaben.</i>
	Geforderter Lese- oder Schreibumfang einer Aufgabe wird reduziert.	Lesetexte werden gekürzt oder allenfalls in kurzen einfachen Sätzen dargestellt. Ein Lesetext kann dabei abschnittsweise abgegeben werden (1 Abschnitt pro Seite). Die geforderte Schreibmenge bei der Bearbeitung einer Aufgabe kann im Voraus oder spontan gekürzt werden.	Kindern mit einer ADHS fällt es in der Regel schwer, längere Aufgaben zu lösen. Kurze Texte helfen dabei, den Überblick zu wahren.
Bewertungskriterien	Schriftliche Prüfungsaufgaben können durch mündliche/gestalterische Aufgaben ausgeglichen werden. Mündliche Noten können durch schriftliche/gestalterische Noten ausgeglichen werden.	Bei einer Lernzielkontrolle, bei der es nicht explizit ums Schreiben oder Lesen geht, können die Aufgaben entweder mündlich oder gestalterisch gelöst oder durch mündliche/gestalterische Zusatzaufgaben ausgeglichen werden (Bspw. kann anstelle einer längeren Beschreibung eine zusätzliche Skizze zur Entlastung gemacht werden.) Dies kann auch umgekehrt gehandhabt werden, bei Kindern, die Mühe haben, sich mündlich zusammenhängend und klar auszudrücken.	Bei einigen Kindern mit ADHS braucht das Lesen oder Schreiben an sich schon einen grossen Teil der Hirnkapazität. Auf den Inhalt kann dann kaum geachtet werden. Kindern mit einer ADHS kann es schwer-fallen, sich mündlich adäquat auszudrücken. <i>Hinweis: Die Lese- und Rechtschreibkompetenz sowie die Selbst- und Sozialkompetenz im Zeugnis sollten weiterhin normal beurteilt werden. Es gibt keine Anpassung der Lernziele.</i>
	Grössere Toleranz bei schriftlichen, manuellen Tätigkeiten und/oder dem Verhalten	Lese- und Rechtschreibung oder die Handschrift werden nur dann bewertet, wenn es explizit darum geht. Es gibt auch eine grössere Toleranz bei der Regeleinhaltung insbesondere im Rahmen des Belohnungs- und Bestrafungssystem.	Einige Kinder mit einer ADHS zeigen Schwierigkeiten mit der Lese-Rechtschreibung oder der Handschrift. Sie können sich bei einer solchen Tätigkeit wenig auf den Inhalt konzentrieren. Negative Interaktionen (Ermahnungen, Bestrafungen) durch die Lehrperson können die Problematik einer ADHS stabilisieren.
	Zeitverlängerung bei der Prüfung	Schülerinnen und Schüler erhalten mehr Bearbeitungszeit in einer Prüfungssituation.	Einige Kinder mit einer ADHS zeigen im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern eine Langsamkeit in der Bearbeitung der Aufgabe, <i>Hinweis: Diese Massnahme ist sinnvoll bei hypoaktiv-verträumten Kindern. Beim impulsiv-hyperaktiven Typ ist es in der Regel wenig gewinnbringend, da sie die zur Verfügung stehende Zeit oft nicht nutzen.</i>

	Zeitweiliges Aussetzen der Prüfung durch Erholungs- oder Bewegungspausen	Die Prüfung wird zeitweilig ausgesetzt um motorisch tätig zu sein oder sich zu erholen.	Erholungspausen dienen dem Kind mit ADHS, die Konzentration aufrechtzuerhalten.
	Abnahme der Prüfung in mehreren Etappen	Die Prüfungsaufgabe wird in kleinen Schritten absolviert.	Kindern mit einer ADHS fällt es in der Regel schwer, längere Aufgaben zu lösen. Die Aufteilung in Etappen hilft dabei, den Fokus zu behalten.
	Prüfungsdurchführung in einem separaten Raum	Die Prüfung kann in einer reizarmen Umgebung absolviert werden.	Kindern mit ADHS kann es schwerfallen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Störreize sollen daher wenn möglich vermieden werden.
Erholungsphasen	Individuelle Erholungsphase im Klassenzimmer ermöglichen	Es werden Rückzugsmöglichkeiten innerhalb des Klassenzimmers bereitgestellt.	Erholungspausen dienen dem Kind mit einer ADHS, die Konzentration aufrechtzuerhalten. <i>Hinweis: Die Situation für die Nutzung der Erholungspause soll klar definiert werden. Es soll dann genutzt werden, wenn das Verhalten nicht mehr kontrolliert werden kann. Es geht nicht um eine Pause vom Unterricht bzw. lästigen Aufgaben. Ein vereinbartes Zeichen/ Signal gewährt den Fluss des Unterrichts.</i>
	Individuelle Bewegungsphase	Bewegungspausen sollen innerhalb des Klassenzimmers oder ausserhalb ermöglicht werden. Innerhalb des Klassenzimmers werden kleine, klar definierte Aufträge gegeben, wie bspw. Materialien von einem Ort abholen oder die Wandtafel putzen. Durch spezielle Hilfsmaterialien (bspw. Stehpult, Sitzkissen, Sitzball, Knetball, Fidget) kann ein Kind am Arbeitsplatz motorisch tätig zu sein. Bewegungsformen ausserhalb des Klassenzimmers können beispielsweise das Rennen rund um das Schulhaus, das Trampolin- oder Seilspringen sein.	Das Unterdrücken des Bewegungsimpulses kann bei Kindern mit einer impulsiven-hyperaktiven Form des ADHS zu inneren Spannungen führen und sich so negativ auf das Lernen auswirken. Bewegungspausen wirken dem entgegen. <i>Hinweis: Der Geltungsbereich für die Nutzung der Bewegungspause sowie der Hilfsmaterialien soll klar definiert sein. Bei der Nichteinhaltung werden Konsequenzen abgesprochen. Je nach Reife des Kindes sind nur Bewegungspausen innerhalb des Klassenzimmers möglich, da die Aufsicht gewährleistet werden muss. Auch gibt es Kinder, die das Angebot ausserhalb des Zimmers nicht nutzen, weil sie Angst haben etwas zu verpassen.</i>

5.3.2 Mögliche Anpassungen des Unterrichts

Die folgenden Anpassungen des Unterrichts können Kinder und Jugendliche mit einer ADHS im Schulalltag unterstützen. Diese Anpassungen sind auch ohne Nachteilsausgleich möglich und können für die gesamte Klasse angewendet werden. Sie erschliessen sich aus den Kategorien «Unterrichtsgestaltung» und «weitere Massnahmen». Dabei geht es auch um Unterrichtsentwicklung. Als solche wird gemäss Helmke (2004, S. 193) die Optimierung des Unterrichts bezeichnet. Neben individuellen Bedingungen der Lehrperson spielt der schulische und ausserschulische Kontext eine Rolle. (ebd., S. 200). Dies wird im Ausblick auf die zukünftige Berufspraxis in Kapitel 6.1.2 aufgeführt.

Differenzierung

Um die Lernvoraussetzungen und Schülermerkmale der betroffenen Kinder zu berücksichtigen, ist es unumgänglich, den Unterricht zu differenzieren. Differenzierungen sind möglich nach Art und Inhalt, Schwierigkeitsgrad, Lernmaterial, Aufgabenstellung, Lernort oder Sozialform.

Partner- und Gruppenarbeit können den Kindern mit ADHS helfen, den Fokus zu erhalten. Das Arbeitsgedächtnis kann dadurch unterstützt werden, in dem man für die Informationsaufnahme mehrere Sinne (sehen, hören, spüren, schmecken, riechen) anspricht. Viele Betroffene sind visuell stärker, als auditiv. Mündliche Anweisungen können also zusätzlich durch Symbole, Bilder oder Stichworte entlastet werden.

Es wird geraten, die Wahl der Differenzierung dem Kind selbst überlassen. Schülerinnen und Schüler sind in der Regel motivierter, wenn sie eine Wahlmöglichkeit haben.

Für den Unterricht mit ADHS Kindern gelten in der Regel folgende Prinzipien:

- *Weniger ist mehr*

Um den Fokus auf den Lerninhalt und nicht die Lernform zu lenken, ist eine Beschränkung auf wenige, einfache, sich ständig wiederholende Lernmethoden sinnvoll.

Bei mündlichen Anweisungen sollte darauf geachtet werden, dass sie in klaren, kurzen Sätzen und ruhiger Atmosphäre gegeben werden.

- *Möglichst nicht schriftlich*

ADHS leiden häufig unter fein- oder graphomotorischen Schwierigkeiten. Sie zeigen oft eine emotionale Abneigung gegenüber schriftlichen Aufgaben. Zudem wird das Kurzzeitgedächtnis zusätzlich durch die Arbeit des Schreibens belastet. Es sollten also Übungsformen, Bearbeitungsformen ausserhalb des Schreibens angeboten werden.

- *Regelmässig und in kleinen Portionen*

Kinder mit einer ADHS haben Schwierigkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis. Sie brauchen häufig länger um etwas abzuspeichern. Es sollten daher nicht mehr als fünf Informationen pro Zeiteinheit vermittelt, diese jedoch häufig und regelmässig wiederholt werden. Regelmässiges, in kurzen Abständen erfolgtes Überprüfen des Lernstandes, durch halbgeschlossenes Befragen über die Zielsetzung und dem erarbeiteten Ergebnis, ist wichtig um Lücken in der Grundfähigkeiten zu eruieren.

Strukturierung

Grundvoraussetzung des Lernens für Kinder mit ADHS ist ein klarer, überschaubarer, in kleine Sub-Aufgaben unterteilter und gut strukturierter Unterricht. Dafür ist es hilfreich die Ziele der Lektion, ein Zwischenfazit und eine Rückschau mit den Kindern zu besprechen.

ADHS-Betroffenen hilft das Erarbeiten von Verhaltensroutinen, das heisst der Ablauf und das erwartete Verhalten im Schulalltag wird mit der Lehrperson geklärt. Hier eignet sich die Arbeit mit Verhaltensverträgen. Empfohlene Inhalte des Vertrags sind: differenziertes, klar beschriebenes Zielverhalten, Sanktionen bei der Nichteinhaltung, mögliche Belohnungen beim Gelingen, Zeitraum der Gültigkeit, wie oft in dem Zeitraum eine Kontrolle stattfindet und die definierte Schulzeit, auf der er sich bezieht. Bei solchen Verträgen sollten die Eltern der betroffenen Kinder nach Möglichkeit miteinbezogen werden.

Signale (Geräusche, Berührungen, Signalkarten) verbunden mit einer zuvor besprochenen Verhaltenserwartung seitens der Schülerinnen, der Schüler helfen der Lehrperson, die Kinder durch den Schulalltag zu führen ohne den Unterrichtsfluss zu unterbrechen.

Wenn Situationen von der Routine abweichen, sollten sie mit dem Schüler, der Schülerin besprochen werden. Dabei sollte ebenfalls die Verhaltenserwartung geklärt und allfällige Sanktionen bei der Nichteinhaltung besprochen werden.

Unstrukturierte Situationen (bspw. Pause, Garderobe etc.) sollten im Voraus angekündigt werden. In diesen Situationen können allenfalls von der Lehrperson konkrete Aufträge geben.

Es ist hilfreich, Übergangssituationen (Wechsel des Klassenzimmers) mit anderen Lehrpersonen abzusprechen, damit auch dort dieselben Routinen eingehalten werden.

Beziehungsgestaltung

Kinder mit einer ADHS erleben im Alltag viele emotionale und soziale Schwierigkeiten: Ablehnung durch Klassenkameraden, Ermahnungen durch Lehrkräfte und Eltern. Dies wirkt sich längerfristig negativ auf den Selbstwert aus und kann unter Umständen den Verlauf einer ADHS negativ beeinflussen. Um dem zu begegnen ist es wichtig, eine professionelle, wertschätzende Beziehung zwischen dem betroffenen Schüler und der Lehrperson aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Dabei sind zwei Komponenten zentral: auf der einen Seite dem Kind Zuwendung und Sicherheit geben und auf der anderen Seite Orientierung und Struktur bieten. Es geht also um die „goldene Mitte“ zwischen Lenkung und liebevoller Zuwendung. Der Lehrkörper soll positive Verhaltensansätze wahrnehmen und loben, das Kind als solches wahrnehmen, abgekoppelt von der ADHS. Verständnis für die Situation zeigen und das Wissen um die Problematik sind zentral im Umgang mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern.

5.4 Weiterführende Empfehlungen

In Kapitel 5.1 konnte die Frage beantwortet werden, welche Nachteilsausgleichsmassnahmen aufgrund der Diagnose ADHS in Schaffhauser Primarschulen geeignet sind. Der erstellte Massnahmenkatalog mit Umsetzungshilfen in Kapitel 5.3.1 basiert auf der aktuellen Fachliteratur und wird zusätzlich abgeglichen mit Erkenntnissen aus der Praxis.

Massnahmen mögen noch so gut formuliert sein, ihre Wirksamkeit hängt letztendlich von weiteren Faktoren ab. So müssen die Massnahmen im Schulalltag im definierten Anwendungsgebiet konsequent

umgesetzt werden. Die Kommunikation zwischen den Beteiligten muss gewährleistet sein, damit alle Involvierten dazu beitragen, die behinderungsbedingten Nachteile auszugleichen und somit Chancengerechtigkeit zu wahren. Die Aufsichtsorgane müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, und für die Umsetzung müssen adäquate Ressourcen bereitgestellt werden.

Nachfolgend werden aufgrund der Erkenntnisse aus der Diskussion Empfehlungen für die zukünftige Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen aufgrund der Diagnose ADHS abgeleitet. Die Empfehlungen sind theoretisch abgestützt, wie in den Kapiteln 5.2.2 und 5.2.3 gezeigt wird. Die Empfehlungen gelten für die Umsetzung auf Primarstufe im Kanton Schaffhausen und richten sich an alle Personen und Stellen, welche an der Erstellung und der Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen beteiligt sind. Dazu gehören auch vorgesetzte Stellen, welche für die Umsetzung und die Einhaltung der kantonalen Vorgaben zuständig sind.

5.4.1 Empfehlungen zur Kommunikation rund um den Nachteilsausgleich

Kommunikation bei der Festlegung der Massnahmen

Der Einbezug der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern bei der Ausgestaltung der Massnahmen wird als überaus wichtig erachtet. Aus Sicht der Eltern ist dieser Einbezug in der Praxis noch nicht zufriedenstellend umgesetzt. Entsprechend empfehlen die Autorinnen die Weiterentwicklung der Elternarbeit. Dazu gehört auch, dass die Dokumente mit den möglichen Massnahmen auf der Schulplattform im öffentlich zugänglichen Bereich abgelegt werden.

Kommunikation im Rahmen des Schulischen Standortgesprächs (SSG)

Um schulische Standortgespräche fachgerecht durchführen zu können, braucht es einiges an Wissen, bspw. über die ICF. Dies bedarf einer vertieften Auseinandersetzung. Bei den Fachpersonen der SAB und der SHP dürfte dies aufgrund der Ausbildung und Erfahrung vorausgesetzt werden. Für Lehrpersonen sind Weiterbildungen innerhalb des pädagogischen Teams empfohlen. Solche bietet die PSHH auf Anfrage an.

Weiterbildungen bietet auch die HfH (2019c) an. Weitere Hinweise finden sich im Abschnitt zum Wissensstand sowie zur Aus- und Weiterbildung in Kapitel 5.4.2.

Kommunikation gegenüber der Klasse

Dieses Thema sollte nach Auffassung der Autorinnen sehr sensibel angegangen werden, da im Zusammenhang mit Behinderung die Angst vor Stigmatisierung ernst genommen werden muss. Die Autorinnen empfehlen auch hier, Informationen über den Nachteilsausgleich zu verbreiten, um ein besseres Verständnis für die Betroffenen zu ermöglichen. Unterstützend kann dafür der Erklärfilm «Nachteilsausgleich, was ist das?» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017c) gezeigt werden, bspw. im Rahmen eines Elternabends.

Kommunikation innerhalb der Schule rund um den Nachteilsausgleich

Um die Umsetzung der Massnahmen im Schulalltag zu sichern, empfehlen die Autorinnen im Bereich Schulentwicklung die Kommunikation in den pädagogischen Teams zu implementieren und verbindliche Gefässe zu schaffen für den Austausch zur gemeinsamen Förderung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen. Es gilt, die kantonalen Vorgaben für die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und mit den Fachpersonen SHP einzuhalten. Die Weitergabe der Informationen sollte am SSG genau definiert und schriftlich in der Vereinbarung festgehalten werden. Der Kanton Zürich stellt Folien zur Verfügung für die Weiterbildung von Schulhausteams zum Nachteilsausgleich. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2017a).

Kommunikation mit den Fachpersonen

Bei den Lehrpersonen kann Fachwissen zur ADHS und dem Nachteilsausgleich nicht vorausgesetzt werden. Der Einbezug von Fachpersonen (KJPD, Ergotherapie oder Psychomotorik) ist daher wichtig bei der Ausgestaltung individueller Massnahmen. Damit diese wirksam sind, braucht es gute Kenntnisse über die Barrieren, welche die Betroffenen an der Zielerreichung hindern und darüber, mit welchen Massnahmen diese überwunden werden können. Dieses multimodale Vorgehen ist im Sinne des SSG.

Weitere Kommunikationsgefässe

Die Autorinnen empfehlen, den Austausch zwischen Eltern und Schule rund um die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS bedarfsgerecht zu etablieren. Die Kommunikationsgefässe sollten schriftlich festgehalten und quartalsweise evaluiert und allenfalls angepasst werden, sinnvollerweise im Rahmen des SSG. Auch die Kommunikation zwischen der Schule und den involvierten Therapeutinnen und Therapeuten, bspw. der Ergotherapie, oder mit Fachpersonen der Kinder- und Jugendpsychiatrie sollte geklärt werden. Die Kommunikationsgefässe sollten definiert werden. Empfohlen sind regelmässige, zeitnahe Rückmeldungen der Schule an die Eltern, was von den Eltern begrüsst wird. Diese können telefonisch, per E-Mail, in einem Koktheft oder sogar per SMS erfolgen.

5.4.2 Allgemeine Empfehlungen rund um den Nachteilsausgleich

Implementierung in der Praxis

Nachteilsausgleichsmassnahmen aufgrund einer ADHS-Diagnose werden erst seit wenigen Jahren umgesetzt. Entsprechend fehlt eine umfassende Expertise. Nach Auffassung der Autorinnen sind darüber hinaus die Schulbehörde und die Schulaufsicht in der Pflicht, die Umsetzung zu begleiten und gegebenenfalls zu kontrollieren. Um die Umsetzung und die Wirksamkeit zu überprüfen, ist eine Evaluation der Praxis empfehlenswert. Die vorliegenden Empfehlungen können dazu beitragen, die Umsetzung in der Praxis zu optimieren.

Wissensstand, Aus- und Weiterbildung

Der Wissensstand der Lehrpersonen und Eltern zum Nachteilsausgleich und der ADHS ist heterogen. Aufgrund der Ausbildung kann bei Lehrpersonen nicht vorausgesetzt werden, dass sie über angemessenes Wissen verfügen, um den Nachteilsausgleich ohne Weiterbildung oder Selbststudium erfolgreich umzusetzen. Hier sehen die Autorinnen Handlungsbedarf: Betont wird an dieser Stelle, dass

die Verbreitung des Wissens auf allen schulischen Ebenen erfolgen sollte, namentlich im Bereich Schulleitung, Schulbehörde und Inspektorat. Dabei geht es um die Wahrung der Aufsichtspflicht, um Diskriminierung von Lernenden mit Behinderung in der Schule zu vermeiden. Empfohlen sind wiederkehrende Weiterbildungs- und Beratungsangebote. Weiter ist die Unterstützung der Lehrperson bei der Umsetzung der Massnahmen durch die Fachperson SHP aus Sicht der Autorinnen zwingend. Vorstellbar wäre ein Coaching-Modell, in welchem eine Fachperson der SHP die Lehrperson unterstützt. Diese Idee einer spezifisch geschulten Koordinationsperson zur Entlastung der Lehrpersonen findet sich auch bei Schellenberg et. al. (2017, 48).

Die PHSH bietet Weiterbildungen für Schulteams im Zusammenhang mit der Entwicklung zur Integrativen Schulform. Die Autorinnen sehen die bevorstehende Einführung von ISF im ganzen Kanton als Chance, im Bereich Schulentwicklung die Themen Behinderung, Integration, adaptiver Unterricht und spezifisch den Nachteilsausgleich zu vertiefen, gemäss der Empfehlung von Aellig und Elmiger (2017, S. 60): «Fördern Sie die integrative Haltung als Teil einer aktiven Schulkultur.»

Bedingungen für das Gewähren von Nachteilsausgleichsmassnahmen

Bei der Frage, welche Bedingungen für das Gewähren von Nachteilsausgleichsmassnahmen gegeben sein müssen, verorten die Autorinnen einen enormen Interpretationsspielraum: Dient der Nachteilsausgleich dazu, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen? Oder dient er dazu, ungenügende Noten zu vermeiden? Haben Lernende mit genügenden Noten Anrecht auf einen Nachteilsausgleich? Dahinter steht die Überlegung, dass eine genügende Note unter Umständen nicht genügt, um einen Berufswunsch zu erfüllen, auch wenn dafür das Potential vorhanden wäre. Diese Unklarheiten sind dem Schutz vor Diskriminierung nicht zuträglich. Dies steht im klaren Gegensatz zu den juristischen Grundlagen, auf welchen der Nachteilsausgleich basiert. Die Autorinnen empfehlen, in dieser Frage Klarheit zu schaffen.

Ressourcen für die Umsetzung der Massnahmen

Die vorhandenen Ressourcen zur Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen sind abhängig von den Bedingungen vor Ort, welche sich beträchtlich unterscheiden können. Dies, obwohl im kantonalen Merkblatt zum Nachteilsausgleich festgehalten wird, dass die Lernenden durch die Fachperson der Heilpädagogik unterstützt werden.

Im Sinne der Chancengerechtigkeit gilt es zu klären, auf welche Ressourcen Lernende mit Nachteilsausgleich Anrecht geltend machen können. So werfen die Autorinnen die Frage auf, was die Integration von Lernenden mit Behinderung kosten darf. Es sollte eine Diskussion über die Angemessenheit von Ressourcen geführt werden, auch in finanzieller Hinsicht. Aufwand und Nutzen von Massnahmen sollten sich gemäss dem Prinzip der Verhältnismässigkeit in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Diesen Rahmen gilt es durch die zuständigen Stellen zu definieren.

Weiter empfehlen die Autorinnen der Fachstelle SAB, ihre Kapazität zur Begleitung der Fälle mit Nachteilsausgleich aufzustocken, so dass Ressourcen vorhanden sind für die Überprüfung der Massnahmen. Nur so kann die Fachstelle die Verantwortung im Rahmen der Fallführung übernehmen.

6 Ausblick

Die Autorinnen konnten im Rahmen dieser Arbeit Hinweise, Hypothesen und Fragen rund um das Thema Nachteilsausgleich bei ADHS generieren, welche für die zukünftige Auseinandersetzung interessant und gewinnbringend sein dürften. Diese werden nachfolgend erläutert und sollen Personen der Forschung wie der Praxis anregen, das Thema zu vertiefen.

6.1.1 Allgemeiner Ausblick bezüglich ADHS und Nachteilsausgleich

Der erarbeitete Massnahmenkatalog, die Hinweise zur Unterrichtsgestaltung und die weiterführenden Empfehlungen haben zum Ziel, Nachteilsausgleichsmassnahmen wirksam zu machen. Darüber hinaus braucht es den Diskurs über Gerechtigkeit und Fairness innerhalb der Schule aber auch innerhalb der Gesellschaft. So bildet der Nachteilsausgleich gemäss Schriber und Dietiker (2018, S. 19) die Schnittmenge zwischen Recht, Ethik und Pädagogik.

Nachteilsausgleichsmassnahmen sollen Lernenden mit Behinderung eine faire Chance geben, ihr Potenzial zu zeigen. Fairness jedoch wird subjektiv empfunden und muss gemeinsam ausgehandelt werden. (Bierhoff, 2020). Der Grundgedanke der Ungleichbehandlung im Sinne der Chancengerechtigkeit ist mit einer pädagogischen und gesellschaftlichen Haltung verbunden. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit den Themen Behinderung und Inklusion. In diesem Zusammenhang besteht der Wunsch nach einer Weiterentwicklung der Schule zu einem Lern- und Begegnungsort, dem es gelingt, möglichst allen Kindern mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Grundsätzlich darf der Nachteilsausgleich als wichtiges und zielführendes Instrument zum Schutz vor Diskriminierung verstanden werden. Es ist jedoch zu hoffen, dass formelle Nachteilsausgleichsmassnahmen mit der Weiterentwicklung der Bildungsinstitutionen Richtung Inklusion überwunden und daher nicht mehr nötig sein werden. Unabhängig von der Entwicklungsrichtung der Schule brauchen Lernende mit ADHS auch in Zukunft spezifische Unterstützung.

6.1.2 Ausblick bezüglich Berufspraxis

Grundsätzlich hoffen die Autorinnen auf eine Verbreitung des Wissens rund um die ADHS und den Nachteilsausgleich. In den Primarschulen im Kanton Schaffhausen sind die Fallzahlen, gemessen an der Prävalenz der ADHS, tief. Gemäss Schellenberg et al. (2017, S. 47) könnten steigende Fallzahlen darauf hindeuten, dass die Konzeption ernst genommen wird und die Information der Betroffenen stattfindet: «Wo die Zahlen noch steigen, kann man vermuten, dass die Einführung noch nicht abgeschlossen ist.»

Für sozioökonomisch benachteiligte Eltern gilt es beachten, dass die Informationen zum Nachteilsausgleich zugänglich und verständlich sind. Ansonsten ist zu befürchten, dass Kinder mit einer ADHS aus sogenannten bildungsfernen Schichten zusätzlich benachteiligt werden, indem ihren Eltern Informationen über das Recht auf einen Nachteilsausgleich nicht zugänglich sind. Diese Befürchtung betreffend Bildungsungleichheit im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich findet sich auch bei Blaser et al. (2018, S. 91f).

Insbesondere Lehrpersonen ohne heilpädagogische Ausbildung fehlt es mutmasslich an spezifischem Wissen über die ADHS und den Nachteilsausgleich. Dies zeigt sich in der Befragung und in der Analyse zur Ausbildung in Kapitel 2.3.4. Das Gebiet der ADHS ist sehr umfassend und jede Störung ist so individuell gefärbt, dass die Fragen nicht durch Lektüre der Fachliteratur allein geklärt werden können. Die Autorinnen sehen die grosse Herausforderung, die dabei an die Lehrpersonen gestellt wird. Gezielte Weiterbildung und die Suche nach Unterstützung für die Umsetzung im Schulalltag werden von den Autorinnen sehr empfohlen. Dies dient auch dem vertieften Verständnis gegenüber den betroffenen Lernenden.

Die Autorinnen sehen die Weiterentwicklung des Unterrichts gemäss Helmke (2004, S. 193) als generell wichtiges Thema der Schule. Neben individuellen Bedingungen der Lehrperson spielt der schulische und ausserschulische Kontext eine Rolle. (ebd., S. 200). Dazu gehören u. a. Schulleitungen, Schulaufsicht, Schulhauskultur oder Weiterbildung.

Blaser et al. (2018, S. 33) verweisen auf den Paradigmenwechsel, welcher mit der Umstellung von einem separativen zu einem inklusiven Bildungssystem vollzogen werden muss. Integrative Prozesse liegen nicht allein in der Hand der Lehrperson: Hier braucht es Bemühungen übergeordneter Stellen. Wenn im Unterricht auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden eingegangen wird, kann der Nachteilsausgleich gemäss Lienhard-Tuggener (2015a, S.15) in vielen Fällen hinfällig werden.

Im kantonalen Berufsauftrag für Lehrpersonen (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2015a) finden sich Hinweise zum Individualisieren und Differenzieren des Unterrichts. Auch der Qualitätsrahmen verwendet den Begriff «guter Unterricht». (Kanton Schaffhausen, 2012, S.8). Der Begriff geht auf Meyer (2011) zurück und bezeichnet das Gestalten von Unterricht, in welchem alle Lernenden ihr Potential entfalten und Defizite zu kompensieren vermögen. Ein zentrales Element der individuellen Förderung ist die innere Differenzierung. (ebd., S. 101 ff.).

Laut Luder et al. (2015, S. 386) werden als innere Differenzierung Massnahmen bezeichnet, die innerhalb einer Gruppe ergriffen werden, unter Beibehaltung der gemeinsamen Orientierung am Gegenstand. Weiter hat sie die Passung der Lerninhalte an die individuellen Lernmöglichkeiten zum Ziel. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff «adaptiver Unterricht» verwendet. (ebd. S. 383). Ausführlich beschrieben findet sich Konzepte zum Umgang mit Heterogenität bei Bönsch (2009), Helmke (2004), Krammer (2010), Lienhard-Tuggener et al. (2015), Luder et al. (2015), Prengel (2005; 2006), Reusser, Stebler, Mandel, Eckstein (2012).

Die Autorinnen sehen in der Anpassung des Unterrichts an die heterogenen Voraussetzungen möglichst aller Lernenden eine grosse Chance für die Weiterentwicklung der Schule. Inwiefern damit spezifische Instrumente wie der Nachteilsausgleich hinfällig werden, gilt es zukünftig zu untersuchen.

Die persönliche Haltung der Lehrperson gegenüber der Ungleichbehandlung im Sinne der Chancengerechtigkeit kann jedoch nicht einfach verordnet werden. Hier empfehlen die Autorinnen eine vertiefte Auseinandersetzung, welche die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung umfasst.

Die kantonalen Vorgaben geben klare Hinweise, wie die Erstellung und Umsetzung des Nachteilsausgleichs zu erfolgen hat. Werden diese beachtet, dürfte bereits ein wichtiger Schritt zur erfolgreichen Umsetzung getan sein.

6.1.3 Ausblick bezüglich Forschung

Im Rahmen der Qualitätssicherung empfehlen die Autorinnen, die Implementierung in der Praxis und die Konzeption auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. So verweisen Schellenberg et al. (2017, 4) auf die geringe Anzahl an Untersuchungen zum Nachteilsausgleich in der Schweiz.

Um Ressourcen für die Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen einfordern zu können, müssten die rechtlichen Bedingungen geklärt werden, namentlich die Angemessenheit von Ressourcen.

Die Unterschiede zwischen den Kantonen und Schulstufen sind ein weiteres interessantes Forschungsgebiet. Inwiefern der Katalog mit den Umsetzungshilfen auch für die Oberstufe eingesetzt werden kann, gilt es unter Berücksichtigung der abweichenden Gegebenheiten zu klären.

Den vorgelegten Massnahmenkatalog gilt es mittels geeigneter Instrumente im Blick auf seine Wirksamkeit zu evaluieren und weiterzuentwickeln.

7 Zusammenfassung und Reflexion zentraler Erkenntnisse

Diese Arbeit geht von der Fragestellung aus, welche Nachteilsausgleichsmassnahmen aufgrund der Diagnose ADHS bei Primarschülerinnen und Primarschülern im Kanton Schaffhausen geeignet sind. Die Autorinnen haben einen Katalog mit Umsetzungshilfen entwickelt, welcher bei der Festlegung von Massnahmen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs bei ADHS zum Einsatz kommen soll. (vgl. Kapitel 5.3.1). Die Umsetzungshilfen werden in Zusammenarbeit mit dem Kanton auf der Bildungsplattform des Kantons Schaffhausen veröffentlicht. Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Autorinnen zusammengefasst. Dies ermöglicht eiligen Leserinnen und Lesern einen Überblick über das Forschungsgebiet, die Methoden der Datenerhebung und Auswertung sowie der wichtigsten Ergebnisse.

Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich ist ein schulisches Instrument zur Unterstützung von Lernenden mit bestimmten Behinderungen, die das Potential haben, die Ziele der Regelschule zu erreichen. Massnahmen des Nachteilsausgleichs sollen durch formale Anpassungen im Unterricht und bei Prüfungen den behinderungsbedingten Nachteil ausgleichen, so dass die betroffenen Lernenden ihr Potential zeigen können. Die Massnahmen werden individuell festgelegt und berücksichtigen behinderungsspezifische Besonderheiten. Die Lernziele dürfen inhaltlich nicht angepasst werden, um eine Übervorteilung anderen Lernenden gegenüber zu verhindern. Es handelt sich beim Nachteilsausgleich um eine Ungleichbehandlung der Lernenden mit dem Ziel, Chancengerechtigkeit für Lernende mit Behinderung herzustellen. Nachteilsausgleichsmassnahmen dienen somit auch dem Schutz vor Diskriminierung im rechtlichen Sinne. Der Nachteilsausgleich ist international und auf der Ebene des Bundes gesetzlich verankert.

ADHS

Bei dieser Störung werden in drei Erscheinungsbilder unterschieden: das gemischte Erscheinungsbild, das vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild und das vorwiegend hyperaktiv-impulsive Erscheinungsbild. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Störung ohne Hyperaktivität (ADS) entspricht dabei dem vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild und wird damit in den Begriff ADHS miteingeschlossen. Jede ADHS ist einzigartig, da sich die Gewichtung der Symptome stark unterscheiden können. Häufig zeigen Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen Lern- und Leistungsprobleme. Interventionen im Unterricht und zu Hause müssen individuell angepasst und immer wieder überprüft werden. Mögliche unterstützende Massnahmen können nicht nach Erscheinungsbild unterschieden werden, sie gelten für alle gleich. Im rechtlichen Sinn stellt die ADHS eine Behinderung dar.

Umsetzungshilfen

Die Unterstützung von Lernenden mit ADHS stellt ein wichtiges Arbeitsinstrument schulischer Heilpädagogik dar. Die Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zum Störungsbild und mit den besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Lernenden mit ADHS bilden die Grundlage bei der Suche nach geeigneten Massnahmen. Dabei gilt es, die lokalen Voraussetzungen für die Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen bei der Diagnose ADHS zu analysieren. Daraus ist ein Katalog mit Umsetzungshilfen für individuell angepasste Nachteilsausgleichsmassnahmen bei einer ADHS-Diagnose entstanden. Validiert werden die Umsetzungshilfen durch die Momentaufnahme der Praxis mittels einer empirischen Untersuchung. Der Geltungsbereich dieser Massnahmen ist beschränkt auf die Primarstufe und berücksichtigt die Besonderheiten der Schulstruktur im Kanton Schaffhausen.

Nachteilsausgleich bei ADHS im Kanton Schaffhausen

Der erste Nachteilsausgleich bei ADHS wurde im Kanton auf Primarstufe im Jahr 2016 erstellt. Das Konzept ist demnach relativ neu. Im Vergleich zur Prävalenzrate der ADHS wird der Nachteilsausgleich selten in Anspruch genommen. Die Frage, womit dies zu tun hat, wurde in dieser Arbeit nicht vertieft. Es werden jedoch Empfehlungen zur Verbreitung des Wissens über die Konzeption des Nachteilsausgleichs gemacht.

Im Gegensatz zu anderen Behinderungen fehlen für den Nachteilsausgleich bei einer ADHS-Diagnose solche Umsetzungshilfen für Schaffhauser Primarschulen. Diese Lücke wird mit der vorliegenden Arbeit geschlossen.

Eine relevante Besonderheit für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs im Kanton Schaffhausen ist die heterogene Schulstruktur: So steht die flächendeckende Einführung von ISF erst bevor. Zudem verfügen nicht alle Schulen über Schulleitungen.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie und den kantonalen Bedingungen rund um den Nachteilsausgleich zeigen: Erfreulicherweise existieren kantonale Regelungen, welche eine adäquate Erstellung und Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen erlauben. Im Kanton Schaffhausen ist der Nachteilsausgleich zwar nicht im Schulgesetz verankert, es gibt jedoch ein Merkblatt, welches die Festlegung und Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen regelt. Ein kurzer Vergleich mit den Konzepten der Kantone Zürich und St. Gallen diente der Einordnung in den aktuellen Stand der

Umsetzung auf nationaler Ebene. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Handhabung auf nationaler oder gar internationaler Ebene konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden.

Die Autorinnen sehen die Konzeptionierung im Kanton Schaffhausen hinsichtlich der Forderungen aus der Fachliteratur auf einem aktuellen Stand. In der Praxis werden zum Zeitpunkt dieser Untersuchung im Kanton Schaffhausen in acht Fällen Massnahmen aufgrund einer ADHS-Diagnose umgesetzt. Um die theoretischen Erkenntnisse mit der Sicht von Betroffenen und weiteren Involvierten zu validieren, wurden Befragungen durchgeführt.

Forschungsdesign

Im Schuljahr 2018/19 werden im Kanton Schaffhausen auf Primarstufe in acht Fällen Nachteilsausgleiche bei einer ADHS umgesetzt. Die beschränkte Fallzahl führt zur Wahl einer qualitativen Forschungsstrategie, bei welcher mittels Experteninterviews die Daten erhoben und mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Es wurden sechs Interviews rund um zwei Fälle geführt, in welchen Nachteilsausgleichmassnahmen aufgrund einer ADHS umgesetzt werden. Die betroffenen Lernenden, Eltern, eine Lehrperson sowie die Fachpersonen der Schulpsychologie wurden zu ihren Erfahrungen bei der Umsetzung von Nachteilsausgleichsmassnahmen befragt.

Die Forschungsplanung stützt sich auf das erarbeitete Wissen über die ADHS sowie die Konzeption des Nachteilsausgleichs und orientiert sich an methodologischen Prinzipien zur Datenerhebung und Auswertung im Rahmen empirischer Sozialforschung. Die Erhebung und Verarbeitung der Daten beinhalten aufwändige und zeitintensive Arbeitsschritte. Die Daten aus den Interviews wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese Methode eignet sich für die Auswertung von Datenmaterial im Rahmen qualitativer Forschung. Dabei wurde die Software MAXQDA verwendet, welche das Vorgehen wesentlich erleichtert.

Die Befragung umfasste eine kleine Stichprobe, was generelle Aussagen erschwert. Die beteiligten Kinder, Eltern und Lehrperson bekundeten Schwierigkeiten, alle festgelegten Massnahmen zu benennen. Es wurde geäussert, dass die Massnahmen momentan wenig bis gar nicht umgesetzt werden. Allenfalls hätte es die Analyse aller Fälle ermöglicht, weitere Massnahmen zu erfassen und somit einen differenzierteren Blick auf die Umsetzung zu erhalten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war dies jedoch nicht leistbar. Somit spielte die Abstützung auf die Fachliteratur beim Erstellen des Massnahmenkatalogs eine zentrale Rolle.

Die in den Interviews genannten Massnahmen wurden mit aktuellen Erkenntnissen aus der Theorie zur ADHS und dem Nachteilsausgleich abgeglichen und in einem Katalog übersichtlich zusammengefasst. Dieser steht Lehrpersonen und den Fachpersonen der Schulpsychologie sowie der Heilpädagogik zur Verfügung und dient als Hilfestellung bei der Festlegung der individuellen Nachteilsausgleichsmassnahmen. Er ermöglicht eine Gesprächsgrundlage für das Standortgespräch, an welchem die Beteiligten die Massnahmen festlegen. Der Katalog ist in Kapitel 5.3 ausführlich dargestellt.

Erkenntnisse

Neben den Umsetzungshilfen kommen die Autorinnen zur Erkenntnis, dass eine individuelle Passung des Unterrichts für ein Kind mit ADHS eine enorme Erleichterung im Schulalltag bedeuten kann. Grundlage dafür ist ein differenzierter, strukturierter Unterricht. Didaktische und methodische Massnahmen in Form von integrativem Unterricht können als Vorform eines Nachteilsausgleichs eingesetzt werden, von dem alle Lernenden profitieren. Die wichtigsten Anpassungen für ein Kind mit ADHS sind einerseits kleinschrittige, sich oft wiederholende Lernaufgaben, die möglichst wenig schriftlich bearbeitet werden müssen, sowie die Möglichkeit, Reize auszublenden, sich zu erholen oder motorisch tätig zu sein. Ideen und Anreize dazu liefert der Massnahmenkatalog.

In den Interviews wurden zahlreiche Aussagen zur Kommunikation zwischen den Beteiligten rund um den Nachteilsausgleich gemacht. Auch wurden verschiedene Faktoren genannt, welche sich hemmend auf die Umsetzung der Massnahmen auswirken. Dies führt bei den Autorinnen zur Annahme, dass eine Implementierung des Nachteilsausgleichs im Schulalltag noch nicht umfassend stattgefunden hat, was mit der vorliegenden Arbeit jedoch nicht umfassend nachgewiesen werden kann. Die Autorinnen empfehlen daher eine Evaluation der Konzeption hinsichtlich ihrer Wirksamkeit.

Um Nachteilsausgleichsmassnahmen bei ADHS wirksam umzusetzen und den Betroffenen eine faire Chance zu gewähren, ihr Potential zeigen zu können, wurde die Fragestellung erweitert: So wurden hemmenden Faktoren gesammelt, um Hinweise auf eine wirksame Umsetzung zu gewinnen. Genannt wurden in den Befragungen Mängel in der Kommunikation rund um die Festlegung und Umsetzung der Massnahmen. Die Eltern äusserten, dass sie sich nur bedingt einbringen können. Weiter wurden fehlende Absprachen zwischen den beteiligten Lehrpersonen genannt, welche eine konsequente Umsetzung verhindern. Der Wunsch nach geeigneten Kommunikationsgefässen für den Austausch zwischen Elternhaus und Schule wurde geäussert. Aus den Befragungen geht hervor, dass entgegen den Vorgaben auf die Überprüfung der Massnahmen verzichtet wird, da der Fachstelle SAB Ressourcen dafür fehlen. Mangelnde oder ungeklärte Ressourcen für die Umsetzung im Schulalltag wurden mehrfach genannt.

Auch der Wissensstand zum Nachteilsausgleich scheint eine Rolle zu spielen. In diesem Bereich sehen die Autorinnen die Regelklassenlehrpersonen vor grosse Herausforderungen gestellt. Aufgrund der heterogenen Schulstruktur ist unklar, wie sie bei der Umsetzung der Massnahmen unterstützt werden. Wichtig ist den Autorinnen, dass die Fragen geklärt werden, welche Ressourcen zur Umsetzung geltend gemacht werden und welche Bedingungen für das Gewähren des Nachteilsausgleichs erfüllt sein müssen.

Ob ein Nachteilsausgleich nur dann gewährt wird, wenn Lernende mit einer ADHS die Lernziele nicht erreichen, ist aus Sicht der Autorinnen nicht abschliessend geklärt.

Der Abgleich der Inhaltsanalyse mit der aktuellen Fachliteratur führte zu Hinweisen für die Umsetzung von Massnahmen in der Praxis. Diese wurden in Kapitel 5.4.2 in Form von Empfehlungen zusammengefasst.

Die Frage, ob Lernende mithilfe von Nachteilsausgleichsmassnahmen ihr wahres Potential zeigen können, ist aus Sicht der Autorinnen nicht zu beantworten. Weiter ist nicht geklärt, inwiefern diese Empfehlungen Gültigkeit haben für die Umsetzung von Massnahmen aufgrund anderer anerkannter Diagnosen.

Abschliessend gehen die Autorinnen davon aus, dass die vorgelegten Umsetzungshilfen und Empfehlungen eine wichtige Unterstützung leisten können bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS in die Regelschule. Darin enthalten ist der Wunsch an eine Weiterentwicklung der Schule hin zu einem inklusiven Lern- und Begegnungsort für möglichst viele Lernende.

8 Verzeichnisse

8.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fragestellung (Karrer & Messerli, 2020).....	3
Tabelle 2: Häufigkeit komorbider Störungen bei ADHS (Döpfner et al., 2013, S. 7).....	15
Tabelle 3: Prävalenzrate für ADHS in Deutschland (Döpfner et al., 2008).....	17
Tabelle 4: Überfachliche Kompetenzen nach D-EDK (2018, S. 13 ff.).....	22
Tabelle 5: Schülerbestand Kanton Schaffhausen. (Quelle: Erziehungsdepartement Schaffhausen)...	36
Tabelle 6: Zusammenfassung (Mayring, 2015, S. 74).....	57
Tabelle 7: Samplestruktur für die Interviews.....	60
Tabelle 8: Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018, S. 20-26), Kuckartz (2018, S. 167f)....	62
Tabelle 9: Erweiterung der Fragestellung (Karrer & Messerli, 2020)	64
Tabelle 10: Subkategorien für die Kodierung der genannten Massnahmen (Karrer & Messerli, 2020)	67
Tabelle 11: Subkategorien zur Kommunikation rund um den NTA (Karrer & Messerli, 2020)	69
Tabelle 12: Erweiterte Samplestruktur der Interviews (Karrer & Messerli, 2020).	73
Tabelle 13: Beantwortung der Fragestellung (Karrer & Messerli)	87
Tabelle 14: Mögliche Massnahmen als Nachteilsausgleich (Messerli & Karrer, 2020).....	110

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell der ADHS nach Döpfner, Banaschewski & Sonuga-Barke (2008)	18
Abbildung 2: Nachteilsausgleichsmassnahmen: Fallzahlen im Kanton Schaffhausen (Quelle: SAB) ..	36
Abbildung 3 Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 45).....	55
Abbildung 4: Beteiligte Personen/Gruppen. (Schriber & Dietiker, 2018, S. 87).	64
Abbildung 5: Ausschnitt aus der qualitativen Inhaltsanalyse (Karrer & Messerli, 2020)	71

8.3 Literaturverzeichnis

Aellig, S. & Steppacher, J. (2016). *Schulische Integration. Daten, Fakten und Positionen.* (überarbeitet 2019). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Aellig, S. & Elmiger P. (2017). *Externe Evaluation der Integrativen Schulform (ISF) und der Schulung in Hilfs- und Förderklassen im Kanton Schaffhausen. Bericht.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Aeschlimann-Ziegler, A. (2015). Das Recht auf Bildung nach Artikel 24. Behindertenrechtskonvention und seine Umsetzung im Bereich des Grundschulunterrichts in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21, 13-18. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Bagwell, D. L., Molina, B. S., Pelham, W. E. & Hoza, B. (2001). *Attention-deficit hyperactivity disorder and problems in peer relations: predictions from childhood to adolescence.* *Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 40 (11), 1285-1292.

Barth, D. (2019). *Inhaltsanalyse als Sozialwissenschaftliche Forschungsmethode. Workshop 13.43.*

Verfügbar unter

https://ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=179554&cmd=view&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=to&baseClass=ilrepositorygui

Bierhoff, H. (2020). *Fairness.* In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie.* Verfügbar unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/fairness/>

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Schulische Standortgespräche.* Zürich. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2017a). *Anleitung für die Durchführung von Inputs in Schulteams zum Thema Nachteilsausgleich.* Verfügbar unter

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse_absenzen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_2/downloaditems/2062_1503044466804.spooler.download.1503043189312.pdf/20170815_Nachteilsausgleich3.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2017b). *Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in der Volksschule.* Verfügbar unter

http://bildungsdirektion.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse_absenzen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_2/downloaditems/142_1511513078886.spooler.download.1511512940795.pdf/2017_broschuere.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2017c). *Nachteilsausgleich, was ist das?* [Film].

Verfügbar unter:

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse_absenzen.html

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2018) *Sonderpädagogik. Faktenblatt*. Verfügbar unter

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches/0/jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/2350_1532348360500.spooler.download.1532347999016.pdf/20180723_faktenblatt.pdf

Blaser, J., Farago-Brülisauer, K. & Sahli Lozano, C. (2018). *Der Nachteilsausgleich in der Schulpraxis. Zwei Fallbeispiele aus dem Kanton Bern*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Bönsch, M. (2009). *Erfolgreiches Lernen durch Differenzierung im Unterricht*. Braunschweig: Westermann.

Born, A. & Oehler, C. (2015). *Lernen mit ADS Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. (10. Aufl.) Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation*. Heidelberg: Springer Verlag.

Brassett-Harknett, A. & Butler, N. (2007). *Attention-deficit/hyperactivity disorders: An overview of the etiology and a review of the literature relating to the correlates and lifecourse outcomes for men and women*. *Clinical Psychology Review*, 27 (2), S. 188 – 210.

Büchi, S. (2012). *Hyperaktive Kinder - ADHS zu häufig diagnostiziert?* Verfügbar unter

<https://www.srf.ch/sendungen/puls/psyche/hyperaktive-kinder-adhs-zu-haeufig-diagnostiziert>

Bundesärztekammer (2005). *Stellungnahme zur Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung. Langfassung*. Verfügbar unter

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/ADHSLang.pdf

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999). (Stand am 23. September 2018). *Art. 8 Rechtsgleichheit*. Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a8>

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2013). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. (UNO-Behindertenrechtskonvention BRK). Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>

Dempster, F. N. (1981). Memory span: Sources of individual and developmental differences. *Psychological Bulletin*, 89, 63- 100.

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (DKJP). (Hrsg.). (2007). *Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter*. (3. Aufl.) Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.

Deutscheschweizer-Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2018). *Lehrplan 21 Kanton Schaffhausen. Grundlagen*. Verfügbar unter https://sh.lehrplan.ch/container/SH_Grundlagen.pdf

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). (Hrsg.) (2005). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: WHO.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). (Hrsg.). (2019). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. Verfügbar unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/html/gm2019>

Dittmar, N. (2002). *Transkription: Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. (Bd. 10). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Döpfner, M., Banaschewski, T., Rösler, M. & Skrodzki, K. (2017). *Eckpunkte zur Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Deutschland*. Verfügbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/A/ADHS/Eckpunkte_ADHS_2016.pdf

Döpfner, M., Breuer, D., Wille, N., Erhart, M., Ravens-Sieberer, U. & Bella Study Group. (2008). How often do children meet ICD-10/DSM- IV criteria of attention deficit-/hyperactivity disorder and hyperkinetic disorder? Parent based prevalence rates in a national sample- results of BELLA study. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 17, 59-70.

Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Verfügbar unter https://www.audiotranskription.de/download/praxisbuch_transkription.pdf?q=Praxisbuch-Transkription.pdf

Erziehungsdepartement Schaffhausen (n. d.). *Schülerstatistik / Schülerzahlen*. Verfügbar unter: <https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Behorde/Verwaltung/Erziehungsdepartement/Dienststelle-Primar--und-Sekundarstufe-I/Abteilung-Schulentwicklung-und-Aufsicht/Sch-lerstatistik-796392-DE.html>

Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2016). *Nachteilsausgleich bei Benachteiligungen in Berufsfachschule (inkl. Berufsmaturität) und Qualifikationsverfahren*. Verfügbar unter https://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/mittelschul-undberufsbildungsamt/mba-vorgaben.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/AL/MBA_Vorgaben/mba-vorgaben-120-60-500-2-nachteilsausgleich%20bei%20benachteiligung%20in%20berufsfachschule%20und%20qualifikationsverfahren.pdf

Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.). (2018). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. (2.Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Faraone, S. V., Perlis, R.H., Doyle, A.F., Smoller, J.W., Goralnick, J. J., Holmgren M. A. und Sklar, P. (2005). Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biological Psychiatry*, 57 (11), S. 1313-1323.

Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung*. (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (8. vollständig überarbeitete und aktualisierte Erscheinung). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Früh, W. (2004). *Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis*. (5.Aufl.). Stuttgart: UTB Verlag.

Gawrilow, C. (2012). *Lehrbuch ADHS*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrument rekonstruierender Untersuchungen*. (4. überarbeitete Auf.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Glockengiesser, I. (2014). Abgrenzung zwischen «Nachteilsausgleich» und «Notenschutz» auf der obligatorischen Bildungsstufe. Eine Beurteilung aus rechtlicher Sicht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (5), 17-23. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Glockengiesser, I. (2015). Nachteilsausgleich in der nachobligatorischen Bildung - ein kurzer Überblick über die rechtlichen Grundlagen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 6-10. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Glockengiesser, I., Henrich, C., Lienhard, P., Scheuner, E. & Schriber, S. (2012). Nachteilsausgleich – wichtig, aber alles andere als trivial. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 25-29. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Gyseler, D. & Seewald, C. (2011). Förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit einer ADHS. Unveröffentlichter Schlussbericht. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete, deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning» besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Helmke, A. (2004). *Unterrichtsqualität: Erfassen, bewerten, verbessern* (2. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.

Henrich, C., Lienhard, P. & Schriber, S. (2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter http://peterlienhard.ch/hfh/120506_nachteilsausgleich_wegleitung.pdf

Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., & Weltgesundheitsorganisation. (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2. korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.

Hradil, S. (1999). *Soziale Ungleichheit in Deutschland*. (7. Aufl.). Opladen: Leske & Budrich.

Inclusion Handicap. Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz. (2017). *Schattenbericht. Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/424/dok_schattenbericht_unobrk_inclusion_handicap_barrierefrei.pdf?lm=1528210534

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) (2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Verfügbar unter:

http://www.peterlienhart.ch/download/120506_nachteilsausgleich_wegleitung.pdf

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) (2019a). *Schulische Heilpädagogik. Studienbroschüre zum Masterstudiengang*. Verfügbar unter

https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/HfH_Studienbroschuere_MA_SHP_20_BroschA5_web_nb.pdf

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) (2019b). Wahlmodule Studienjahr 2019/2020.

Verfügbar unter

https://ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=181341&cmd=show&cmdClass=ildclrecordlistgui&cmdNode=to:jk:9j&baseClass=ilrepositorygui

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) (2019c). *Weiterbildung 2020*. Verfügbar unter

https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_WB/HfH_WBprogramm_20_fuerInternet.pdf

Jäger, E. (2018). Zahlreiche Heilpädagogen arbeiten ohne Diplom. *Zürichsee-Zeitung*. Verfügbar unter

<https://www.zsz.ch/front/zahlreiche-heilpaedagogen-arbeiten-ohne-diplom/story/25595882>

Jenni, O. (2016). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung*. Verfügbar unter http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/22-27_0.pdf

Kanton Schaffhausen. (1997a). Schulgesetz. In *Schaffhauser Rechtsbuch*. Verfügbar unter

http://www.rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_4/410.100.pdf

Kanton Schaffhausen. (2007a). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. In *Schaffhauser Rechtsbuch*. Verfügbar unter

rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_4/410.240.pdf

Kanton Schaffhausen. (2007b). *Richtlinien für den sonderpädagogischen Bereich im Kanton Schaffhausen*. Verfügbar unter

www.schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Schulorganisation/Gesetze_Weisungen/so_richtlinien_sonderpaedagogischer_bereich_sh_07.pdf

Kanton Schaffhausen. (2016). *Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2016*. Verfügbar unter

<https://sh.ch/CMS/get/file/5fd81418-1848-4983-94a5-8ba749b44089>

Kanton Schaffhausen. (2018). *Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2018*. Verfügbar unter <https://sh.ch/CMS/get/file/e820e19d-43ac-457a-9784-7872e10eb19d>

Kanton Schaffhausen. (2019). *Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2019*. Verfügbar unter <https://sh.ch/CMS/get/file/67e97823-d1ad-4d26-852d-48006389180e>

Kanton Schaffhausen. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. Abteilung Sonderpädagogik. (2008). *ISF Unterstützende Unterrichts- und Förderformen*. Verfügbar unter http://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Sonderpaedagogik/Sonderp_Regelschulbereich/ISF/so_isf_erlaeuterungen_unterrichts_foerderformen_sh_08.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. (2012.). *Qualitätsrahmen der Schulen der Primar- und Sekundarstufe I im Kanton Schaffhausen. Kindergarten-Primarstufe-Sekundarstufe I-Sonderpädagogik*. Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Schulentwicklung/Qualitaetsrahmen/Q_Rahmen_final_11_12.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. (2014). *Merkmale für Unterrichtsqualität. Basierend auf dem Qualitätsrahmen der Schulen der Primar- und Sekundarstufe I im Kanton Schaffhausen. Kindergarten-Primarstufe-Sekundarstufe I-Sonderpädagogik*. Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Unterricht/Unterrichtsqualitaet/Unterrichtsqualitaetsbroschuere_Aufl_2_2014.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. (2015a). *Berufsauftrag für die Lehrpersonen des Kantons Schaffhausen (detaillierte Regelung des Amtsauftrages) Kindergarten Primarstufe Sekundarstufe I Sonderpädagogik*. Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dokumente/Interim/150595_KTSH_Brosch_Berufsauftrag1-16.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. (2015b). *Inhaltliche Vorgaben für die Nachteilsausgleichs-Vereinbarung SAB*. Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Unterricht/Beurteilen_Foerdern/Nachteilsausgleich/Inhaltliche_Vorgaben_fuer_die_Nachteilsausgleichs-Vereinbarung_SAB.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. Abteilung Schulische Abklärung und Beratung. (2015c). *Nachteilsausgleichs- Vereinbarung Protokoll*. Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Unterricht/Beurteilen_Foerdern/Nachteilsausgleich/Nachteilsausgleichsvereinbarung_SAB.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht. (2018a). *Anpassungen im Zeugnis ab Schuljahr 2019/20*. Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Unterricht/Beurteilen_Foerdern/Zeugnis_Promotion/Zeugnis_Neuerungen_ab_SJ_2019-20.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I (2018b). *Merkblatt. Informationen zum Nachteilsausgleich*. Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Unterricht/Beurteilen_Foerdern/Nachteilsausgleich/Informationen_zum_Nachteilsausgleich_2018.pdf

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I. Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht. (Hrsg.). (2018c). *Richtlinien Deutsch als Zweitsprache (DaZ)*. (geändert 2019). Verfügbar unter https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Unterricht/Fachbereiche/Deutsch_als_Zweitsprache/Richtlinien_DaZ_September_2018_def.pdf

Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement. (2016). *Handreichung zum Nachteilsausgleich in der Schule*. Verfügbar unter https://www.sgv-sg.ch/fileadmin/user_upload/PDF_Handbuch/02_Schuelerinnen_und_Schueler/2.6-Handreichung_zum_Nachteilsausgleich_in_der_Schule_Beilage.pdf

Klößner, L. & Lüdemann, D. (2013). *ADHS: Kranke Kinder oder kranke Gesellschaft?* Verfügbar unter <https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwissen%2Fgesundheit%2F2013-01%2FADHS-Diagnose-Symptome-Therapie>

Knutti, P. (2015). Nachteilsausgleich – wie ein Begriff Denken und Handeln verändert. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 21, (3) 38-46. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Krammer, K. (2010). Individuelle Unterstützung im Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern. In Leuchter, M. (Hrsg.). *Didaktik für die ersten Bildungsjahre*. (S. 112-127). Zug: Klett und Balmer.

Kronig, W. (2005). Expansion der Sonderpädagogik – über absehbare Folgen begrifflicher Unsicherheiten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 74 (2), 94-103. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. (2. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Kuckartz, U. (2007). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

Lanners, R. (2018). Das Sonderpädagogik-Konkordat feiert seinen zehnten Geburtstag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24 (10) 6-13. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Lauth, G. W. & Mackowiak, K. (2004). Unterrichtsverhalten von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. *Kindheit und Entwicklung*, 13 (3), 158-166.

Leemann, K. (2014). Nachteilsausgleich für alle! *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (5), 24-30. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Lienhard-Tuggener, P. (2014). *Orientierungsrahmen Nachteilsausgleich. Kommentierte Folien*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter <http://peterlienhard.ch/blog/?p=1886>

Lienhard-Tuggener, P. (2015a) Nachteilsausgleich - oder die Herausforderung, Gerechtigkeit durch Ungleichbehandlung herzustellen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (3), 11-15. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Lienhard-Tuggener, P. (2015b). *Nachteilsausgleich. Screencast*. Verfügbar unter <http://peterlienhard.ch/nta.zip>

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt Verlag

Luder, R., Kunz, A. & Müller Bönsch, C. (Hrsg.). (2015). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. (2. korrigierte Aufl.). Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.

Mackowiak, K. & Schramm, S. (2016). *ADHS und Schule*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Technik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Meier-Popa, O. (2017). Sonderpädagogische Themen als Herausforderung für die Mittelschule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23 (10), 1-1. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Meuser, M. & Nagel, U. (2009). Experteninterview und der Wandel der Wissensproduktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterview. Theorien, Methoden und Anwendungsfelder* (3. grundlegend überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht?* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Mieg, H. A. & Näf, M. (2005). *Experteninterviews in den Umwelt- und Planungswissenschaften: Eine Einführung und Anleitung*. (2. Aufl.). Zürich: Institut für Mensch-Umwelt-Systeme (HES), ETH.

Mick, E., Biedermann, J., Faraone S. V., Sayer, J. & Kleinmann, S. (2002) Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 17 (2), 261-284.

Müller, K. (2015). «Nachteilsausgleich gibt's nicht» ... gibt's nicht!!! *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (3), 1-1. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Neuhaus, C. (2016). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung*. (4. überarb. u. erw. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Oechslin, M.S. (2018). *Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen*. Vortrag an der Fachkonferenz der Heilpädagogischen Lehrkräfte Schaffhausen (KHL).

Pädagogische Hochschule Freiburg. (2019). *QUASUS. Methoden qualitativer Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung*. Verfügbar unter <https://quasus.ph-freiburg.de/>

Pädagogische Hochschule Schaffhausen. (PHSH). (2015). *Schulen im Kanton Schaffhausen: Bedarfsanalyse Weiterbildung und Dienstleistungen. Abschlussbericht*. Verfügbar unter https://www.phsh.ch/globalassets/phsh.ch/uber-uns/berichte_publicationen/bedarfsanalyse-weiterbildung-und-dienstleistungen.pdf

Pädagogische Hochschule Schaffhausen. (2019). *Modulzusammenstellung nach Semestern. H19*. Verfügbar unter https://phsh.ch/de/Ausbildung/Studiengaenge/?gclid=EAIaIQobChMI9YzkbZa_5QIVzMmyCh0esQX2EAAYASABEgKTefD_BwE

Pädagogische Hochschule Schaffhausen. (2020). *Weiterbildung für Lehrkräfte. Kursprogramm 2020*. Verfügbar unter <https://phsh-courses-hs.gsecom.ch/>

Pletscher, M. & Wieser, S. (2012). *Bulletin 26/12: Auswertung von Krankenversicherungsdaten zeigt Zunahme der Bezüge von Methylphenidat zwischen 2005 und 2008*. Bern: Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Prenzel, A. (2005). Heterogenität in der Bildung – Rückblick und Ausblick. In Bräu, K., Schwerdt, U. (Hrsg.), *Heterogenität als Chance. Vom produktiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule* (S. 27-31). Münster: LIT Verlag.

Prenzel, A. (2006). *Pädagogik der Vielfalt*. (3. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Reusser K., Stebler, R., Mandel, D., Eckstein, B. (2012). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich. Wissenschaftlicher Bericht*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/dam/Portal/internet/news/mm/2013/166/Vielfalt_Volksschule_Bericht.pdf.spooler.download.1372834739198.pdf/Vielfalt_Volksschule_Bericht.pdf

Riemer-Kafka, G. (2012). *Juristische Handreichung für die Sonderpädagogik*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Rietzler, St & Grolimund, F. (2016.) *Erfolgreich Lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe Verlag.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2. Aufl.) Bern: Hogrefe Verlag.

Sahli Lozano, C., Greber, L. & Steiner, F. (2016). Der Nachteilsausgleich an Berner Primarschulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22, 28-35. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Schaffter-Wieland, I. (2016). *Mit dem Nachteilsausgleich zum Ziel*. Verfügbar unter <https://www.elpos-ostschweiz.ch/files/pdf/ADHS-AKTUELL48.pdf>

Schellenberg, C., Hofmann, P. & Georgi, P. (2017). *Laufbahnen auf der Sekundarstufe II mit Nachteilsausgleich. Schlussbericht zur Befragung der kantonalen Ämter, Schulen und Jugendlichen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Schmid-Maibach, Chr. (2008). Zusammenarbeit mit Eltern – hilfreich und spannend?! *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 14, (3), 40-45. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Schnyder, S. & Jost, M. (2013). Der Nachteilsausgleich. Ein Schritt Richtung inklusive Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 9, 5-12. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Schriber, S. (2013). Ohne Nachteil ins Gymnasium. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19, (9), 20-26. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Schriber, S. & Dietiker, P. (2018). *Nachteilsausgleich (NTA)*. (Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Schulz von Thun, F. (2010). *Miteinander Reden 1*. (48. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Schwere, A. (2010). Behinderungsbedingter Nachteilsausgleich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, (10), 20-22. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Schweizerischer Bundesrat (2012). *Botschaft zur Genehmigung des Übereinkommens vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/661.pdf>

Schweizerische Fachgesellschaft ADHS (Hrsg.). (2016). *Merkblatt zu ADHS*. Verfügbar unter <https://www.sfg-adhs.ch/dateien-veranstaltungen/703-merkblatt-zu-adhs/file.html>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2007a). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2007b). *Sonderpädagogik*. Verfügbar unter http://www.edk.ch/dyn/bin/12961-13439-1-eurydice_10d.pdf

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). (2019). *Führungsmodell für Schulen - Als letzter Kanton will Schaffhausen nun auf Schulleiter setzen*. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/fuehrungsmodell-fuer-schulen-als-letzter-kanton-will-schaffhausen-nun-auf-schulleiter-setzen>

Sidler, C. & Hunziker, P. (2016). *Die Arbeitsbelastung von Lehrpersonen aus arbeitsmedizinischer und -psychologischer Sicht - eine deskriptive Beobachtungsstudie*. Baden: Institut für Arbeitsmedizin ifa.

Steinhausen, H., Rothenberger, A. & Döpfner, M. (Hrsg.). (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Stieglitz, R.-D. (2019). *Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter*. Verfügbar unter https://www.unispital-basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Bereiche/Medizin/Asim/Fortbildungen/Archiv_Fortbildungen/2019/ADHS_ASIM_2019_1_.pdf

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). (2011). *FAQ INTEGRATION*.

Verfügbar unter

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yZSNwo5jolcJ:www.csps.ch/bausteine.net/ff/50700/FAQ_INTEGRATION11_d%255BWebversion%255D.pdf%3Ffd%3D3+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch&client=firefox-b-d

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). (2016). *FAQ*

NACHTEILSAUSGLEICH. Verfügbar unter <https://www.szh.ch/themen/nachteilsausgleich/faq>

Straumann, F. (2013). *Das Hauptproblem ist, dass wir Erwachsene unsere Ruhe wollen*. Verfügbar

unter <https://www.tagesanzeiger.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Das-Hauptproblem-ist-dass-wir-Erwachsene-unsere-Ruhe-wollen/story/23984775?track>

Stricker, H. (2013). *Der Ritalinkonsum steigt weiter an*. Verfügbar unter

https://saez.ch/journalfile/view/article/ezm_saez/fr/bms.2013.01368/e809999a703e1dc5d9b29f7192d6e8214bed9395/bms_2013_01368.pdf/rsrc/jf

Tenorth, H.-E., & Tippelt, R. (2007). *Beltz Lexikon Pädagogik*. Weinheim: Beltz.

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Uhlendorff, H. & Prengel, A. (2013). Forschungsperspektiven quantitativer Methoden im Verhältnis zu qualitativen Methoden. In Friebertshäuser, B., Langer, A., Prengel, A. (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. (S. 137-148). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

UNESCO. (Hrsg.). (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Verfügbar unter

<http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html>

United Nations (UN) (Hrsg.). (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Verfügbar

unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_en.pdf

VERBI Software - Consult - Sozialforschung GmbH. (Hrsg.). (2020). *MAXQDA. The Art of Data Analysis. MAXQDA 2020 Manual*. Verfügbar unter

<https://www.maxqda.de/download/manuals/MAX2020-Online-Manual-Complete-DE.pdf>

Vogt-Hörler, E., Ulrich-Neidhardt, N., Bellofatto N. & Girsberger, T. (2013). Der Nachteilsausgleich bei Prüfungen für Schülerinnen und Schüler mit Autismus. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 27–34.

Von Davier, R. (2017). Information als Baustein für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs in der Regelschule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23 (10), 11-17. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (2003). *Menschliche Kommunikation*. (10. Aufl.). Bern: Huber.

9 Anhang

9.1 Dokumente zum Nachteilsausgleich

9.1.1 Inhaltliche Vorgaben für die Nachteilsausgleichs-Vereinbarung SAB

Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I Abteilung Schulische Abklärung und Beratung Beckenstube 9 CH-8200 Schaffhausen www.sh.ch	 Telefon +41(0)52 632 77 50 Fax +41(0)52 632 70 87 schulische.abklaerung@ktsch.ch	<u>Akten -Nr.</u>	Nachteilsausgleichs- Vereinbarung Protokoll
		<u>Datum</u> 23.06.2015	

Kind Name, Vorname	Strasse / PLZ/Ort	geboren
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mutter Name, Vorname	Vater Name, Vorname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Verantwortliche Lehrperson	Schulhaus, PLZ / Ort	Schuljahr/Klasse
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verantwortliche Fachperson	Adresse	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Diagnose

Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen, Behinderungen

Massnahmenbeschreibung

Zeugniseintrag ja nein

Zeitpunkt der Überprüfung

Unterschrift

Eltern	_____
Verantwortliche Fachperson SAB	_____
Verantwortliche Lehrperson	_____
Verantwortliche Fachpersonen	_____

9.1.2 Umsetzungshilfen Nachteilsausgleich Dyskalkulie

Kanton Schaffhausen
Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I
Herrenacker 3
CH-8200 Schaffhausen
www.sh.ch

Umsetzungshilfe Nachteilsausgleich

Dyskalkulie (Rechenschwäche)

In der Praxis können folgende mögliche Anzeichen einer Dyskalkulie beobachtet werden:

- Auffallend große Schwierigkeiten beim Rechnen (mündlich und schriftlich)
- Sehr langsames, fehlerhaftes Rechnen
- Verwechseln der Operationszeichen
- Verwechseln der Ziffern und Stellen (32 wird zu 23, 1007 zu 107)
- Zahlendreher (69 wird zu 96)
- Schwierigkeiten in allen Rechenoperationen
- Schwierigkeiten im Abspeichern von Zwischenergebnissen
- Mangelnde Raumorientierung
- Fehlender Mengenbegriff, dadurch Unmöglichkeit einzuschätzen, ob ein Resultat richtig sein kann
- Mengen können schlecht geschätzt werden
- Zahlen werden nicht als Platzhalter einer Menge wahrgenommen
- Zählen bzw. Rückwärtszählen gelingt nicht – oder nur unter Verwendung der Finger; weiß nicht, dass eine Hand fünf Finger hat, bzw. zählt bis Fünf an der Hand ab
- Keine Zahlenvorstellung, oft auch kleinster Mengen
- Finger werden beim Rechnen zu Hilfe genommen, mechanisches Abzählen anstelle von Rechnen
- Schwierigkeiten beim Überschreiten des Zehner- und/oder Hunderterschritts
- Verwechslung von ähnlich klingenden Zahlen
- Schwierigkeiten beim Erlernen der Uhrzeit
- Schwierigkeiten beim Umgang mit Zeit und Geld
- Keine Vorstellung von Massen und Gewichten
- Unfähigkeit, Textaufgaben zu lösen. Text kann nicht in Rechenoperation umgewandelt werden
- Bessere Leistungen in den anderen Fächern
- Verweigerungshaltung des Kindes gegenüber dem Rechnen, auch einfacher Aufgaben

Mögliche Massnahme als Nachteilsausgleich	Beschreibung / Beispiele	Begründung
Zeit für Prüfungen	Bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Drittel mehr Zeit.	Grosser Zeitaufwand zum Lesen und/oder Schreiben benötigt
Mehr Zeit für Schreibarbeiten	Beim Abschreiben Text länger stehen lassen oder diesen in Papierform abgeben, Quantität der abzuschreibenden Texte kann reduziert werden, dem Kind die wichtigsten Textpassagen markieren. Mehr Zeit fürs Texte verfassen geben.	Grosser Zeitaufwand zum Schreiben benötigt
Aufgabe oder Text vorlesen	Bei Lernzielkontrollen	Grosser Zeitaufwand zum Lesen benötigt
Multiple-Choice einsetzen	Damit Fragen nicht selbst erlesen werden müssen, Fragen vorlesen.	Grosser Zeitaufwand zum Lesen und/oder Schreiben benötigt
Hand-Outs	Hausaufgaben schriftlich abgeben, Folienkopien abgeben.	Grosser Zeitaufwand zum Schreiben benötigt
Rechtschreibfehler nur in Deutsch korrigieren	Rechtschreibfehler nur im Deutsch korrigieren Fremdsprachen Real: nur korrigieren, wenn sinnvoll (in NA-Vereinbarung konkrete Abmachung festhalten) Fremdsprachen Sek: im allgemeinen korrigieren und im Einzelfall festhalten (in Vereinbarung), was in Beurteilung einfließt.	Probleme mit der Rechtschreibung
Bewertung von eigens verfassten Texten nach Schwerpunkten	Schwerpunkte setzen (Inhalt, Stil, Wortwahl, Orthographie), Gewichtung vorab deklarieren.	Probleme mit der Rechtschreibung
Schriftbild	Gleichmässiges Schriftbild individuell, was leistbar ist, angepasst einfordern.	Zusätzliche Probleme mit der Graphomotorik
Einträge und Abschriften	Aufgabeneintrag im Aufgabenbüchlein auf Rechtschreibfehler überprüfen, damit nicht falsche Aufgaben gelöst werden.	Probleme mit der Rechtschreibung
Beschriftete Wortkarten (Fremdsprache)	Wortkarten abgeben, damit Wörter nicht falsch gelernt werden.	Probleme mit der Rechtschreibung
Mehr Zeit zum Lesen	Mehr Zeit zum Lesen geben, Wandtafeltexte auch schriftlich abgeben.	Grosser Zeitaufwand zum Lesen und/oder Probleme im Textverständnis

Mögliche Massnahme als Nachteilsausgleich	Beschreibung / Beispiele	Begründung
Zusätzliche bildliche Darstellungen zu mathematischen Aufgaben abgeben		Verstehen der Inhalte erleichtern
Textaufgaben vereinfacht formulieren und bildlich unterstützen		Verstehen der Inhalte erleichtern
Spezielle Lehrmittel (vereinfachte Varianten von bestimmten Aufgaben) verwenden		Verstehen der Inhalte erleichtern
Nur ausgewählte Aufgaben bei Prüfungen (Menge reduzieren)		Faire Partizipation ermöglichen
Nicht exponieren	Nicht vor der Klasse oder an Wandtafel rechnen lassen.	Faire Partizipation ermöglichen

9.1.3 Umsetzungshilfen Nachteilsausgleich Legasthenie

Kanton Schaffhausen
Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I
Herrenacker 3
CH-8200 Schaffhausen
www.sh.ch

Umsetzungshilfe Nachteilsausgleich

Legasthenie (Lese-Rechtschreibstörung)

In der Praxis können folgende mögliche Anzeichen einer Lese-Rechtschreibstörung beobachtet werden:

- Auffallend große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben
- Sehr langsames, fehlerhaftes Lesen und Schreiben
- Auslassen von Buchstaben oder Silben
- Buchstaben können kaum zu Wörtern zusammengezogen werden
- Schwierigkeiten im Erinnern von Reihenfolgen
- Undeutliche, verwaschene Aussprache
- Wörter im Text werden oft aus dem Sinnzusammenhang erraten
- Für Schreibaufgaben wird überdurchschnittlich lange gebraucht
- Probleme beim Abschreiben von der Tafel
- Probleme beim Niederschreiben von Gehörtem
- Häufige Verwechslung ähnlicher Wörter und Buchstaben
- Häufige Verwechslung der Buchstabenfolgen

Eine Lese-Rechtschreibstörung wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wie folgt definiert: "Legasthenie bezeichnet eine umschriebene Störung im Erlernen der Schriftsprache, die nicht durch eine allgemeine Beeinträchtigung der geistigen Entwicklungs-, Milieu- oder Unterrichtsbedingungen erklärt werden kann."

Durch die Logopädin/den Logopäden vor Ort wird im ganzen Kanton Schaffhausen eine einheitliche Abklärung mit spezifischen Tests durchgeführt. Die Diagnose Lese-Rechtschreibstörung wird anhand der erreichten Prozentrangwerten und der zusätzlichen Abklärung der Kognition bei der Schulischen Abklärung und Beratung (SAB) gestellt. Nur wenn die Kognition im Normbereich liegt, wird von einer Legasthenie gesprochen.

Diagnostik: Abklärung der Kognition beim SAB (Kognition muss im Normbereich liegen), Logopädin/Logopäde ist involviert (Abklärung und Therapie).

Mögliche Massnahme als Nachteilsausgleich	Beschreibung / Beispiele	Begründung
Zeit für Prüfungen	Bei schriftlichen Prüfungen bis zu einem Drittel mehr Zeit.	Grosser Zeitaufwand zum Lesen und/oder Schreiben benötigt
Mehr Zeit für Schreibarbeiten	Beim Abschreiben Text länger stehen lassen oder diesen in Papierform abgeben, Quantität der abzuschreibenden Texte kann reduziert werden, dem Kind die wichtigsten Textpassagen markieren. Mehr Zeit fürs Texte verfassen geben.	Grosser Zeitaufwand zum Schreiben benötigt
Aufgabe oder Text vorlesen	Bei Lernzielkontrollen	Grosser Zeitaufwand zum Lesen benötigt
Multiple-Choice einsetzen	Damit Fragen nicht selbst erlesen werden müssen, Fragen vorlesen.	Grosser Zeitaufwand zum Lesen und/oder Schreiben benötigt
Hand-Outs	Hausaufgaben schriftlich abgeben, Folienkopien abgeben.	Grosser Zeitaufwand zum Schreiben benötigt
Rechtschreibfehler nur in Deutsch korrigieren	Rechtschreibfehler nur im Deutsch korrigieren Fremdsprachen Real: nur korrigieren, wenn sinnvoll (in NA-Vereinbarung konkrete Abmachung festhalten) Fremdsprachen Sek: im allgemeinen korrigieren und im Einzelfall festhalten (in Vereinbarung), was in Beurteilung einfließt.	Probleme mit der Rechtschreibung
Bewertung von eigens verfassten Texten nach Schwerpunkten	Schwerpunkte setzen (Inhalt, Stil, Wortwahl, Orthographie), Gewichtung vorab deklarieren.	Probleme mit der Rechtschreibung
Schriftbild	Gleichmässiges Schriftbild individuell, was leistbar ist, angepasst einfordern.	Zusätzliche Probleme mit der Graphomotorik
Einträge und Abschriften	Aufgabeneintrag im Aufgabenbüchlein auf Rechtschreibfehler überprüfen, damit nicht falsche Aufgaben gelöst werden.	Probleme mit der Rechtschreibung
Beschriftete Wortkarten (Fremdsprache)	Wortkarten abgeben, damit Wörter nicht falsch gelernt werden.	Probleme mit der Rechtschreibung
Mehr Zeit zum Lesen	Mehr Zeit zum Lesen geben, Wandtafeltexte auch schriftlich abgeben.	Grosser Zeitaufwand zum Lesen und/oder Probleme im Textverständnis

Text vorbereiten	Neue Texte dürfen zuhause zum Vorlesen vorbereitet werden.	Probleme im Lesen und/oder Textverständnis
Reduktion der Lesemenge	Reduzierte oder differenzierte Niveaus bieten.	Probleme im Lesen und/oder Textverständnis
Grössere Schrift	Texte, Aufgaben vergrößert kopieren.	Probleme im Lesen und/oder Textverständnis
Nicht exponieren	Nicht laut vor der Klasse vorlesen lassen.	Probleme im Lesen

9.1.4 Umsetzungshilfen Nachteilsausgleich ADHS (Karrer & Messerli, 2020)

Kanton Schaffhausen
Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I Herrenacker 3
CH-8200 Schaffhausen

www.sh.ch

Umsetzungshilfe Nachteilsausgleich

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Definition und Merkmale der ADHS

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine psychische Störung. Sie stellt gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) eine Behinderung im juristischen Sinn dar. Charakteristisch sind die drei Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Die Symptome zeigen sich unabhängig von spezifischen Situationen und sind über längere Zeit beständig. In der Praxis können folgende mögliche Anzeichen einer ADHS beobachtet werden:

- Der Schüler/die Schülerin verliert schnell das Interesse an den Aufgaben, mit denen er/sie sich augenblicklich beschäftigt. Er/Sie sieht sich rasch nach neuen Aufgaben um. Dies zeigt sich häufig bei freien, aber auch eintönigen, sich oft wiederholenden Aufgaben.
- Komplexe, mehrschrittige Aufgaben können von dem Schüler/der Schülerin kaum bewältigt werden.
- Der Schüler/Die Schülerin zeigt motorische Unruhe wie übermässiges Zappeln mit Händen und Füssen, Herumrutschen, Herumlaufen und Klettern.
- Dem Schüler/Der Schülerin fällt es schwer, Bedürfnisse zurückzustellen, sich zurückzunehmen, abzuwarten
- Der Schüler/Die Schülerin reagiert mit starken Emotionen auf Misserfolg.

Die Symptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität können in unterschiedlicher Gewichtung auftreten. Das Diagnostikinstrument DSM-5 unterteilt die ADHS in Erscheinungsbildern. Die drei Grunderscheinungsbilder der ADHS können wie folgt unterschieden werden:

- Das vorwiegend hyperaktive-impulsive Erscheinungsbild
- Das vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild (auch ADS genannt)
- Das gemischte Erscheinungsbild

Diagnostik

Die Diagnose ADHS wird durch den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) der Spitäler Schaffhausen oder durch andere anerkannte Fachärzte gestellt.

ADHS und Schule

Keine ADHS gleicht einer anderen. Die Auswirkungen der Störungsbilder auf den Schulalltag unterscheiden sich stark, je nach Gewichtung der Symptome. Eine ADHS bringt aber immer Einschränkungen im schulischen Kontext mit sich.

Im Schulalltag fällt es Kinder mit einer ADHS schwer, komplexere Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu lösen, ihre Anstrengungsbereitschaft und Motivation sind oft reduziert. Lehrpersonen und Eltern von betroffenen Kindern schildern häufig auch Probleme mit dem Arbeitsgedächtnis. Man vermutet, dass Kinder und Jugendliche mit einer ADHS nur etwa drei bis fünf Informationseinheiten kurzzeitig abspeichern können, bei Kindern ab neun Jahren ohne ADHS sind das sechs bis sieben Informationseinheiten. Häufig haben Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS Mühe, sich adäquat auszudrücken. Dies zeigt sich in Erzählsituationen oder bei Konfliktgesprächen. Für das Gegenüber kann es schwierig sein, der Erzählung zu folgen. Auch ist die Auge-Hand-Koordination erschwert, und die Handschrift durch Defizite in der Feinmotorik wirkt oft unharmonisch.

Die Betroffenen zeigen durch ihre Impulsivität vermehrt eine geringere Selbststeuerung der Gefühle, ihre Frustrationstoleranz ist deutlich tiefer als bei Gleichaltrigen. Aufgaben, die für die Betroffenen wenig lustvoll sind, sind schwer lösbar. Durch die Unaufmerksamkeit und Impulsivität können einige Kinder mit einer ADHS eigenständiges Lernen, Selbstorganisation, partnerschaftliches Lernen und Teamarbeit erst spät und nur mit angemessener Hilfestellung oder nach intensiver Förderung erbringen.

Eine grosse Hürde sind für die Kinder mit einer ADHS häufig die Hausaufgaben, da dort oft ein grosses Mass an Selbstständigkeit gefragt ist. Es empfiehlt sich, eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten und den Kindern auch dabei Unterstützung zu geben.

Die meisten Kinder mit einer ADHS bleiben in ihren Schulleistungen und ihrem Schulabschluss unter ihren intellektuellen Möglichkeiten. Gerade in den Grundfertigkeiten Rechnen, Lesen und Rechtschreiben finden sich vermehrt Lernschwierigkeiten bei Betroffenen, da diese teilweise durch die Störung nur lückenhaft erlernt werden konnten. Es ist daher zentral, dass die Lehrperson reagiert, bevor sich die Kernsymptome einer ADHS hinderlich auf die spätere Schullaufbahn auswirken.

Trotz den vielen Schwierigkeiten hält eine ADHS für Betroffene aber auch Ressourcen bereit: Dazu gehören ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, Kreativität, Harmoniebedürfnis und das Nicht-nachtragend-Sein.

Mögliche Anpassungen des Unterrichts

Mögliche Massnahmen, die als Anpassungen der Rahmenbedingungen im täglichen Unterricht und bei der Leistungsbeurteilung im Rahmen des Nachteilsausgleichs umgesetzt werden können, finden sich in der Tabelle auf Seite 5. Die Festlegung, Umsetzung und Überprüfung von Nachteilsausgleichsmassnahmen orientiert sich zwingend am Merkblatt «Informationen zum Nachteilsausgleich» des Kantons.

Kinder und Jugendlichen mit einer ADHS brauchen spezifische Massnahmen, um vom Unterricht profitieren zu können. Die folgenden Anpassungen des Unterrichts können diese Lernenden im Schulalltag unterstützen. Diese Anpassungen sind auch ohne Nachteilsausgleich möglich und können für die gesamte Klasse angewendet werden.

Differenzierung

Um die Lernvoraussetzungen der betroffenen Kinder zu berücksichtigen, ist es unumgänglich den Unterricht zu differenzieren. Differenzierungen sind möglich nach Art und Inhalt, Schwierigkeitsgrad, Lernmaterial, Aufgabenstellung, Lernort oder Sozialform.

Partner- und Gruppenarbeit können den Kindern mit ADHS helfen den Fokus zu halten. Die Gefahr abzuschweifen kann durch einen geeigneten Lernpartner verringert werden.

Das Arbeitsgedächtnis kann bei der Informationsaufnahme durch das Ansprechen mehrerer Sinne (sehen, hören, spüren, schmecken, riechen) unterstützt werden.

Viele Betroffene sind visuell stärker als auditiv. Mündliche Anweisungen können also zusätzlich durch Symbole, Bilder oder Stichworte entlastet werden. Bei mündlichen Anweisungen sollte zudem darauf geachtet werden, dass sie in klaren, kurzen Sätzen und ruhiger Atmosphäre gegeben werden.

Es wird geraten dem Kind eine Wahlmöglichkeit innerhalb der geplanten Differenzierung selbst zu überlassen (bspw. Wahl des Schwierigkeitsgrades oder der Sozialform). Schülerinnen und Schüler sind in der Regel motivierter, wenn sie mitentscheiden dürfen.

Für den Unterricht mit ADHS Kindern gelten folgende Prinzipien:

- *Weniger ist mehr*

Um den Fokus auf den Lerninhalt und nicht die Lernform zu lenken, ist eine Beschränkung auf wenige, einfache, sich ständig wiederholende Lernmethoden sinnvoll.

- *Möglichst nicht schriftlich*

Lernende mit einer ADHS leiden häufig unter fein- oder graphomotorischen Schwierigkeiten. Sie zeigen oft eine emotionale Abneigung gegenüber schriftlichen Aufgaben. Zudem wird das Kurzzeitgedächtnis zusätzlich durch die Arbeit des Schreibens belastet. Es sollten also Übungsformen, Bearbeitungsformen ausserhalb des Schreibens angeboten werden. (bspw. die Arbeit mit Lernkärtchen, Lernen am Computer, Darstellen der Ergebnisse durch Kleben, Legen oder Zeichnen)

- *Regelmässig und in kleinen Portionen*

Kinder mit einer ADHS brauchen häufig länger, um etwas abzuspeichern. Es sollten daher nicht mehr als fünf Informationen pro Zeiteinheit vermittelt, diese jedoch häufig und regelmässig wiederholt werden.

Regelmässiges, in kurzen Abständen erfolgtes Überprüfen des Lernstandes durch konkretes Abfragen des Lernzieles ist wichtig, um Lücken in den Grundfähigkeiten zu eruieren. Dabei sollte die Frage so gestellt sein, dass sie mit einer knappen Aussage beantwortet werden kann. (bspw. „Welche drei Pflanzen hast du heute neu kennengelernt? Wie hast du diese in deinem Forschertagebuch festgehalten, dass du sie dir merken kannst?“) So wird verhindert, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS zu sehr abschweifen.

Strukturierung

Grundvoraussetzung des Lernens für Kinder mit ADHS ist ein klarer, überschaubarer, in kleine Sub-Aufgaben unterteilter und gut strukturierter Unterricht. Dafür ist es hilfreich, jeweils die Ziele der Lektion, ein Zwischenfazit und eine Rückschau mit den Kindern zu besprechen.

ADHS-Betroffenen hilft das Erarbeiten von Verhaltensroutinen: der Ablauf und das erwartete Verhalten im Schulalltag werden mit der Lehrperson geklärt. Hier eignet sich die Arbeit mit Verhaltensverträgen. Empfohlene Inhalte des Vertrags beinhalten differenziertes, klar beschriebenes Zielverhalten, Sanktionen bei der Nichteinhaltung, mögliche Belohnungen beim Gelingen, Zeitraum der Gültigkeit. Weiter wird festgehalten, wie oft in dem Zeitraum eine Kontrolle stattfindet, und die Schulzeit, auf der er sich bezieht, wird definiert. Um die Wirksamkeit solcher Verträge zu erhöhen, sollten die Eltern der betroffenen Kinder miteinbezogen werden.

Signale (Geräusche, Berührungen, Signalkarten), verbunden mit einer zuvor besprochenen Verhaltenserwartung seitens der Schülerinnen, der Schüler, helfen der Lehrperson, die Kinder durch den Schulalltag zu führen, ohne den Unterrichtsfluss zu unterbrechen oder das Kind zu exponieren.

Wenn Situationen von der Routine abweichen, ist es für Kinder mit einer ADHS oft schwierig, diese zu meistern. Sie sollten im unmittelbaren Vorfeld angekündigt und mit dem Schüler, der Schülerin besprochen werden. Dabei wird die Verhaltenserwartung geklärt und allfällige Sanktionen bei Nichteinhaltung besprochen.

Auch gewohnte, unstrukturierte Situationen (bspw. Pause, Garderobe etc.) sollten im Voraus angekündigt werden. In diesen Situationen kann die Lehrperson zur Unterstützung konkrete Aufträge geben. (bspw. aufräumen, putzen, Material richten, Blumen giessen). Allenfalls könnte der Hauswart miteinbezogen werden.

Es ist hilfreich Übergangssituationen wie bspw. einen Zimmerwechsel mit anderen Lehrpersonen abzusprechen, damit auch dort dieselben Routinen eingehalten werden. Im Falle eines Nachteilsausgleichs ist es wichtig, dass alle Lehrpersonen über die gesprochenen Massnahmen informiert sind und deren Geltungsbereich abgesprochen ist.

Beziehungsgestaltung

Kinder mit einer ADHS erleben im Alltag viele emotionale und soziale Schwierigkeiten: Ablehnung durch Klassenkameraden, Ermahnungen durch Lehrkräfte und Eltern. Dies wirkt sich längerfristig negativ auf den Selbstwert aus und kann unter Umständen den Verlauf einer ADHS negativ beeinflussen. Um dem zu entgehen ist es wichtig, eine professionelle, wertschätzende Beziehung zwischen dem betroffenen Schüler und der Lehrperson aufzubauen. Dabei sind zwei Komponenten zentral: auf der einen Seite sollte dem Kind Zuwendung und Sicherheit gegeben werden, und auf der anderen Seite sollte die Lehrperson Orientierung und Struktur bieten. Es geht also um die „goldene Mitte“ zwischen Lenkung und liebevoller Zuwendung. Der Lehrkörper soll positive Verhaltensansätze wahrnehmen und loben, das Kind als solches wahrnehmen, abgekoppelt von der ADHS. Verständnis für die Situation und das Wissen um die Problematik sind zentral im Umgang mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern

	Mögliche Massnahme als Nachteilsausgleich	Beschreibung / Beispiele	Begründung
Rahmenbedingungen	Sitzplatz mit optimaler Sichtbedingung	Der Sitzplatz soll in der Nähe der Tafel sein und einen guten Überblick über die Mitschülerinnen und Mitschüler bieten. Den Schülerinnen und Schülern mit einer ADHS hilft auch die Nähe zur Lehrperson. Das Kind soll seinen Sitzplatz über das Jahr behalten.	Gute Sicht auf die Mitschülerinnen und Mitschüler hilft den Kindern mit ADHS, Störgeräusche schneller zu erkennen und einzuordnen. Kinder mit einer ADHS nehmen häufig nicht alle Informationen auf. Die Einsicht der Lehrperson in den Lernprozess ist daher wichtig.
	Sitzplatz mit geringem Ablenkungspotenzial	Die Kinder können ihre Arbeit an einem Einzelplatz oder in einem separaten Raum erledigen. Im Klassenzimmer sollten möglichst wenig auditive und visuelle Reize geschaffen werden.	Kindern mit ADHS kann es schwerfallen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Störreize sollen daher vermieden werden.
	Hör- und Sichtschutz bereitstellen	Auditive und visuelle Reize können durch Kopfhörer oder Stellwände/Ordner reduziert werden.	Kindern mit ADHS kann es schwerfallen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Störreize sollen daher vermieden werden.
	Personelle Unterstützung	Eine zusätzliche Person im Klassenzimmer (Team-teacher, Assistenz oder SHP) hilft dem Kind, sein Lernen zu organisieren (Struktur, Zeitmanagement, Material, Selbstinstruktion), und kann es dabei unmittelbar kontrollieren. Mit einer zusätzlichen Lehrkraft hat das Kind zudem die Möglichkeit, in einer Kleingruppe zu arbeiten.	Schülerinnen und Schüler mit einer ADHS benötigen im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern deutlich mehr Struktur, Kontrolle, Rückmeldung sowie Motivation von aussen. Dies bedeutet einen klaren Mehraufwand seitens der Lehrperson, der je nach Klasse und Bedingungen vor Ort schwer zu leisten ist.
Aufgabenstellung	Schriftliche Aufgabenstellungen strukturieren, vereinfachen	Wichtige Informationen in der schriftlichen Aufgabenstellung werden markiert, hervorgehoben oder mit Symbolen versehen. Die Texte können verkürzt, allenfalls vergrössert dargestellt werden.	Bei einigen Kindern mit ADHS braucht das Lesen oder Schreiben an sich schon einen grossen Teil der Hirnkapazität. Auf den Inhalt kann dann kaum geachtet werden.
	Grössere, komplexere Aufgaben in Teilaufgaben zerlegen	Längere Arbeitsblätter kürzen und komplexere Aufgaben in Einzelschritte unterteilen.	Einigen Kindern mit ADHS ist es nicht möglich, bei längeren Aufgaben den Fokus zu erhalten.
	Strukturierungshilfe bei Freiarbeit/ Wochenplanarbeit	Die geforderte Arbeitsleistung, sowie das erwartete Lernverhalten werden klar kommuniziert. Es findet eine unmittelbare Kontrolle mit Feedback durch die Lehrperson statt. Mitschülerinnen oder Mitschüler werden als Verhaltenshelfer eingesetzt.	Kinder mit einer ADHS kann es schwerfallen, das eigene Verhalten zu steuern, das eigene Lernen zu organisieren. Sie benötigen für die Freiarbeit/die Wochenplanarbeit Strukturierungshilfe.
	Besondere Übungsformen beim Automatisieren	Für das Automatisieren eignen sich besonders spielerische Lernformen, Übungen am Computer oder die Arbeit mit Lernkärtchen. Werden Lernkärtchen auch zu Hause genutzt, sollte das Handling dieser Karten mit den Eltern besprochen werden.	Das eigene Verhalten zu steuern in Situationen, die nicht als lustvoll empfunden werden, ist für einige Kinder mit ADHS schwierig. Monotones Üben ist für Kinder mit einer ADHS kaum zu bewältigen.

Aufgabenbearbeitung	Bereitstellen technischer Hilfsmittel	Technische Hilfsmittel können für das Einlesen und Abhören von Texten genutzt werden. So kann die Aufgabe mündlich statt schriftlich gelöst werden. Kinder mit graphomotorischen Schwierigkeiten können Texte am Computer verfassen.	Bei einigen Kindern mit ADHS braucht das Lesen oder Schreiben an sich schon einen grossen Teil der Hirnkapazität. Auf den Inhalt kann dann kaum geachtet werden. <i>Hinweis: Diese Massnahmen nur bei Aufgaben nutzen, bei denen es nicht explizit um das Lesen oder Schreiben geht.</i>
	Checklisten als Strukturierungshilfe	Checklisten helfen, die geforderte Aufgabe zu strukturieren, beim Überarbeiten von Texten (Rechtschreibung) oder auch bei der Organisation des Materials/der Hausaufgaben.	Kindern mit einer ADHS fällt es in der Regel schwer, längere, komplexere Aufgaben zu lösen. Checklisten helfen, die Aufgabe in kleine Schritte zu zerlegen. <i>Hinweis: Kinder brauchen in der Regel bei der Anwendung die Unterstützung der Lehrperson. Allenfalls brauchen sie damit mehr Bearbeitungszeit für die Aufgaben.</i>
	Geforderter Lese- oder Schreibumfang einer Aufgabe wird reduziert.	Lesetexte werden gekürzt oder allenfalls in kurzen einfachen Sätzen dargestellt. Ein Lesetext kann dabei abschnittsweise abgegeben werden (1 Abschnitt pro Seite). Die geforderte Schreibmenge bei der Bearbeitung einer Aufgabe kann im Voraus oder spontan gekürzt werden.	Kindern mit einer ADHS fällt es in der Regel schwer, längere Aufgaben zu lösen. Kurze Texte helfen dabei, den Überblick zu wahren.
Bewertungskriterien	Schriftliche Prüfungsaufgaben können durch mündliche/gestalterische Aufgaben ausgeglichen werden.	Bei einer Lernzielkontrolle, bei der es nicht explizit ums Schreiben oder Lesen geht, können die Aufgaben entweder mündlich oder gestalterisch gelöst oder durch mündliche/gestalterische Zusatzaufgaben ausgeglichen werden (Bspw. kann anstelle einer längeren Beschreibung eine zusätzliche Skizze zur Entlastung gemacht werden.)	Bei einigen Kindern mit ADHS braucht das Lesen oder Schreiben an sich schon einen grossen Teil der Hirnkapazität. Auf den Inhalt kann dann kaum geachtet werden. Kindern mit einer ADHS kann es schwer-fallen, sich mündlich adäquat auszudrücken. <i>Hinweis: Die Lese- und Rechtschreibkompetenz sowie die Selbst- und Sozialkompetenz im Zeugnis sollten weiterhin normal beurteilt werden. Es gibt keine Anpassung der Lernziele.</i>
	Mündliche Noten können durch schriftliche/gestalterische Noten ausgeglichen werden.	Dies kann auch umgekehrt gehandhabt werden, bei Kindern, die Mühe haben, sich mündlich zusammenhängend und klar auszudrücken.	
	Grössere Toleranz bei schriftlichen, manuellen Tätigkeiten und/oder dem Verhalten	Lese- und Rechtschreibung oder die Handschrift werden nur dann bewertet, wenn es explizit darum geht. Es gibt auch eine grössere Toleranz bei der Regeleinhaltung insbesondere im Rahmen des Belohnungs- und Bestrafungssystem.	Einige Kinder mit einer ADHS zeigen Schwierigkeiten mit der Lese-Rechtschreibung oder der Handschrift. Sie können sich bei einer solchen Tätigkeit wenig auf den Inhalt konzentrieren. Negative Interaktionen (Ermahnungen, Bestrafungen) durch die Lehrperson können die Problematik einer ADHS stabilisieren.

	Zeitverlängerung bei der Prüfung	Schülerinnen und Schüler erhalten mehr Bearbeitungszeit in einer Prüfungssituation.	Einige Kinder mit einer ADHS zeigen im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern eine Langsamkeit in der Bearbeitung der Aufgabe, <i>Hinweis: Diese Massnahme ist sinnvoll bei hypoaktiv-verträumten Kindern. Beim impulsiv-hyperaktiven Typ ist es in der Regel wenig gewinnbringend, da sie die zur Verfügung stehende Zeit oft nicht nutzen.</i>
	Zeitweiliges Aussetzen der Prüfung durch Erholungs- oder Bewegungspausen	Die Prüfung wird zeitweilig ausgesetzt um motorisch tätig zu sein oder sich zu erholen.	Erholungspausen dienen dem Kind mit ADHS, die Konzentration aufrechtzuerhalten.
	Abnahme der Prüfung in mehreren Etappen	Die Prüfungsaufgabe wird in kleinen Schritten absolviert.	Kindern mit einer ADHS fällt es in der Regel schwer, längere Aufgaben zu lösen. Die Aufteilung in Etappen hilft dabei, den Fokus zu behalten.
	Prüfungsdurchführung in einem separaten Raum	Die Prüfung kann in einer reizarmen Umgebung absolviert werden.	Kindern mit ADHS kann es schwerfallen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Störreize sollen daher wenn möglich vermieden werden.
Erholungsphasen	Individuelle Erholungsphase im Klassenzimmer ermöglichen	Es werden Rückzugsmöglichkeiten innerhalb des Klassenzimmers bereitgestellt.	Erholungspausen dienen dem Kind mit einer ADHS, die Konzentration aufrechtzuerhalten. <i>Hinweis: Die Situation für die Nutzung der Erholungspause soll klar definiert werden. Es soll dann genutzt werden, wenn das Verhalten nicht mehr kontrolliert werden kann. Es geht nicht um eine Pause vom Unterricht bzw. lästigen Aufgaben. Ein vereinbartes Zeichen/ Signal gewährt den Fluss des Unterrichts.</i>
	Individuelle Bewegungsphase	Bewegungspausen sollen innerhalb des Klassenzimmers oder ausserhalb ermöglicht werden. Innerhalb des Klassenzimmers werden kleine, klar definierte Aufträge gegeben, wie bspw. Materialien von einem Ort abholen oder die Wandtafel putzen. Durch spezielle Hilfsmaterialien (bspw. Stehpult, Sitzkissen, Sitzball, Knetball, Fidget) kann ein Kind am Arbeitsplatz motorisch tätig zu sein. Bewegungsformen ausserhalb des Klassenzimmers können beispielsweise das Rennen rund um das Schulhaus, das Trampolin- oder Seilspringen sein.	Das Unterdrücken des Bewegungsimpulses kann bei Kindern mit einer impulsiven-hyperaktiven Form des ADHS zu inneren Spannungen führen und sich so negativ auf das Lernen auswirken. Bewegungspausen wirken dem entgegen. <i>Hinweis: Der Geltungsbereich für die Nutzung der Bewegungspause sowie der Hilfsmaterialien soll klar definiert sein. Bei der Nichteinhaltung werden Konsequenzen abgesprochen. Je nach Reife des Kindes sind nur Bewegungspausen innerhalb des Klassenzimmers möglich, da die Aufsicht gewährleistet werden muss. Auch gibt es Kinder, die das Angebot ausserhalb des Zimmers nicht nutzen, weil sie Angst haben etwas zu verpassen.</i>

Quellen:

Born, A. & Oehler, C. (2015). *Lernen mit ADS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten.* (10.Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer Verlag

Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.) (2018) *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM 5.* (2.Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag

Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts.* Stuttgart: Kohlhammer Verlag

Gyseler, D. & Seewald, C. (2011). *Förderliche Unterrichtsbedingungen für Kinder mit einer ADHS. Unveröffentlichter Schlussbericht.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I (Hrsg). (2018): *Merckblatt. Informationen zum Nachteilsausgleich.* Schaffhausen: Kanton Schaffhausen.

Mackowiak, K. & Schramm, S. (2016). *ADHS und Schule. Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention.* Stuttgart: Kohlhammer Verlag

Neuhaus, C. (2016). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung.* (4. überarb. u. erw. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Rietzler, S. & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern.* Bern: Hogrefe Verlag

9.2 Dokumente zu den Interviews

9.2.1 Informationen zum Interview

Informationen zum Interview

Thema:

Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen für Primarschulkinder mit ADHS

Hauptfrage:

- Welches sind Ihre Erfahrungen bei der Umsetzung von Massnahmen des Nachteilsausgleichs aufgrund der Diagnose ADHS in der Primarschule?

Leitfragen für das Interview:

Die Leitfragen des Interviews orientieren sich an folgenden Bereichen:

- Frage nach dem Hintergrund der befragten Person (biografische Daten, Klassensituation, Schulsetting)
- Frage nach dem Zustandekommen der Nachteilsausgleichs (Wie und durch wen wurde der Nachteilsausgleich beantragt)
- Frage nach Einschätzung der Wirksamkeit des Nachteilsausgleichs
- Frage nach konkreten Massnahmen und wie diese erlebt wurden

Information zum Projekt:

Wir sind zwei angehende Heilpädagoginnen aus dem Kanton Schaffhausen. Im Rahmen unserer Masterarbeit beschäftigen wir uns mit der Umsetzung des Nachteilsausgleichs. Der Nachteilsausgleich ist schweizweit ein wichtiges und aktuelles Thema. Zu dem aber noch viele Fragen offen sind. Im Kanton Schaffhausen gibt es für verschiedene Bereiche Umsetzungshilfen für den Nachteilsausgleich im Schulalltag. Für den ADHS gibt es momentan noch keine Umsetzungshilfen. Hier setzt unsere Masterarbeit an: Ziel ist ein Katalog mit möglichen Massnahmen für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs bei Primarschulkinder aufgrund der Diagnose ADHS. Der Massnahmenkatalog dient als Orientierungshilfe für Betroffene, Eltern und pädagogische Fachkräfte.

Um diesen Katalog zu erarbeiten gehen wir folgenden Fragen nach:

- Welche Massnahmen finden sich in der Fachliteratur?
- Welche Massnahmen werden in der Schule umgesetzt?
- Wie wird die Umsetzung von den Beteiligten erlebt?

Wichtig ist uns eine breite Sicht auf das Thema um den Katalog möglichst praxistauglich zu gestalten.

Kriterien für die Teilnahme:

Wir suchen Lernende mit einem Nachteilsausgleich aufgrund von einer ADHS Diagnose, welche die Mittel- oder Oberstufe besuchen und deren Eltern. Der Nachteilsausgleich sollte in der Primarschule umgesetzt worden sein. Weiter suchen wir Lehrpersonen und Fachpersonen aus dem Schulbereich, welche Erfahrungen mit der Umsetzung eines Nachteilsausgleichs aufgrund der Diagnose ADHS in der Primarschule vorweisen können.

Allgemeine Informationen zum Interview:

Das Interview dauert etwa 45-60 Minuten und wird auf ein Audiogerät aufgezeichnet. Die Daten werden anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die interviewten Personen gemacht werden können. Der Ort der Durchführung wird gemeinsam bestimmt.

Kontaktangaben:

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Ariane Karrer
Buchthalerstrasse 65
8203 Schaffhausen
karrer.ariane@learnhfh.ch
052 620 30 59

Simone Messerli
Rebhangstrasse 6
8200 Schaffhausen
messerli.simone@learnhfh.ch
079 509 39 93

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

Ariane Karrer, Simone Messerli

9.2.2 Einverständniserklärung und Zusicherung Datenschutz

Zusicherung des Datenschutzes, der anonymen Erhebung und Auswertung der Daten und Einverständniserklärung für die Datenerhebung

Schaffhausen, 20.9.19

Am Datum
findet in Ort
im Rahmen der Masterarbeit

Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen für Primarschulkinder mit ADHS

von
Simone Messerli, Ariane Karrer

eine Datenaufnahme mit Audiogerät durch die o.g. Person statt.

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten:

Die Daten werden unter Zusicherung der Geheimhaltung, der Anonymität für alle Beteiligten erhoben und ausgewertet. Sie dienen allein für wissenschaftliche Zwecke und werden stets vertraulich behandelt. Die Erhebung und die Verwendung der Daten entsprechen dem Zürcher Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG).¹

Alle Personendaten werden von den oben genannten Durchführenden bereits anonym festgehalten, so dass sie keine Rückschlüsse auf die Identität der Personen zulassen. Es wird keine Liste mit authentischen Personendaten und deren Kodierung hergestellt, sodass keine Rückverfolgung möglich ist. Die Originaldaten sind nur den Durchführenden, sowie der betreuenden Dozentin zugänglich. Diese sichern ihre Geheimhaltung der Daten mit ihrer Unterschrift zu. (Unterschriften s. Rückseite) Die Auswertung erfolgt ausschliesslich mit den vollständig anonymisierten Daten.

Informationen zur Arbeit:

Ziel dieser Masterarbeit ist ein Katalog mit möglichen Massnahmen für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs bei Primarschulkinder aufgrund der Diagnose ADHS. Der Massnahmenkatalog dient als Orientierungshilfe für Betroffene, Eltern und pädagogische Fachkräfte.

Im Rahmen dieser Arbeit möchten wir einerseits den aktuellen Forschungsstand betreffend ADHS und Schule erheben. Der Fokus liegt dabei bei den Massnahmen, welche Lernende mit ADHS in Unterricht und Prüfungssituationen unterstützen sollen.

Die Erkenntnisse aus der Theorie vergleichen wir mit den subjektiven Erfahrungen im Schulalltag. Diese erheben wir mittels Befragungen von Personen, die an der Umsetzung eines solchen Nachteilsausgleichs beteiligt sind/waren. Die Fragen orientieren sich an einem Leitfaden und werden als Audiodatei aufgezeichnet, transkribiert und schliesslich ausgewertet. Dabei interessiert uns, was von den einzelnen Beteiligten als gewinnbringend empfunden wird/wurde.

Die Forschungsarbeit wird an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich durchgeführt. Über die Ergebnisse informieren die Durchführenden Sie anschliessend gerne.

¹ [Gesetz über die Information und den Datenschutz \(IDG\) des Kantons Zürich](#)

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten durch die mit dem Projekt betrauten Personen (Durchführende):

Die unten genannten Personen sichern Ihnen zu,

- dass Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
- dass Ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden.
- dass Ihre persönlichen Daten nur in anonymisierter Form für die Analyse verwendet werden. Es ist dabei nicht möglich, von Ihren anonymisierten Aussagen auf Ihre Person zu schliessen.
- dass Ihre persönlichen Daten so aufbewahrt werden, dass Unbefugte sie nicht einsehen können.
- dass ohne Ihr Einverständnis die Audioaufnahmen nach Abschluss des Projekts nicht weiterverwendet werden.

Ort und Datum: _____

Ariane Karrer

Unterschrift: -----

Ort und Datum: _____

Simone Messerli

Unterschrift: -----

Ort und Datum: Zürich, 30.9.2019

Dr. phil. Claudia Schellenberg
(Betreuende Dozentin)

Unterschrift:

C. Schellenberg

Kontaktadressen:**Durchführende Studierende:**

Ariane Karrer
Buchthalerstrasse 65
8203 Schaffhausen
karrer.ariane@learnhfh.ch

Simone Messerli
Rebhangstrasse 6
8200 Schaffhausen
messerli.simone@learnhfh.ch

Betreuende Dozentin:

Dr. phil. Claudia Schellenberg
Institut für Verhalten, sozio-emotionale und
psychomotorische Entwicklungsförderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
CH-8257 Zürich

Einverständniserklärung (teilnehmende Personen)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Erhebung und Verwendung der von mir erhobenen Audiodaten in der Forschungsarbeit *Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen für Primarschulkinder mit ADHS* einverstanden bin.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Erhebung und die Verwendung meiner Daten dem kantonalen Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) entsprechen.

- Ich erkläre hiermit, dass ich über den Inhalt und Zweck des Projekts informiert worden bin und bin einverstanden, am Projekt teilzunehmen.
- Ich bin damit einverstanden, dass das Gespräch mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird.
- Ich bin damit einverstanden, dass meine Aussagen im Rahmen der Masterarbeit in anonymisierter Form verwendet werden.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Vor- und Nachname: _____

Adresse _____

bzw. E-Mail-Adresse _____
(für Rückmeldungen, falls gewünscht)

9.2.3 Interviewleitfaden für die Befragung von Kindern (Karrer & Messerli, 2020)

Interviewleitfaden Kinder

Einstieg	
Unterfragen:	Aufrechterhaltung
biografische Daten: Wie alt bist du? In welche Klasse gehst du momentan? Wann habt ihr den NTA abgemacht?	
Wie würdest du jemandem, den du nicht kennst, die AD(H)S beschreiben. Was ist bei diesen Kindern speziell. Welches sind die grössten Herausforderungen? Gibt es Dinge, die dem Kind helfen?	Wie wirkt es sich Zuhause aus? Wie wirkt es sich in der Schule aus? In welchen Fächern zeigt es sich häufig? Was brauchst du, damit du gut lernen kannst?
Hauptteil	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Wie kam es zum Nachteilsausgleich?	Woher hast du die Informationen über den NTA? Wer weiss alles vom NTA? Was machen die Personen, die damit zu tun haben?
Wie würdest du den NTA jemandem beschreiben, der keine Ahnung hat?	
Welche konkreten Massnahmen werden in der Schule umgesetzt?	Welche Massnahmen gelten für den Unterricht? Welche für die Prüfungen? Von wem wirst du bei der Umsetzung der Massnahmen unterstützt?
Welche Massnahmen helfen dir besonders gut? Wieso?	Welche helfen nicht? Wieso?
Wie erlebst du die Umsetzung der Massnahmen?	
Welche Unterstützung würdest du dir noch wünschen?	Was brauchst du, um in einer Prüfung eine gute Note zu erzielen?
Was denkst du über den NTA?	
Beim NTA ist Fairness ein wichtiger Punkt. Was denkst du darüber? Inwiefern ist dein NTA fair und inwiefern nicht?	
Abschluss	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Gibt es weitere wichtige Dinge zum Thema, über die wir nicht gesprochen haben? Was wären deine Wünsche für die Zukunft bezüglich NTA?	

9.2.4 Interviewleitfaden für die Befragung von Eltern (Karrer & Messerli, 2020)

Interviewleitfaden Eltern

Einstieg	
Unterfragen:	Aufrechterhaltung
Was möchten Sie noch wissen zum Projekt, zum Datenschutz? Wie würden Sie die AD(H)S-Symptome Ihres Kindes beschreiben? Welches sind die grössten Herausforderungen? Gibt es Dinge, die dem Kind helfen?	Forschungsstand, Fragen zum Ablauf klären Wann wurde es bemerkt? Wie wirkt es sich zuhause aus? Wie wirkt es sich in der Schule aus? Welche Fächer sind betroffen? Was bräuchte Ihr Kind, um sein Potential zu zeigen? (Zuhause, Schule, Freizeit usw.)
Hauptteil	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Wie kam es zum Nachteilsausgleich?	Wer ist beteiligt? Welche Rollen spielten die Beteiligten in der Erarbeitung des NTA? Woher haben Sie die Informationen über den Nachteilsausgleich? Wie schätzen Sie Ihr Wissen zum NTA ein? Von wem wurden Sie dabei unterstützt? Wer ist Ansprechperson / Experte auf dem Gebiet NTA? Sie als Mutter kennen Ihr Kind am besten. Inwiefern konnten Sie dieses Wissen einbringen?
Erklären Sie den Nachteilsausgleich mit eigenen Worten.	
Welche konkreten Massnahmen wurden im Rahmen des NTA vereinbart?	Was ist mit den einzelnen Massnahmen genau gemeint? (Schriftliche Vereinbarung durchsprechen) Kategorien der Inhaltsanalyse: Rahmenbedingungen, Unterrichtsgestaltung, Aufgabenstellung, Aufgabenbearbeitung, Bewertungskriterien, Erholungsphasen
Wie erleben Sie die Umsetzung der einzelnen Massnahmen?	In welcher Form findet ein Austausch mit der Lehrperson/ der Schulpsychologin statt?
Welche der genannten Massnahmen waren besonders wirksam? Warum?	Welche Massnahmen zeigten keine Wirkung? Warum?
Welche Massnahmen ausserhalb des NTA zeigen Wirkung?	Welche Massnahmen wären aus Ihrer Sicht auch noch sinnvoll gewesen?
Wie ist Ihre generelle Einschätzung des NTA? Wie wirkt sich das auf die Noten aus? Befindlichkeit?	Inwiefern haben die Massnahmen zu Veränderungen geführt? Wie schätzen sie den NTA entlang der kantonalen Leitplanken ein? Fairness: Einschätzung Gegenüber Betroffenen / Gegenüber Klasse Angemessenheit: Aufwand-Ertrag Kommunizierbarkeit: wie lief der Informationsfluss? Wer hat informiert? Wer wurde alles informiert? Vertretbarkeit: Inwiefern standen die involvierten Personen hinter den Massnahmen?
Abschluss	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Alter, Ausbildungsweg, momentane Arbeitssituation, aktuelle Familiensituation?	
Welches war die Motivation zur Teilnahme am Interview? Gibt es aus Ihrer Sicht weitere relevante Aspekte zum Thema? Was wären Ihre Wünsche für die Zukunft bezüglich NTA? Feedback zum Interview	(Eigene Erfahrung → Was hätten sie sich als Kind gewünscht?)

9.2.5 Interviewleitfaden für die Befragung von Fachpersonen SAB (Karrer & Messerli, 2020)

Interviewleitfaden Fachperson SAB

Einstieg	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Was möchten Sie noch wissen zum Projekt, zum Datenschutz?	Forschungsstand, Fragen zum Ablauf klären
Welche Erfahrung haben Sie schon mit NTA/ AD(H)S gemacht? Welches sind die AD(H)S-Symptome, mit welchen Sie am häufigsten zu tun hast? Wo liegen die grössten Herausforderungen? Gibt es erfahrungsgemäss Dinge, die dem (AD(H)S)-Kind helfen?	Welche Auswirkung hat die ADHS meist zuhause? Welche Auswirkung hat die ADHS meist auf die Schule? Was sind die am häufigst betroffenen Fächer? Was brauchen aus Ihrer Sicht diese Kinder, um das Potential zu zeigen?
Hauptteil	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Wie kommt es in der Regel zum Nachteilsausgleich?	Wer ist daran beteiligt? Was sind dabei die Rollen der verschiedenen Involvierten? (KJPD) Inwiefern können die Beteiligten ihr Wissen bei der Erstellung des NTA einbringen? Wie schätzen Sie Ihr Wissen zum NTA ein? Von wem wirst du dabei unterstützt? Wo holen Sie die Infos zum NTA?
Wenn Sie jemandem den Nachteilsausgleich erklären müssten, wie würden Sie ihn beschreiben?	
Welche konkreten Massnahmen haben Sie im Rahmen des NTA häufig vereinbart?	Kategorien Inhaltsanalyse: Rahmenbedingungen, Unterrichtsgestaltung, Aufgabenstellung, Aufgabenbearbeitung, Bewertungskriterien, Erholungsphasen
Wie erleben Sie die Umsetzung der einzelnen Massnahmen?	In welcher Form findet ein Austausch mit den Betroffenen statt? Wer gibt jeweils den Anlass für einen Austausch?
Welche der genannten Massnahmen sind aus Ihrer Sicht besonders wirksam? Warum?	Welche zeigen häufig keine Wirkung? Warum? Inwiefern führen die Massnahmen in der Regel zu Veränderungen? Wie wirkt sich der NTA auf die Noten aus? Wie wirkt er sich auf die Befindlichkeit der Kinder aus?
Welche Massnahmen ausserhalb des NTA zeigen Wirkung?	Welche Massnahmen wären aus deiner Sicht auch noch sinnvoll gewesen?
Wie ist Ihre generelle Einschätzung des NTA?	Kantonale Leitplanken: Fairness: Gegenüber Betroffenen / Gegenüber Klasse Angemessenheit: Aufwand-Ertrag Kommunizierbarkeit: Wie lief der Informationsfluss? Wer hat informiert? Wer wurde alles informiert? Vertretbarkeit: Inwiefern standen die involvierten Personen hinter den Massnahmen?

Abschluss	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Hintergrund der befragten Person (biografische Daten): Alter? Ausbildungsweg? momentane Arbeitssituation? Welches war die Motivation zur Teilnahme am Interview? Was wären Wünsche für die Zukunft bezüglich NTA? Gibt es aus deiner Sicht weitere relevante Aspekte zum Thema? Feedback zum Interview?	Spezialisierung NTA, AD(H)S

9.2.6 Interviewleitfaden für die Befragung von Lehrpersonen (Karrer & Messerli, 2020)

Interviewleitfaden Lehrperson

Einstieg	
Unterfragen:	Aufrechterhaltung
biografische Daten: Wie alt bist du? Wie sieht dein Ausbildungsweg aus? Welche Berufserfahrung hast du schon? Welches Wissen hattest du bereits über den NTA / ADHS? In welcher Form ist NTA Thema im Team?	
Wie würdest du die ADHS-Symptome des Kindes beschreiben? Welches sind die grössten Herausforderungen? Gibt es Dinge, die dem Kind helfen?	Wie wirkt es sich in der Schule aus? Welche Fächer sind besonders betroffen? Was bräuchte das Kind, um sein Potential zu zeigen?
Hauptteil	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Wenn du jemandem den Nachteilsausgleich erklären müsstest, wie würdest du ihn beschreiben?	
Wie kam es zum Nachteilsausgleich? Wer ist alles beteiligt? (SAB, KJPD)	Welche Rollen haben dabei die verschiedenen, involvierten Personen? Wie tauscht ihr euch untereinander aus? Wer gibt den Anlass zum Austausch? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Eltern? Woher hast du die Informationen über den Nachteilsausgleich?
Welche konkreten Massnahmen des NTA bei ADHS werden umgesetzt?	Welche Massnahmen gelten im Unterricht? Welche bei Prüfungssituationen?
Welche der genannten Massnahmen sind besonders wirksam? Weshalb?	Welche sind nicht wirksam? Weshalb?
Wie erlebst du die Umsetzung der Massnahmen?	
Gibt Massnahmen ausserhalb NTA, welche Wirkung zeigen?	
Wie ist deine generelle Einschätzung des NTA?	
Fairness und Angemessenheit sind zwei wichtige Schlagwörter zum NTA. Wie schätzt du das bei deinem Fall ein?	Kantonale Leitplanken: Fairness: Gegenüber Betroffenen / Gegenüber Klasse Angemessenheit: Aufwand-Ertrag Kommunizierbarkeit: Wie lief der Informationsfluss? Wer hat informiert? Wer wurde alles informiert? Vertretbarkeit: Inwiefern standen die involvierten Personen hinter den Massnahmen?
Abschluss	
Unterfragen	Aufrechterhaltung
Gibt es weitere relevante Aspekte zum Thema? Was wären deine Wünsche für die Zukunft bezüglich NTA?	

9.2.7 Vorlage Interviewbericht

Interviewbericht

In Anlehnung an Helfferich (2009, S. 175)

Thema: Nachteilsausgleich im Kanton Schaffhausen für Primarschulkinder mit AD(H)S

Hauptfrage: Welche Erfahrung wurden bei der Umsetzung von Massnahmen des Nachteilsausgleichs aufgrund der Diagnose AD(H)S in der Primarschule gemacht?

Interview Code Nr. _____

InterviewerIn: _____

Datum: _____

Dauer: _____

Ort / Räumlichkeit: _____

Informationen zur befragten Person

Alter: _____

Ausbildung: _____

Beruf / Berufsstatus: _____

Kinder: _____

Familienstand: _____

Teilnahmemotivation:

Checkliste:

- Zusicherung Datenschutz unterschrieben?
- Interesse am weiteren Verlauf der Arbeit?
- Kontaktmöglichkeit für weitere Infos geklärt?

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktaufnahme, sowie vor, nach oder im Interview:

Interviewatmosphäre, Befindlichkeit, Stichworte zur Beziehungsebene:

Interaktion im Interview, schwierige Passagen